

PERSONAS
Técnicas
ACADÉMICAS

92

**Contribuciones de
Personas Técnicas Académicas
de la Universidad Nacional Autónoma de México**

92 Contribuciones de Personas Técnicas Académicas de la Universidad Nacional Autónoma de México

Coordinadores:

Eduardo Domínguez Herrera
Susana del Sagrado Corazón Aguirre y Rivera
Gerardo López Lozada

PRESENTACIÓN

El presente trabajo reúne 92 resúmenes en extenso cuyos autores, ya sean principales o de correspondencia, son personas técnicas académicas adscritas a diversas entidades de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Este libro de memorias tiene como finalidad hacer un recuento de las expresiones vertidas en el *4to. Encuentro de Personas Técnicas Académicas: Saberes, Prácticas y Trayectorias* organizado por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Estos trabajos reflejan no solo una serie de productos derivados de diversas prácticas disciplinares, sino la pluralidad de actividades que conforman a la figura técnica académica como un agente crucial para la creación y diseminación del conocimiento en la Universidad de la Nación

Por primera vez se celebra un evento de tal envergadura para las personas técnicas académicas universitarias en una Facultad que es el epicentro de las *humanidades* en México y cuya historia se remonta a más de 100 años. Esto es un indicativo de que las humanidades no resultan ajenas al desarrollo técnico, sino que también se construyen en torno a actividades técnicas especializadas, muchas veces operando tras bambalinas, que hacen posible y fortalecen la docencia, la investigación y la divulgación del conocimiento.

El objetivo principal de este magno evento fue consolidar espacios de diálogo, reflexión y colaboración entre personas técnicas académicas de la UNAM que favorezcan el intercambio de saberes, prácticas, trayectorias y experiencias profesionales. Asimismo, este libro pretende visibilizar las aportaciones al quehacer universitario y fortalecer vínculos entre pares mediante el intercambio de ideas, la construcción de preguntas, la presentación de avances en torno a los desafíos y horizontes de su labor como personas técnicas académicas.

Para el desarrollo del evento y de esta memoria, los ejes temáticos se clasificaron en: docencia; investigación y desarrollo tecnológico; servicios y desarrollo de infraestructura académica; difusión, divulgación y extensión; arte y cultura; y educación física.

De ninguna manera se pretende enmarcar a este trabajo como una fuente exhaustiva que muestre la totalidad de actividades técnicas que se realizan en la Universidad. Sin embargo, el libro permite apreciar la amplitud disciplinaria y de entidades involucradas, ya que sobresalen los trabajos realizados en institutos de investigación, al interior y fuera del campus de Ciudad Universitaria.

Este libro de memorias parte de un sólido conocimiento del desarrollo de los trabajos, aunque posee un carácter eminentemente práctico y experiencial. En cuanto a los aportes de cada eje, sintetizados en este documento, se destacan las contribuciones que, desde sus distintos ámbitos, fortalecen el quehacer universitario; en *Docencia* mediante propuestas metodológicas, estrategias didácticas, recursos digitales y elaboración de materiales; en *Investigación y desarrollo tecnológico* a través de análisis de información, estudios de riesgos y estudios territoriales, conformación de entornos digitales, trabajos de laboratorio y redes que ilustran el avance del trabajo universitario; en *Servicios y desarrollo de infraestructura académica* mediante la articulación entre infraestructura, tecnología, gestión académica y servicios que sostienen la vida universitaria; en *Difusión, divulgación y extensión* con acciones que ponen en valor el patrimonio cultural, los avances científicos y tecnológicos, y los proyectos editoriales que enriquecen el acervo institucional; en *Arte y cultura*, con iniciativas que crean y recrean la vida social y humanística que nutre los lazos del conocimiento; y, finalmente, en *Educación física* con aportaciones orientadas a fortalecer el cuerpo, el bienestar físico, mental y motriz para una vida saludable.

Agradecemos a todas las personas técnicas académicas involucradas en la elaboración de este libro de memorias y en la realización del evento. En particular, extendemos nuestro agradecimiento al comité técnico, quienes más allá de ser parte fundamental en los aspectos organizacionales del evento fungieron como guía y apoyo para el desarrollo de esta actividad. De igual forma, agradecemos enormemente el trabajo de más de 30 revisores que contribuyeron a garantizar que el trabajo, en conjunto, mantuviera una congruencia formal y estilística.

Les invitamos a leer estas contribuciones no solo como un producto institucional, sino como una puerta de acceso a la variopinta producción técnica académica que hace de esta Universidad la máxima casa de estudios de México.

Índice

Eje temático I Docencia

Sistema didáctico empleando una Estación Generadora y Operadora de Señales (EGOS) para la enseñanza experimental del análisis de señales	1
Desarrollo del Programa Jóvenes hacia la Investigación a 37 años de su creación	6
Productos vitivinícolas, sus denominaciones de origen y la propiedad intelectual	10
Geovisualizador de rocas para el apoyo docente de las licenciaturas impartidas en la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra	14
Metodología de enseñanza-aprendizaje para promover habilidades blandas en áreas STEM	18
Encuesta sobre el uso de Inteligencia Artificial generativa en la preparación e impartición de clases	22
Implementación del proyecto escolar “Nosotros Proponemos” con estudiantes del nivel superior del colegio de Geografía de la UNAM (1)	26
Simuladores acuícolas	30
Diseño de instrumentos STEAM para la enseñanza de biología celular en educación superior	34
Evaluación del Desempeño Docente Objetiva Estructurada (EDDOE) en línea para docentes de Ciencias de la Salud	38
Evaluación de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa para desarrollar el pensamiento creativo	43

Implementación de una app con IA en la enseñanza de árbol de decisiones en medicina	46
La lectura de textos literarios bilingües como estrategia didáctica para incentivar la motivación en estudiantes universitarios de comprensión lectora en inglés	49
Retos de la educación media superior en México en un contexto de incertidumbre	53
Guía para el estudio de la genética molecular comparativa en felinos medianos en cautiverio: modelo de estudio <i>Leopardus pardalis</i> (ocelote)	57
Proceso de validez de contenido de las evaluaciones teóricas formativas para el perfil intermedio II en la Facultad de Medicina de la UNAM	61
Capacitación en técnicas de monitoreo de arrecifes coralinos en el Caribe mexicano	65
Elaboración de material didáctico de herborizados de macroalgas marinas, como parte integral de la Colección de Docencia	69
Elaboración de preparaciones de microalgas como material didáctico para la Colección de Docencia del laboratorio de Protistas y Algas	72
Avances en la implementación de una estrategia de realimentación del aprendizaje hacia la mejora en la formación médica	75
Aportación técnico-didáctica en la enseñanza experimental para la práctica de medición de flujo del LEM-II de ingeniería química	81
Sinapsis robóticas: un proyecto de enseñanza transdisciplinario STEM	84
Disculpe, ¿una preguntita?	89
El Podcast de acuicultura como una herramienta para vincular la comunidad rural con la academia	92

Eje temático II Investigación y/o desarrollo tecnológico

La práctica de mediación de conflictos universitarios en materia de género. Una mirada interdisciplinaria	96
Descolonialidad del poder. Una propuesta epistemológica y teórico- metodológica para el análisis de los problemas sociales y ecológico- ambientales	99
Medios de cultivo a partir de residuos agroindustriales	103
Diseño digital de restauraciones y prótesis dentales en el Laboratorio de Prótesis Bucal Avanzada de la ENES Unidad León	105
Evaluación cuantitativa de esteatosis hepática por procesamiento digital de imágenes en ImageJ	108
Evaluación de actividad citotóxica y sinergismo de productos naturales	111
Desarrollo e implementación de una estación GNSS tipo para estudios de interferometría GNSS (GNSS-IR)	115
La sistematización de constancias de comprensión de lectura en el Departamento de Lenguas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM	119
Proteómica a través de espectrometría de masas	122
Estandarización en el Análisis de EEG: Un Imperativo para la Ciencia Reproducibile y la Colaboración Global	125
Desarrollo de plataformas microfabricadas de alta resolución para investigación biológica	129
Desarrollo de una herramienta metodológica para el diseño de políticas de preservación digital	132
Descripción ultraestructural del nucléolo de Ginkgo biloba	136

Redescubriendo nuevos usos de fármacos en modelos animales, para tratamiento contra el melanoma acral de pacientes mexicanos	140
La presencia de Los Técnicos Académicos del Subsistema de la Investigación Científica en las publicaciones indizadas en Wos: estudio exploratorio	143
Detección del Tremor No Volcánico mediante el Análisis Espectral del Registro Sísmico	147
Desarrollo de un biosensor basado en la integración de biología sintética y microfluídica	150
Suavizado de espectros de los datos de Resonancia Schumann	153
Proyecto Publicaciones Periódicas Mexicanas del Siglo XIX (1876-1910): metodología y aportaciones a la historia de la prensa en México	156
Aislamiento e identificación de Staphylococcus aureus, Salmonella spp. y coliformes en quesos artesanales de Aculco, Estado de México	160
Transformación de dióxido de carbono empleando compuestos con lantánidos	165
Los archivos personales de figuras intelectuales mexicanas como fuentes primarias de información para investigación, docencia y extensión de la cultura	169
Uso de herramientas biotecnológicas en la purificación de proteínas	172
Determinación de la Cinasa CDK3 como Nuevo Sustrato de PTP1B y su importancia en la Progresión del Ciclo Celular en Células de Glioblastoma Humano	176
Consideraciones del trabajo de campo en el monitoreo de ambientes marino-costeros	181

Eje temático III Servicios y desarrollo de infraestructura académica

Las multitareas del técnico académico como secretario técnico de un colegio a nivel licenciatura	185
Desarrollo Tecnológico en el IQ: Casos de éxito y futuro del Software Libre	188
NewMon: Sistema Integral de Monitoreo para Infraestructura Académica y de Servicios	192
Webservice SNI_ads: herramienta para el análisis de citas en el Instituto de Astronomía	196
Ingeniería social, vulnerabilidad y riesgos en el manejo de la información	200
Planeación, configuración e implementación de Servicios VoIP: El Caso de la ENES León y la red de voz de la UNAM	203
Propuesta de un laboratorio de Análisis de Información Geográfica: integrando acervos cartográficos, tecnologías abiertas y formación docente en Geografía	207
Asistencia remota para digitalizadores periapicales PSPIX SATELEC	211
Consolidación de una Plataforma de Metabolómica para la Investigación Biomédica: de la Infraestructura Analítica a la Medicina de Precisión	214
Planeación estratégica como fundamento metodológico para el desarrollo de programas académicos en humanidades	218
Significado e importancia de los identificadores DOI y ORCID	222
Registro en línea de posibles candidatos para reconocimientos institucionales de nivel bachillerato	225
Proyecto piloto para la evaluación de personal técnico académico del IISUE. Propuesta y experiencias	229

Implementación de un sistema de mantenimiento de equipo de laboratorio en la sección de Bioquímica y farmacología humana FES Cuautitlán	233
Despliegue para la renovación de la infraestructura de telecomunicaciones	237
Implementación de la Red Inalámbrica en el Instituto de Astronomía	241
Propuesta de seguridad en las redes académicas	246
Implementación de un laboratorio virtual para el análisis de un ransomware	250
La normatividad universitaria como marco estructurante de la vida académica en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM	254
Innovación y desarrollo de la red DGTIC	258

Eje temático IV Difusión, divulgación y extensión

Conservación y acceso universal a la colección de otolitos de peces del golfo de México y mar Caribe	261
Semana del Cerebro Biomédicas como una herramienta de divulgación científica en neurociencias para estudiantes de nivel medio superior	265
Contribución de los Técnicos Académicos al Departamento de Investigación en Educación Médica de la Facultad de Medicina de la UNAM	269
Ciencia y conocimiento para la reinserción social	274
Los círculos de lectura como un medio de difusión de la lengua y la literatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM	279
El diseño como mediación en la difusión académica universitaria: experiencia del XXI Encuentro Regional AIESAD 2025	283
La “Caravana del Cerebro” como propuesta de divulgación científica en centros escolares de educación básica del Estado de Querétaro	287

Revista Filosofía y Letras: tradición y renovación de un espacio común de divulgación académica y cultural	291
Las Ciencias de la Tierra en relieve. Una propuesta de divulgación científica	298
Neuroprotégete contra los malos hábitos y tóxicos: aprendiendo sobre el cerebro y cómo cuidarlo	302
Desarrollo histórico de los proyectos editoriales del Programa Universitario de Bioética	305
Contribuciones del personal técnico-académico a la educación y divulgación de la biodiversidad en un museo universitario	309
Entorno Virtual Fotográfico: Tecnologías para el Aprendizaje y Difusión Cultural Universitaria	313
Del laboratorio a la comunidad: Divulgación neurocientífica y retribución social del Instituto de Neurobiología durante la Semana del Cerebro	317
El Curso de Fotografía del Observatorio San Pedro Mártir como estrategia de divulgación científica y extensión universitaria	321
CADFILOS. Modelo de Atención para la Inclusión de estudiantes con discapacidad en Educación Superior	325
Implementación de la Biblioteca Morada Digital: una ventana a las matemáticas con perspectiva de género	329
De la estantería a las redes sociales para la difusión y modernización de la Biblioteca Nacional de México y la Hemeroteca Nacional de México	334

Eje temático V Arte y cultura

Curso lúdico para la formación de públicos críticos desde el análisis de una obra cinematográfica y su relación con la literatura, los mitos y las leyendas	338
La producción de la puesta en escena El eterno femenino	344
El ciclo de charlas sobre videojuegos del Departamento de Lenguas de la FFyL como espacio cultural de interdisciplinariedad	348

Eje temático VI Educación física

Prácticas de campo dentro de ciudad universitaria en el colegio de Geografía para fomentar el aprendizaje activo y la actividad física de los estudiantes	352
El deporte universitario como espacio de cuidado, bienestar y formación integral: una experiencia de gestión técnico-académica en la FFyL de la UNAM	356

Docencia

Docencia

Docencia

Sistema didáctico empleando una Estación Generadora y Operadora de Señales (EGOS) para la enseñanza experimental del análisis de señales

*Alvarado Reyes José Manuel¹, Carl Michael Sune Reimer Lopez²

1 ORCID: 0000-0002-9714-2069

2 ORCID: 0009-0008-2622-4092

1 Facultad de Ciencias

2 Facultad de Ciencias

* jmar@ciencias.unam.mx, ingenieromreimer@ciencias.unam.mx

Palabras clave: Instrumentación educativa, laboratorio de enseñanza, dominio frecuencial, ondas y señales, aprendizaje experimental.

Introducción:

La enseñanza de la física y de la ingeniería requiere no solo de bases teóricas sólidas, sino también de experiencias experimentales que permitan al estudiante comprender fenómenos reales. Aunque en la actualidad existen potentes herramientas de simulación que facilitan el análisis de señales y sistemas, estas representan modelos idealizados que no siempre reflejan las condiciones del mundo físico. La práctica en laboratorio introduce variables que difícilmente pueden preverse en un software. Estas experiencias no solo fortalecen la comprensión conceptual, sino que también desarrollan habilidades fundamentales para la resolución de problemas reales.

Se diseñó y construyó un instrumento para su uso en laboratorios de enseñanza, orientado a la transmisión de conceptos como ancho de banda, figuras de Lissajous, interferencia y Transformada Rápida de Fourier (FFT). La enseñanza experimental tiene como objetivo fundamental transmitir conceptos y generar conocimientos, por lo que los requerimientos de instrumentos para la investigación no necesariamente son los mismos para la enseñanza.

En este marco, el presente trabajo presenta el sistema EGOS (Estación Generadora y Operadora de Señales), integrado por dos dispositivos diseñados para facilitar la visualización y manipulación experimental de señales. EGOS permite abordar dichos conceptos de manera práctica y económica. Un sistema como el presentado en este trabajo, tiene un costo mínimo aproximado de \$10,000, El valor de EGOS es cercano a \$3,300, lo que representa una reducción aproximada del 70%. La construcción de este dispositivo emplea componentes electrónicos comerciales y de fácil adquisición. Las

señales generadas por EGOS presentan un error aproximado del 5% respecto a generadores comerciales de patente. Dado que gran parte de los experimentos se centra en el análisis temporal, EGOS favorece también la exploración del dominio frecuencial, fortaleciendo el vínculo entre teoría y experimentación.

Objetivo:

Diseñar, construir y evaluar la Estación Generadora y Operadora de Señales como una herramienta didáctica de bajo costo para laboratorios de enseñanza en física e ingeniería, con el fin de facilitar la comprensión experimental de conceptos fundamentales relacionados con el análisis de señales y sistemas —como ancho de banda, interferencia, figuras de Lissajous y Transformada Rápida de Fourier—, fortaleciendo el vínculo entre la teoría y la experimentación mediante el uso de instrumentación accesible, funcional y adecuada para niveles medio, medio superior y universitario.

Materiales:

Para la transmisión de importantes conceptos se requiere: el sistema EGOS, un osciloscopio y filtros RLC para observar la respuesta en frecuencia de un determinado sistema electrónico.

Metodología:

La metodología inicia con una introducción conceptual en la que se presentan los fundamentos teóricos esenciales para comprender los fenómenos físicos y matemáticos que se estudiarán más adelante. Una vez establecidos estos conceptos, se contextualizan sus aplicaciones en el ámbito científico, en diversas áreas de la ingeniería y en su papel dentro del desarrollo tecnológico contemporáneo. Posteriormente, se procede a una fase experimental empleando un osciloscopio y el sistema EGOS, mediante los cuales se realizan actividades destinadas a visualizar y analizar los principios introducidos. A través de la suma controlada de señales generadas por EGOS, se ejemplifica de manera práctica el fundamento de la Transformada de Fourier, mostrando la descomposición de una señal compleja en sus componentes frecuenciales. Asimismo, con un barrido de frecuencia se ilustra el concepto de ancho de banda, permitiendo identificar el intervalo de frecuencias en el que un sistema mantiene una respuesta significativa. La experimentación continúa con el análisis de la respuesta en frecuencia de un circuito RLC, con el cual se observan fenómenos de resonancia, atenuación y selectividad. Finalmente, utilizando las salidas independientes del sistema EGOS, se muestran efectos de interferencia constructiva y destructiva entre señales, y se generan figuras de Lissajous que permiten examinar relaciones de fase y frecuencia de forma clara y visual.

Resultados:

Los resultados obtenidos con el sistema EGOS demuestran su gran utilidad como herramienta educativa para la enseñanza de conceptos fundamentales en física e ingeniería. A través de los ejemplos presentados, se confirma que EGOS permite a los estudiantes experimentar fenómenos que comúnmente se revisan sólo de manera teórica, como la respuesta en frecuencia de circuitos RLC, el ancho de banda, el desfase y la Transformada de Fourier. Esto representa un avance significativo frente a los métodos tradicionales, donde los circuitos suelen analizarse únicamente mediante el mapeo de amplitudes o mediante simulaciones computacionales.

EGOS destaca por su simplicidad electrónica y, al mismo tiempo, por su capacidad para resolver problemas relevantes en la enseñanza. Demuestra que no es necesario recurrir a instrumentación de alto costo para transmitir conocimientos complejos. Su desarrollo tiene una trayectoria de más de dos décadas, iniciando en 1997 con un sistema orientado al análisis de circuitos RLC. Desde entonces, su evolución ha permitido integrar un generador de señales de tres canales, un sumador y una señal de barrido, ampliando su potencial didáctico.

Los resultados muestran que EGOS facilita la comprensión experimental del comportamiento de señales, la interferencia, las figuras de Lissajous y la composición espectral, conceptos que suelen ser abstractos para el alumnado, incluso para nuestros profesores. Esto confirma que el dispositivo cumple su objetivo principal: apoyar el aprendizaje práctico y conceptual en niveles medio, medio superior y universitario.

Finalmente, los hallazgos evidencian la necesidad de que las universidades impulsen la creación de instrumentación educativa propia, reduciendo costos y fortaleciendo la formación experimental. EGOS se posiciona, así como una alternativa novedosa, asequible y altamente versátil, adecuada para cualquier laboratorio donde se estudien sistemas o fenómenos dependientes de la frecuencia.

Conclusiones:

El sistema EGOS constituye una propuesta innovadora para la enseñanza, al integrar un generador de señales de tres canales y un sumador que permiten visualizar experimentalmente conceptos fundamentales usualmente abordados sólo de manera teórica. Su capacidad para mostrar de forma práctica un tema que hasta la fecha tiene el estigma de ser complicado, la Transformada de Fourier entre otros temas importantes.

La discusión central subraya la necesidad de replantear la enseñanza universitaria. Este trabajo enfatiza la importancia de que las instituciones desarrollen sus propios dispositivos educativos, lo que permitiría reducir costos y fortalecer la formación experimental del estudiantado. EGOS se presenta como un ejemplo de cómo un instrumento de bajo costo puede cubrir necesidades educativas esenciales sin sacrificar

funcionalidad ni claridad conceptual, demostrando que la innovación pedagógica no depende exclusivamente de la adquisición de tecnología de alto precio.

Aunque los laboratorios dedicados a investigación avanzada requieren equipos especializados, también es imprescindible contar con instrumentos que acerquen al estudiantado a la experimentación básica e intermedia. EGOS ofrece esta posibilidad al permitir que conceptos habitualmente restringidos a la teoría puedan observarse y manipularse mediante señales reales, facilitando así una comprensión más profunda y significativa.

En conclusión, EGOS es un instrumento educativo accesible, práctico y altamente útil para el estudio de ondas y fenómenos relacionados. Su diseño funcional y su bajo costo lo convierten en una opción idónea para laboratorios de enseñanza en niveles medio, medio superior y licenciatura. Su implementación contribuirá a mejorar la calidad educativa al complementar la teoría con experiencias experimentales indispensables para el aprendizaje científico. Este instrumento fue apoyado por DGAPA-UNAM mediante el proyecto PAPIME PE103024.

Referencias Bibliográficas:

1. Alvarado Reyes, J. M., & Stern Forgach, C. (2023). Introduction to the Fourier transform studying the oscillations of a pendulum. *Revista Mexicana de Física E*, 20(2), 020210-1–020210-?.
2. Ávila Ramos, J. (2005). *Egreso estudiantil del CCH*. Universidad Nacional Autónoma de México.
3. Belletti, G., Marescotti, A., & Scaramuzzi, S. (2015). Origin products, supply chain and territory. *Journal of Rural Studies*, 40, 1–11.
<https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2015.06.001>
4. Boleystad, R. L. (2004). *Introducción al análisis de circuitos*. Pearson Educación.
5. Botero Henao, O. I., Calle Pérez, J. I., Orozco Gómez, D. H., & Ruiz Obando, S. H. (s.f.). *Introducción a la electrónica: Componentes y aplicaciones*. Institución Universitaria Pascual Bravo; Fondo Editorial RED Descartes.
6. Brophy, J. J. (1979). *Electrónica fundamental para científicos* (2.ª ed.). Editorial Reverté.
7. Coughlin, R. F., & Driscoll, F. F. (1999). *Amplificadores operacionales y circuitos integrados lineales* (5.ª ed.). Prentice Hall Hispanoamericana.
8. Dirección General de Divulgación de la Ciencia. (2025). *Perfil y motivaciones de los participantes en el Programa Jóvenes hacia la Investigación (Informe Estancias Cortas 2025)*. UNAM.
9. Floyd, T. L. (s.f.). *Dispositivos electrónicos* (8.ª ed.). Pearson Prentice Hall.
10. Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2011). *Globally important agricultural heritage systems: A legacy for the future*.

<http://www.fao.org/4/i2232e/i2232e.pdf>

11. Greenslade, T. B. (2018). *Adventures with Lissajous figures*. Morgan & Claypool Publishers.
12. Guzmán López, J. D., & Alvarado Reyes, J. M. (1998). Nueva forma de enseñanza de circuitos eléctricos y electrónicos. *Revista Mexicana de Física*, 44(3), 312–315.
13. Guzmán López, J. D., & Alvarado Reyes, J. M. (1999). Generador de audiobarrido para análisis de sistemas dependientes de la frecuencia. *Revista Mexicana de Física*, 45(4), 418–420.
14. Hecht, E. (s.f.). *Optics* (5th ed.). Pearson.
15. Hermosa, A. (1999). *Principios de electricidad y electrónica II*. Marcombo.
16. Josling, T. (2006). The war on terroir: Geographical indications as a transatlantic trade conflict. *Journal of Agricultural Economics*, 57(3), 337–363.
<https://doi.org/10.1111/j.1477-9552.2006.00075.x>
17. Ley de la Propiedad Industrial. (2018, 18 de mayo). *Diario Oficial de la Federación*. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LPI_180518.pdf
18. Piedra, M., Cardona, R., & Mosquera, G. (2000). *Las vibraciones mecánicas y su aplicación al mantenimiento predictivo*. Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico.
19. Resnick, R., Halliday, D., & Krane, K. S. (2002). *Física* (Vol. 1). CECOSA.
20. Rosario Cárdenas, R. (1974). *Generador de barrido de bajas frecuencias* [Tesis de licenciatura, Escuela Politécnica Nacional].
21. Wolf, S., & Smith, R. (1992). *Guía para mediciones electrónicas y prácticas de laboratorio*. Prentice-Hall Hispanoamericana.
22. World Intellectual Property Organization. (2013). *Geographical indications: Promoting rural development*. <https://tind.wipo.int/record/26930>

Docencia

Desarrollo del Programa Jóvenes hacia la Investigación a 37 años de su creación

Alvarado Zink Alejandra*¹

1 ORCID: 0000-0002-7427-3963

¹ Dirección General de Divulgación de la Ciencia

* alejzink.aaz@gmail.com

Palabras clave: Vocaciones STEM, Mediación científica, Eficiencia terminal, Curaduría museográfica, Estancias de investigación

Introducción:

El Programa Jóvenes hacia la Investigación (PJHI) cumple 37 años como el eje fundamental para despertar vocaciones científicas en la UNAM. El programa consiste en un modelo de inmersión temprana donde estudiantes de bachillerato realizan estancias cortas de investigación bajo la tutela de académicos en facultades e institutos, permitiéndoles participar directamente en proyectos científicos reales y procesos de laboratorio. En este contexto, mi labor como parte de la coordinación técnica ha contribuido a dar continuidad y evolución a esta tradición institucional, asegurando que el programa funcione como el puente crítico entre el nivel medio superior y el sector de investigación de vanguardia.

Con tres décadas de trayectoria profesional en las áreas de biología y educación ambiental, mi función garantiza que esta estrategia de casi cuatro decenios se adapte con éxito a los nuevos retos de la comunicación pública de la ciencia y la mediación pedagógica. Mi enfoque integra una visión técnica que fomenta la identidad universitaria desde el primer contacto, transformando profundamente la percepción que el estudiante tiene sobre el quehacer científico cotidiano. Esta labor es determinante para atraer a estudiantes de rendimiento sobresaliente, quienes deben cumplir con un promedio mínimo obligatorio de 8.0 para participar.

En una etapa crucial de decisión profesional, el PJHI detona trayectorias académicas sólidas que nutren a la UNAM; así, el 79.6% de los participantes decide cursar carreras STEM. Este fenómeno de fomento vocacional y retención escolar es validado por Ávila Ramos (2005) y las guías de Alvarado-Zink (2025), demostrando que el programa cumple su compromiso social de formar a las próximas generaciones de científicos que el país requiere.

Objetivo:

Evaluar y documentar el impacto estratégico de la coordinación técnica del PJHI en el marco de sus 37 años de historia, mediante procesos de mediación científica y tutoría especializada que promuevan vocaciones STEM en el bachillerato, garantizando la calidad en la formación práctica de los 299 estudiantes asistentes en el ciclo 2025.

Material(es):

Plataformas digitales de gestión, herramientas de museografía y diseño interpretativo, infraestructura de la REPSA, manuales de prácticas de biología y software de comunicación multimedia.

Metodología:

La metodología se fundamenta en un modelo de gestión integral basado en tres ejes estratégicos:

Vinculación Institucional: Uso de plataformas digitales para la captación sistemática de tutores y el seguimiento administrativo de los espacios de investigación en la UNAM.

Intervención Pedagógica y Ambiental: Diseño de actividades de inmersión como por ejemplo en la REPSA mediante herramientas de museografía y diseño interpretativo. Esto incluye la creación de cédulas didácticas y el uso de narrativas como "Eco-Rutas" para la mediación de conceptos biológicos complejos. Asimismo, se emplean manuales de prácticas para estandarizar la formación técnica y el rigor científico de los alumnos.

Evaluación y Curaduría: Coordinación de la dictaminación de informes y carteles científicos. Se aplicaron formularios digitales (encuestas) para medir el impacto vocacional y la percepción del programa. Este eje incluye la organización de muestras públicas mediante carteles científicos, donde se comunican los resultados obtenidos.

Resultados:

La gestión técnica permitió documentar una madurez operativa con un incremento del 65.45% en la participación estudiantil, alcanzando una formación práctica para 299 estudiantes en el ciclo 2025. El impacto directo de la coordinación técnica se refleja en la consolidación de la red de tutores, la cual creció un 196.35%, logrando una diversificación sin precedentes en las áreas de conocimiento disponibles para el bachillerato. Institucionalmente, se consolidó la conexión con los planteles, destacando que el 56.5% de los participantes son alumnos de sexto semestre del CCH, población en fase crítica de toma de decisiones profesionales.

Académicamente, el 94.3% de los participantes identifica la estancia como el eje de su formación científica inicial. El uso de museografía y diseño interpretativo en la

elaboración de carteles facilitó que el 92% desarrollara habilidades de observación, mientras que los manuales técnicos elevaron al 68.9% el dominio de laboratorio. Los datos confirman un impacto vocacional contundente: el 79.6% decidió cursar una carrera STEM y el 80.9% reafirmó su interés por la investigación. Según Alvarado-Zink (2025), estos resultados validan que la curaduría de contenidos y el acompañamiento especializado son factores determinantes para la retención del interés científico a largo plazo.

Finalmente, este impacto representa una respuesta directa a los desafíos de eficiencia terminal y desvinculación escolar identificados por Ávila Ramos (2005). Al fortalecer la identidad universitaria y el rigor científico desde el nivel medio superior mediante informes de impacto y productos académicos de calidad, se asegura el éxito del programa en su misión histórica de nutrir a las facultades e institutos de la UNAM con perfiles de alto rendimiento.

Conclusiones:

Los 37 años de trayectoria ininterrumpida del Programa Jóvenes hacia la Investigación confirman que esta es una estrategia vital y consolidada de la UNAM para el fomento de vocaciones tempranas. La coordinación técnica del programa actúa como la columna vertebral que sostiene esta longevidad institucional, logrando articular con éxito los principios de la biología con estrategias de comunicación ambiental innovadoras. Esta sinergia técnica permite que el 95.7% de los alumnos obtengan una visión clara y profesional de la investigación científica contemporánea. Al contrastar estos hallazgos con los estudios de Ávila Ramos (2005), se ratifica que el PJHI es un factor clave para combatir la desvinculación escolar en el bachillerato, mientras que la integración prospectiva de nuevas tecnologías educativas e inteligencia artificial (Bárceñas López et al., 2025) permite mantener la relevancia y competitividad del programa en la actual era digital.

El éxito sostenido del modelo radica en el equilibrio estratégico entre la gestión operativa rigurosa y una mediación pedagógica de alta calidad, factores que aseguran que el 76.3% de los alumnos logre satisfacer plenamente su curiosidad experimental. Hacia el futuro, el programa se encamina a una digitalización profunda de sus procesos de tutoría y a la expansión de la red de investigación hacia los diversos polos regionales de la UNAM, buscando descentralizar el acceso al conocimiento. La meta a corto plazo es estandarizar los procesos de comunicación multimedia para que cada informe técnico se transforme en un producto de divulgación de acceso abierto, tal como lo sugieren las directrices de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia (2025) y las guías de vinculación de Alvarado-Zink (2025).

Referencias Bibliográficas:

1. Alvarado-Zink, A. (2025). *Guía de vinculación académica para el fomento de vocaciones científicas*. DGDC-UNAM.
2. Ávila Ramos, J. (2005). *Egreso estudiantil del CCH*. Universidad Nacional Autónoma de México.
3. Bárcenas López, J., Ruiz-Velasco Sánchez, E., Alvarado Zink, A., & García Ortega, VH (2025). *Inteligencia Artificial y Educación: Perspectivas, Estrategias y Experiencias en la Era Digital*. ALGUNAS. [En prensa].
4. Dirección General de Divulgación de la Ciencia. (2025). *Perfil y Motivaciones de los Participantes en el Programa Jóvenes hacia la Investigación (Informe Estancias Cortas 2025)*. UNAM.

Docencia

Productos vitivinícolas, sus denominaciones de origen y la propiedad intelectual

Bautista Ravelo Gilda*¹
1 ORCID: 0000-0003-3236-5306

1 Instituto de Investigaciones Jurídicas
* gilda@unam.mx

Palabras clave: Vino, indicaciones de origen, curso de capacitación, guías digitales, recursos multimedia

Introducción:

La relevancia de las denominaciones de origen como herramientas de desarrollo productivo y diferenciación territorial ha sido reconocida por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, lo que refuerza la pertinencia de su abordaje desde una perspectiva educativa aplicada.

Las denominaciones de origen (DO) y las indicaciones geográficas (IG) suelen explicarse desde un enfoque jurídico especializado poco accesible para quienes producen, a pesar de que influyen directamente en la forma de producir, organizarse, acceder a mercados y proteger el valor de sus productos.

En regiones vitivinícolas mexicanas como el Valle de Guadalupe, Querétaro, Parras de la Fuente y Aguascalientes, las DO/IG inciden en las condiciones de producción, la certificación, la relación entre productores y el uso de recursos como el agua y el suelo, lo que evidencia la necesidad de procesos formativos vinculados a la práctica productiva.

Desde una perspectiva educativa, instruir a personas vitivinicultoras sobre DO/IG permite identificar problemáticas concretas como la distribución desigual de beneficios, la participación limitada de pequeños productores y ejidatarios, y la ausencia de criterios ambientales claros en la regulación vigente. Al centrar el proceso formativo en la experiencia productiva, se favorece una comprensión práctica del marco jurídico y se fortalece la toma de decisiones informadas.

Aprovechando, como Técnica Académica, mi experiencia y conocimientos dentro de la investigación, docencia y divulgación del conocimiento, propongo un curso orientado a personas vitivinicultoras, basado en el análisis de casos reales, con el objetivo de generar guías digitales y recursos multimedia que les ayude a comprender qué son las denominaciones de origen sostenibles, desde enfoques territoriales acordes con sus

condiciones productivas.

Objetivo:

Diseñar una propuesta formativa a través de materiales didácticos digitales, dirigida a personas vitivinicultoras para explicar, de manera clara y aplicada, el funcionamiento de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas. Asimismo, fortalecer su comprensión sobre los efectos jurídicos, productivos y territoriales de estas figuras, para que cuenten con herramientas para participar informadamente en procesos de certificación, organización colectiva y defensa del valor territorial de sus productos.

Material(es):

Materiales didácticos digitales adaptados, análisis de casos vitivinícolas mexicanos, esquemas de la normativa aplicable y datos oficiales del sector.

Metodología:

La propuesta se desarrollará mediante una metodología educativa, aplicada y participativa, orientada a la docencia y capacitación de personas vitivinicultoras o interesadas en materia de denominaciones de origen sostenibles. En una primera fase, se realizará un diagnóstico de necesidades formativas mediante un cuestionario breve y entrevistas exploratorias dirigidas a los participantes, con el fin de identificar conocimientos previos, problemáticas recurrentes y expectativas respecto al uso de las denominaciones de origen.

Con base en este diagnóstico, se diseñará un curso–taller que se impartirá en modalidad presencial y/o virtual, según las condiciones regionales, privilegiando el aprendizaje basado en casos reales del sector vitivinícola mexicano. El contenido jurídico se presentará en lenguaje claro, apoyado en ejemplos prácticos, esquemas visuales y ejercicios de análisis colectivo.

Como resultado del proceso formativo, se elaborarán guías digitales y recursos multimedia —infografías, cápsulas audiovisuales y materiales interactivos— orientados a explicar qué son las denominaciones de origen sostenibles, de acuerdo con lineamientos promovidos por organismos internacionales como la WIPO y la FAO. Se buscará que los materiales se alojen en una plataforma digital de acceso abierto, preferentemente institucional, para facilitar su consulta posterior y su reutilización en procesos de capacitación continua.

La metodología incorporará retroalimentación de las personas participantes para asegurar la pertinencia, claridad y utilidad de los recursos elaborados.

Resultados:

El resultado será la elaboración de un conjunto de guías digitales y recursos

multimedia orientados a la capacitación de personas vitivinicultoras o interesadas en materia de denominaciones de origen sostenibles. Estos materiales educativos estarán diseñados para explicar, de forma clara y accesible, qué son las denominaciones de origen, cuáles serán sus implicaciones jurídicas y productivas, y cómo se relacionarán con el territorio, el uso de recursos naturales y las condiciones reales de producción vitivinícola.

Las guías digitales tendrán contenidos organizados en módulos breves que abordarán temas como: nociones básicas de denominación de origen, derechos y obligaciones de las y los productores, procesos de certificación, organización colectiva, gobernanza territorial y criterios de sostenibilidad. Su diseño priorizará el uso de lenguaje no técnico, esquemas visuales y ejemplos concretos tomados de regiones vitivinícolas mexicanas, para facilitar su comprensión y uso autónomo por parte de las personas productoras.

Adicionalmente, los recursos multimedia (infografías, cápsulas audiovisuales y materiales interactivos) reforzarán los contenidos clave mediante formatos visuales y narrativos, adecuados para procesos de capacitación presencial y a distancia. Estos recursos favorecerán el aprendizaje, al vincular el marco jurídico con situaciones cotidianas enfrentadas por los vitivinicultores en su actividad productiva.

Como resultado del proceso formativo, se espera que los materiales elaborados fortalezcan la comprensión de las denominaciones de origen como herramientas que podrán ser utilizadas estratégicamente por las personas productoras, siempre que se conozcan sus alcances y límites. Se prevé que los recursos contribuyan a visibilizar la importancia de enfoques territoriales y sostenibles, promoviendo una participación más informada de los vitivinicultores en esquemas de protección del origen y en la toma de decisiones vinculadas a su actividad productiva.

Conclusiones:

La implementación de esta propuesta formativa permitirá analizar la pertinencia de adaptar la enseñanza de la propiedad intelectual a las realidades productivas del sector vitivinícola. Al dirigir el proceso educativo a personas vitivinicultoras, se evidenciará que las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas podrán ser comprendidas de manera más clara cuando se expliquen desde la experiencia cotidiana de producción y desde los territorios en los que se desarrolla la actividad vitivinícola.

Desde el eje de Docencia, esta experiencia mostrará que la traducción del lenguaje jurídico especializado a formatos pedagógicos accesibles constituirá un elemento clave para fortalecer los procesos de capacitación del sector productivo. La elaboración de guías digitales y recursos multimedia permitirá ampliar el alcance de la formación, facilitar el aprendizaje autónomo y favorecer su utilización en distintos contextos regionales y modalidades educativas, tanto presenciales como a distancia.

Asimismo, se prevé que el enfoque territorial y sostenible incorporado en los

materiales formativos contribuya a que las personas vitivinicultoras identifiquen los beneficios y límites de las denominaciones de origen, así como los retos asociados a la gobernanza, la certificación y el uso responsable de los recursos naturales. Esto favorecerá una participación más informada en procesos colectivos de toma de decisiones y en esquemas de protección del origen.

Como conclusión, se planteará que la docencia orientada a sectores productivos, apoyada en materiales digitales y recursos multimedia, fortalecerá el papel de las personas técnicas académicas como mediadoras entre el conocimiento jurídico y la práctica productiva. Se considerará que esta estrategia podrá replicarse en otros sectores agroalimentarios, contribuyendo a una educación jurídica aplicada, socialmente pertinente y alineada con enfoques territoriales y de sostenibilidad.

Referencias Bibliográficas:

1. Belletti, G., Marescotti, A., & Scaramuzzi, S. (2015). Origin products, supply chain and territory. *Journal of Rural Studies*, 40, 1–11. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2015.06.001>
2. Josling, T. (2006). The war on terror: Geographical indications as a transatlantic trade conflict. *Journal of Agricultural Economics*, 57(3), 337–363. <https://doi.org/10.1111/j.1477-9552.2006.00075.x>
3. Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2011). *Globally important agricultural heritage systems: A legacy for the future*. <http://www.fao.org/4/i2232e/i2232e.pdf>
4. Ley de la Propiedad Industrial. (2018, 18 de mayo). *Diario Oficial de la Federación*. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LPI_180518.pdf
5. World Intellectual Property Organization. (2013). *Geographical indications: Promoting rural development*. <https://tind.wipo.int/record/26930>

Docencia

Geovisualizador de rocas para el apoyo docente de las licenciaturas impartidas en la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra

Castro Miguel Rutilio^{*1}, Dávalos Elizondo María Guadalupe², Gallegos Rodríguez Arlen³

1 Escuela Nacional Ciencias de la Tierra

2 Escuela Nacional Ciencias de la Tierra

3 Escuela Nacional Ciencias de la Tierra

* rutilio.castro@encit.unam.mx

Palabras clave: Cartografía digital, información geográfica, material geológico, conectividad, portal web.

Introducción:

La Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra (ENCiT) cuenta actualmente con dos licenciaturas, Geografía Aplicada y Ciencias de la Tierra, las cuales tiene como objetivo formar profesionistas que entiendan los diferentes procesos terrestres con un enfoque interdisciplinario para atender y proponer soluciones a las problemáticas actuales asociadas a la exploración y gestión de los recursos naturales, impacto ambiental y sus efectos en la dinámica social.

Nuestros estudiantes requieren adquirir conocimientos que conlleva varios retos, entre ellos contar con materiales adecuados que les permita aprender sobre las relaciones que existen entre los diversos elementos que componen un determinado espacio geográfico. La ENCiT cuenta con una colección de rocas bien identificadas y descritas; integrar la ubicación de esta colección en un visualizador de información geográfica de acceso libre, permitirá tanto a profesores como alumnos, contar con una herramienta versátil que promueva el aprendizaje significativo de la geología de nuestro país, además de correlacionar las características de las rocas con los diferentes temas que el visualizador integre con base a las ubicaciones precisas de rocas mediante elementos geográficos y cartografía digital. Teniendo la posibilidad de actualizar la información cartográfica cada que se presenta una nueva versión de los temas que integra, así como el poder incorporar nuevos temas y materiales geológicos de acuerdo a las necesidades de los usuarios.

Dada la característica de que el visualizador está desarrollado utilizando programas libres este podrá ser implementado en el servidor de la Escuela y no representará ningún gasto oneroso para la misma, estando a disponibilidad de la comunidad universitaria y público en general en cualquier momento.

Objetivo:

Generar un Geovisualizador de cartografía digital que brinde la información necesaria para apoyar la docencia al relacionar diversas características del territorio con el tipo de rocas de acuerdo a la colección con la que cuenta la ENCiT.

Material(es):

Se utilizó la colección de rocas de la ENCiT, equipo de cómputo de alto desempeño, programas especializados de código abierto y SIG, así como información cartográfica digital de diversas temáticas.

Metodología:

Se realizaron una serie de procesos los cuales se listan a continuación: En primer lugar, se especificaron las características con las que debía contar el Geovisualizador, con base en ello se seleccionaron los programas que pudieran ser adquiridos y trabajados en la Escuela. Se utilizaron programas de acceso libre, así como programas de los cuales la UNAM paga los respectivos derechos.

En segundo lugar, se realizó una depuración, identificación y descripción precisa de la colección de rocas con la que cuenta la ENCiT. Durante este proceso se tomaron fotografías de cada roca, se elaboró para cada una de ellas una descripción de sus principales características. Todo ello fue integrado en una ficha descriptiva en formato PDF. Al mismo tiempo se integró una tabla con datos que liga la información de las fichas descriptivas con la ubicación geográfica precisa en donde fue colectada cada una de las muestras que componen la colección.

Como tercer paso se determinó cuáles serían los temas de información cartográfica digital que serían integrados al Geovisualizador, lo anterior se decidió teniendo en cuenta los temas con mayor relación al tipo de roca, así como para poder tener una mejor accesibilidad de los sitios, en función de su cercanía a localidades y vías de comunicación.

El cuarto y último paso fue la elaboración del Geovisualizador, para ello se requirió la participación de personal especializado en programación y manejo de información cartográfica digital, con el propósito de obtener un producto personalizado de acuerdo a las necesidades y formatos que se requieren.

Resultados:

El catálogo digital cuenta con 130 fichas de rocas pertenecientes a la colección de rocas y minerales de la ENCiT. La información se despliega de forma precisa con la clave de la muestra, tipo de roca, su nombre y la localidad donde se colectó. Las rocas que hasta el momento forman parte del Geovisualizador, corresponden a 80 rocas ígneas, 40 rocas metamórficas y 13 rocas sedimentarias. También se incluye una breve descripción

de cada ejemplar y su respectiva fotografía. Esta información permitirá correlacionar cada roca con la geología de la zona, así como información adicional sobre los rasgos geomorfológicos, hidrológicos, infraestructura carretera y poblaciones cercanas.

Este Geovisualizador presenta información geoespacial proveniente de diversas fuentes oficiales, tales como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Servicio Geológico Mexicano (SGM). Estas fuentes proporcionan información en formato vectorial. La información incluye las siguientes capas temáticas: división política -estados, municipios y localidades puntuales- (INEGI, 2022); Vías de comunicación -carreteras y brechas del conjunto nacional de datos topográficos- (INEGI, 2023); Litosfera -provincias fisiográficas del Conjunto de Datos Vectoriales Fisiográficos-; Continuo Nacional. Escala 1:1 000,000. Serie I. (INEGI, 2001); litología de la cartografía de la geología de la República Mexicana (SGM, s. f.); volcanes del conjunto de datos espaciales del Inventario Nacional de Fenómenos Geológicos (INEGI, 2020); Minería del Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) (INEGI, 2024); Hidrósfera -red hidrográfica digital de México. Edición 1.0- (INEGI, 2006). Toda la información descrita a escala 1: 250,000 y con coordenadas geográficas con datum WGS84.

Conclusiones:

La interacción dentro del Geovisualizador muestra la ubicación de las rocas, así como la información de mayor relevancia, da la posibilidad que de acuerdo al conocimiento y los intereses de quien lo consulte, ya sea un alumno o un profesor, este pueda relacionar la ubicación de una roca determinada con las características de su entorno, basándose en los temas que se integran en el Geovisualizador, como por ejemplo: la litología, la distribución de volcanes, las zonas de actividad minera, la hidrografía, la división política y las vías de comunicación. Lo anterior permitirá que el Geovisualizador funcione como una herramienta integral de análisis espacial y de aprendizaje, ya que facilitará la comprensión del origen y la distribución de las rocas. Al combinar estas capas, el Geovisualizador contextualiza los recursos geológicos dentro del espacio geográfico, fortaleciendo la interpretación integral de la zona de interés. Así mismo, puede emplearse para analizar patrones espaciales, identificar zonas con potencial geológico-minero y estudiar la relación entre recursos naturales y su vínculo con las actividades humanas. Será un importante apoyo para entender las relaciones espaciales entre factores físicos, biológicos y sociales que se dan en el espacio geográfico.

Para lograr el alto nivel académico y con compromiso social que los estudiantes de las licenciaturas de Ciencias de la Tierra y Geología Aplicada necesitan es importante conocer, comprender y evaluar los fenómenos geológicos que configuran la parte sólida de nuestro planeta. Añadir un catálogo digital de rocas a un Geovisualizador de uso libre fomenta un mayor alcance de este material docente, al incluir e integrar información de carácter geográfico y geológico para alcanzar un aprendizaje relevante en temas de

interés dentro de las geociencias.

Referencias Bibliográficas:

1. INEGI. (2001). *Conjunto de datos vectoriales fisiográficos. Continuo nacional*. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Recuperado de <https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825267575>
2. INEGI. (2006). *Red hidrográfica digital de México* (Edición 1.0). Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Recuperado de <https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463598428>
3. INEGI. (2020). *Inventario nacional de fenómenos geológicos*. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Recuperado de <https://en.www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463842767>
4. INEGI. (2020). *Marco Geoestadístico. Censo de Población y Vivienda 2020*. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Recuperado de <https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463807469>
5. INEGI. (2023). *Conjunto Nacional de Datos Topográficos*. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Recuperado de <https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=794551091968>
6. INEGI. (2024). *Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE)*. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Recuperado de <https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx>
7. Servicio Geológico Mexicano. (s. f.). *GeoInfoMex—El Banco de Datos del SGM: Geología*. Recuperado el 15 de enero de 2026, de <https://www.sgm.gob.mx/GeoInfoMexGobMx/#>

Docencia

Metodología de enseñanza-aprendizaje para promover habilidades blandas en áreas STEM

*de la Cruz Salas Luis Miguel¹, Pérez León Miguel Angel²

1 ORCID: 0000-0001-9367-1353

2 ORCID: 0009-0003-9111-9356

1 Instituto de Geofísica

2 Facultad de Ciencias

* luiggi@igeofisica.unam.mx

Palabras clave: Aprendizaje de habilidades blandas, Jupyter notebooks, Python, Métodos Numéricos, NBgrader

Introducción:

Las habilidades blandas son altamente valoradas por entidades públicas y privadas, ya que permiten la interacción efectiva entre personas y el abordaje colaborativo de problemas complejos, particularmente en contextos inter, multi y transdisciplinarios. No obstante, en la educación superior, especialmente en áreas STEM, persisten dos problemáticas: la distracción del estudiantado durante las clases y la limitada adquisición de estas habilidades. Factores como el uso intensivo de tecnología, la motivación, las metodologías de enseñanza y el entorno sociocultural influyen de manera significativa en este fenómeno.

Diversos estudios señalan que el uso de redes sociales en el aula se asocia con un menor rendimiento académico (Junco, 2012). Asimismo, el FoMO (Al-Furaih & Al-Awidi, 2020), la multitarea facilitada por dispositivos digitales (Ophir et al., 2009) y la falta de interés en los contenidos académicos (Finn & Zimmer, 2012) contribuyen a la pérdida de concentración. De forma paralela, se ha documentado que una proporción relevante de estudiantes universitarios presenta deficiencias en habilidades como la comunicación, el trabajo en equipo y la resolución de problemas.

La educación universitaria ha privilegiado tradicionalmente el desarrollo de conocimientos técnicos, relegando la enseñanza explícita de habilidades blandas (Robles, 2012), lo que limita su adquisición sistemática (Knight & Yorke, 2002). Además, los métodos tradicionales ofrecen escasas oportunidades de interacción y práctica, lo que dificulta su fortalecimiento (Heckman & Kautz, 2012). Con base en estas evidencias y en la experiencia docente, este trabajo propone una metodología de enseñanza-aprendizaje

alineada con el Aprendizaje Cooperativo, orientada a incrementar la participación activa del alumnado y a generar espacios estructurados para el desarrollo intencional de habilidades blandas.

Trabajo realizado con el apoyo del Programa UNAM-DGAPA-PAPIME PE106025.

Objetivo:

Implementar metodologías de enseñanza-aprendizaje *ad hoc* en asignaturas de licenciatura en áreas STEM para mejorar la atención en el aula, el rendimiento académico y la adquisición de habilidades blandas. La propuesta promueve la reflexión del estudiantado sobre sus procesos de aprendizaje mediante la solución de problemas contextualizados y el trabajo cooperativo. Las habilidades consideradas son comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, resolución de problemas, gestión del tiempo y pensamiento crítico.

Material(es):

Plataforma MACTI, Jupyter Lab, Moodle, NBGrader.

Metodología:

Se propone una metodología general adaptable a distintas asignaturas, estructurada en tres momentos: pre-clase, clase y post-clase, bajo principios del Aula Invertida y Aprendizaje Cooperativo. En la fase de pre-clase, el alumnado estudia material pedagógico diseñado para el tema y responde un cuestionario que forma parte de la evaluación y proporciona retroalimentación inmediata sobre su nivel de comprensión.

Durante la clase, se aplican estrategias de participación activa. Al inicio, se utiliza un cuestionario breve y anónimo sobre conceptos clave, cuyos resultados se presentan sin revelar las respuestas correctas. A partir de esta información se promueve una discusión guiada, primero grupal y posteriormente en equipos. El docente explica los conceptos centrales, aclara dudas y plantea problemas basados en situaciones reales.

La resolución de los problemas se realiza en equipos, favoreciendo la interacción, la argumentación y la corresponsabilidad. Cada equipo presenta de forma sintética su solución, promoviendo la comunicación y la retroalimentación. Al finalizar la sesión, se aplica nuevamente el cuestionario inicial para identificar cambios en la comprensión. Como actividad post-clase, el alumnado elabora un informe breve individual que consolida los aprendizajes y permite valorar el trabajo colaborativo.

Resultados:

La metodología se implementó durante el semestre 2026-1 en una asignatura de licenciatura, seleccionando como tema la regresión lineal simple, contenido común en programas de ciencias e ingeniería. Para esta aplicación se realizaron ajustes a la

propuesta general. En lugar de una prueba diagnóstica inicial, se proporcionó un test de opción múltiple disponible en todo momento, con retroalimentación inmediata.

Se diseñó un cuaderno interactivo en formato *Jupyter Notebook* que guía al estudiante en la resolución de ejercicios y ofrece retroalimentación automática. El cuestionario de pre-clase se estructuró con cinco preguntas breves, mientras que durante la clase se aplicaron tres preguntas anónimas de opción múltiple, lo que favoreció la discusión grupal y el trabajo cooperativo.

El problema central consistió en el análisis de un conjunto de datos reales del ámbito de la salud, donde el alumnado aplicó un modelo de regresión lineal simple y tomó decisiones sobre la identificación de datos atípicos. Cada equipo presentó sus resultados al final de la sesión y elaboró un reporte de hasta dos páginas con representaciones gráficas.

La intervención se apoyó en la plataforma MACTI, que integra *Moodle* y *Jupyter Lab* para la gestión de evaluaciones y prácticas en *Python*, evaluadas automáticamente con *NBGrader*. La experiencia se realizó en la asignatura Manejo de Datos de la Facultad de Ciencias y se prevé su aplicación en la ENCiT en el semestre 2026-2. Los resultados cuantitativos se encuentran en proceso de análisis.

Conclusiones:

Las estrategias centradas predominantemente en la exposición del docente tienden a generar clases poco dinámicas y favorecen la distracción del alumnado. Estudios previos indican que la atención sostenida es limitada y que la distracción puede presentarse en distintos momentos de la clase (Bradbury, 2016; Bunce et al., 2010). En contraste, las estrategias centradas en el estudiante, como el Aprendizaje Cooperativo, contribuyen a incrementar la participación.

La metodología propuesta, basada en aula invertida y aprendizaje basado en problemas, puede implementarse en sesiones de 90 a 120 minutos. En este esquema, la exposición directa del docente se reduce y se priorizan actividades de interacción y trabajo cooperativo, lo que favorece la práctica de habilidades blandas.

Aunque el análisis formal de los resultados continúa, se ha observado de manera preliminar mayor participación, comunicación sobre la comprensión de los conceptos y una aplicación más consistente de estos en la resolución de problemas, lo que sugiere un ambiente de aprendizaje más favorable. La implementación de esta metodología implica un cambio en el rol del docente y requiere fortalecer la formación y el acompañamiento para su adopción sostenida en la educación superior.

Referencias Bibliográficas:

1. Al-Furaih, S. A. A., & Al-Awidi, H. M. (2020). Fear of missing out (FoMO) among undergraduate students in relation to attention distraction and learning

- disengagement in lectures. *Education and Information Technologies*, 26(2), 2355–2373. <https://doi.org/10.1007/s10639-020-10361-7>
2. Bradbury, N. A. (2016). Attention span during lectures: 8 seconds, 10 minutes, or more? *Advances in Physiology Education*, 40(4), 509–513. <https://doi.org/10.1152/advan.00109.2016>
 3. Bunce, D. M., Flens, E. A., & Neiles, K. Y. (2010). How long can students pay attention in class? A study of student attention decline using clickers. *Journal of Chemical Education*, 87(12), 1438–1443. <https://doi.org/10.1021/ed100409p>
 4. de la Cruz, L. M., & Pérez León, M. A. (2025, June 1). *MACTI: plataforma educativa para áreas STEM*. En *100 contribuciones de personas técnicas académicas de la Universidad Nacional Autónoma de México* (Vol. 1, p. 029). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15569702>
 5. Finn, J. D., & Zimmer, K. S. (2012). Student engagement: What is it? Why does it matter? En S. L. Christenson, A. L. Reschly, & C. Wylie (Eds.), *Handbook of research on student engagement* (pp. 97–131). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-2018-7_5
 6. Heckman, J. J., & Kautz, T. (2012). Hard evidence on soft skills. *Labour Economics*, 19(4), 451–464. <https://doi.org/10.1016/j.labeco.2012.05.014>
 7. Junco, R. (2011). Too much face and not enough books: The relationship between multiple indices of Facebook use and academic performance. *Computers in Human Behavior*, 28(1), 187–198. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2011.08.026>
 8. Knight, P. T., & Yorke, M. (2002). Employability through the curriculum. *Tertiary Education and Management*, 8(4), 261–276. <https://doi.org/10.1080/13583883.2002.9967084>
 9. Ophir, E., Nass, C., & Wagner, A. D. (2009). Cognitive control in media multitaskers. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 106(37), 15583–15587. <https://doi.org/10.1073/pnas.0903620106>
 10. Project Jupyter, Blank, D., Bourgin, D., Brown, A., Bussonnier, M., Frederic, J., Granger, B., Griffiths, T., Hamrick, J., Kelley, K., Pacer, M., Page, L., Pérez, F., Ragan-Kelley, B., Suchow, J., & Willing, C. (2019). nbgrader: A tool for creating and grading assignments in the Jupyter Notebook. *Journal of Open Source Education*, 2(11), Article 32. <https://doi.org/10.21105/jose.00032>
 11. Robles, M. M. (2012). Executive perceptions of the top 10 soft skills needed in today's workplace. *Business Communication Quarterly*, 75(4), 453–465. <https://doi.org/10.1177/1080569912460400>
 12. Temel, G. Y., Barenthien, J., & Padubrin, T. (2025). Using Jupyter Notebooks as digital assessment tools: An empirical examination of student teachers' attitudes and skills towards digital assessment. *Education and Information Technologies*, 30(13), 18621–18650. <https://doi.org/10.1007/s10639-025-13507-7>

Docencia

Encuesta sobre el uso de Inteligencia Artificial generativa en la preparación e impartición de clases

De la Torre Patricia¹, Díaz-Godínez César*²

1 ORCID: 0009-0007-3243-4355

2 ORCID: 0009-0001-9628-9632

1 Instituto de Investigaciones Biomédicas

2 Instituto de Investigaciones Biomédicas

* cesardigo@iibiomedicas.unam.mx

Palabras clave: Encuesta, docentes, práctica docente, enseñanza, IA generativa

Introducción:

En los últimos años la Inteligencia Artificial (IA) se ha convertido en una herramienta tecnológica usada en diferentes aspectos, siendo uno de ellos el apoyo a la enseñanza. Estudios recientes muestran que el uso de la IA en la docencia trae beneficios y, que bien aplicada, puede incorporarse de manera exitosa al proceso de aprendizaje (Liu, 2025). Además, se han desarrollado plataformas manejadas por IA para mejorar las habilidades cognitivas de los alumnos las cuales son diseñadas de acuerdo con el perfil del estudiante, observándose que la retención aumenta en un 28%, el desarrollo cognitivo en un 24%, la eficiencia de aprendizaje es 40% más rápida y la mayoría de los estudiantes (82%) prefieren cursos en línea que incluyan AI adaptativa (ajustándose a las necesidades del estudiante) sobre los cursos tradicionales en línea (Kumaresan et al., 2025). En contraste, en otro estudio no se reportaron diferencias significativas entre una presentación con diapositivas acompañada por voz y la misma presentación acompañada con IA, sugiriendo que, con un mejor entrenamiento e integración, podría favorecer el proceso de aprendizaje (Ramsamooj, 2025). Sin embargo, algunos estudios aceptan como desventajas de su uso la falta de interacción social, así como la disminución del pensamiento crítico (Fielhouse, 2026). En enero de 2025 la representación de la UNESCO en México y la Secretaría de Educación Pública consideraron que la IA tiene el potencial de disminuir la carga de trabajo de los maestros al preparar clases, y esto les permitiría enfocarse en el aspecto humano. Ese mismo año, en el encuentro virtual organizado por la Coordinación, Innovación y Desarrollo Educativos de la UNAM, se reconoció que la IA no es una tendencia momentánea, sino una tecnología que ya forma parte de los procesos de aprendizaje, investigación y creación (GT de IA Gen UNAM, 2023), por lo que resulta interesante conocer cómo ha sido su incorporación por los

docentes en su práctica de enseñanza.

Objetivo:

Investigar la frecuencia y usos que dan los docentes a la Inteligencia Artificial generativa en su labor de enseñanza para la preparación e impartición de clases.

Metodología:

Se realizó un estudio transversal, descriptivo y no probabilístico, mediante la aplicación de una encuesta a través de *Google Forms* dirigida a docentes dentro del área metropolitana. El instrumento fue diseñado por los autores del estudio incluyendo preguntas de opción múltiple relacionadas con el uso de la Inteligencia Artificial generativa, su uso en la preparación e impartición de clases, así como su percepción y actitudes en la práctica docente. En ciertas preguntas se usó una escala Likert donde 1 significa en total desacuerdo, y 5 muy de acuerdo. La participación fue voluntaria y todos los encuestados otorgaron su consentimiento informado para responder la encuesta y autorizar el uso de sus respuestas con fines académicos. Debido a que no se recabó información sensible ni datos personales identificables, no fue necesario solicitar la aprobación del comité de ética institucional. Los datos se analizaron de manera descriptiva y se reportaron en términos de frecuencias y porcentajes.

Resultados:

La encuesta fue respondida por 30 docentes, principalmente en el intervalo de 31 a 40 años de edad (50%), seguidos de 20 a 30 años (26.7%) y mayores de 50 años (20%). La mayoría reportó impartir clases a nivel licenciatura (76.7%) y pertenecer a las áreas químico-biológicas (70%) y de la salud (20%). La experiencia docente se concentró en los intervalos de 3 a 5 años (33.3%) y de 6 a 10 años (26.7%). Previo a la encuesta, el nivel de familiaridad con la IA generativa presentó un valor promedio de 3.17 en una escala de 1 a 5. El 60% de los docentes reportó haber utilizado estas herramientas fuera del ámbito académico, siendo ChatGPT la más empleada (73.3%), seguida de Gemini (60%) y Copilot (33.3%). Para la preparación de clases, el 60% indicó un uso ocasional o frecuente, principalmente para la elaboración de imágenes (46.7%), revisión de redacción (36.7%) y diseño de actividades (30%). El 43.3% señaló verificar siempre la exactitud de la información generada y el 53.3% identificó información incorrecta o incompleta. Durante la impartición de clases, el 10% utilizó IA generativa en tiempo real y otro 10% manifestó interés en hacerlo. La utilidad percibida se ubicó en un valor promedio de 2.97 en una escala de 1 a 5. Los aspectos positivos reportados con mayor frecuencia fueron la preparación de materiales (53.3%) y el ahorro de tiempo (50%). Los riesgos señalados incluyeron la dependencia a la herramienta y la posibilidad de información incorrecta (63.3%). El 76.7% percibió su uso por parte de los estudiantes

durante la clase y el 60% consideró adecuado su empleo como herramienta auxiliar. Finalmente, el uso de IA fue más frecuente en docentes de 31 a 40 años (50%) y menos frecuente en el grupo de 41 a 50 años (3.3%). Las palabras más recurrentes para describirla fueron “útil”, “herramienta” y “auxiliar”.

Conclusiones:

Los resultados mostraron que el empleo de IA generativa por parte de los docentes se centró en actividades de preparación de clases, mientras que su uso durante la impartición en tiempo real fue limitado coincidiendo con reportes previos que indican que la adopción inicial de estas herramientas ocurre principalmente en las fases de planeación y diseño de materiales, y en menor medida durante la impartición de la clase (Holmes et al., 2022). La familiaridad moderada que se observó es consistente con otros reportes que describen una adopción temprana meramente exploratoria más que por integración a las actividades cotidianas. El mayor uso identificado en docentes de 31 a 40 años concuerda con estudios previos realizados en España que señalan a este grupo como uno de los más activos en la incorporación de tecnologías digitales en docencia (Mariscal Vega et al., 2021). Asimismo, el uso reportado en el área de la salud ha sido documentado en la literatura (Sahoo et al., 2024), donde la IA se ha empleado principalmente como apoyo para la generación de materiales, síntesis de información y evaluación del aprendizaje. La verificación de la información generada y la detección de errores por parte de los profesores son necesarios dados los estudios que informan la generación de información errónea por la IA (Kasneci et al., 2023). Consideramos que la principal limitante de este trabajo es el tamaño de la muestra; sin embargo, se espera recabar más datos en etapas posteriores para fortalecer el análisis. En conclusión, los resultados indican que la IA generativa fue utilizada por los docentes del área metropolitana principalmente como herramienta de apoyo en la preparación de clases, con una integración limitada durante la impartición. Estos datos sugieren que la IA generativa se incorpora como un recurso complementario dentro de la práctica docente, más que como un sustituto, y expresan la necesidad de estrategias que orienten su uso responsable en contextos académicos.

Referencias Bibliográficas:

1. Fieldhouse, R. (2025). AI is saving time and money in research, but at what cost? *Nature*, 649(8096). <https://doi.org/10.1038/d41586-025-03936-2>
2. Grupo de Trabajo de Inteligencia Artificial Generativa de la UNAM. (2023). *Recomendaciones para el uso de la inteligencia artificial generativa en la docencia*. Universidad Nacional Autónoma de México. <https://repositorio.tic.unam.mx/handle/123456789/3683>
3. Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2022). *Artificial intelligence in education:*

- Promise and implications for teaching and learning.* Center for Curriculum Redesign.
4. Kasneci, E., Sessler, K., Küchemann, S., Bannert, M., Dementieva, D., Fischer, F., Gasser, U., Groh, G., Günemann, S., Hüllermeier, E., Krusche, S., Kutyniok, G., Michaeli, T., Nerdel, C., Pfeiffer, F., Poquet, O., Sailer, M., Schmidt, A., Seidel, T., Stadler, M., & Kasneci, G. (2023). ChatGPT for good? On opportunities and challenges of large language models for education. *Learning and Individual Differences, 103*, 102274. <https://doi.org/10.1016/j.lindif.2023.102274>
 5. Kumaresan, V., et al. (2025). Personalized AI-driven online education technologies for adaptive learning and cognitive skill enhancement. En *2025 7th International Conference on Signal Processing, Computing and Control (ISPCCC)* (pp. 1045–1050). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ISPCCC66872.2025.11039410>
 6. Liu, Y. (2025). Cognitive load effects of AI tutoring systems compared to traditional instructional methods. *International Journal of Social Sciences and English Literature, 9*(11), 1–9. <https://doi.org/10.55220/2576-683x.v9.633>
 7. Mariscal Vega, S., Reyes Ruiz de Peralta, N., & Moreno Guerrero, A. J. (2021). La edad como factor determinante en la competencia digital docente. *Bibliotecas. Anales de Investigación, 17*(3), 1–18.
 8. Ramsamooj, A., Ibrahim, S. M., Gerriets, V. A., Cusick, J. K., & Ramsamooj, R. (2025). Artificial intelligence versus traditional learning in a medical school setting. *Cureus, 17*(6), e85262. <https://doi.org/10.7759/cureus.85262>
 9. Sahoo, P., Meharia, P., Ghosh, A., Saha, S., Jain, V., & Chadha, A. (2024). A comprehensive survey of hallucination in large language, image, video and audio foundation models. *Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2024*, 11709–11724. <https://doi.org/10.18653/v1/2024.findings-emnlp.685>
 10. UNESCO. (2025, January 24). *La inteligencia artificial estará al servicio de la educación y de las personas en México*. UNESCO. <https://www.unesco.org/ethics-ai/es/articulos/la-inteligencia-artificial-estara-al-servicio-de-la-educacion-y-de-las-personas-en-mexico>

Docencia

Implementación del proyecto escolar “Nosotros Proponemos” con estudiantes del nivel superior del colegio de Geografía de la UNAM

(1) Domínguez-Herrera Eduardo*¹, Ledesma-Alexander Leonardo²

1 ORCID: 0000-0002-1524-218X

2 ORCID: 0009-0009-4552-6907

1 Facultad de Filosofía y Letras. UNAM

2 Estudiante de la Maestría en Docencia para la Educación Media Superior. UNAM.

* eduardodominguez@filos.unam.mx

Palabras clave: Aprendizaje basado en proyectos, ciudadanía, educación superior, vinculación comunitaria, innovación educativa

Introducción:

En la actualidad, la educación contemporánea exige de manera prioritaria una mayor vinculación con la comunidad local, en especial, la del nivel superior. Las comunidades universitarias suelen sumergirse en grandes debates epistemológicos y metodológicos de cada disciplina. Esta dinámica escolar desentiende a los especialistas, investigadores y estudiantes con las necesidades básicas de la localidad que los rodea. Este proceso es muy común y provoca un alejamiento entre la escuela y el pueblo.

Por este motivo se han creado varios proyectos interdisciplinarios que logren unir la vida escolar con las dinámicas comunitarias. En este caso, el proyecto “¡Nosotros Proponemos! Ciudadanía, sostenibilidad, innovación educativa” plantea trabajar de manera colaborativa entre profesores, alumnos, autoridades educativas y de gobierno con el objetivo de resolver las problemáticas locales de la comunidad mediante el planteamiento objetivo de las problemáticas espaciales que afectan a los estudiantes y las comunidades que habitan. Esto con el objetivo de crear propuestas bien fundamentadas que hagan frente a los diferentes problemas del mundo actual. El presente artículo destaca los trabajos realizados por estudiantes del colegio de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México; también menciona los diferentes logros alcanzados mediante la implementación de estos proyectos en las aulas y los diferentes espacios urbanos.

Objetivo:

El objetivo general de esta investigación fue implementar el proyecto “¡Nosotros Proponemos! Ciudadanía, sostenibilidad, innovación educativa” con estudiantes del

primer año de la carrera de geografía de la Facultad de Filosofía y Letras en un grupo de 23 integrantes. Los participantes de esta aplicación fueron jóvenes de una edad promedio de 18 a 22 años. Mientras que el objetivo particular es divulgar el papel del técnico académico como transformador del aprendizaje con los educandos universitarios.

Material(es):

Los materiales utilizados fueron: herramientas del aula del futuro, los cuales fueron: Proyector, tabletas, laptop, pizarrón, plumones y los celulares de los estudiantes.

Metodología:

La metodología se desarrolló bajo un esquema de aprendizaje basado en proyectos. Esta propuesta educativa se adaptó al sistema universitario mexicano, en específico al del colegio de geografía de la UNAM. Consistió en cuatro etapas.

Análisis y diagnóstico: organización de equipos según el lugar de procedencia de los alumnos, además la identificación de problemáticas en acuerdo común por el equipo de los jóvenes estudiantes.

Trabajo de gabinete: los alumnos lograron diseñar diferentes encuestas para entender la percepción social de la comunidad sobre los problemas identificados. Este análisis fue acompañado con trabajo de campo. Para entender la complejidad de cada una de estas problemáticas.

Evaluación y análisis: en esta etapa los estudiantes lograron llevar problemas reales de la comunidad al salón de clases, lo que les permitió realizar de manera colectiva un mayor análisis de la situación considerando la percepción de la población local y los estudios de gabinete realizados en la facultad.

Producto final y acercamiento con las autoridades. Esta fase final fue vital para poder socializar el conocimiento, conocer los diferentes proyectos de la clase, además, se presentaron de formar grupal para que pudieran debatir sobre las posibles soluciones a las problemáticas señaladas. También se presentaron los acercamientos con las autoridades locales para poder formalizar un dialogo y trabajo conjunto con el objetivo de ayudar a la población local mediante el uso del conocimiento y metodología de trabajo de campo.

Resultados:

De manera general, la implementación del proyecto “¡Nosotros Proponemos! Ciudadanía, sostenibilidad, innovación educativa” se abordó desde una perspectiva de la educación basada en proyectos para fomentar conocimientos entre la juventud. Por ello la importancia de promover estas prácticas docentes en diferentes niveles escolares, entornos y latitudes, con el objetivo de fomentar la participación y el ejercicio de la Ciudadanía entre todos los estudiantes.

Es importante subrayar que este proyecto tiene la virtud de contar con una metodología flexible, es decir, no se apega rígidamente a una forma de trabajo establecida por alguna institución o escuela. En su propia esencia se destaca por desarrollar el rol activo del estudiante en escenarios reales ante las problemáticas del mundo actual, como por ejemplo la falta de áreas verdes para la recreación o el ocio, los escasos servicios medioambientales para las próximas generaciones, la percepción de inseguridad de toda la comunidad, la contaminación, entre otras problemáticas importantes.

En este caso, los estudiantes de licenciatura trabajaron en equipo, de acuerdo con la ubicación geográfica de procedencia, preferentemente por delegación o municipio del área urbana de la ciudad de México.

Posteriormente, el reto para los estudiantes y el técnico académico consistió en plantear una propuesta fundamentada, mediante una investigación previa, trabajo de campo y una serie de encuestas que ayudaban a los estudiantes a entender la complejidad de los problemas que existen en diferentes entornos urbanos.

Conclusiones:

Los trabajos resultaron ser benéficos para entender cómo el ABP representa una forma de enseñanza innovadora, la cual prioriza la construcción del aprendizaje activo y colaborativo. Por ello los alumnos que trabajaron mediante esta modalidad lograron desarrollar una serie de habilidades y conocimientos que ayudan en su desarrollo académico, además de fortalecer su ejercicio democrático como ciudadano activo. De acuerdo con Nieto-Moreno de Diezmas (2021, p. 26), la virtud de este proyecto se centra en ofrecer escenarios reales en los cuales los estudiantes puedan desenvolverse, además de poner en práctica lo aprendido en clase y al mismo tiempo desarrollen habilidades de comunicación. Otro punto fundamental de este proyecto es la manera en que los participantes elaboran sus proyectos, ya que comparten experiencias significativas al recorrer calles, entrevistar personas de la comunidad, consultar diferentes fuentes de información y prepararse de manera colaborativa para la presentación de sus trabajos. Este proceso le da un nuevo significado al aprendizaje, por lo cual se convierte en una vivencia innovadora. De manera particular, los jóvenes lograron identificar problemáticas relacionadas con el medio ambiente. Un ejemplo de estos trabajos fue el de los estudiantes de la Alcaldía A. Obregón, los cuales observaron la basura acumulada en una presa de agua, la cual afectaba en gran medida a la población local, siendo este un foco de infecciones y de riesgos por inundaciones y desbordamientos. Su trabajo fue recibido por las autoridades del gobierno encargadas en la planeación urbana y servicios sanitarios.

El logro más importante de su trabajo fue el de ser escuchados por sus compañeros de clase, comunidad, profesor y autoridades de gobierno. Como punto final, es importante

subrayar que estas prácticas escolares fortalecen el vínculo y el compromiso que tiene la Universidad con el pueblo de México. Además, incrementa la participación ciudadana de los estudiantes.

Referencias Bibliográficas:

1. Claudino, S., Souto, X. M., & Rodríguez-Domenech, M. Á. (Eds.). (2019). *Geografía, educación e ciudadanía*. ZOE / Centro de Estudios Geográficos.
2. Fernández Christlieb, F., & Domínguez Herrera, E. (Coords.). (2023). *Geografía local y educación para el ejercicio de la ciudadanía: Una experiencia en el bachillerato*. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Geografía.
3. Nieto Moreno de Diezmas, E. (2020). El aprendizaje basado en proyectos y el desarrollo de las competencias clave: la adquisición de la competencia digital y la competencia comunicativa en la experiencia ¡Nosotros Proponemos! En M. Á. Rodríguez-Domenech y S. Claudino, (Coords.). (2021). *Una forma diferente de educar a través de la ciudad: El proyecto ¡Nosotros Proponemos!* (Colección Atenea, núm. 30). Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.
4. Rodríguez-Domenech, M. Á., & Claudino, S. (Coords.). (2018). *¡Nosotros Proponemos! Ciudadanía, sostenibilidad e innovación geográfica*. Editorial GRAÓ.

Docencia

Simuladores acuícolas

Durruty Lagunes Claudia Verónica*¹, Pacheco Góngora Rafael Eduardo², Valenzuela Jiménez Manuel Angel³

1 ORCID: 0000-0002-1112-5939

2 ORCID: 009-0005-6345-8144

3 ORCID: 0002-1738-2282

1 Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación Facultad de Ciencias Sisal

2 Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación Facultad de Ciencias Sisal

3 Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación Facultad de Ciencias Sisal

* cvgl@ciencias.unam.mx

Palabras clave: acuicultura, entrenamiento, videojuego, Phaser, Canva

Introducción:

Durante la impartición de las asignaturas de acuicultura y maricultura, hemos evaluado que una dificultad recurrente en los alumnos es la comprensión de las relaciones existentes entre los factores químicos y físicos del agua, relaciones básicas que ayudan a comprender el funcionamiento de un sistema acuático, así como el cuidado y manejo de los animales. La experimentación con organismos acuáticos para mostrar efectos de factores ambientales que pueden ser previstos o de los que ya se sabe la respuesta, no se ajusta a los lineamientos éticos del bienestar animal. En las instalaciones de la UMDI Sisal, se cuentan con unidades experimentales en donde los estudiantes pueden practicar y mediante esta práctica también adquieren conocimiento, sin embargo, hemos visto que sigue existiendo un vacío en cuanto a la apropiación del conocimiento en las interrelaciones que existen en el agua en los sistemas de cultivo, interrelaciones que también existen en los cuerpos de agua naturales.

Así, propusimos generar un simulador de esas condiciones hipotéticas que pueden presentarse en un cultivo, de modo que el estudiante cuente con una herramienta adicional, divertida e interactiva, con la cual se entrene y practique su conocimiento, pero que también ayude al profesor en la impartición de estos temas.

Optamos por el simulador como herramienta de aprendizaje (Contreras y Carreño, 2012) para sustituir o ampliar las experiencias reales mediante experiencias guiadas de manera interactiva (Gaba, 1988), con el fin de facilitar la transferencia del conocimiento. Bender y Fish (2000) indican que esta transferencia incluye: el dato (mínima unidad de información), la información (cuando se añade significado a los datos), el conocimiento (cuando se da la aprehensión de hechos, verdades o principios), hasta la destreza

(estadio superior cuando se trata de dar respuesta al porqué de las cosas y se generan habilidades y métodos de aplicación).

Objetivo:

Objetivo general: Generar material didáctico interactivo digital para la enseñanza, reforzamiento o entrenamiento sobre la relación entre los parámetros fisicoquímicos del agua y posibles situaciones presentes en sistemas de cultivo acuícolas, para estudiantes interesados en la producción acuícola.

Materiales:

Computadoras, bases de datos de valores fisicoquímicos del agua generadas en la UMDI Sisal, programa gratuito CANVA y la plataforma Phaser versión 3. Así como dibujos en diseños originales.

Metodología:

Se diseñaron dos simuladores. El primero se creó a través de canva y el segundo a manera de videojuego 2D en la plataforma gratuita Phaser versión 3. Para ambos simuladores se realizó un análisis previo que consideró la experiencia en la impartición de cursos sobre temas de difícil comprensión o reforzamiento. Se elaboraron guiones que definieron los temas y la manera de abordarlos. Los guiones y los avances de los simuladores fueron discutidos periódicamente por los académicos y estudiantes participantes. Se generó una página web para subir los simuladores.

Resultados:

Primer simulador: muestra la relación que existe entre parámetros fisicoquímicos del agua, en este caso, temperatura y salinidad, y oxígeno disuelto en el agua. Este simulador representó de forma muy visual las reacciones químicas que ocurren en el agua debido a esa interacción fisicoquímica. Posteriormente, se aplicaron esas interacciones a dos modelos biológicos: uno de agua dulce (tilapia) y otro marino (mero). Al término de cada relación fisicoquímica se generó una sencilla y básica evaluación para que el mismo estudiante reconozca su aprendizaje. En caso de que la evaluación sea correcta, pasará al siguiente tema; de lo contrario, tendrá que retomar y verificar qué conocimiento no fue lo suficientemente claro.

Segundo simulador: videojuego (simulador acuícola). Para este simulador se desarrollaron tres guiones correspondientes a tres sistemas de cultivo distintos, en los que el estudiante se enfrenta a una situación real que debe atender para mantener con vida a los organismos en cultivo. Para este simulador, el estudiante deberá contar con conocimientos previos del sistema de cultivo elegido, y está más enfocado en que aplique sus conocimientos en el área y, al mismo tiempo, sirva de entrenamiento en caso de que

decida comenzar a trabajar en granjas. En cada equivocación, recibirá una retroalimentación que le hará cuestionar las decisiones, así como las ventajas y desventajas de las mismas.

Ambos simuladores se encuentran alojados en un servidor de la UNAM en Durruty et al (2025) y Gasca et al (2025).

Conclusiones:

Los simuladores educativos permiten a los estudiantes utilizar las tecnologías a las que están muy acostumbrados. Aunque hay interesantes opciones de simuladores para las ciencias biológicas, en el tema de simuladores con seres vivos ha avanzado mucho en medicina humana, para animales no humanos, donde se han planteado simuladores para organismos terrestres, principal tema de estudio de médicos veterinarios. Los simuladores, generados en este proyecto, son los primeros de su tipo para organismos acuáticos, incluyendo peces y crustáceos.

La participación directa de estudiantes fue crucial para estos simuladores, ya que fueron ellos quienes nos dieron la pauta de los gustos, las necesidades y habilidades de los videojuegos y materiales digitales que les gustaría consultar lo que generó un buen contrapeso con la parte académica.

La plataforma Phaser fue ideal para el desarrollo de videojuegos en 2D y está tomando gran auge para el desarrollo de juegos en la web el cual es visualizado en cualquier navegador y sistema operativo (incluso móviles). Por ello se decidió utilizar esta plataforma amigable tanto para el jugador como para el desarrollador y poder realizar el simulador como un juego didáctico que ayude a estudiantes a pensar en resolver situaciones problemáticas en el área de la acuicultura de manera lúdica y divertida.

Referencias Bibliográficas:

1. Bender, S., & Fish, A. (2000). The transfer of knowledge and the retention of expertise: The continuing need for global assignments. *Journal of Knowledge Management*, 4(2), 125–137. <https://doi.org/10.1108/13673270010372251>
2. Canva. (2025). *Canva*. <https://www.canva.com/>
3. Contreras, G., & Carreño, M. (2012). Simuladores en el ámbito educativo: Un recurso didáctico para la enseñanza. *Ingenium*, 13(25), 107–117.
4. Durruty-Lagunes, C., Gasca-Velázquez, E., Valenzuela-Jiménez, M., & Pacheco-Góngora, E. (2025, November 8). *Simulador acuícola*. <https://cc.sisal.unam.mx/SimuladorAcuicola/index.html>
5. Gaba, D. M., & De Anda, A. (1988). A comprehensive anesthesia simulation environment: Re-creating the operating room for research and training. *Anesthesiology*, 69, 387–394.
6. Gasca-Velázquez, E., Valenzuela-Jiménez, M., Pacheco-Góngora, E., & Durruty-

- Lagunes, C. (2025, November 8). *Interrelación de parámetros fisicoquímicos del agua*. <https://cc.sisal.unam.mx/Simulador/PruebaParametros.php>
7. Phaser. (2025). *Phaser Community Edition* (Version 3.0). <https://phaser.io/>

Docencia

Diseño de instrumentos STEAM para la enseñanza de biología celular en educación superior

Galindo Solano Nuria*¹, Santacruz Martínez Esteban²

1 ORCID: 0000-0002-6034-0125

2 ORCID: 0000-0002-1015-6960

1 Facultad de Ciencias

2 Instituto de Investigaciones Biomédicas

* nuria.gs@ciencias.unam.mx

Palabras clave: instrumentos didácticos, design thinking, aprendizaje basado en problemas

Introducción:

La enseñanza de biología celular a nivel licenciatura se enfrenta permanentemente a retos pedagógicos debido a la complejidad, abstracción y alto nivel de integración conceptual de su objeto de estudio. Estas características suelen dificultar la apropiación de los contenidos por parte del estudiantado, particularmente cuando se abordan desde enfoques predominantemente teóricos. Por este motivo su enseñanza está complementada por un enfoque práctico en laboratorio en el cual se promueve la exploración directa de células y algunos de sus procesos mediante el uso de diversos instrumentos. Desafortunadamente, la enseñanza puede enfrentarse a la escasez o deterioro de estos materiales didácticos.

En este contexto, se vuelve necesario el diseño de estrategias didácticas innovadoras que favorezcan la visualización, experimentación y comprensión interdisciplinaria de los fenómenos celulares contextualizando el quehacer científico que constantemente se ve limitado por recursos.

Para abordar esto empleamos el enfoque STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) pues ofrece un marco pertinente para atender estas necesidades al promover la integración de saberes, el aprendizaje activo y la resolución de problemas a partir de experiencias. Concretamente fue abordado planteando a los alumnos un proyecto de instrumentación de objetos que faciliten la exploración de la biología celular. Los instrumentos desarrollados integran modelos físicos, actividades experimentales guiadas y recursos interdisciplinarios. Esta autoconstrucción tiene asesoría académica de un técnico académico con experiencia en instrumentación científica aplicado a las ciencias biológicas (Santacruz-Martínez, 2025).

Este trabajo promueve la reflexión sobre el papel del trabajo en equipo docente-

persona técnica académica como agentes de innovación educativa, destacando la relevancia de su trayectoria profesional en la construcción de propuestas didácticas situadas y pertinentes.

Objetivo:

Presentar y analizar la experiencia de diseño, desarrollo e implementación de instrumentos didácticos con enfoque STEAM por parte de alumnos de licenciatura para la enseñanza de Biología Celular en educación superior.

Material(es):

Será variable (dependiendo del proyecto), en general serán reciclados y/o de bajo costo, componentes electrónicos básicos, lentes básicos, herramientas manuales, dispositivos móviles y bitácoras.

Metodología:

El proyecto se desarrolló bajo un enfoque STEAM, empleando la metodologías de Aprendizaje Basado en Problemas y de Design Thinking como estrategia central para guiar el diseño y construcción de instrumentos. Para el planteamiento del proyecto y su desarrollo, se emplearon diferentes fases a lo largo del semestre. La primera fase fue “empatiza”, en la cual el estudiantado analizó el caso basado en problemáticas reales de comunidades con recursos limitados, relacionadas con diagnóstico, medición y experimentación en el ámbito biológico, con el fin de identificar necesidades concretas. En la fase de “define”, a partir del análisis de los casos, se delimitó el instrumento (balanza, centrífuga, pipeta multicanal, microscopio, agitador magnético, cámara de electroforesis) y los materiales que utilizarían para su construcción, además de un cronograma de trabajo. En la siguiente fase “idea” los equipos generaron propuestas de solución mediante sesiones de lluvia de ideas, bocetaje y esquematización, integrando saberes de ciencias, matemáticas, tecnología, ingeniería y artes para seleccionar la alternativa más pertinente. En la fase “prototipa”, se diseñaron y construyeron prototipos funcionales de instrumentos didácticos, esta fase incluyó ajustes técnicos, experimentación y documentación del proceso. Finalmente, en la fase “testea” los prototipos se evaluaron.

Resultados:

La implementación del proyecto STEAM permitió el desarrollo exitoso de seis instrumentos didácticos funcionales: un microscopio, un agitador magnético, una pipeta multicanal, una balanza, una cámara de electroforesis y una centrífuga; todos diseñados y construidos por el estudiantado a partir de materiales reciclados y de bajo costo.

Desde el punto de vista técnico, los instrumentos lograron reproducir principios

básicos de funcionamiento equivalentes a los equipos de laboratorio convencionales, permitiendo la observación, medición, mezcla y separación de muestras en actividades prácticas simuladas. Si bien los prototipos en esta etapa aún no sustituyen equipamiento especializado, demostraron ser recursos viables para introducir al estudiantado en procedimientos fundamentales de la biología celular, fortaleciendo la comprensión de conceptos como estructura celular, manejo de volúmenes, concentración de sustancias y procesos de separación.

En el ámbito pedagógico, se observó una mayor participación y compromiso del alumnado durante el desarrollo del proyecto, particularmente en las fases de ideación y prototipado. El trabajo colaborativo y la toma de decisiones fundamentadas favorecieron el desarrollo de habilidades como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la creatividad y la comunicación científica. Asimismo, la elaboración de manuales de uso con lenguaje accesible y apoyo visual permitió integrar la dimensión artística del enfoque STEAM y reforzó la capacidad del estudiantado para traducir conocimiento científico a lenguaje cotidiano entendible por público con diferentes grados de especialización.

Finalmente, en la fase de prueba, se encontraron oportunidades de mejora en algunos prototipos, principalmente relacionadas con estabilidad, precisión y durabilidad, las cuales fueron identificadas y discutidas colectivamente, con lo cual se promovió la reflexión sobre la naturaleza iterativa del diseño y el valor del error como oportunidad de aprendizaje.

Conclusiones:

Es bien conocido que el quehacer científico en países en desarrollo se enfrenta de manera constante a limitaciones materiales derivadas de restricciones presupuestarias; México no constituye una excepción a esta realidad. Sin embargo, a pesar de dichas condiciones, la ciencia en América Latina ha demostrado una notable capacidad de adaptación, creatividad e innovación, desarrollando soluciones alternativas que permiten continuar con la generación de conocimiento y la formación científica (Chávez-Canales & Aguilar-Arnal, 2025).

En este contexto, la construcción de instrumentos de laboratorio a partir de materiales de bajo costo representa no solo una respuesta viable ante la escasez de recursos, sino también una oportunidad pedagógica significativa. Si bien el reto inicial de diseñar equipos de laboratorio puede percibirse como una tarea compleja para el estudiantado, la experiencia desarrollada en este proyecto demuestra que no es indispensable que los instrumentos construidos alcancen altos niveles de sofisticación tecnológica. Basta con que cumplan de manera funcional con el objetivo de facilitar un proceso específico dentro del trabajo experimental (Baden et al., 2015).

Desde una perspectiva educativa, este enfoque permite resignificar el valor del diseño instrumental, desplazando la atención de la complejidad técnica hacia la comprensión de

los principios científicos subyacentes y su aplicación práctica. Por lo anterior, resulta fundamental que los criterios de evaluación reconozcan el proceso de análisis, diseño y resolución de problemas por encima del grado de complejidad mecánica del prototipo. Incluso proyectos técnicamente sencillos pueden evidenciar altos niveles de aprendizaje, creatividad y apropiación conceptual, por lo que deben ser valorados de manera integral y justa.

Referencias Bibliográficas:

1. Baden, T., Chagas, A. M., Gage, G. J., Marzullo, T. C., Prieto-Godino, L. L., & Euler, T. (2015). Open Labware: 3-D printing your own lab equipment. *PLoS biology*, 13(3), e1002086. <https://doi.org/10.1371/journal.pbio.1002086>
2. Chávez-Canales, M., & Aguilar-Arnal, L. (2025). Unlocking Latin America's scientific potential: challenges and opportunities in a globalized world. *Trends in Cell Biology*, 35(9), 723–728. <https://doi.org/10.1016/j.tcb.2025.06.007>
3. Santacruz-Martínez, E. (2025, May 31). Desarrollo de transductores económicos para Sistemas de Adquisición MP100 en el laboratorio de enseñanza de fisiología de la Facultad de Ciencias. En *100 Contribuciones de Personas Técnicas Académicas de la Universidad Nacional Autónoma de México* (1th ed., Vol. 1, p. 214). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15566315>

Docencia

Evaluación del Desempeño Docente Objetiva Estructurada (EDDOE) en línea para docentes de Ciencias de la Salud

Gatica Lara Florina*¹, García Durán Rocío², Cruz García Jahaziel Quintín³

1 ORCID: 0009-0008-7671-3281

2 ORCID: 0009-0009-7422-9960

3 ORCID: 0009-0004-8654-9041

1 Departamento de Evaluación Educativa-Secretaría de Educ. Médica-FM

2 Departamento de Evaluación Educativa SEM-FM

3 Unidad de Desarrollo Académico SEM-FM-UNAM

* florejala@facmed.unam.mx

Palabras clave: Docencia en ciencias de la salud, competencias docentes, autoevaluación, IAG

Introducción:

La formación de profesionales de la salud de alta calidad depende de la práctica docente y de mecanismos de evaluación que desarrollen las competencias del profesorado (Frenk et al., 2010; Norcini et al., 2018). Un instrumento integral es la Evaluación del Desempeño Docente Objetiva Estructurada (EDDOE), inspirada en el Examen Clínico Objetiva Estructurado (ECO) (Harden & Gleeson, 1979; Khan et al., 2013) integrado por un circuito de estaciones con escenarios de simulación, donde los participantes enfrentan casos reales con pacientes estandarizados o maniqués para que les evalúen sus competencias clínicas. En el EDDOE, son escenarios docentes estandarizadas con tareas auténticas y se evalúan con rúbricas. Utilizamos el Marco de Competencias Docentes de la Academy of Medical Educators (AOME, 2014), abarcando diseño de enseñanza, facilitación, evaluación, reflexión y liderazgo educativo, alineando la evaluación con estándares internacionales y la educación médica basada en competencias (Frank et al., 2010).

La virtualización de la EDDOE responde a la expansión de la educación en línea y la necesidad de flexibilidad (Ellaway & Topps, 2019). Moodle y herramientas de IAG permiten una evaluación más flexible, escalable y centrada en la realimentación (Dedeilia et al., 2020; Chan et al., 2021). La IAG complementa la evaluación formativa al analizar patrones discursivos y lenguaje inclusivo, siempre con supervisión experta y ética (Fischer et al., 2020; Holmes et al., 2022). El objetivo es una herramienta de evaluación formativa, estandarizada y objetiva para la reflexión crítica y el desarrollo profesional del docente en ciencias de la salud más allá de un cuestionario de opinión del alumno sobre

su desempeño en su práctica educativa (Sandars & Patel, 2015).

Objetivo:

Describir el proceso de planeación, diseño y desarrollo del primer circuito virtual de una EDDOE, realizado en la Facultad de Medicina de la UNAM como un instrumento para autoevaluación formativa, estandarizada y objetiva, alineada con el Marco de Competencias de la AOME.

Materiales:

Plataforma Moodle para montaje del EDDOE, google drive para diseño de formularios de validación y bitácora de avance, así como ajustes, y algunas aplicaciones libres de IAG.

Metodología:

La base conceptual fue el Marco de Competencias Docentes de la Academy of Medical Educators (AOME, 2014) y una revisión integrativa de literatura en docencia en ciencias de la salud, adaptando los descriptores al contexto de la Facultad de Medicina.

Fases:

1) Selección preliminar de competencias: Realizada por el equipo de diseño (3 médicos, 1 psicóloga, 1 pedagoga). Posteriormente, validación del marco AOME mediante grupo focal (90 min, 7 expertos) y formulario Delphi abreviado. Se consensuó pertinencia, claridad y viabilidad de competencias e indicadores, asegurando coherencia con lineamientos de evaluación en salud (Tavakol & Sandars, 2014).

2) Planeación, diseño y desarrollo de estaciones: Se diseñó un circuito de 6 estaciones (12 minutos cada una, total 72 min) con escenarios docentes sobre dilemas de enseñanza-aprendizaje, basándose en análisis cognitivo de tareas (Peñalosa & Castañeda, 2016). Se definieron instrucciones, tareas y rúbricas por estación.

3) Revisión interna y validación: El equipo interprofesional revisó exhaustivamente fichas, instrucciones y coherencia entre tareas, competencias y rúbricas, evaluando carga cognitiva y tiempos. Esto generó instrumentos para validación por expertos; las sugerencias se incorporarán para ajustar el circuito.

4) Montaje e implementación virtual: Se configuró en Moodle: 3 estaciones para ser evaluadas con aplicaciones de IAG y 3 estaciones con mecanismo de evaluación respuesta construida (para valoración asíncrona por expertos de las competencias docentes a evaluar).

Resultados:

Resultados de la validación inicial. El panel de 7 responsables de evaluación confirmó

la pertinencia de utilizar el marco AOME como referencia estructural para el EDDOE virtual, destacando su alineación con estándares internacionales de educación médica (Academy of Medical Educators, 2014; Frank et al., 2010). Más del 80 % de los expertos consideró que las competencias seleccionadas eran claras y relevantes para la docencia en ciencias de la salud.

Resultados del diseño y desarrollo del circuito. Elaboración de un circuito de 6 estaciones en la EDDOE virtual. Con duración de 12 minutos por estación (total del circuito, 72 minutos).

Derivado de la revisión interna se hicieron ajustes a los contenidos y materiales de las estaciones.

Por parte de los jueces de validación, en general hubo alta aceptación de las estaciones con las diferentes modalidades de evaluación. Fueron percibidas como espacios seguros para la reflexión y el ensayo de decisiones pedagógicas (similar a lo reportado en otros entornos de simulación digital; Ellaway & Topps, 2019; Dedeilia et al., 2020). Además, señalaron que coadyuva a que el profesorado tome conciencia metacognitiva, favorezca la toma de decisiones pedagógicas y tenga apertura intelectual a la realimentación que se le otorga (Sandars & Patel, 2015). Asimismo, aplicar herramientas de IAG alimentadas con información supervisada por expertos enriquece el proceso de evaluación de la EDDOE.

A nivel de instrumentos. Se refinaron las rúbricas para mejorar la consistencia interna y reducir la subjetividad, con buenas prácticas de evaluación del desempeño docente del profesorado en ciencias de la salud (Tavakol & Sandars, 2014; Yockey, 2018).

Conclusiones:

La experiencia de diseño, desarrollo, validación y revisión del circuito EDDOE virtual en la Facultad de Medicina de la UNAM confirma la viabilidad de herramientas de profesionalización docente objetivas y estandarizadas en entornos en línea, alineadas con tendencias internacionales en educación en ciencias de la salud y el uso de tecnologías digitales (Frank et al., 2010; Norcini et al., 2018).

Contribuciones: uso de IAG para análisis automatizado del lenguaje y realimentación inmediata, autoevaluación guiada mediante escenarios docentes en Moodle, y evaluación por expertos de tareas con formato de respuesta construida. Este enfoque múltiple permite una comprensión holística de las competencias docentes (Frenk et al., 2010; Harden, 2016).

El equipo interprofesional asegura que las competencias y escenarios sean auténticos, contextualizados y relevantes para la práctica docente, fortaleciendo la validez de constructo en evaluación educativa (Tavakol & Sandars, 2014). La validación de contenido con responsables de evaluación institucional refuerza la legitimidad del proceso, incorporando su experiencia, consistente con recomendaciones para el diseño

y validación de instrumentos en ciencias de la salud (Yockey, 2018).

Aunque la IAG ofrece oportunidades en la evaluación docente, también presenta retos éticos y metodológicos. La literatura enfatiza la supervisión humana, la transparencia algorítmica y la prevención de sesgos (Fischer et al., 2020; Holmes et al., 2022). En esta fase, la IA se usó de forma complementaria y supervisada, con un enfoque formativo.

Como primer circuito de su tipo en la Facultad de Medicina de la UNAM, la EDDOE virtual es una innovación pedagógica con alto potencial para la profesionalización docente. En conclusión, el circuito EDDOE virtual, basado en el marco AOME, es una herramienta prometedora para articular autoevaluación, evidencia objetiva y reflexión crítica en la formación y desarrollo continuo del profesorado en ciencias de la salud.

Referencias Bibliográficas:

1. Academy of Medical Educators. (2014). *Professional standards for medical, dental and veterinary educators* (2nd ed.). Academy of Medical Educators.
2. Chan, A., Nickson, C. P., Rudolph, J. W., Lee, A., & Joynt, G. M. (2021). Social media for rapid knowledge dissemination: Early experience from the COVID-19 pandemic. *Anaesthesia and Intensive Care*, 49(4), 333–343. <https://doi.org/10.1177/0310057X211001671>
3. Dedeilia, A., Sotiropoulos, M. G., Hanrahan, J. G., Janga, D., Dedeilias, P., & Sideris, M. (2020). Medical and surgical education challenges and innovations in the COVID-19 era: A systematic review. *In Vivo*, 34(3 Suppl), 1603–1611. <https://doi.org/10.21873/invivo.11950>
4. Ellaway, R. H., & Topps, D. (2019). Virtual learning environments and simulation. En T. Swanwick, K. Forrest, & B. C. O'Brien (Eds.), *Understanding medical education: Evidence, theory and practice* (3rd ed., pp. 301–312). Wiley-Blackwell.
5. Fischer, C., Pardos, Z. A., Baker, R. S., Williams, J. J., Smyth, P., Yu, R., Slater, S., Baker, R., & Warschauer, M. (2020). Mining big data in education: Affordances and challenges. *Review of Research in Education*, 44(1), 130–160. <https://doi.org/10.3102/0091732X20903304>
6. Frank, J. R., Snell, L. S., Cate, O. T., Holmboe, E. S., Carraccio, C., Swing, S. R., Harris, P., Glasgow, N. J., Campbell, C., Dath, D., Harden, R. M., Iobst, W., Long, D. M., Mungroo, R., Richardson, D. L., Sherbino, J., Silver, I., Taber, S., Talbot, M., & Harris, K. A. (2010). Competency-based medical education: Theory to practice. *Medical Teacher*, 32(8), 638–645. <https://doi.org/10.3109/0142159X.2010.501190>
7. Frenk, J., Chen, L., Bhutta, Z. A., Cohen, J., Crisp, N., Evans, T., Fineberg, H., Garcia, P., Ke, Y., Kelley, P., Kistnasamy, B., Meleis, A., Naylor, D., Pablos-Mendez, A., Reddy, S., Scrimshaw, S., Sepulveda, J., Serwadda, D., & Zurayk, H. (2010). Health professionals for a new century: Transforming education to strengthen health systems in an interdependent world. *The Lancet*, 376(9756),

- 1923–1958. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(10\)61854-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(10)61854-5)
8. Harden, R. M. (2016). AMEE Guide No. 96: Excellence in medical education. *Medical Teacher*, 38(1), 70–82. <https://doi.org/10.3109/0142159X.2015.1075408>
 9. Harden, R. M., & Gleeson, F. A. (1979). Assessment of clinical competence using an objective structured clinical examination (OSCE). *Medical Education*, 13(1), 41–54. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2923.1979.tb00918.x>
 10. Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2022). *Artificial intelligence in education: Promise and implications for teaching and learning* (2nd ed.). Center for Curriculum Redesign.
 11. Khan, K. Z., Ramachandran, S., Gaunt, K., & Pushkar, P. (2013). The Objective Structured Clinical Examination (OSCE): AMEE Guide No. 81. Part I: An historical and theoretical perspective. *Medical Teacher*, 35(9), e1437–e1446. <https://doi.org/10.3109/0142159X.2013.818634>
 12. Norcini, J., Anderson, B., Bollela, V., Burch, V., Costa, M. J., Duvivier, R., Hays, R., Palacios Mackay, M., Perrott, V., & Roberts, T. (2018). 2018 consensus framework for good assessment. *Medical Teacher*, 40(11), 1102–1109. <https://doi.org/10.1080/0142159X.2018.1500016>
 13. Peñalosa, E., & Castañeda, S. (2016). El análisis cognitivo de tareas: Base para el diseño de instrumentos de evaluación en el aprendizaje en línea. *Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa*, 2(1). <https://doi.org/10.15366/riee2009.2.1.009>
 14. Sandars, J., & Patel, R. (2015). Self-regulated learning: The challenge of designing and implementing effective support. *Medical Teacher*, 37(9), 781–782. <https://doi.org/10.3109/0142159X.2015.1045848>
 15. Spooren, P., Brockx, B., & Mortelmans, D. (2013). On the validity of student evaluation of teaching: The state of the art. *Review of Educational Research*, 83(4), 598–642. <https://doi.org/10.3102/0034654313496870>
 16. Tavakol, M., & Sandars, J. (2014). Quantitative and qualitative methods in medical education research: AMEE Guide No. 90: Part II. *Medical Teacher*, 36(10), 838–848. <https://doi.org/10.3109/0142159X.2014.915297>
 17. Yockey, R. D. (2018). *SPSS demystified: A step-by-step guide to successful data analysis* (2nd ed.). Routledge.

Docencia

Evaluación de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa para desarrollar el pensamiento creativo

Hernández Gutiérrez Myrna ^{*1}, Navarro Perales Joaquin², Durán Macedo Horacio³

1 ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0485-9037>

2 ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5428-3566>

3 ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5758-0112>

1 Coordinación de Universidad Abierta y Educación Digital

2 Coordinación de Universidad Abierta y Educación Digital

3 Coordinación de Universidad Abierta y Educación Digital

* myrna_hernandez@cuaed.unam.mx

Palabras clave: Evaluación tecnológica, creatividad, herramientas digitales, alfabetización digital, innovación educativa

Introducción:

Esta evaluación es parte del proyecto PE401225 del Programa de Apoyo a Proyectos para Innovar y Mejorar la Educación de la convocatoria 2025 “Desarrollo de Pensamiento Creativo con Inteligencia Artificial Generativa (IAGen) en Educación Superior”, con el objetivo de valorar el impacto de la IAGen para promover el aprendizaje de pensamiento creativo, a través de una intervención educativa aplicada a estudiantes de Diseño y Comunicación Visual de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, que cursan la asignatura de “Pensamiento Creativo”.

La orientación del proyecto es de innovación educativa con una intervención a través de una propuesta didáctica para el mejoramiento de la enseñanza de contenidos curriculares. El proyecto tiene como propósito analizar el potencial didáctico del uso de tecnología de IAGen aplicada a procesos de creatividad para aportar al conocimiento de tecnología educativa que derive en buenas prácticas docentes y de aprendizaje (Vásquez y Rivera, 2025).

El proyecto general se realizará en dos etapas anuales: en la primera se hará la investigación documental y una valoración de herramientas de IAGen, como base teórica para el diseño de la intervención didáctica, llevada a la operación con el curso en línea para impartir la asignatura “Pensamiento Creativo” (Ayala, 2025). Con fines de evaluación se creará un diagnóstico previo para valorar el impacto en los aprendizajes de los estudiantes (Mendoza et al, 2024). En la segunda etapa anual se realizará la intervención educativa implementando el curso en línea de apoyo al curso presencial. Posteriormente se analizarán los resultados de la intervención, se desarrollarán eventos de formación

docente y se elaborarán los informes respectivos para su difusión.

Esta evaluación de herramientas, generará información que permita tomar decisiones sobre las herramientas para construir las actividades de aprendizaje que serán parte de la intervención didáctica. (Sánchez et al, 2025), (Carranza et al, 2024).

Objetivo:

Valorar diferentes herramientas de Inteligencia Artificial de tipo generativo, para su uso en la intervención didáctica que se desarrollará para mejorar la enseñanza de la asignatura “pensamiento creativo” del Plan de estudios de la Licenciatura en “Diseño y Comunicación Visual”.

Metodología:

Con el presupuesto asignado al proyecto se compraron licencias de diferentes herramientas IAGen, esto para valorar su uso en versión gratuita y de pago.

Se construyó un instrumento que valora las tres categorías relevantes para este proyecto, la didáctica, la tecnológica y la de creatividad. Para cada una de ellas se definieron diferentes rubros y para valorarlos en cada herramienta se establecieron los niveles de: nulo, suficiente, alto y muy alto

Categoría Didáctica

Esta categoría examina cómo la herramienta de IA apoya los procesos de enseñanza-aprendizaje, su capacidad para integrarse a la planeación didáctica, y se alinea con principios pedagógicos fundamentales. Con rubros como: apoyo, niveles cognitivos, apoyo a retroalimentación, entre otros.

Categoría Tecnológica

Esta categoría evalúa las capacidades tecnológicas de herramientas digitales como la accesibilidad, la personalización y la interacción con diferentes formatos. Con rubros como: personalización, acceso, costo, entre otros

Categoría Creatividad

Esta categoría examina cómo la herramienta apoya y potencia el desarrollo del pensamiento creativo y la resolución de problemas. Con rubros como: definir problema o necesidad, generación de ideas, entre otros

Con estas categorías es posible realizar evaluaciones sistemáticas de diferentes herramientas de IA, lo que permite compararlas e identificar cuáles son más apropiadas para determinadas necesidades didácticas y condiciones tecnológicas.

Resultados:

Los resultados de las tres categorías muestran valoraciones favorables en las doce herramientas que se evaluaron por el grupo de académicos que participan en el proyecto, tres técnicos académicos y un profesor de asignatura.

Las herramientas evaluadas son: ChatGPT, Gemini, Claude, NotebookLM, ChatPDF, Perplexity, Canva, Dall e, Miro, Taskade, Connected papers, Notion; y tienen valoraciones altas en las áreas de especialización a las que corresponden, lo que parece indicar que la primera selección, en la que se decidió cuáles comprar, se consideraron adecuadamente los parámetros antes de valorar su aplicación real.

Una vez evaluadas se puede determinar, de acuerdo a su valoración, cuáles son las más convenientes según el uso destinado.

Conclusiones:

De acuerdo a los resultados de la evaluación de expertos, se puede identificar: aquellas herramientas con las que se puede tener apoyo al integrarlas en la planeación didáctica y actividades de aprendizaje, así como en la operación durante la implementación del curso para la asignatura de pensamiento creativo; además también se valoró cuáles son de fácil acceso a la comunidad universitaria y cuales servirán para la alfabetización en inteligencia artificial y la formación docente que requiere el proyecto.

Al concluir la segunda fase anual del proyecto, con más información derivada de la aplicación de las herramientas, se podrá complementar la evaluación e incluso comparar la utilidad de las herramientas de IA en cuanto a su utilidad para la mejora de la enseñanza y aprendizaje de la creatividad y de la práctica docente.

Referencias Bibliográficas:

1. Ayala, M. F. S. (2025). Impacto ético y creativo de la inteligencia artificial generativa en la formación en diseño gráfico. *LATAM: Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, 6(3), 21.
2. Carranza Alcántar, M. D. R., Macías González, G. G., Gómez Rodríguez, H., Jiménez Padilla, A. A., & Jacobo Montes, F. M. (2024). Percepciones docentes sobre la integración de aplicaciones de IA generativa en el proceso de enseñanza universitaria. *REDU. Revista de Docencia Universitaria*, 22(2), 158–176.
3. Mendoza, G. E. V., Merino, R. D. L. B., Trujillo, S. C. L., & Peña, P. M. (2024). Impacto de la inteligencia artificial generativa en la creatividad de los estudiantes universitarios. *Technology Rain Journal*, 3(1), e33.
4. Sánchez, K. W. G., Suárez, R. C. S., Espinoza, A. J. H., Pilataxi, J. W. E., & Salazar, P. A. C. (2025). La inteligencia artificial generativa en la educación superior: Oportunidades en el siglo XXI. *Revista de Desarrollo del Sur de Florida*, 6(5), e5307.
5. Vásquez, L. G. V., & Rivera, R. J. C. (2025). Impacto de la inteligencia artificial generativa en el desarrollo de competencias digitales educativas: Análisis crítico. *Revista Simón Rodríguez*, 5(10), 456–473.

Docencia

Implementación de una app con IA en la enseñanza de árbol de decisiones en medicina

Linares Ferrer Betsabe*¹, Cruz García Jahaziel Quintín²

1 ORCID: 0009-0007-0989-4097

2 ORCID: 0009-0004-8654-9041

1 Instituto de Investigaciones Biomédicas

2 Facultad de Medicina

* *betsa@biomedicas.unam.mx*

* *jahaziel.q@facmed.unam.mx*

Palabras clave: m-Learning, Aprendizaje automático, Razonamiento clínico, Informática biomédica, Tecnología educativa

Introducción:

La toma de decisiones clínicas es un proceso complejo que exige integrar probabilidades, utilidades y preferencias del paciente. En este contexto, los árboles de decisión constituyen una herramienta fundamental, ya que permiten estructurar alternativas, resultados y valores esperados de manera transparente y reproducible, facilitando así el razonamiento clínico.

En la Facultad de Medicina de la UNAM, dentro de la asignatura de Informática Biomédica impartida en el segundo año de la carrera de Médico Cirujano, la enseñanza de esta competencia se ha realizado tradicionalmente mediante hojas de cálculo. Sin embargo, con el objetivo de innovar en la práctica docente, el equipo académico al que pertenezco, rediseñamos la estrategia didáctica sustituyendo la herramienta tradicional por una aplicación realizada con la Inteligencia Artificial generativa de Google (Gemini®).

La intervención consistió en una simulación clínica donde los estudiantes plantearon problemas reales (ej. apendicitis) siguiendo una metodología de siete pasos. La aplicación realizó los cálculos automáticos para visualizar el árbol de decisiones y determinar la opción óptima basada en los datos ingresados. Para evaluar esta implementación, el grupo se dividió en roles: una mitad fungió como médicos evaluando la herramienta mediante el cuestionario de usabilidad mHealth, mientras que la otra mitad simuló ser pacientes, evaluando la calidad de la atención con el instrumento CSQ-8.

Objetivo:

1. Implementar una app con IA para construir y valorar árboles de decisión en una viñeta clínica.

2. Medir usabilidad percibida por quienes ejercieron el rol clínico y satisfacción percibida por quienes actuaron como pacientes simuladas/os.

Materiales:

- * Viñeta clínica
- * Instrumentos: Usabilidad mHealth y Satisfacción CSQ-8
- * App con IA para construir el árbol: <https://gemini.google.com/share/8c317285ea9d>

Metodología:

Diseño: Intervención educativa con simulación, grupo único y evaluación post-uso.

Participantes: 32 estudiantes de 2º año (Informática Biomédica II); 16 asignadas/os a rol de médica/o y 16 a rol de paciente. (Se solicitó consentimiento).

Intervención: Viñeta clínica y app con IA para construir el árbol, calcular valores esperados y visualizar rutas óptimas.

Instrumentos:

- * Usabilidad mHealth (21 ítems, Likert 1–7; mayor puntaje = mejor usabilidad).
- * CSQ-8 (8 ítems, 1–4; total 8–32; categorías convencionales: baja 8–20, moderada 21–26, alta 27–32).

Resultados:

- * Usabilidad mHealth (lollipop de medias por ítem, 1–7):

Mayoría de los ítems cercano al valor más alto (≈ 6.4 – 6.9), lo que indica usabilidad muy alta y homogénea (media global $\approx 6.70/7$).

La app es intuitiva; el aprendizaje fluye y no hay “cuellos de botella”.

- * Satisfacción CSQ-8 (barras por bandas: Baja 8–20, Moderada 21–26, Alta 27–32)

Las barras muestran la distribución por niveles: 0 Baja, 6 Moderada, 10 Alta; la media $\approx 26.8/32$ respalda el perfil favorable.

La concentración en Moderada–Alta y la ausencia de casos bajos indican una experiencia consistentemente positiva.

Traducción docente: las y los “pacientes” estandarizados percibieron buena atención.

Conclusiones:

Sustituir la hoja de cálculo que se usa actualmente por una app con IA elevó la usabilidad percibida casi al techo de la escala, lo que favorece adopción y continuidad pedagógica.

La satisfacción del rol paciente fue mayoritariamente alta, coherente con experiencias formativas centradas en decisión informada.

Las áreas de menor puntuación son funcionales: estado del sistema, manejo de errores y retroalimentación explícita, aspectos clásicos de diseño centrado en la persona usuaria.

En el frente clínico-pedagógico, el menor puntaje en afrontamiento sugiere incorporar micro-intervenciones psicoeducativas y guías de comunicación clínica durante el uso de la app.

La app con IA para árboles de decisión es altamente usable y bien aceptada en un entorno docente de 2º año a nivel licenciatura.

La satisfacción de “pacientes” simuladas/os es alta-moderada, con margen para fortalecer afrontamiento y acompañamiento.

Prioridades de mejora: recuperación de errores, señales de estado y realimentación dentro de la app.

Referencias Bibliográficas:

1. Campos, E. M., Lima, D. N., Fernández, F., & Alayola, A. (2021). Análisis de decisiones clínicas. En *El razonamiento clínico en la era de la medicina digital. Informática Biomédica II* (pp. 70–78). Editorial Médica Panamericana; Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México.
2. Gatica, F., Sesma, D., Real, A. I., Cruz, J. Q., Navarro, A., Fernández, F., & Limón, D. (2025). *Bases para la toma de decisiones en ambientes clínicos: Árbol de decisiones* [Unidad de Apoyo para el Aprendizaje]. CUAED; Facultad de Medicina, UNAM.
3. Hidalgo, I. M., Menárguez, J. F., Ortín, E., & Sánchez, J. A. (s.f.). Integrando los valores y opiniones del paciente. Árboles de decisión. En *Portal Sanitario de la Región de Murcia* (pp. 449–578).
https://www.murciasalud.es/recursos/ficheros/136635-capitulo_16.pdf

Docencia

La lectura de textos literarios bilingües como estrategia didáctica para incentivar la motivación en estudiantes universitarios de comprensión lectora en inglés

*López Lozada Gerardo¹

1 ORCID: 0000-0002-9212-7177

1 Departamento de la Facultad de Filosofía y Letras; UNAM

* gerardolopez@filos.unam.mx

Palabras clave: experiencia lectora, fluidez, literatura gótica, formato bilingüe, discusión en el aula

Introducción:

En los cursos de comprensión de lectura en inglés de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM un reto mayúsculo consiste en lograr que los y las estudiantes tengan la motivación suficiente para leer fuera del aula. Esto es aún más complicado sobre todo cuando se trata de textos extensos y demandantes. Tradicionalmente, en cursos de esta naturaleza se omiten estos textos. Sin embargo, si se considera que los cursos tienen una carga horaria de sólo cinco horas semanales y que el objetivo sustantivo de estos cursos es que la comprensión alcanzada sea “un instrumento para el alumno durante sus estudios universitarios” que le pueda “servir para cubrir necesidades ulteriores en su vida profesional” (DELEFyL, s.f.), la literatura constituye un portal hacia la lectura interdisciplinaria en tanto que los temas de discusión se enlazan con contenidos de mayoría de las licenciaturas que se ofrecen en la Facultad. Como sugieren Brisolará y Gomes, “las obras literarias constituyen una buena alternativa en la enseñanza del inglés, ya que pueden mostrar a los estudiantes distintos tipos de textos, brindándoles amplias oportunidades de entrar en contacto con diferentes creencias y puntos de vista” (2007, p. 106).

En este contexto, el presente trabajo analiza la implementación de una selección de tres cuentos góticos en formato bilingüe con actividades de discusión en el aula en dos cursos universitarios de comprensión de lectura en inglés en la UNAM. La selección del gótico como género narrativo responde a su presencia actual en las manifestaciones de cultura popular (Powell & Smith, 2006). El trabajo surge en el marco del proyecto de investigación PROINV_23_38 “Antología didáctica y bilingüe de cuentos góticos para los cursos de comprensión de lectura del DELEFyL” coordinado por los técnicos académicos del Departamento. Con base en un enfoque cualitativo, se explica cómo esta estrategia

didáctica incidió en la motivación de los estudiantes.

Objetivo:

Analizar la opinión de los estudiantes respecto a la lectura y discusión de textos literarios en formato bilingüe inglés-español. En particular, se busca describir –a partir de la evidencia obtenida mediante un cuestionario de preguntas abiertas y un grupo focal– cómo el formato y el género inciden en la motivación, persistencia en la lectura y la disposición de las y los estudiantes para afrontar textos extensos en lengua inglesa y discutirlos en clase de forma grupal.

Materiales:

- Selección de tres cuentos góticos bilingües inéditos en español con actividades didácticas para el aula.
- Cuestionario de preguntas abiertas
- Guion para la realización de un grupo focal.

Metodología:

El estudio empleó un enfoque cualitativo de carácter exploratorio dirigido al análisis de la motivación de los alumnos desde su experiencia lectora. En lo que respecta al muestreo, se utilizó uno no probabilístico por conveniencia debido a la facilidad que esto implicaba. La muestra estuvo compuesta por cuarenta estudiantes de dos cursos de comprensión de lectura en inglés.

A las y los alumnos se les asignó un tiempo de lectura (una semana) fuera del aula por cada texto. Una vez que concluían cada cuento se aplicaron una serie de actividades de pre-lectura, durante la lectura y de poslectura en el salón de clases con el fin de socializar la experiencia lectora.

Posteriormente se les aplicó un cuestionario de preguntas abiertas con el fin de extraer las impresiones de las y los alumnos sobre la motivación originada a partir de la lectura de los cuentos, el interés para continuar leyendo literatura y el sentir general del formato bilingüe como soporte didáctico. Asimismo, se llevó a cabo un grupo focal con 13 estudiantes para explorar en los factores que incidieron en su lectura.

La información obtenida se analizó por medio de la identificación de patrones recurrentes y categorías respecto a la motivación. Se hizo una triangulación entre los hallazgos arrojados por el cuestionario y por el grupo focal con el objetivo de reforzar el alcance de la interpretación de los datos recogidos.

Resultados:

El análisis de la información arrojó tres categorías principales. La primera gira en torno a la dimensión afectiva. El 80% de las y los estudiantes indicaron que el formato bilingüe

de los cuentos redujo significativamente la frustración que suelen sentir cuando se enfrentan a textos académicos de rigor lingüístico elevado. En particular, reportaron haberse sentido seguros a la hora de leer pasajes complejos. Esta categoría fue la más recurrente y sugiere que el formato bilingüe fue el factor con mayor peso para incentivar la motivación.

La segunda categoría, mencionada por un 40% de la población, fue la fluidez de lectura: las y los alumnos señalaron que rara vez se detuvieron por la complejidad de una palabra de un pasaje, lo cual les dio la confianza para participar en la resolución de actividades de discusión en el aula. También afirmaron haber acabado las lecturas más rápido a pesar de que la extensión era mayor a la de los textos que se revisan en clase.

La tercera categoría, señalada por el 30% de los encuestados, fue el interés producido por el género que se eligió al hacer la selección de textos. Uno de los comentarios recurrentes fue que los cuentos contaban con un elemento atmosférico y de misterio que enganchaba a las y los estudiantes. Aquí cabe destacar que los mismos alumnos mencionaron que los títulos de los textos despertaban misterio: “El último tren” de Michael Vincent, “Carnívora” de Lucy H. Hooper, y “El retrato antiguo” de Hume Nisbet.

Los resultados muestran abiertamente que la motivación lectora responde mayoritariamente a la reducción de filtros afectivos que ofrece el formato bilingüe. La reducción de estrés y ansiedad a la hora de abordar los textos fue un factor que se desprende del ensamblaje didáctico que revistió el material, es decir, las actividades fueron las que concientizaron a las y los estudiantes respecto a su avance en la lectura y su interés por los textos.

Conclusiones:

Las evidencias obtenidas a partir de los instrumentos de recogida de información sitúan a la lectura de textos bilingües como una estrategia didáctica que incide positivamente en el incremento de motivación lectora en estudiantes de comprensión de lectura en inglés.

Si bien el alcance del estudio es limitado en tanto que requiere una exploración más profunda y con un mayor número de participantes, los hallazgos empatan con la visión de Nuttall y su visión de lo que para ella es un lector exitoso; esta autora comenta que “[l]a mejor forma de mejorar el dominio de una lengua extranjera es ir a vivir entre quienes la hablan. La otra alternativa es leerla de manera extensa (Nuttall, 1996, p. 128).” Es la segunda alternativa la que se apoyada por la estrategia didáctica propuesta en este estudio, dado que el formato bilingüe de lectura sugiere haber combatido el filtro afectivo que muchos estudiantes tienen con el inglés.

Un ingrediente clave para reducir el filtro afectivo fue el interés que despertaron los cuentos góticos en este grupo de estudiantes, lo que sugiere que los textos literarios pueden ser importantes en términos pedagógicos para incrementar la curiosidad por la

lectura.

Por otro lado, al haber menos barreras afectivas, la fluidez lectora que percibieron las y los participantes contribuyó a la eficiencia lectora y, por lo tanto, a la gratificación del acto lector y su discusión en clase.

En general, los hallazgos de este estudio encajan con lo poco que se ha investigado del tema. Como comentan Zhang, Z., & Webb, S, quienes exploran investigaciones relativamente recientes al respecto: los materiales bilingües pueden disminuir errores en la comprensión lectora y brindan flexibilidad de lectura (2019, p. 124). En conclusión, la lectura bilingüe de literatura puede considerarse una estrategia promisoría para fomentar la motivación por la lectura en ambientes universitarios.

Referencias Bibliográficas:

1. Brisolara Salomon, V., & de Oliveira Gomes, D. (2008). Discussing the use of literature in the foreign language class. En *One English, many approaches* (pp. 105–114). ediPUCRS.
2. DELEFyL. (s. f.). *Programa del curso de comprensión de lectura en inglés (primer nivel)*. Departamento de Lenguas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional Autónoma de México.
3. Hooper, L. H. (2019). “Carnivorine”. En D. Butcher (Ed.), *Evil Roots: Killer tales of the botanical gothic*. “The British Library”. (Trabajo original publicado en 1889).
4. Nisbet, H. (2020). “The Old Portrait”. En T. Kirk (Ed.), *Chill tidings: Dark tales of the Christmas season*. The British Library. (Trabajo original publicado en 1890).
5. Nuttall, C. (1996). *Teaching reading skills in a foreign language* (2nd ed.). Heinemann English Language Teaching.
6. Powell, A., & Smith, A. (Eds.). (2006). *Teaching the gothic*. Palgrave Macmillan.
7. Vincent, M. (2019). “The Last Train”. En M. Ashley (Ed.), *The Platform Edge: Uncanny tales of the railways*. The British Library. (Trabajo original publicado en 1964).
8. Zhang, Z., & Webb, S. (2019). The effects of reading bilingual books on vocabulary learning. *Reading in a Foreign Language*, 31(1), 109–139. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1212816.pdf>

Docencia

Retos de la educación media superior en México en un contexto de incertidumbre

López Valero Karol Aída*¹
1 ORCID: 0000-0002-5556-7149

¹ Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria
* karol.lopez@enp.unam.mx

Palabras clave: repositorio, INFOCAB, innovación educativa, objetos virtuales de aprendizaje, Lengua Española

Introducción:

En la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) de la UNAM, la enseñanza de la Lengua Española es fundamental para el desarrollo académico de los estudiantes, ya que las competencias lingüísticas son la base sobre la que se construye el conocimiento de todas las demás disciplinas. Tras el retorno a clases presenciales pospandemia, se identificaron desafíos importantes: asistencia irregular, riesgo de deserción escolar y bajo rendimiento en la asignatura de Lengua Española. Estos problemas acentuaron la necesidad de estrategias de apoyo que refuercen los contenidos vistos en clase y fomenten la recuperación de aprendizajes.

En este contexto surge nuestro proyecto, desarrollado con apoyo de la Iniciativa para Fortalecer la Carrera Académica en el Bachillerato (INFOCAB) de la UNAM. El programa INFOCAB promueve que docentes y técnicos académicos presenten proyectos innovadores para mejorar la enseñanza, incluyendo la generación de materiales didácticos novedosos y la incorporación de nuevas tecnologías en el proceso educativo. Siguiendo este espíritu, conformamos un equipo de profesores del Colegio de Literatura y técnicos académicos para crear un sitio web institucional de recursos didácticos.

El rol como técnicos académicos fue el de asesores tecnopedagógicos, encargados principalmente de la creación de objetos virtuales de aprendizaje (OVA) e implementación tecnológica del portal. En colaboración con los docentes, desarrollamos contenidos interactivos (ejercicios, guías, videos y evaluaciones) alineados al plan de estudios de la ENP. El resultado es la plataforma Recursos de Literatura ENP, un entorno académico digital donde los estudiantes pueden reforzar sus conocimientos fundamentales de Lengua Española a través de teoría, práctica y ejemplos en diversas áreas. Esta iniciativa no solo atiende las brechas de aprendizaje detectadas, sino que también fomenta el pensamiento crítico y el aprendizaje significativo en contextos reales.

Objetivo:

El objetivo principal fue desarrollar un sitio académico institucional para fortalecer el aprendizaje de conocimientos fundamentales en el área de Lengua Española de la ENP para contribuir a elevar el rendimiento académico en Lengua Española y reducir las deficiencias identificadas, mediante una herramienta digital innovadora y amigable.

Material(es):

Para el desarrollo del proyecto utilizamos equipos de cómputo y un servidor web institucional para hospedar el sitio, herramientas de diseño instruccional digital) y software de desarrollo web.

Metodología:

El proyecto se desarrolló mediante una metodología colaborativa e interdisciplinaria entre docentes y técnicos académicos, organizada en seis fases:

1. Realizamos un diagnóstico pedagógico con el profesorado del Colegio de Literatura para identificar necesidades de aprendizaje y definir los contenidos prioritarios del sitio.
2. Como técnicos académicos participamos en el diseño instruccional, asesorando en la estructuración didáctica de los temas y en la conversión de materiales tradicionales en objetos virtuales de aprendizaje.
3. Desarrollamos recursos digitales interactivos: elaboramos cuestionarios, actividades autogestivas, materiales multimedia y herramientas de retroalimentación, adecuando los contenidos al entorno web.
4. Colaboramos con la Coordinación de Cómputo en la construcción técnica del portal, definiendo arquitectura de información, navegación y diseño de interfaz.
5. Integramos los OVAs al sitio institucional, verificando coherencia pedagógica, accesibilidad y usabilidad. Sexto, acompañamos la etapa de pruebas piloto con estudiantes y docentes, recopilando retroalimentación para realizar ajustes de contenido y funcionalidad.

Nuestra labor como técnicos académicos consistió en articular pedagogía y tecnología: diseñar materiales digitales, implementar actividades interactivas, optimizar la experiencia de usuario y garantizar que el producto final respondiera a los objetivos educativos del programa de Lengua Española. Esta metodología permitió construir un sitio académico virtual funcional, pertinente y alineado con las necesidades formativas de la ENP.

Resultados:

Se logró construir el sitio web institucional “Recursos del Colegio de Literatura –

Lengua Española”, disponible públicamente para todos los planteles de la ENP (UNAM, 2025). El portal contiene seis unidades temáticas que cubren los ejes principales del plan de estudios de Lengua Española. Cada unidad se divide en temas específicos; en total se desarrollaron más de 50 recursos educativos, entre explicaciones teóricas, ejemplos desarrollados y ejercicios interactivos. Por ejemplo, en la Unidad 1 (“la narración”) se incluyen módulos sobre registro formal e informal de la lengua, tipos de texto narrativo, elementos de la narración, etc., cada uno con su introducción, contenido multimedia (texto, imágenes, video) y actividades de autoevaluación. Todos los materiales siguen un diseño didáctico uniforme, con navegación sencilla y retroalimentación inmediata en las actividades, lo que promueve el aprendizaje autónomo del estudiante.

El proyecto entregó un recurso digital sostenible y escalable: el sitio queda disponible para su uso continuo en la ENP, con posibilidad de actualizar contenidos y eventualmente extender la iniciativa a otras áreas (por ejemplo, Literatura, en etapas posteriores). El éxito del piloto sugiere que la plataforma puede contribuir significativamente a mejorar el rendimiento en Lengua Española, al ofrecer a los estudiantes un medio accesible para practicar y afianzar sus conocimientos fundamentales fuera del aula.

Conclusiones:

La experiencia de este proyecto evidencia el papel crucial que los técnicos académicos pueden desempeñar en iniciativas de innovación educativa en la UNAM. Históricamente, la labor de los técnicos académicos ha sido subvalorada e incluso invisible dentro de la estructura universitaria, considerándose un apoyo “secundario” más que un aporte académico. Sin embargo, nuestra participación activa como asesores tecnopedagógicos en todas las fases (planificación, desarrollo de contenidos, programación y pruebas) fue fundamental para el éxito del proyecto. La colaboración estrecha entre técnicos académicos y docentes permitió integrar pedagogía y tecnología de forma eficaz. Los profesores aportaron la profundidad disciplinar y conocimiento de las necesidades estudiantiles, mientras que los técnicos brindamos la experiencia en diseño instruccional digital y resolución de retos tecnológicos. Esta sinergia hizo posible la creación de recursos innovadores que de otro modo difícilmente habrían surgido solo con el trabajo individual de los docentes bajo métodos tradicionales.

Es importante destacar que el programa INFOCAB actuó como catalizador para esta colaboración interdisciplinaria. En nuestro caso, el respaldo de INFOCAB (Proyecto PB401323) no solo aportó financiamiento, sino también validación institucional para que técnicos y docentes trabajáramos hombro con hombro en igualdad de condiciones. Esto sienta un precedente valioso: los técnicos académicos, con su alta especialización y habilidades en áreas como tecnología educativa, deben ser considerados pilares en los proyectos académicos, y no meros auxiliares operativos. Coincidimos con Jiménez (2025) en que, a pesar de representar cerca del 9% del personal académico de la UNAM,

los técnicos académicos suelen permanecer “en las sombras” de la academia. Experiencias como la nuestra demuestran que, cuando se nos integra plenamente, podemos impulsar la innovación y la calidad educativa de manera significativa.

Referencias Bibliográficas:

1. Escuela Nacional Preparatoria (ENP). (2025). *Acerca del proyecto – Construcción del sitio académico institucional del Colegio de Literatura (InfoCAB PB401323)*. <https://recursos.literatura.enp.unam.mx/acercade.php>
2. Jiménez, F. (2025, 27 de febrero). Técnicos académicos en la UNAM: Entre la invisibilidad y la burocracia que frena su reconocimiento. *Educación Futura*. <https://www.educacionfutura.org/burocracia-tecnicos-academicos-unam/>
3. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA). (2025). *Iniciativa para fortalecer la carrera académica en el bachillerato (INFOCAB)*. <https://dgapa.unam.mx/index.php/fortalecimiento-a-la-docencia/infocab>

Docencia

Guía para el estudio de la genética molecular comparativa en felinos medianos en cautiverio: modelo de estudio *Leopardus pardalis* (ocelote)

Rosalinda Tapia López¹, Marco Tulio Solano de la Cruz^{*2}

1 ORCID: 0000-0002-2581-0013

2 ORCID: 0000-0003-2590-5917

1 Instituto de Ecología

2 Instituto de Ecología

msolanodelacruz@ieciologia.unam.mx

*

Palabras clave: genómica comparativa, conservación, bioinformática, *Leopardus pardalis*, Recursos educativos

Introducción:

La genética molecular y la bioinformática se han consolidado como herramientas fundamentales para la comprensión de la biodiversidad y la conservación de especies amenazadas (Allendorf et al., 2010; Ouborg et al., 2010). En particular, los estudios en especies no modelo, como los felinos silvestres, han permitido abordar preguntas evolutivas, poblacionales y ecológicas con un nivel de resolución sin precedentes (Ellegren, 2014; Shafer et al., 2015).

Los felinos medianos y pequeños de América Latina, como el ocelote (*Leopardus pardalis*), el jaguarundi (*Herpailurus yagouaroundi*) y el tigrillo (*Leopardus wiedii*), representan grupos de alto valor ecológico y cultural, los cuales, al igual que otras especies, enfrentan presiones derivadas de la fragmentación del hábitat, el tráfico ilegal y la pérdida de diversidad genética (Caso et al., 2008; IUCN, 2022). La genética molecular y la genómica aplicada a la conservación han demostrado ser herramientas valiosas para evaluar la estructura genética de poblaciones, identificar cuellos de botella demográficos y diseñar planes de manejo basados en evidencia (Frankham et al., 2010; Funk et al., 2012).

Este proyecto se derivó de una propuesta apoyada por el programa PAPIME, orientada a la elaboración de herramientas de estudio implementables en docencia e investigación, a partir de los siguientes ejes:

Colecta ética y sistemática de material biológico de felinos en cautiverio.

Obtención y análisis de datos genéticos con fines de publicación científica.

Generación de materiales de apoyo para la docencia.

Este enfoque se dirigió tanto a la generación de conocimiento científico relevante como al fortalecimiento de competencias técnicas en estudiantes de licenciatura y posgrado.

Objetivo:

Desarrollar protocolos experimentales de análisis genético y bioinformático enfocados en la conservación del ocelote (*Leopardus pardalis*) y generar un marco metodológico plasmado en manuales, cursos y materiales multimedia que sirva como base para la formación técnica y científica de estudiantes

Material(es):

Se utilizó material para recolectar tejidos, para extracción, cuantificación y amplificación de ácidos nucleicos. Equipo de laboratorio y cámara fotográfica

Metodología:

Obtención de muestras biológicas. Se obtuvieron muestras de pelo y, en algunos casos, de sangre de ejemplares de *Leopardus pardalis* en cautiverio. Las colectas se realizaron en diversos zoológicos del país y en dos Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMAs), siguiendo protocolos éticos y normativos para el manejo de fauna silvestre en cautiverio, priorizando métodos no invasivos, de acuerdo con lineamientos internacionales de bienestar animal (Sikes et al., 2016; Fowler & Miller, 2003). Los procedimientos se documentaron mediante material audiovisual con fines educativos y de estandarización metodológica.

Extracción y análisis de ácidos nucleicos. Se realizó la extracción de DNA genómico a partir de muestras de sangre y pelo, utilizando protocolos mediante kits comerciales (TRIzol Reagent, Invitrogen; Blood and Tissue Kit, Qiagen). La calidad y concentración de los ácidos nucleicos se evaluaron mediante electroforesis en gel de agarosa y métodos espectrofotométricos. Posteriormente, se realizaron amplificaciones por PCR del marcador molecular NAD (nicotinamida adenina dinucleótido). Los fragmentos obtenidos se secuenciaron mediante el método de Sanger, y las secuencias resultantes se limpiaron, editaron y analizaron bajo enfoques genéticos y evolutivos.

Desarrollo e implementación de materiales educativos. De manera paralela al trabajo experimental, se diseñaron talleres sobre: 1) manejo y contención de felinos en cautiverio, 2) biología molecular aplicada a la conservación, y 3) fundamentos de bioinformática, genómica y transcriptómica.

Resultados:

A partir del material biológico colectado de ocelotes se obtuvo ADN y ARN. Con el

ADN se amplificó por PCR fragmentos del gen NAD y posteriormente con las secuencias nucleotídicas obtenidas se realizaron análisis de polimorfismo genético y estudios evolutivos que permitieron evaluar la variabilidad genética y las relaciones filogenéticas entre los ejemplares colectados.

Producción de recursos educativos. Se elaboraron tres manuales principales en formato digital:

Manual de manejo de *Leopardus pardalis* en cautiverio para la toma de muestras biológicas (contención física y química).

Manual de biología molecular para la extracción de DNA y RNA a partir de muestras de sangre y tejidos.

Manual de bioinformática para análisis genómicos y transcriptómicos, incluyendo control de calidad, ensamblaje y análisis inicial de secuencias.

De igual manera, se produjeron videos educativos sobre temas clave, como introducción a la familia Felidae, jaguares en cautiverio, manejo clínico de felinos, métodos bioinformáticos, biología molecular y elaboración de dardos de contención. Además de impartir diferentes cursos en centros de educación ambiental.

Conclusiones:

El proyecto demostró que es posible integrar de manera efectiva la genética molecular, la bioinformática y la conservación en la enseñanza de las ciencias biológicas, especialmente en términos de formación de recursos humanos, producción de materiales didácticos y generación de datos científicos.

Asimismo, el desarrollo de manuales, cursos y materiales multimedia fortalece la capacidad institucional para formar estudiantes en técnicas modernas de biología molecular y análisis bioinformático, áreas estratégicas para la conservación de la biodiversidad. El enfoque interdisciplinario, que integra biología, medicina veterinaria, bioinformática y educación, refuerza la necesidad de modelos educativos transversales en la formación científica contemporánea. Permitiendo que, a partir de los materiales educativos generados, se impartieran cursos y talleres a más de 70 estudiantes de diversas universidades del país, en áreas como biología, medicina veterinaria, turismo y disciplinas afines. Además, se estableció un programa de servicio social vinculado al estudio de la diversidad genética de felinos en cautiverio. Todo el material y conocimiento generado nos permitió tener un alcance más grande que cuyo efecto ser multiplicativo y pueda llegar a más universidades y centros de educación ambiental en el país.

Referencias Bibliográficas:

1. Allendorf, F. W., Hohenlohe, P. A., & Luikart, G. (2010). Genomics and the future of conservation genetics. *Nature Reviews Genetics*, 11(10), 697–709.
2. Caso, A., López-González, C., Payan, E., et al. (2008). *Leopardus pardalis*. En

IUCN Red List of Threatened Species.

3. Ellegren, H. (2014). Genome sequencing and population genomics in non-model organisms. *Trends in Ecology & Evolution*, 29(1), 51–63.
4. Fowler, M. E., & Miller, R. E. (2003). *Zoo and wild animal medicine* (5th ed.). Saunders.
5. Frankham, R., Ballou, J. D., & Briscoe, D. A. (2010). *Introduction to conservation genetics* (2nd ed.). Cambridge University Press.
6. Funk, W. C., McKay, J. K., Hohenlohe, P. A., & Allendorf, F. W. (2012). Harnessing genomics for delineating conservation units. *Trends in Ecology & Evolution*, 27(9), 489–496.
7. IUCN. (2022). *The IUCN Red List of Threatened Species*. <https://www.iucnredlist.org>
8. Ouborg, N. J., Pertoldi, C., Loeschcke, V., Bijlsma, R. K., & Hedrick, P. W. (2010). Conservation genetics in transition to conservation genomics. *Trends in Genetics*, 26(4), 177–187.
9. Sikes, R. S., & the Animal Care and Use Committee of the American Society of Mammalogists. (2016). 2016 guidelines of the American Society of Mammalogists for the use of wild mammals in research and education. *Journal of Mammalogy*, 97(3), 663–688.

Docencia

Proceso de validez de contenido de las evaluaciones teóricas formativas para el perfil intermedio II en la Facultad de Medicina de la UNAM

Mondragón Pineda Ana Ivette^{*1}, Soto Aguilera Carlos Alberto², Ortíz Montalvo Armando³

1 ORCID: 0000-0001-8809-5179

2 ORCID: 0000-0003-1104-2962

3 ORCID: 0000-0003-3548-1513

1 Facultad de Medicina

2 Facultad de Medicina

3 Facultad de Medicina.

* dra.anaivette.mondragon@facmed.unam.mx

Palabras clave: Validez de contenido, evaluación formativa teórica.

Introducción:

La validez de contenido ha sido descrita de diferente forma en la literatura, desde el modelo clásico (tripartita), el modelo unificado de Messick hasta los estándares para test educativos y psicológicos.

Actualmente se habla de fuentes de evidencia de validez que integra el contenido, de acuerdo con los estándares para tests educativos y psicológicos (AERA, APA, NCME) de los Standards for Educational and Psychological Testing, publicados conjuntamente por la American Educational Research Association (AERA), la American Psychological Association (APA) y el National Council on Measurement in Education (NCME), estas fuentes incluyen desde el uso de tablas de especificaciones, panel de expertos, psicometría, etc. Este marco es el más aceptado actualmente, enfatizando la necesidad de un argumento de validez que integre todas estas fuentes de evidencia para justificar las interpretaciones de las puntuaciones. (1)

Los exámenes que se realizan para el perfil intermedio II, posterior al tercer año y cuarto de la licenciatura de médico cirujano (Examen de Avance Académico, EAA) realizados en la facultad de Medicina son formativos y deben estar alineados con los resultados de aprendizaje y el contenido enseñado en el plan de estudios 2010. Una alta validez de contenido garantiza que el examen evalúe precisamente aquello que se ha cubierto y se espera que los estudiantes aprendan. Es por tal motivo que este artículo se enfoca en describir el proceso de validez de contenido que se realiza en la FM de la UNAM para los EAA teóricos.

Objetivo:

Dar a conocer los criterios de validez de contenido para el desarrollo de los instrumentos de evaluación formativos para estudiantes del perfil intermedio II de la FM de la UNAM.

Material(es):

Formulario de google forms con escala tipo Likert.

Metodología:

Este tipo de estudio es descriptivo

Contexto: Facultad de Medicina de la UNAM, Departamento de Evaluación Educativa.

Se divide en las siguientes fases el estudio:

Fase 1: Planificación estructural: elaboración de las tabla de especificaciones.

Fase 2: Desarrollo y revisión "doble ciego" para las viñetas clínicas.

Fase 3: Evaluación de validez mediante juicio de expertos

Fase 4: Integración psicométrica-cualitativa

Se realizó un formulario en el cual se registraron los reactivos que de acuerdo con la calificación por ITEMAN fueron clasificados como posibles a eliminarse por inconsistencias en la psicometría de los exámenes del perfil intermedio II (avance académico II y III).

Se envió dicho formulario a un comité de ocho expertos en elaboración de reactivos y médicos para clasificar cada reactivo como: esencial, útil pero no esencial, no necesario: el reactivo no mide nada relevante.

Con lo anterior se midió la validez de contenido con el CVR (Content Validity Ratio), desarrollado por C. H. Lawshe en 1975, el cual es una de las técnicas más clásicas y más utilizadas. Su objetivo es determinar si un ítem es "esencial" para medir un determinado dominio, basándose en el acuerdo de un panel de expertos.

La fórmula para calcular la CVR para un solo ítem es: $CVR = (N_e - N/2) / (N/2)$

El valor de la CVR puede oscilar entre -1 y +1.

CVR = +1: Todos los expertos están de acuerdo en que el ítem es esencial.

CVR = 0: La mitad de los expertos considera que el ítem es esencial.

CVR < 0: Menos de la mitad de los expertos considera que el ítem es esencial.

Resultados:

Evaluación de avance académico II: seis reactivos con inconsistencia en la psicometría del año 2024, con resultado insuficiente o pésima discriminación; el grado de dificultad fue muy fácil, difícil y muy difícil.

Número total de expertos: 8

Reactivos esenciales: 3

Con lo anterior se calculó el CVR de los tres reactivos esenciales el cual fue menor a 0 por lo que se recomienda descartarlos del banco de reactivos; asimismo de los que resultaron útiles pero no esenciales y los no necesarios; esto concuerda con el análisis psicométrico.

Evaluación de avance académico III: reactivos con inconsistencia en psicometría en el año 2024: 10

Número total de expertos: 8

Reactivos esenciales: 9

Con lo anterior se calculó el CVR de los nueve reactivos esenciales el cual fue que ningún reactivo tuvo un CVR mayor a 1, tres reactivos esenciales tuvieron un CVR de 0 y ninguno tuvo un CVR menor a 1. Por lo anterior se recomienda descartar seis reactivos del banco de reactivos y los tres restantes modificarlos para próximas aplicaciones; en este caso no concordó con el análisis psicométrico.

Conclusiones:

El presente estudio descriptivo permitió analizar la validez de contenido de los reactivos pertenecientes a los EAA II y III del perfil intermedio II, a partir del juicio de un panel de 8 expertos en elaboración de reactivos y en el área médica. Este procedimiento, basado en el índice de validez de contenido (Content Validity Ratio, CVR) propuesto por Lawshe, permitió cuantificar el grado de acuerdo entre los expertos respecto a la esencialidad de cada ítem para la medición del dominio de conocimientos esperado en los estudiantes.

En la EAA II, los resultados mostraron que únicamente tres reactivos fueron considerados esenciales; sin embargo, el cálculo del CVR indicó valores menores a cero, lo cual refleja un bajo nivel de acuerdo entre los expertos en torno a su relevancia. Este hallazgo coincide con los resultados psicométricos obtenidos mediante el análisis con ITEMAN, en el que dichos reactivos mostraron problemas de discriminación y niveles de dificultad extremos. De esta forma, la convergencia entre el juicio experto y los indicadores psicométricos respalda la decisión de eliminarlos del banco de reactivos.

Por otro lado, en la EAA III, aunque nueve reactivos fueron clasificados como esenciales por los expertos, los valores de CVR no alcanzaron el nivel máximo de +1. Tres reactivos obtuvieron un CVR de 0 y ninguno presentó valores negativos. En este caso, la recomendación fue eliminar seis reactivos y modificar los tres restantes para su posible inclusión futura. A diferencia de lo observado en el avance académico II, los resultados del análisis de validez de contenido no coincidieron completamente con los hallazgos psicométricos, lo que sugiere la necesidad de revisar los reactivos por el grupo colegiado previo a decidir su eliminación o modificación del banco de reactivos.

Referencias Bibliográficas:

1. American Educational Research Association, American Psychological Association, & National Council on Measurement in Education. (2014). *Standards for educational and psychological testing*. American Educational Research Association.
2. Castañeda Figueroa, S. (2004). *Evaluación del aprendizaje en el nivel universitario: Elaboración de exámenes y reactivos objetivos*. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Psicología.
3. Escobar-Pérez, J., & Cuervo-Martínez, A. (2008). Validez de contenido y juicio de expertos: Una aproximación a su utilización. *Avances en Medición*, 6(1), 27–36.
4. González, D., Castañeda, S., & Maytorena, M. A. (2009). *Estrategias referidas al aprendizaje, la instrucción y la evaluación*. Pearson Educación.
5. Escuela Superior de Economía. (2019). *Guía breve para la elaboración de reactivos de opción múltiple*. Instituto Politécnico Nacional.
<https://www.es.e.ipn.mx/assets/files/es/e/docs/Innovacion/Herramientas/Manual%20de%20Elaboraci%C3%B3n%20de%20Reactivos.pdf>
6. División de Innovación Académica. (2020). *Manual de elaboración de reactivos de opción múltiple*. Studocu. <https://www.studocu.com/ec/document/universidad-central-del-ecuador/metodologia-de-investigacion/manual-de-elaboracion-de-reactivos-opcion-multiple-1/64312901>
7. Martínez-Rizo, F. (2010). *Evaluación del aprendizaje: Fundamentos y aplicaciones*. Síntesis Educación.
8. Moreno-Fernández, J. L. (2004). La matriz de doble entrada como herramienta para la elaboración de pruebas de evaluación. *Revista de Educación*, (334), 145–167.
9. Navarro-Pérez, R. (2012). La matriz de doble entrada: Una herramienta para la planificación y elaboración de instrumentos de evaluación. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 14(1), 1–14.
10. Facultad de Medicina. (2010). *Plan de estudios 2010 y programas académicos de la licenciatura de médico cirujano*. Universidad Nacional Autónoma de México.
<http://www.facmed.unam.mx/plan/PEFMUNAM.pdf>
11. Universidad de los Andes. (2023). *Matriz de doble entrada para la elaboración de reactivos de opción múltiple*.
12. Vega-Rodríguez, L. S., Gatica-Lara, F., & Martínez-González, A. (2015). *Propuesta metodológica para la construcción de tablas de especificaciones y perfiles de referencia: UNAM, un puente con las evaluaciones de gran escala en salud*. Universidad Autónoma de Tlaxcala. <https://cie.uatx.mx/debates-en-evaluacion-y-curriculum/pdf2015/C007.pdf>

Docencia

Capacitación en técnicas de monitoreo de arrecifes coralinos en el Caribe mexicano

Pérez Cervantes Esmeralda*¹

1 ORCID: 0000-0002-4244-9004

¹ UNAM Instituto de Ciencias del Mar y Limnología Unidad Académica de Sistemas Arrecifales

* esmeralda@cmarl.unam.mx

Palabras clave: formación técnica, protocolos estandarizados, monitoreo ecológico, capacitación especializada, generación de datos

Introducción:

Los arrecifes coralinos son uno de los ecosistemas más diversos del mundo y proporcionan servicios ecosistémicos esenciales para la sociedad. Sin embargo, estos ecosistemas se encuentran bajo diferentes amenazas como el cambio climático, el aumento de la temperatura del mar, las enfermedades coralinas, entre otras (Spalding et al., 2001).

Ante este escenario, el monitoreo sistemático de los arrecifes se ha consolidado como una herramienta fundamental para evaluar su estado de salud y detectar cambios en su estructura y funcionamiento. La calidad de la información generada depende directamente de la adecuada capacitación de las personas que realizan estas actividades, tanto en la correcta aplicación de metodologías en campo como en el análisis e interpretación de los datos obtenidos. En este sentido, la formación técnica especializada constituye un elemento clave para fortalecer las capacidades locales y académicas vinculadas a la conservación de los ecosistemas arrecifales.

En el Posgrado en Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Unidad Académica de Puerto Morelos, Quintana Roo, del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, se impartió la asignatura “Introducción a métodos para la evaluación de comunidades bentónicas y de peces en arrecifes”, correspondiente al semestre 2026-1. La asignatura fue coordinada por el Dr. Lorenzo Álvarez-Filip e impartida por mí y por un grupo de investigadores con experiencia en monitoreo arrecifal. Esta experiencia docente estuvo orientada a la capacitación técnica aplicada, integrando clases teóricas y prácticas de monitoreo directamente en el arrecife con énfasis en la generación y análisis de datos de calidad. Asimismo, los contenidos y metodologías del curso han sido implementados previamente en procesos de capacitación dirigidos a comunidades costeras y pescadores, favoreciendo la

transferencia de conocimientos y el fortalecimiento de capacidades locales para el monitoreo arrecifal.

Objetivo:

Capacitar a estudiantes de posgrado como recursos humanos técnicos especializados en la aplicación de técnicas para el monitoreo de arrecifes coralinos del Caribe mexicano, mediante prácticas directas en el arrecife y el uso de metodologías estandarizadas para la evaluación de comunidades bentónicas y de peces arrecifales. El objetivo es fortalecer sus competencias técnicas para la correcta recopilación, registro, manejo, análisis e interpretación de datos ecológicos, con el fin de generar información confiable que contribuya al diagnóstico del estado de salud de los arrecifes.

Material(es):

Arrecife de papel con organismos bentónicos y peces en trovicel.

Metodología:

La capacitación se desarrolló como un proceso de formación técnica aplicada, combinando clases teóricas y prácticas supervisadas de campo en arrecifes del Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos, en el Caribe mexicano. El curso se estructuró en dieciséis sesiones teóricas y seis sesiones prácticas en arrecife, orientadas a entrenamiento en la aplicación de metodologías estandarizadas.

Los contenidos y metodologías del curso han sido implementados previamente en procesos de capacitación dirigidos a comunidades costeras y pescadores, lo que permitió adaptar estrategias enfocadas en el fortalecimiento de capacidades locales para el monitoreo arrecifal. A partir de esta experiencia, se realizó la capacitación en la aplicación de protocolos reconocidos internacionalmente, como el Atlantic and Gulf Rapid Reef Assessment (AGRRA) (Lang et al., 2010) y el ReefBudget (Perry et al., 2012), utilizados para evaluar comunidades bentónicas, peces arrecifales y procesos de construcción y erosión del arrecife. Se abordaron el diseño de muestreo e identificación taxonómica.

Previo al trabajo en campo, se realizaron prácticas en tierra mediante un arrecife didáctico, elaborado con organismos bentónicos y peces de trovicel, con el fin de entrenar la identificación de especies y la estimación de tallas. Durante las prácticas en el arrecife, los estudiantes recolectaron datos.

A lo largo del curso, desarrolló un proyecto de monitoreo arrecifal, los resultados fueron presentados al final del curso, siendo evidencia de la formación de recursos humanos técnicos especializados.

Resultados:

Como resultado del proceso de capacitación técnica aplicada, se logró la formación

de ocho estudiantes como recursos humanos técnicos especializados en monitoreo de arrecifes coralinos. A lo largo del curso, los estudiantes adquirieron conocimientos teóricos y prácticos sobre monitoreo de arrecifes, diseño de muestreo y análisis e interpretación de datos ecológicos, a partir de prácticas directas en el arrecife.

Los estudiantes lograron identificar a nivel de especie los corales escleractinios y los peces arrecifales más comunes del Caribe mexicano, signos de blanqueamiento y síntomas de enfermedades en corales. De igual forma, fortalecieron sus capacidades para la identificación de otros componentes del bentos, como macroalgas carnosas y calcáreas, esponjas, corales blandos e invertebrados móviles, tanto en prácticas en el arrecife de papel como en actividades de campo en el arrecife del Parque Nacional Arrecife Puerto Morelos.

En cuanto a las competencias técnicas, los alumnos aplicaron diversos métodos visuales de muestreo de comunidades arrecifales, incluyendo transectos de intersección puntual (PIT), transectos lineales (LIT), fotocuadrantes, videotransectos y técnicas de fotogrametría para la estimación de la complejidad estructural. El procesamiento y análisis de la información obtenida permitió reforzar el manejo de herramientas digitales, formatos estandarizados y bases de datos ecológicas. Como proyecto final, los estudiantes desarrollaron un proyecto completo de monitoreo arrecifal, desde la planeación del muestreo hasta la presentación final de resultados.

Estos resultados se suman a experiencias previas de capacitación, en las que los contenidos y metodologías del curso han sido implementados en procesos dirigidos a comunidades costeras y pescadores, favoreciendo la transferencia de conocimientos y el fortalecimiento de capacidades locales para el monitoreo arrecifal, y consolidando un esquema de formación técnica con impacto académico y social.

Conclusiones:

La experiencia docente descrita demuestra la importancia de la capacitación técnica especializada como un componente fundamental para el monitoreo efectivo de los arrecifes coralinos del Caribe mexicano. La formación de estudiantes de posgrado en metodologías estandarizadas permitió no solo la adquisición de conocimientos teóricos, sino también el desarrollo de habilidades prácticas indispensables para la generación de datos de calidad. La integración de clases teóricas, prácticas de campo y actividades de análisis favoreció un aprendizaje integral orientado a la aplicación del conocimiento.

La implementación de protocolos reconocidos internacionalmente fortaleció la comprensión de los procesos ecológicos que influyen en los arrecifes, así como la relación entre la cobertura bentónica, las comunidades de peces y la complejidad estructural del hábitat. Además, la identificación taxonómica, el reconocimiento de enfermedades coralinas y el análisis de variables ecológicas permitieron a los alumnos desarrollar una visión integral del ecosistema arrecifal, los que les permitió el desarrollo

de un proyecto a lo largo del curso.

Un aspecto relevante de esta experiencia es que las metodologías del curso han sido implementadas previamente en procesos de capacitación dirigidos a comunidades costeras y pescadores, lo que consolidó el fortalecimiento de capacidades locales para el monitoreo arrecifal.

En conclusión, esta experiencia contribuyó de manera significativa a la formación de recursos humanos técnicos especializados en monitoreo arrecifal, acordes con las necesidades actuales de conservación y manejo. Este tipo de experiencias fortalece el papel de las personas técnicas académicas al vincular el conocimiento científico con la práctica aplicada y representa un modelo replicable de formación con impacto académico y social. Finalmente, se reconoce el apoyo de la Unidad Académica de Sistemas Arrecifales y del personal académico participante en las actividades del curso.

Referencias Bibliográficas:

1. Lang, J. C., Marks, K. W., Kramer, P. A., Kramer, P. R., & Ginsburg, R. N. (2010). *AGRRA protocols* (Version 5.4). Atlantic and Gulf Rapid Reef Assessment Program, Florida, USA, 1–31.
2. Perry, C. T., Murphy, G. N., Kench, P. S., Smithers, S. G., Edinger, E. N., Steneck, R. S., & Mumby, P. J. (2013). Caribbean-wide decline in carbonate production threatens coral reef growth. *Nature Communications*, 4(1), 1402.
3. Spalding, M., Ravilious, C., & Green, E. P. (2001). *World atlas of coral reefs*. University of California Press.

Docencia

Elaboración de material didáctico de herborizados de macroalgas marinas, como parte integral de la Colección de Docencia

*Ponce Márquez María Edith¹, Ramírez Corona Fabiola², Zúñiga Ruíz Beatriz³

1 ORCID: 0000-0003-3172-0927

2 ORCID: 0000-0002-6723-5440

3 ORCID: 0009-0004-3611-4664

1 Edificio de Docencia Tlahuizcalpan

2 Facultad de Ciencias

3 UNAM

* maedithpm@ciencias.unam.mx

Palabras clave: Ficología, clasificación, organismos marinos

Introducción:

Las colecciones de organismos son acervos preservados que pueden ser mantenidos por periodos de tiempo indefinido, las cuales permiten el conocimiento de la diversidad específica. Existen diferentes tipos de colecciones: Las científicas resguardadas en museos o herbarios nacionales o universidades, las colecciones docentes ubicadas en laboratorios de escuelas o universidades y las colecciones personales de profesores o investigadores. (Heine-Moya, 2006)

Las colecciones de docencia son de gran importancia para la enseñanza- aprendizaje de los estudiantes universitarios. La Facultad de Ciencias cuenta con colecciones científicas y de docencia, elaboradas con organismos animales, plantas, hongos y algas, en donde los técnicos académicos juegan un papel importante para su elaboración, mantenimiento y conservación. En el presente trabajo se mostrará la forma de cómo se elabora el material didáctico para la colección de docencia de herborizados de macroalgas marinas, que los estudiantes usan en diversas materias de la carrera de Biología tanto del plan 1997 en Biología de Protistas y Algas, Ficología, Hidrobiología, Ecología de Comunidades Litorales, como del plan 2025 en Fundamentos de Biología Comparada, Introducción a Eukarya, Ficología 1 y Ficología 2. Dada las cuestiones de bioética y sostenibilidad que restringen las colectas de organismos de manera indiscriminada, resulta fundamental contar con las colecciones de docencia de los herborizados para que los estudiantes conozcan la forma física de las algas. Esta colección cuenta con una base de datos que puede ser consultada por los docentes y se actualiza constantemente. Además, semestralmente se revisa y se le da un mantenimiento preventivo y correctivo, si los ejemplares lo requieren.

Objetivo:

Mostrar la técnica para la preparación de herborizados de macroalgas marinas, así como conocer la importancia de mantener la colección ficológica de docencia.

Metodología:

Para la elaboración de herborizados se utilizó material de deriva, aquellas algas que fueron arrancadas por la tormenta que provocó un fuerte oleaje. Así se evitó la depredación en su hábitat natural. La colecta se realizó de manera manual y transportó en bolsas de plástico con cierre hermético o envases opacos, hasta el lugar de trabajo. El material se colocó de manera individual en una hoja de cartulina de preferencia opalina, con la ayuda de un pincel o brocha pequeña se fue acomodando el alga de tal manera que no quedaran encimadas las frondas y se puedan observar estructuras reproductoras y/o discos de fijación o rizoides. Una vez terminado el proceso se colocó un lienzo de tela encima del alga con la finalidad de absorber el agua interna del espécimen y no adherirse a él. Se colocó por debajo de la cartulina y por encima de la tela papel periódico o papel secante, seguido de un cartón y así se apilaron todos los ejemplares y colocarlos en una prensa de madera. Se hicieron 3 o 4 recambios del papel y el cartón en el transcurso de 2 a 4 semanas (González-González y Novelo-Maldonado, 1986; Sánchez y Ponce, 1996). Posteriormente se procedió a la elaboración de etiquetas en donde se colocó el nombre de la especie, el lugar de colecta, la fecha y nombre del colector. Una vez que el alga estuvo perfectamente seca, se inició el montaje del ejemplar. Es importante denotar que los herborizados de docencia se manejan de manera distinta a una colección científica debido al manipuleo de cientos de estudiantes.

Resultados:

En la actualidad la colección de docencia del Laboratorio de Protistas y Algas cuenta con 205 ejemplares de algas pertenecientes al Phylum Rhodophyta (Algas Rojas), 188 ejemplares del Phylum Chlorophyta (Algas Verdes) y 135 ejemplares de la clase Phaeophyceae, Phylum Heterokontophyta ubicadas en 3 contenedores prácticos para que el docente y los alumnos puedan manipularlo; cada herborizado está numerado consecutivamente manteniendo un orden de clasificación, asimismo se encuentran registrados en una base de datos en Excel, con toda la información la cual se puede consultar en la siguiente dirección: (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pu8zb4qY_FrndWneoY9pir3A2IE72PxO9UljUVHe63k/edit?usp=sharing), los profesores pueden hacer una revisión previa y escoger los especímenes que les puede ser útiles para sus clases prácticas y teóricas. Además, como los herborizados de docencia se manejan de manera distinta a una colección

científica por la manipulación constante de cientos de estudiantes, los ejemplares se colocan en papel cascarrón forrado con papel lustre de color contrastante y plástico cristal, que permita observar perfectamente y a simple vista o con la ayuda de un microscopio estereoscópico a la macroalga, resaltando la forma del talo, el color de las frondas y la presencia de estructuras especializadas, de tal manera que se capte la atención e interés de los estudiantes.

Conclusiones:

Pocas escuelas y universidades cuentan con una colección docente de algas que permita y facilite la enseñanza de los principales grupos de algas tanto marinas como de agua dulce, lo que hace imprescindible la elaboración de colecciones docentes de algas.

Cabe mencionar que la colección de docencia del laboratorio de Protistas y Algas de la Facultad de Ciencias fue creada por Técnicos Académicos docentes con ayuda de profesores y alumnos desde 2005 y la cual se ha mantenido, conservado e incrementado semestralmente con material de deriva obtenido por los técnicos académicos en salidas de campo y por donaciones de profesores y alumnos. Esto que nos permite seguir trabajando en nuevos herborizados y mantener en actividad la colección de docencia, en beneficio de los estudiantes y futuros biólogos.

Referencias Bibliográficas:

1. González-González, J., & Novelo-Maldonado, E. (1986). Algas. En A. Lot & F. Chiang (Eds.), *Manual de herbario: Administración y manejo de colecciones, técnicas de recolección y preparación de ejemplares botánicos* (pp. 47–54). Consejo Nacional de la Flora de México, A. C.
2. Heine-Moya, M. C. (2006). *Una exposición interactiva a partir de una colección biológica: Biodiversidad y divulgación en museos de ciencias*. Dirección General de Divulgación de la Ciencia, Universidad Nacional Autónoma de México.
3. Sánchez, R. M. P., & Ponce, M. M. E. (1996). *Métodos hidrobiológicos II: Estudio y colecta de organismos marinos, estuarino-lagunares y de agua dulce*. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa.

Docencia

Elaboración de preparaciones de microalgas como material didáctico para la Colección de Docencia del laboratorio de Protistas y Algas.

*Ponce Márquez María Edith¹, Zúñiga Ruiz Beatriz², Ramírez Corona Fabiola³

1 ORCID: 0000-0003-3172-0927

2 ORCID: 0009-0004-3611-4664

3 ORCID: 0000-0002-6723-5440

1 Edificio de Docencia Tlahuizcalpan

2 Facultad de Ciencias

3 UNAM.

* maedithpm@ciencias.unam.mx

Palabras clave: Laminillas, Fitoplancton, Diatomeas, microscopio óptico, material didáctico

Introducción:

Las colecciones biológicas se transforman en didácticas al explicar las características de cada uno de los especímenes que la integran y el medio ambiente en el que se encuentran inmersas (Heine-Moya 2006). Las colecciones pueden estar formadas por ejemplares fijados en alcohol o formol, en el caso de animales, plantas, algas y hongos, así como, en forma de herborizados, material en seco de plantas y algas envueltos en papel de china y conservados en los herbarios nacionales o de universidades, pero también las colecciones pueden contar con cajas de laminillas, éstas preparaciones son un recurso didáctico clásico reforzando la teoría y éticamente pertinente en la enseñanza universitaria, sobre todo para observar microorganismos, tejidos animales, órganos vegetales, cortes histológicos y estructuras celulares específicas (Robika, 2023) y que no pueden ser vistos a simple vista, sino que se requiere la ayuda de un microscopio óptico. En el presente trabajo se mostrará la forma en cómo se elaboran las preparaciones semipermanentes conocidas también como laminillas como parte del material didáctico, que forma parte de la colección de docencia. Consolidando la importancia que tienen las colecciones de docencia debido a que son pocas las escuelas y universidades que cuentan con una colección docente de microalgas que permitan y faciliten la enseñanza de los principales grupos. Además, desde la bioética educativa, este tipo de material reduce el uso de organismos vivos en prácticas docentes y promueve la enseñanza responsable y sostenible, relevante en la Licenciatura en Biología donde se busca formar científicos con conciencia ética.

Objetivo:

Mostrar la técnica para la elaboración de preparaciones semipermanentes de microalgas marinas y de agua dulce, el mantenimiento, renovación y conservación en cajas especiales de laminillas.

Materiales:

El material requerido es: Portaobjetos, cubreobjetos, pipetas Pasteur, resina sintética o medio de montaje para diatomeas (poliuretano+xilol), parrilla de calentamiento, navajas, etiquetas.

Metodología:

Para la elaboración de las laminillas se inicia con la colecta en campo de algas planctónicas, tanto marinas como de agua dulce la cual comienza con la ayuda de una red de fitoplancton con una abertura de malla de 10 a 20 μm , el arrastre puede llevarse de forma manual o con la ayuda de una pequeña embarcación (Rhoads y Regueiro, 1984; Sánchez y Ponce, 1996), la muestra colectada se coloca en un envase de plástico y se mantiene en hielo hasta su traslado a un refrigerador. Las laminillas se elaboran de la siguiente manera: Medio de Montaje Gelatina glicerizada (Cianofitas y Clorofitas), Poliuretano diluido en xilol (resina para diatomeas y dinoflagelados). Se coloca un cubreobjetos en la parrilla de calentamiento con una pipeta Pasteur se toma la muestra de fitoplancton, se aplican unas gotas de la muestra 3 o 4 gotas al cubreobjetos, esperar a que evapore un poco en Cianofitas y Clorofitas y totalmente evaporadas en diatomeas y dinoflagelados. Se aplica unas gotas de la gelatina y resina respectivamente y se coloca el cubreobjetos en el portaobjetos con mucho cuidado, evitando la formación de burbujas. Dejar secar a temperatura ambiente por dos o tres días; una vez secas se procede a eliminar el exceso que salió del cubreobjetos con la ayuda de una navaja, se limpian y sellan las orillas con barniz transparente, previamente etiquetados los portaobjetos con los datos de la muestra.

Resultados:

La colección de docencia del laboratorio de Protistas y Algas cuenta con cajas de 89 preparaciones de Cyanophyta, 100 preparaciones del Phylum Chlorophyta (algas verdes), 100 preparaciones de diatomeas (clase Bacillariophyceae, Phylum Heterokontophyta) y 97 preparaciones de Dinoflagelados. Que pueden ser utilizadas por los profesores y estudiantes, en las clases prácticas de laboratorio con ayuda de los microscopios ópticos.

Conclusiones:

Es importante mencionar que en caso particular de las diatomeas tanto marinas como

de agua dulce, requieren de un tratamiento previo de lavado con ácidos y calor para eliminar la materia orgánica y dejar limpias las valvas que son las importantes para su identificación taxonómica.

La colección de preparaciones semipermanentes de diatomeas tiene una duración de 7 años, debe ser renovada a diferencia del resto de las microalgas o filamentos cuya resina tiene una duración de 20 a 50 años, si reciben un buen trato. El profesor deberá enseñar al estudiante el correcto uso de las laminillas, desde su colocación en la platina con delicadeza hasta su enfoque con el tornillo macrométrico y micrométrico del microscopio, para evitar que choque el objetivo con la preparación y se quiebre.

El material obtenido resulta necesario y de gran apoyo para los docentes en la enseñanza de la gran diversidad de organismos fitoplanctónicos presentes en los diferentes cuerpos de agua ya sea marinos o continentales lagos y lagunas, forman parte importante e integral de la colección de docencia del laboratorio de Protistas y Algas. Constituyen un recurso didáctico fundamental en la enseñanza universitaria de las ciencias biológicas, ya que permiten el estudio detallado de estructuras biológicas reales, promueven el aprendizaje significativo y responde a principios bioéticos al reducir el uso de organismos vivos en prácticas docentes.

Referencias Bibliográficas:

1. Heine-Moya, M. C. (2006). *Una exposición interactiva a partir de una colección biológica: Biodiversidad y divulgación en museos de ciencias*. Dirección General de Divulgación de la Ciencia, Universidad Nacional Autónoma de México.
2. Rhoads, A. F., & Regueiro, V. B. (1984). *Manual de técnicas microbiológicas*. Universidad de Santiago de Compostela.
3. Robika, O., Anggraeni, & Irwanto, R. (2023). *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(11), 6805.
4. Sánchez, R. M. P., & Ponce, M. M. E. (1996). *Métodos hidrobiológicos II: Estudio y colecta de organismos marinos, estuarino-lagunares y de agua dulce*. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa.

Docencia

Avances en la implementación de una estrategia de realimentación del aprendizaje hacia la mejora en la formación médica

Ramírez Arrieta Mónica Anastasia*¹, Gatica Lara Florina², Mondragón Pineda Ana Ivette³

1 ORCID: 0000-0002-7726-6478

2 ORCID: 0009-0008-7671-3281

3 ORCID: 0000-0001-8809-5179

1 Facultad de Medicina UNAM

2 Facultad de Medicina UNAM

3 Facultad de Medicina UNAM

* ramirez.arrieta.monica.sem@facmed.unam.mx

Palabras clave: realimentación, exámenes departamentales, moodle, grupos focales

Introducción:

La realimentación como parte de la evaluación formativa, ha sido una actividad que se ha dejado al docente acorde a la dinámica de su enseñanza. Asimismo, la evaluación sumativa que utiliza la institución para la acreditación o no de los estudiantes, se enfoca en evidenciar su rendimiento académico y no ofrece realimentación de su esfuerzo, lo que lleva a valorarla como una práctica docente en la que se refuerce el aprendizaje logrado, para dar la oportunidad de establecer una reflexión sobre los errores, dudas, procesos no logrados completamente durante las actividades de aprendizaje. Así, la institución mediante este proyecto pretende orientar la mejora del rendimiento de los estudiantes. Estudios demuestran que una sistematización para ofrecer realimentación del aprendizaje favorece que los alumnos aprendan a aprovecharla para potenciar su reflexión sobre procesos metacognitivos (Altamirano-Burgos, J., Luján-Miguel, J., 2024), el desarrollo de la autonomía, autoevaluación, autorregulación y el manejo de emociones en la búsqueda de la mejora del desempeño de los estudiantes, la disminución del rezago escolar y la deserción. La primera acción del Programa Realimentación del Aprendizaje y su Seguimiento (ProReASe), fue la aplicación de un proyecto piloto para ofrecer realimentación del aprendizaje posterior a los exámenes departamentales durante el ciclo escolar 2024-2025 y orientar a los estudiantes a aprovecharla.

Con los resultados obtenidos se pretende articular estrategias de realimentación del aprendizaje y su seguimiento organizadas por la Secretaría de Educación Médica (SEM) y los Departamentos Académicos (DA) y el Programa de Tutoría Institucional (PIT-FM), con la finalidad de que los profesores y estudiantes, en los diferentes espacios del proceso enseñanza aprendizaje evaluación realimentación, la aprovechen hacia la

mejora del desempeño académico.

Objetivo:

Identificar los resultados de la puesta en marcha de la realimentación posterior a los exámenes departamentales mediante la experiencia de los responsables de evaluación, docentes y alumnos para conformar su implementación tanto posterior a los exámenes departamentales como durante la formación que responda a las necesidades del plan de estudios vigente, a los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación en cada asignatura de primer y segundo año.

Material(es):

Aula virtual moodle, expertas para el análisis de los grupos focales, computadora, app PintPoint de Google, guía de entrevista para docentes y alumnos, cuestionario estudiantes.

Metodología:

Es un estudio longitudinal. Se capacitó a docentes en dos ocasiones mediante un aula virtual Moodle con las temáticas de: realimentación en la formación médica; formas de realimentación en la licenciatura de Médico Cirujano; objetivos de la realimentación grupal; momentos durante la implementación de la realimentación grupal; requisitos para implementarla; video demostrativo, tres videos con técnicas para implementar la realimentación del aprendizaje durante las clases. Asimismo, se integraron dos foros uno de reflexión y otro en el que los docentes explican si han integrado estrategias de realimentación con sus grupos. Los resultados de los grupos focales para el seguimiento docente se analizaron por un grupo de expertas para identificar las categorías de análisis. La opinión de los estudiantes posterior a la realimentación se analizó como resultado de los grupos focales realizados. Los resultados del cuestionario aplicado a estudiantes se analizaron mediante porcentajes de la frecuencia del uso de estrategias y técnicas de aprendizaje utilizadas. El seguimiento a los estudiantes se llevó a cabo mediante un correo electrónico en el que se le ofrecen algunas recomendaciones para la mejora del aprendizaje, manejo de emociones, consultar los recursos disponibles en la Facultad de Medicina y los programas de apoyo a los estudiantes. A todos los participantes se les solicitó la aceptación de una carta de confidencialidad.

Resultados:

Las dimensiones resultantes de los grupos focales docentes son: Preparación para impartir la realimentación posterior al examen departamental; Contenido y dinámica de la realimentación, Observaciones sobre los estudiantes, Impacto sobre la práctica docente, Dificultades y retos identificados, Propuestas para el futuro. Estos resultados indican que

la formación en estrategias para la realimentación es necesaria. Los resultados obtenidos del cuestionario aplicado a 2,767 estudiantes de primer y segundo año son: que siempre y casi siempre menos del 30% de los estudiantes leen el tema previo a la clase; poco más del 60% de los estudiantes elabora apuntes; menos del 50% utilizan el aula virtual de su asignatura; el 50% estudian dos semanas antes del examen parcial; el 60% tres días antes y el 30% estudió unas horas antes. Al recibir realimentación poco más del 80% de los estudiantes se da cuenta de los aspectos a mejorar; aproximadamente el 80% autorregula sus técnicas de estudio, valora las técnicas para aprender cada asignatura, las modifica para observar su eficiencia; sólo el 40% de los estudiantes se sienten satisfechos con su desempeño posterior al examen parcial; 38% está de acuerdo con reelaborar sus metas a partir de la realimentación recibida para la mejora de su desempeño. Estos resultados orientan al diseño de estrategias para definir y desarrollar las acciones de un estudiante exitoso y reflexivo orientado a la mejora de su desempeño. Por otra parte, las categorías resultantes de los grupos focales de los estudiantes son: conocimiento previo sobre realimentación, Recepción posterior al examen parcial, Durante la formación, Características de las personas que la ofrecen durante la formación, Relación entre evaluación y realimentación, Impacto de la realimentación. Los puntos de vista de los estudiantes orientan a una concreta implementación de estrategias que pudieran ser compartidas e implementadas con la participación de los docentes y los DA.

Conclusiones:

La realimentación posterior a los exámenes departamentales ha sido una actividad en la que se reveló que las acciones docentes durante la formación sí se ven reflejadas en los resultados obtenidos en los exámenes departamentales y que es posible integrar actividades durante el proceso de formación con las que se fomenten más aprendizajes significativos con la implementación grupal e individual con el fortalecimiento de la realimentación del aprendizaje y su seguimiento. Por otra parte, el objetivo que los estudiantes tienen sobre la evaluación es la medición del aprendizaje logrado, mientras que para la realimentación es una herramienta que le puede orientar a identificar hacia dónde dirigir su esfuerzo, a saber, utilizar estrategias para aprender y autorregular su uso, así como llevar un seguimiento para comparar los resultados y ubicar en dónde mejorar (García-Lázaro, 2025).

Además, la capacitación docente es necesaria en la implementación de 'buenas prácticas' en realimentación como parte del proceso enseñanza aprendizaje evaluación, las temáticas versarán en la comunicación profesor-estudiante; estrategias para ofrecer la realimentación cotidiana; desarrollo de estrategias para fomentar la participación mediante el pensamiento crítico y la reflexión, técnicas para dar realimentación, el manejo de emociones, entre otras. Asimismo, para el acompañamiento a estudiantes con riesgo

de no aprobar, establecer un trabajo conjunto con el Programa Institucional de Tutoría (PIT-FM) es necesario para mantener un seguimiento directo a estos estudiantes. Por otra parte, de acuerdo con los tiempos administrativos y las actividades estudiantiles en los periodos diciembre enero y abril mayo es necesario elaborar formas de realimentación como la que se imparte durante la formación y/o hacerla llegar al estudiante mediante un video.

Referencias Bibliográficas:

1. Altamirano-Burgos, J., & Luján-Miguel, J. (2024). Valorando evidencias de aprendizaje para la eficiencia de la retroalimentación formativa en educación secundaria. *Episteme Koinonía*.
<https://fundacionkoinonia.com.ve/ojs/index.php/epistemekoinonia/article/view/3710>
2. Bernard, J. (2007). *Modelo cognitivo de evaluación educativa: Escala de estrategias de aprendizaje contextualizado* (2nd ed.). Narcea.
3. Casanova, A. (2023). *Manual de evaluación educativa* (13th ed.). La Muralla.
4. Chacón, J., & Rugel, S. (2018). Teorías, modelos y sistemas de gestión de calidad. *Revista Espacios*, 39(50).
<https://www.revistaespacios.com/a18v39n50p14.pdf>
5. Colvin, M. (2021). *Estrategias de monitoreo y retroalimentación del proceso de aprendizaje*. Escuela de Artes.
http://archivos.agenciaeducacion.cl/Reporte_06_13171_V02_12ene.pdf
6. Daunicht, T.-M., Emmerdinger, K. J., Stoeger, H., & Ziegler, A. (2025). Analyzing barriers to mentee activity in a school-based talent mentoring program: A mixed-method study. *Education Sciences*, 15(2), 162.
<https://doi.org/10.3390/educsci15020162>
7. García-Jiménez, E. (2015). La evaluación del aprendizaje: De la retroalimentación a la autorregulación. El papel de las tecnologías. *Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa*, 21(2).
<https://doi.org/10.7203/relieve.21.2.7546>
8. García-Lázaro, D., Marcos-Calvo, M., & Garrido-Abia, R. (2025). Application of virtual workshops for formative evaluation in higher education. *Campus Virtuales*, 14(1). <https://doi.org/10.54988/cv.2025.1.1389>
9. Hattie, J., & Clarke, S. (2020). *Aprendizaje visible: Feedback*. Ediciones Paraninfo.
10. Moreno, T. (2021). *La realimentación: Un proceso clave para la enseñanza y la evaluación formativa*. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa.
<https://www.cua.uam.mx/pdfs/conoce/libroselec/MorenoOlivos->

[Retroalimentación.pdf](#)

11. Penelas-Leguía, A., Cuesta-Valiño, P., López-Sanz, J., & Durán-Álamo, P. (2025). Participación del alumnado en los procesos de evaluación en la docencia universitaria: Autoevaluación y coevaluación. *Revista d'Innovació Docent Universitària*, 7, 66–74. <http://revistes.ub.edu/index.php/RIDU>
12. Ponce, M. (2017). Grupos interactivos en educación universitaria: Estrategia orientada al éxito para el aprendizaje con sentido. *Revista Electrónica Educare*, 33(84). <https://www.redalyc.org/journal/310/31054991015/html/>
13. Quezada, S., & Salinas, C. (2021). Modelo de retroalimentación para el aprendizaje: Una propuesta basada en la revisión de literatura. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 26(88). <https://www.scielo.org.mx/pdf/rmie/v26n88/1405-6666-rmie-26-88-225.pdf>
14. Sánchez, M., & González, A. (2020). *Evaluación del y para el aprendizaje: Instrumentos y estrategias*. Universidad Nacional Autónoma de México, Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia. [https://www.depfe.unam.mx/recursos-educacion/20/Evaluacion del y para el aprendizaje.pdf](https://www.depfe.unam.mx/recursos-educacion/20/Evaluacion%20del%20y%20para%20el%20aprendizaje.pdf)
15. Sánchez, M., & González, A. (2022). *Evaluación del aprendizaje en educación universitaria: Estrategias e instrumentos*. Universidad Nacional Autónoma de México, Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia. <https://cuaed.unam.mx/publicaciones/libro-evaluacion/>
16. Stobart, G. (2014). *El aprendizaje experto: Un desafío al mito de las capacidades*. Morata.
17. Tafur, R. (2013). *Sobre la evaluación de instituciones educativas*. <http://files.pucp.edu.pe/departamento/educacion/2020/02/11132730/rosa-tafur-sobre-la-evaluacion-de-instituciones-educativas.pdf>
18. Tassinari, M. (2018). Alentando la autonomía en la educación superior: Modelo de un centro de autoaprendizaje de lenguas. *mAGAzin*, 26. <https://doi.org/10.12795/mAGAzin.2018.03>
19. Torres-Calderón, J., Cárdenas-Ramírez, N., Toapanta-Oyos, M., & Pazmiño-Benítez, C. (2024). Evaluación del aprendizaje y feedback constructivo mejorando el rendimiento estudiantil a través de métodos innovadores. *Revista Multidisciplinaria Perspectivas Investigativas*, 4(Especial educación), 57–64. <https://doi.org/10.62574/rmpi.v4iespecial.247>
20. Valdivia, S. (2014). Retroalimentación efectiva en la enseñanza universitaria. *En Blanco y Negro*. <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/enblancoynegro/article/view/11388/11901>
21. Vera, M. (2022). Realimentación como herramienta efectiva del aprendizaje. *TZHOECOEN*. <https://revistas.uss.edu.pe/index.php/tzh/article/view/2281>

22. Yañez, V., & Silva, L. (s.f.). *Cuadernillo técnico de evaluación educativa: Uso de resultados y retroalimentación*. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. <https://www.inee.edu.mx/publicaciones/uso-de-resultados-y-retroalimentacion/>

Docencia

Aportación técnico-didáctica en la enseñanza experimental para la práctica de medición de flujo del LEM-II de ingeniería química

Raygoza Trejo Ángel ^{*1}, Sánchez Barrera Alejandra², Parra Oaxaca Luis Alberto³

1 ORCID: 0009-0008-7096-5277

2 ORCID: 0009-0003-4358-6822

3 ORCID: 0009-0008-9351-687X

1 Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán

2 Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán

3 Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán

* angel.raygoza@cuautitlan.unam.mx

Palabras clave: tubo de Pitot, placa de orificio, tubo Venturi, caída de presión, perfil de velocidades.

Introducción:

Una vertiente muy importante en la labor del técnico académico es apoyar a la docencia e investigación en la parte teórica y/o experimental en su quehacer con soluciones que ayuden en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes.

Los alumnos que estudian la carrera de ingeniería química de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, además de la teoría requieren realizar prácticas experimentales para reforzar su aprendizaje por lo que deben cursar 7 (LEM) laboratorios experimentales multidisciplinarios. En este caso es en el LEM-II donde se desarrolló el proyecto para el diseño, instalación y puesta en marcha de una línea en la red de flujo donde está incluido una placa de orificio, un tubo Venturi y un tubo Pitot para la práctica de medición del ΔP .

La aportación del trabajo realizado facilitará la explicación a los alumnos que cursan el LEM-II de ingeniería química en la práctica de factor de fricción en los diferentes diámetros, los términos de caída de presión, diámetro, perfil de velocidades, accesorios, estos conceptos solo en teoría pueden ser complicados de entender, pero con este sistema real para llevar a cabo las pruebas y manipulación experimental tendrán un impacto positivo que va directamente a que el alumno comprenda y aprenda el concepto por pérdidas por fricción de un fluido (agua) además de que podrán visualizar en los manómetros la ΔP del fluido (agua) en su recorrido por la tubería de acrílico con estos accesorios, donde la diferencia de presiones entre dos puntos a distintos niveles en líquido viene dada por: $p_2 - p_1 = w (h_2 - h_1)$ en kg/m^2 .

Objetivo:

Diseñar, instalar y poner en marcha una línea de tubería con placa de orificio, tubo Venturi y tubo Pitot para la red de flujo en apoyo que extienda la explicación didáctica experimental de la práctica del LEM-II.

Material(es):

Un tubo de acrílico de una pulgada.

Un manómetro diferencial de 0 a 25 pulgadas de agua.

Un tubo de acero inoxidable de una pulgada.

Accesorios: tuerca unión PVC, conectores de PVC

Metodología:

Se realizaron los siguientes pasos para llevar a cabo este importante proyecto:

- 1.- Se realizó el diseño en un borrador de cómo va a quedar la instalación.
- 2.- Se realizó una lista de todos los materiales y accesorios a utilizar.
- 3.- Se midió y se empezó a hacer los cortes y uniones de los tubos y accesorios.
- 4.- Se instaló la línea nueva en la red de flujo.
- 5.- Se instalaron 2 manómetro diferenciales de 0 a 25 mm H₂O y otro de 0 a 50 mm H₂O.
- 6.- Se realizaron las pruebas de funcionamiento.

Resultados:

Con la incorporación de este material diseñado e instalado se beneficiaron en el semestre 2026-I 20 alumnos. Se estima que para el semestre 2026-II será de 40 alumnos.

Conclusiones:

Las prácticas experimentales en Ingeniería Química son claves para aprender y entender los fenómenos físicos que ocurren cuando un fluido es sometido a diferentes diámetros de tubería variando el caudal.

Se logró aportar técnicamente el diseño, instalación y puesta en marcha de una línea de tubería que incluye un Venturi, placa de orificio y un tubo Pitot a la red de flujo en apoyo al LEM-II.

Se logra visualizar la caída de presión en el tubo Venturi, placa de orificio y tubo Pitot medido con el manómetro diferencial.

Los medidores de flujo Venturi permitirá que el fluido fluya a través de una sección restringida de tubería llamada garganta, donde se crea una diferencia de presión.

Los medidores de flujo de tubo Pitot son una herramienta común y rentable para medir el caudal de fluido en una tubería o conducto.

Finalmente, el medidor de flujo de placa de orificio es un medidor de flujo de presión

diferencial que se utilizará en las mediciones de flujo másico de líquidos limpios.

Referencias Bibliográficas:

1. Giles, R. W., Evett, L. B., & Liu, C. (1994). *Mecánica de fluidos e hidráulica*. McGraw-Hill.
2. Welty, J. R., Wicks, C. E., & Wilson, R. E. (1995). *Fundamentos de transferencia de momento, calor y masa* (2nd ed.). Limusa.
3. White, F. M. (2011). *Mecánica de fluidos* (7th ed.). McGraw-Hill.

Docencia

Sinapsis robóticas: un proyecto de enseñanza transdisciplinario STEM

Blanco Camarillo José Carlos^{*1}, Jaber Urquilla Jorge Igor², Santacruz Martínez Esteban³

1 ORCID: 0009-0006-3766-796X

2 ORCID: 0000-0002-9193-0785

3 ORCID: 0000-0002-1015-6960

1 | Escuela Nacional Preparatoria 5 José Vasconcelos

2 | Escuela Nacional Preparatoria 5 José Vasconcelos

3 | Instituto de Investigaciones Biomédicas

* e_santacruz@iibiomedicas.unam.mx

Palabras clave: Arduino, bioelectricidad, prototipo, fisiología, ABP

Introducción:

El perfil de egreso de la Escuela Nacional Preparatoria establece que el estudiantado será capaz de “construir saberes”, “desarrollar una cultura científica” y “traducir dicha cultura en prácticas cotidianas” (UNAM, 1997). Estas capacidades pueden desarrollarse mediante las actividades curriculares enmarcadas en asignaturas correspondientes a distintas áreas del conocimiento.

Si bien dichas áreas cuentan con planes de estudio delimitados que favorecen la consolidación conceptual y la cobertura sistemática de contenidos, los problemas del entorno real demandan la integración multidisciplinaria de saberes. Para atender esta necesidad en el aula proponemos la implementación del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), una estrategia de aprendizaje activo centrada en la elaboración de un producto concreto. En este enfoque, el alumnado colabora para resolver un problema o responder a una pregunta a partir de un tema de interés, con el acompañamiento del personal docente (Vogler et al., 2018).

En este marco presentamos la propuesta del proyecto transdisciplinario Sinapsis robóticas, el cual articula las asignaturas de biología, física, matemáticas y educación para la salud. El proyecto contempla el diseño, desarrollo y aplicación de instrumentos tecnológicos capaces de detectar la actividad eléctrica muscular, registrarla y emplear dicha señal para el control de dispositivos mecánicos. La programación de estos sistemas incorporará el uso de inteligencia artificial, así como la colaboración entre estudiantes de diversas áreas del conocimiento.

Además del desarrollo tecnológico, el proyecto plantea una orientación hacia

aplicaciones prácticas específicas. Entre ellas se considera la construcción de prótesis de mano y sistemas de biorretroalimentación de la frecuencia cardíaca. Asimismo, se promoverá que el alumnado explore el diseño y la elaboración de otros dispositivos lúdicos o recreativos, de acuerdo con sus intereses.

Objetivo:

Desarrollar un proyecto transdisciplinario de ABP que integre conocimientos de Biología/Fisiología, electrónica y mecánica mediante la construcción de instrumentos tecnológicos.

Consolidar el establecimiento de esta actividad/taller en alguna ENP o CCH.

Los alumnos que desarrollen el proyecto deberán:

- Comprender las bases biológicas de los fenómenos bioeléctricos
- Desarrollar instrumentos basados en Arduino
- Hacer uso herramientas de Inteligencia Artificial (IA) para programación
- Promover la participación en equipo de estudiantes (y profesores) de diferentes áreas de conocimiento

Materiales:

AD8232

Microcontroladores Arduino

Computadora con acceso a internet

Servomotores

Bomba de agua

Piezas de impresión 3D

Cautín, soldadura, pasta para soldar y cable

Componentes electrónicos diversos

Metodología:

Validación del proyecto, consolidación del equipo de trabajo y gestión logística

En una primera etapa, se estableció contacto y se formalizó la colaboración con dos docentes pertenecientes a distintas Áreas de Conocimiento de una Escuela Nacional Preparatoria. De manera paralela, se desarrolló un prototipo funcional con el propósito de validar la viabilidad técnica y pedagógica del proyecto. Asimismo, se realizó una convocatoria dirigida a estudiantes de tercer año de bachillerato de la ENP interesados en participar en un proyecto extracurricular.

Aprendizaje de contenidos específicos e integración de saberes

Inicialmente los contenidos se abordaron de forma independiente en modalidades sincrónicas y asincrónicas. Entre ellos se incluyó la relevancia de los potenciales eléctricos en el funcionamiento muscular, el control de motores mediante Arduino, la

programación con apoyo de inteligencia artificial y el registro electromiográfico. Posteriormente, se integraron en una fase de aplicación, en la que la señal eléctrica generada por los músculos se empleó como variable de entrada para el control de un motor.

Desarrollo del proyecto y construcción creativa

En esta etapa se llevó a cabo el prototipado del proyecto predefinido. Además de la construcción, se promovió la presentación de los dispositivos en eventos de divulgación. Se plantea a futuro incentivar al estudiantado a diseñar y construir un dispositivo original con el mismo fundamento.

Resultados:

Inicialmente se consolidó el contacto con Profesores de Carrera de la Escuela Nacional Preparatoria núm. 5, “José Vasconcelos”, quienes participan como coautores del trabajo. Se definió un plan de trabajo que se desarrollará durante el periodo intersemestral y de exámenes finales.

La viabilidad técnica se corroboró mediante la construcción, por parte del equipo responsable, de uno de los prototipos propuestos (Santacruz-Martínez, 2026). Asimismo, se adquirieron los materiales necesarios para su desarrollo cuyo costo total del material didáctico no superó los \$500 MXN.

En las sesiones se introdujo el concepto de ABP como estrategia educativa y se les presentó el objetivo primordial “Construir un instrumento que nos permita controlar un motor por medio de biopotenciales humanos”. Para consolidar la apropiación del objetivo inicialmente se permitió a los alumnos intentar la construcción del prototipo. Consideramos que dicha actividad fue fundamental pues sirvió como actividad detonadora dejando clara la relativa complejidad del proyecto y ayudando a que asuman la actividad como un reto.

Posteriormente se les pidió contestar las siguientes preguntas:

- Programar un arduino para cumplir una tarea específica
- Construir un prototipo usando arduino
- Registrar actividad eléctrica de músculo
- Crear una mano/pinza robótica controlada por nuestros músculos
- Enseñar a otros cómo realizar las 4 actividades previas

En general todos contestaron que estas actividades como “Difícil” de realizar. Al finalizar las sesiones del taller la opinión cambió a estar entre “Fácil” y “Muy Fácil” indicando que la consolidación del conocimiento. Adicionalmente más del 80% del alumnado indicó que “El taller fue divertido”, “Mejóro su confianza en temas tecnológicas” y “adquirió herramientas que mejoran su capacidad de aprendizaje”.

Conclusiones:

Si bien el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) ha demostrado ser una estrategia pedagógica con resultados favorables, es necesario considerar que su implementación requiere grupos reducidos (idealmente de cuatro a cinco integrantes) así como un periodo de trabajo sostenido de al menos nueve semanas. Asimismo, se reconoce como una modalidad particularmente adecuada para la enseñanza de contenidos vinculados con la tecnología y la ingeniería en el nivel medio superior (Zhang y Ma, 2023). Estos criterios han sido contemplados en la presente propuesta de ABP, la cual cumple con dichas condiciones e incorpora, además, el carácter voluntario de la participación pues este aspecto favorece la expresión del interés intrínseco del estudiantado.

Respecto a la incorporación de sesiones virtuales asincrónicas, si bien su implementación se encuentra prevista, diversos estudios han señalado que esta modalidad suele ser la menos valorada por los estudiantes (Aldeman et al., 2025; Hung et al., 2024). En atención a ello, su uso será sometido a consideración del alumnado, explicando que esta estrategia permite compartir la experiencia educativa con un público más amplio y que podría resultar de utilidad en caso de que los participantes decidan desempeñarse posteriormente como facilitadores o docentes del taller.

Más allá de las ventajas inherentes al desarrollo de una estrategia de ABP, el proyecto Sinapsis robóticas aborda una problemática de relevancia contemporánea al centrarse en la recopilación y el uso de datos fisiológicos de los individuos con fines específicos. Este enfoque permite reflexionar sobre la necesidad de que dichos datos sean protegidos jurídicamente como datos personales, dada su naturaleza sensible y el potencial impacto de su utilización por parte de terceros (Dobson et al., 2023).

Referencias Bibliográficas:

1. Aldeman, M. R., Calkins, C. M., & Branoff, T. J. (2025). The impact of instructional modality on student course evaluations: A comparative analysis. *Educational Research and Evaluation*, 30(3–4), 320–343. <https://doi.org/10.1080/13803611.2024.2434594>
2. Dobson, R., Stowell, M., Warren, J., Tane, T., Ni, L., Gu, Y., McCool, J., & Whittaker, R. (2023). Use of consumer wearables in health research: Issues and considerations. *Journal of Medical Internet Research*, 25, e52444. <https://doi.org/10.2196/52444>
3. Hung, C. T., Wu, S. E., Chen, Y. H., Soong, C. Y., Chiang, C. P., & Wang, W. M. (2024). The evaluation of synchronous and asynchronous online learning: Student experience, learning outcomes, and cognitive load. *BMC Medical Education*, 24(1), 326. <https://doi.org/10.1186/s12909-024-05311-7>
4. Santacruz-Martínez, E. (2026). *Garra Arduino-Ad8232: estebansantacruzmartinez3243* [Video]. YouTube.

<https://www.youtube.com/shorts/5OjugBt2JV0>

5. Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional Preparatoria. (1997). *Modelo educativo de la Escuela Nacional Preparatoria*. <http://enp.unam.mx/assets/pdf/planesdeestudio/ModeloEducativoENP.pdf>
6. Vogler, J. S., Thompson, P., Davis, D. W., Mayfield, B. E., Finley, P. M., & Yasseri, D. (2018). The hard work of soft skills: Augmenting the project-based learning experience with interdisciplinary teamwork. *Instructional Science*, 46, 457–488. <https://doi.org/10.1007/s11251-017-9438-9>
7. Zhang, L., & Ma, Y. (2023). A study of the impact of project-based learning on student learning effects: A meta-analysis study. *Frontiers in Psychology*, 14, 1202728. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1202728>

Docencia

Disculpe, ¿una preguntita?

Sandoval Nando Jaime*¹

1 ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-7920-4820>

1 Dirección de la Escuela Nacional Preparatoria

* jaimе.sandoval@dgenp.unam.mx

Palabras clave: apoyo, estudiantes, orientación, asesoría, tutoría

Introducción:

"No es la respuesta lo que ilumina, es la pregunta". Eugene Ionesco.

Ser técnico académico en un centro de cómputo resguarda infinitas historias de estudiantes adolescentes en el ámbito educativo. Algunas de ellas han sido modificadas gracias a la orientación de una persona que labora en dicha área universitaria. El técnico académico es una figura importante dentro del sistema de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM, conocemos su funcionamiento, la planta académica y diversos programas institucionales que apoyan y pueden beneficiar al estudiante.

A diferencia de los docentes, los estudiantes se acercan con nosotros de la siguiente manera: "¿Disculpe, una preguntita?". Estas van desde: ¿Qué hacer para pasar una materia seriada?, ¿Con qué profesor inscribirse en quinto o sexto año?, proponer un material o recurso en línea para hacer las tareas, ¿Cómo es una asesoría y tutoría?; así como "situaciones" emocionales y poderlos canalizar a orientación y hoy día a espora; desde conocer los reglamentos universitarios hasta la misma convocatoria para el pase reglamentado, en fin, un sin número de situaciones que se encierran con un: "¿Puedo regresar más tarde para que me siga explicando, por favor?".

Estar en un centro de cómputo no solo es dar apoyo técnico y mantenimiento a equipos tecnológicos, es también esa parte humana que nos define como entes indispensables para nuestra sociedad, universidad, pero en especial, para nuestros estudiantes. Soy Jaime Sandoval Nando y soy orgullosamente Técnico Académico.

Objetivo:

Compartir con las personas técnicas académicas de la UNAM el apoyo que se brinda a los estudiantes desde un centro de cómputo, escuchando e informando acerca del sistema del nivel medio superior para que fortalezca su rendimiento académico y disfrute una estadía plena durante su paso por la preparatoria.

Material(es):

Video de 5 minutos (como se solicita en la convocatoria)

Metodología:

- 1.- Cuando el estudiante hace la pregunta inicia una entrevista informal.
- 2.- Por medio de la escucha activa se parafrasean ciertas palabras para que el estudiante se sienta escuchado y crear el ambiente adecuado para la confianza y fluya la información.
- 3.- Al facilitar la información se busca que el estudiante elija dentro de dos o tres opciones y considere la más adecuada con base a sus intereses y necesidades.
- 4.- Se canaliza al área que le brinde un mejor apoyo psicopedagógico.
- 5.- Se programa una cita para conocer su decisión y avance con base a la problemática inicial.
- 6.- Modificar o enaltecer la decisión tomada y seguir o cambiar, según sea el caso.
- 7.- Estar pendiente de sus resultados.

Resultados:

Con el apoyo que se brinda al estudiantado, se logra una de las metas de la universidad: formar profesionistas útiles a la sociedad.

Son varias las personas a las que se ha apoyado de esta forma, es grato saber que egresan y agradecen el apoyo brindado.

Esta ponencia no es una investigación, proyecto o programa institucional, pero puedo iniciar a documentar los avances y logros de las diversas situaciones de los estudiantes desde que llegan a preguntar al centro de cómputo y darle seguimiento hasta su egreso.

Por lo anterior, ver los logros de los estudiantes son satisfactorios que incitan a crear proyectos INFOCAB y que, al realizarlo no se pierda ese sentido humano y diversas emociones que se encierran en un centro de cómputo.

Conclusiones:

Aunque el papel del técnico académico se omite en actividades con estudiantes en el nivel medio superior, es necesaria una participación activa tal como se comenta en las modificaciones del EPA y Técnicos Académicos. Debo considerar un diagnóstico previo y evaluación final para saber cómo empezaron y terminaron con la intervención, actualmente no llevo una estadística del número de estudiantes a quienes he apoyado, pero sí llevo en la mente y corazón las sonrisas por el logro obtenido. Por esta razón, deseo compartir y mejorar mi participación en esta labor con los técnicos de la UNAM y ser ese granito de arena de apoyo para que egresen felizmente lanzando el birrete a lo más alto, tal cual llegarán cada uno de ellas y ellos.

Referencias Bibliográficas:

1. González, P. (2019). *Hábitos de estudio en estudiantes de la licenciatura en pedagogía del sistema abierto, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM.* Universidad Nacional Autónoma de México.
2. Guzmán, L. (2017). *La adolescencia: Principales características.* <https://www.cch.unam.mx/padres/sites/www.cch.unam.mx.padres/files/archivos/07-Adolescencia2.pdf>
3. Legislación universitaria: Criterios de interpretación. (2000). <http://abogadogeneral.unam.mx/PDFS/CRITERIOS/cri2.pdf>
4. Muñoz, A. (1988). *El aprendizaje grupal en los métodos de investigación autogestiva.* Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional Autónoma de México.
5. Pérez, A. (2018). *Influencia de los hábitos de estudio en los índices de aprobación y reprobación de los alumnos de la carrera de Cirujano Dentista de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala.* Universidad Nacional Autónoma de México.
6. Red Universitaria de Aprendizaje MX. (s.f.). *Red Universitaria de Aprendizaje MX.* <https://www.rua.unam.mx/portal/>
7. Sandoval, J. (2021). Aprendizaje autorregulado en la educación a distancia: ¿El paraíso o el infierno? *Relingüística Aplicada*, (Extra 28). <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8235636>

Docencia

El Podcast de acuacultura como una herramienta para vincular la comunidad rural con la academia

Valenzuela Jiménez Manuel*¹, Durruty Lagunes Claudia²

1 ORCID: 0000-0002-1738-2282

2 ORCID: 0000-0002-1112-5939

1 UMDI-Sisal-Facultad de Ciencias-UNAM

2 UMDI-Sisal-Facultad de Ciencias-UNAM

* mvalenzuela@ciencias.unam.mx

Palabras clave: acuacultura, entrevistas, trabajo rural, extensionismo, mujeres

Introducción:

En la actualidad, la producción de alimentos que garantice la soberanía alimentaria se vuelve una actividad fundamental, la acuacultura, pertenece a este grupo de actividades que producen proteína de origen animal para el consumo humano y de otras especies, sin embargo, la formación de recursos humanos con una adecuada visión de manejo de estos sistemas se vuelve aún más importante. El conocimiento de la realidad cotidiana de las pequeñas granjas, que son las más abundantes, es un aspecto que redundará en la formación integral de los alumnos, otorgándoles una visión más compleja y completa de estos emprendimientos en cualquier lugar del mundo.

La enseñanza de las asignaturas relacionadas con la producción de organismos acuáticos implica mostrar la realidad de los diferentes sistemas de producción en el país y en el mundo en general, sin embargo, aún con la experiencia de los profesores apoyados con un excelente material didáctico, quedan muchas dudas en los estudiantes. Además, a través de diversos proyectos mantenemos un constante contacto con diversas comunidades, principalmente rurales y costeras de la Península de Yucatán, en ambos casos se realiza una magnífica labor, tanto en la academia como en las comunidades, sin embargo, se desconoce mucho en ambas realidades de los problemas que enfrenta cada sector con su actividad.

Resulta novedoso para la vinculación entre estudiantes, académicos y productores incluir en los materiales didácticos, elementos como los podcasts que ayudan por un lado a darle voz a los productores y entendimiento sobre la actividad a alumnos y académicos.

El uso del podcast permite un entendimiento más claro de los temas involucrados con la producción de alimentos de origen acuícola. Es una herramienta que ayuda a mejorar el entendimiento del alumnado sobre la realidad de la producción de alimentos y los

aspectos relacionados con dicha actividad, desde la voz de los actores reales en cada granja acuícola.

Objetivo:

Objetivo general: Vincular la realidad de la actividad acuícola de productores rurales con los alumnos de las asignaturas relacionadas (Maricultura, Acuicultura, Temas selectos) a través del uso de medios digitales como el podcast y el video.

Objetivos particulares:

- Realizar grabación de entrevistas con productores rurales, involucrando alumnos.
- Editar y publicar los materiales obtenidos para someterlos a algún repositorio universitario.
- Difundir entre la comunidad universitaria los contenidos publicados para que las voces de los entrevistados sean escuchadas.

Material:

Vehículo, equipo de grabación de audio y video, cámaras digitales de la marca Canon y acuáticas (Go Pro), trípods, micrófonos, lámparas, dron, materiales para escenografía.

Metodología:

Con antelación se ha venido desarrollado trabajo con cada comunidad para establecer un vínculo de confianza entre todos los participantes, que incluye asesoría, apoyo técnico e incluso desarrollo de proyectos de investigación de la UNAM en las instalaciones de los productores. Se realizan entrevistas grabando audio y video con pequeños productores acuícolas en las instalaciones de sus granjas, dentro del estado de Yucatán, ya sean productores de camarón o peces. Las entrevistas tienen un guion previamente desarrollado y son a partir de cuestionarios organizados para llevar una secuencia en los temas a discutir (Calidad del agua y/o animales en cultivo, vida y organización en el grupo de trabajo, Ambiente, Economía, Violencia e igualdad de género). En particular y por interés de los entrevistados comenzamos con el Tema de igualdad de género, cabe resaltar que en la totalidad de los productores participantes hasta ahora, el 99% fueron mujeres.

Las entrevistas son editadas para generar un podcast por tema o por caso, tratando que en cada duda o situación haya inmediatamente una respuesta desde la academia, pero siempre dejando una entrada para que los alumnos formen su propia opinión para resolver o mejorar las condiciones en cada granja. Los productos finales deben tener la calidad suficiente y cumplir con los requisitos para ser sometidos a la convocatoria del Repositorio Universitario de Aprendizaje.

Resultados:

A lo largo de varios años y particularmente en los últimos dos, con el apoyo financiero de la UMDI-Sisal de la Facultad de Ciencias y de proyectos PAPIME de la DGAPA-UNAM, se ha trabajado con grupos de personas de cinco comunidades costeras y rurales del estado de Yucatán, involucrando en ello a los estudiantes de asignaturas optativas de las Licenciaturas en Manejo Sustentable de la Zona Costera, Ciencias Ambientales y Ciencias de la Tierra de la ENES Mérida. Hemos realizado en colaboración, proyectos de investigación que incluyen el cultivo de peces, camarones y ostiones marinos, incluso en agua de baja salinidad y marina en las localidades de Celestún, Río Lagartos, Mulchechén (Mérida) Tetíz, Halachó y dos instituciones estatales, La Secretaría de Pesca y Acuicultura y el Comité Estatal de Sanidad Acuícola, con los que acompañamos el trabajo cotidiano de los acuacultores. En cada comunidad conseguimos no solo buenos resultados de investigación y una cosecha significativa de biomasa, sino que establecimos un vínculo de confianza con los participantes y además pudimos grabar un podcast de entre 20 y 30 minutos con los responsables de cada entidad, involucrando a 12 estudiantes directamente y a un número no calculado al momento de estudiantes de manera indirecta. El tema abordado en todos ellos fue la equidad de género, ya que fue una constante mencionada en todos los casos y también porque de los grupos entrevistados, la mayoría eran mujeres, por lo que el interés era hablar sobre los problemas como mujeres que afrontan día a día en esta actividad. La respuesta fue tan positiva que decidimos reunir a todos los participantes entrevistados en un evento estatal, el Primer Encuentro de Acuacultoras de Yucatán, que se llevó a cabo el 5 de marzo de 2025 en las instalaciones del Centro Peninsular de Estudios Sociales y Humanísticos (CEPHCIS) del Campus Yucatán de la UNAM.

Conclusiones:

En un principio fue comenzar a desarrollar proyectos de investigación que pudieran ayudar a la economía de los grupos que se dedican a la acuicultura en la Península. Los resultados se fueron dando y eso nos permitió la confianza de incluir alumnos que convirtieron esos resultados en tesis de licenciatura o en informes de servicio social.

Con un poco más de tiempo y apoyo financiero hemos conseguido realizar grabaciones no solo de las actividades, sino de entrevistas con los productores, donde externan sus problemáticas económicas, sociales y de repente hasta culturales, no somos un país con costumbre de comer pescado y mariscos todos los días. Es interesante ver el trabajo en particular de las mujeres, algunas de ellas de comunidades indígenas como el grupo IXCAY de Halachó que afronta una problemática que tiene que ver incluso con la prohibición de los esposos para desarrollar la actividad acuícola. O conocer la trayectoria de estudiantes que se incorporaron a la UMDI-Sisal desde la preparatoria y hoy manejan su propia granja o que llevan casi quince años dirigiendo el

Comité de Sanidad acuícola. Particularmente el hecho de que muchas mujeres buscan mejores condiciones de trabajo, al hablar de diferencias en los salarios, pero también de acoso laboral y hasta sexual por parte de los hombres de diferentes sectores. Mujeres hablando de cómo algunos dueños de granja o proveedores o colegas de trabajo les dan un trato diferente en mal sentido, por el simple hecho de ser mujeres.

Todas estas experiencias permean la formación de alumnos y principalmente alumnas, al conocer la realidad y las problemáticas para las cuales se tendrán que ir preparando si quieren participar como profesionales en esta actividad. Por ello podemos concluir que la vinculación entre ambos sectores se está comenzando a dar con buenos resultados y en el futuro se verá con la inclusión de profesionales egresados de la UNAM trabajando en las granjas y negocios de la región.

Referencias Bibliográficas:

1. Aguiar Perera, M. V., Artiles Rodríguez, J., Guerra Santana, M., & Mazorra Aguiar, L. (s.f.). *Los podcasts educativos como estrategia motivadora de aprendizaje*. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
2. Campoverde Cárdenas, A. S., & Mena Clerque, S. E. (2025). Análisis del podcast como estrategia de comunicación educativa y su conexión con la audiencia. *Revista RUNAS*, 6(11). <https://doi.org/10.46652/runas.v6i11.226>
3. Celaya-Echarri, I., Ramírez-Montoya, M. S., Naval, C., & Arbués, E. (2020). Usos del podcast para fines educativos: Mapeo sistemático de la literatura en WoS y Scopus (2014–2019). *Revista Latina de Comunicación Social*. <https://doi.org/10.4185/RLCS-2020-1454>
4. Hernández Cruz, A. (2025). *Usos pedagógicos del podcast en educación: Áreas de saber, posibilidades y limitaciones* (Tesis de maestría). Pontificia Universidad Javeriana.
5. Urrutia, A. (s.f.). *El podcast como herramienta comunicativa digital en la educación*. Universidad Cooperativa de Colombia.
6. Viscarra-Muñoz, D., Ninacuri-Moya, Y., Ortiz-Barrionuevo, A., & Escobar-Bermúdez, D. (2025). El uso de podcasts educativos para complementar el aprendizaje en el aula. *593 Digital Publisher CEIT*, 10(1–2), 20–35. <https://doi.org/10.33386/593dp.2025.1-2.2953>

Investigación y Desarrollo Tecnológico

Investigación

Desarrollo

Investigación y/o desarrollo tecnológico

La práctica de mediación de conflictos universitarios en materia de género. Una mirada interdisciplinaria.

*Amozurrutia Nava Karla Paulina¹

1 ORCID: 0009-0005-7079-922X

1 Facultad de Filosofía y Letras / Coordinación para la Igualdad de Género

* karlamozurrutia_igualdad@unam.mx

Palabras clave: gestión comunitaria, mediación de conflictos, conflictos universitarios, educación para la paz, política institucional

Introducción:

Una de las tareas fundamentales de la Dirección de Gestión Comunitaria y Erradicación de las Violencias (DGCEV) de la Coordinación para la Igualdad de Género en la UNAM (CIGU) es buscar transversalizar las políticas institucionales en materia de igualdad de género en la Universidad y para ello, es fundamental diagnosticar los procesos comunitarios institucionales que se han realizado en todas las dimensiones de la vida universitaria para identificar cambios normativos, creación de proyectos, posgrados, investigaciones, programas universitarios y sobre todo, las demandas históricas que la comunidad estudiantil, académica y administrativa han generado a través del tiempo y se han convertido en las transformaciones estructurales reales para acceder al derecho a la igualdad sustantiva y a una vida libre de violencias por razones de género. Dichas demandas, exigencias, peticiones y propuestas no han estado exentas de tensiones, ni conflictos que requieren intervención institucional para dirimir desacuerdos y construir consensos que lleven a una cultura institucional más justa y libre de subordinaciones en razón de género, donde la mediación como técnica de resolución de conflictos de manera pacífica es la herramienta más eficaz para lograr construir lenguajes compartidos y propuestas colectivas que mejoren la convivencia universitaria.

Objetivo:

Exponer la aplicación de las herramientas de mediación de conflictos con perspectiva de género en los espacios universitarios para resolver problemáticas o tensiones que se detonan por diferencias personales o colectivas que derivan de desigualdades estructurales para alcanzar el horizonte de igualdad sustantiva como derecho humano. Desplegar las experiencias y prácticas que como Técnica Académica he logrado construir desde el marco institucional para abonar a una cultura del respeto, sin discriminación y

libre de violencias por razones de género hacia una educación para la paz.

Metodología:

La metodología se ha ido desarrollando conforme los procesos de conflicto, donde se involucran elementos de género, han ido apareciendo en las comunidades universitarias desde el 2020; lo cual ha permitido desarrollar desde el enfoque trans e interdisciplinario un mecanismo ad hoc a las condiciones y contextos de los espacios y comunidades universitarias. Las metodologías de las epistemologías feministas y de la Investigación Acción Participativa (IAP) han sido la base epistémica para el desarrollo de técnicas de mediación con perspectiva de género, instrumentalizando una de las técnicas de los mecanismos alternativos de resolución de controversias (MASC) desde el enfoque de justicia restaurativa: la mediación (con perspectiva de género) para encontrar soluciones pacíficas y acuerdos sólidos donde las partes involucradas participan activamente para resolver los conflictos y así alcanzar un compromiso en la prevención de estos; la agencia participativa activa de las partes y la comunidad que intervienen en los conflictos es nodal para alcanzar diálogos fructíferos que pueden permanecer en el tiempo y avanzar en caminos constructivos que favorezcan la igualdad sustantiva. Otra metodología implementada ha sido la gestión de conflictos como herramienta de análisis y sistematización de información antes, durante y post conflicto para construir alternativas que operativicen acuerdos y soluciones con perspectiva de género, en este proceso el acompañamiento que damos desde la CIGU, en particular el área de la que soy responsable, es muy importante para mantener las condiciones favorables para llevar a cabo dicho proceso.

Resultados:

La construcción de un modelo de mediación con perspectiva de género de conflictos universitarios con componentes de género, sobre todo aquellos que se relacionan con violencia por razones de género que afectan en lo comunitario. Desde el 2020 y hasta el 2025 hemos participado en 578 espacios de diálogo, negociación, escucha e intervención en conflictos universitarios de diferente índole en materia de género, se ha impactado a 220 entidades y dependencias universitarias en más de una vez en algunas y otras por primera vez; intervenciones en todos los niveles educativos: 31 en bachillerato, 80 en Licenciatura, 16 en Centros, 36 en Institutos, de los dos subsistemas de investigación, 11 en Programas Universitarios y 46 en dependencias. Las cuales han generado exitosas prácticas restaurativas con perspectiva de género al interior de las comunidades, como espacios de escucha comunitaria, murales o muros de expresión, diálogos asertivos, actividades de sensibilización, talleres de activación comunitaria, entre otras. Además, trabajamos en una propuesta de Diplomado institucional de formación de mediadoras/es de conflictos universitarios con enfoque restaurativo y de reparación que se enmarca en

la Política Institucional en materia de género donde el trabajo comunitario con perspectiva de género, como eje rector, se encamine a construir relaciones pacíficas, igualitarias y libres de discriminación, dicha política se presentó en octubre del 2025.

Conclusiones:

La teoría de conflictos (Galtung, 1969) es un estudio sistemático de causas, personas actoras, historia y dinámicas para entender un problema y diseñar soluciones efectivas, identificando elementos clave como las necesidades subyacentes, los factores que lo escalan y los que lo mitigan permitiendo así, desarrollar estrategias constructivas para transformar la situación, sobre todo cuando el paradigma social se transforma como el cuestionamiento a las relaciones basadas en el género. Los conflictos son parte de la interacción social y conviven con quienes construimos comunidades, por ello, cuando aparecen es fundamental entender el fenómeno y el potencial transformador que conlleva, pues tiende a reflejar circunstancias que pueden estar afectando o cuestionando lo común (Gutiérrez, 2019) o expresando diversidad de perspectivas sin entendimiento, pues convencionalmente el conflicto se rechaza y se trata de erradicar sin observarlo de manera crítica.

Bajo la perspectiva de la gestión de conflictos (Fisas, 1998) con enfoque de DDHH que hemos desarrollado desde el área a mi cargo (DGCEV-CIGU) impulsamos labores de acompañamiento, vinculación y trabajo comunitario que han permitido reconocer cómo las problemáticas y soluciones a ellas deben construirse desde y para las comunidades de manera conjunta y articulada. Por ello, bajo esta mirada de la educación para la paz podemos construir mecanismos efectivos en el manejo de disputas y desacuerdos utilizando técnicas como la mediación para encontrar soluciones constructivas, aliviar tensiones y lograr acuerdos justos, promoviendo la cooperación y un ambiente pacífico en contextos personales, académicos y laborales, sin evitarlos sino enfrentándolos.

Las aportaciones metodológicas que como Técnica Académica he desarrollado en favor de las comunidades universitarias a partir de la observación participante han sido nodales para tender puentes de análisis y reflexión de un fenómeno natural en los entornos sociales: los conflictos.

Referencias Bibliográficas:

1. Fisas, V. (1998). *Cultura de paz y gestión de conflictos*. Icaria Editorial/UNESCO.
2. Galtung, J. (1969). *Violencia, paz e investigación para la paz*. En *Sobre la paz*. Fontamara.
3. Gutiérrez, R. (2019). *Producir lo común: Entramados comunitarios y luchas por la vida*. Traficantes de Sueños.

Investigación y/o desarrollo tecnológico

Descolonialidad del poder. Una propuesta epistemológica y teórico-metodológica para el análisis de los problemas sociales y ecológico-ambientales.

Caballero Aguilar Hilda*¹

1 ORCID: 0000-0003-3370-8454

1 Instituto de Investigaciones Económicas

* hildac@unam.mx

Palabras clave: Economías alternativas, metodología, co-investigación

Introducción:

Los proyectos de investigación que hemos desarrollado por más de 15 años, Boris Marañón, Dania López e Hilda Caballero, en el Instituto de Investigaciones Económicas desde la perspectiva crítica latinoamericana de la “Descolonialidad del poder”, responden a la necesidad de articular una mirada integral de los problemas sociales y ecológico-ambientales de México y la región latinoamericana, para revalorar la diversidad de experiencias colectivas populares y de “economías” alternativas que cuestionan las concepciones hegemónicas de “economía”, “trabajo” y “sustentabilidad”.

La teoría de la descolonialidad del poder, desarrollada por el sociólogo peruano Aníbal Quijano propone un análisis histórico-estructural amplio de la sociedad capitalista, teniendo en cuenta los aspectos espaciales y temporales, esto es, a escala global y desde el siglo XVI, para identificar las relaciones de poder que han estructurado jerárquicamente a la sociedad capitalista actual, y que han configurado un patrón de poder que se caracteriza por ser moderno, colonial, capitalista, global, eurocentrado y patriarcal (Quijano, 2020), que sigue vigente y ha derivado en la convergencia de dos grandes crisis: una histórica y otra climática.

El análisis desde esta teoría general ha derivado en una amplia reflexión y discusión de la propuesta teórica y en el desarrollo de una metodología para su aplicación en el análisis social, esto a partir del desarrollo de diversos proyectos PAPIIT y Grupos de trabajo con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, para lograr una propuesta consistente y coherente que nos ayude a explicar la diversidad y complejidad de problemas sociales y ecológico-ambientales que enfrentamos

Objetivo:

Desarrollar una propuesta teórico-metodológica para articular un análisis integral que

incluya la complejidad, identificando las relaciones de poder que buscan controlar los principales ámbitos de la existencia social (trabajo, autoridad colectiva, subjetividad, sexo-género-sexualidad y “naturaleza”), con la finalidad de contribuir a construir otros modos de vida donde primen formas de relacionalidad basadas en la solidaridad, la reciprocidad, la complementariedad y la interdependencia, entre los humanos y con la “naturaleza”, para la eliminación de toda forma de opresión.

Material(es):

Cuestionarios semiestructurados, fichas técnicas, estadísticas, registros y audios

Metodología:

Co-investigación (Marañón, López y Caballero, 2024), con cuestionarios semiestructurados que permiten un diálogo horizontal de saberes (científico y popular), en igualdad de condiciones políticas y epistémicas, que ponen en tensión las miradas jerárquicas establecidas desde la academia, para profundizar en el análisis de las relaciones de poder que estructuran la vida cotidiana y buscan controlar las relaciones sociales. Esta metodología consiste en:

1. diseñar el cuestionario según los objetivos de la co-investigación (los de la academia y de los colectivos), para indagar sobre las relaciones sociales en los principales ámbitos de la existencia social (trabajo, autoridad colectiva, subjetividad, sexo-género-sexualidad y “naturaleza”);
2. desarrollar diálogos con integrantes de las experiencias populares colectivas que participan en la co-investigación a partir del cuestionario semiestructurado;
3. transcribir los diálogos en archivos de texto para sistematizar la información;
4. desarrollar un análisis cualitativo para identificar las relaciones de poder que disputan los recursos y los productos en cada uno de los ámbitos de la existencia social (Quijano, 2000), tomando como eje de análisis alguno de ellos y señalando cómo se articulan los demás;
5. presentar avances a los integrantes de los colectivos, para señalar las tensiones y contradicciones identificadas y establecer un diálogo de ida-vuelta y regreso, que amplíe la comprensión de los procesos y,
6. entregar la versión final del análisis para ser revisada y aprobada por los colectivos participantes.

Resultados:

El análisis identifica que desde el siglo XVI se articularon tres sistemas a escala global:

- 1) Dominación: la colonialidad, que con la idea de la “raza” clasificó a la población mundial según el color de la piel en seres superiores e inferiores, así como a sus formas de vida, de trabajo y de producción de conocimiento y estableció a la empresa capitalista

como la única institución legítima para hacer “economía”.

2) Explotación: el capitalismo, que articuló diversas formas de control del trabajo (esclavitud, servidumbre, salario, producción simple y reciprocidad) subordinadas a la relación capital-trabajo, para apropiarse del excedente “económico” producido por la fuerza de trabajo, que derivó en una creciente precarización del trabajo y mercantilización de la vida.

3) Producción de saber: el eurocentrismo, que se refiere a la mirada hegemónica impuesta por las ciencias sociales creadas desde Europa y que rige los planes de estudio y la forma de hacer investigación (Wallerstein, 2006), que impuso una racionalidad instrumental basada en el racismo, la superioridad cultural europea y el dominio de la “naturaleza”, para la acumulación de capital, por encima de consideraciones éticas, políticas y ecológico-ambientales, que constituyó una ciencia moderna subordinada al poder capitalista.

Se han analizado diversas experiencias populares colectivas en las que se identifican las relaciones de poder en los cinco ámbitos de la existencia social (trabajo, autoridad colectiva, subjetividad, sexo-género, naturaleza), que dan cuenta de la persistencia de los sistemas de dominación señalados arriba, así como de las propuestas por revertir la dominación y la explotación. Hemos publicado libros y artículos sobre la solidaridad económica, la crítica al “desarrollo” capitalista y a la concepción hegemónica de “economía”, “trabajo”, y “sustentabilidad”, para revalorar y legitimar diversas formas de reproducción de la vida que fueron silenciadas por la colonialidad del poder.

Conclusiones:

Los proyectos de investigación que se desarrollan desde la perspectiva crítica latinoamericana de la “Descolonialidad del poder” y de la metodología de co-investigación, constituyen una propuesta teórica y una herramienta metodológica para un análisis histórico-estructural sobre los diversos problemas sociales y ecológico-ambientales que enfrentamos. Además, cuestiona las concepciones hegemónicas que dominan la investigación social y la ciencia subordinada al poder del capital.

El trabajo técnico-académico contribuye con la búsqueda de información documental, de estadísticas, de experiencias de organizaciones populares colectivas y propuestas de “economías” alternativas, el procesamiento de datos y registros, la elaboración de cuadros, gráficos y esquemas explicativos, el diseño y aplicación de cuestionarios semiestructurados y la sistematización y análisis de la información obtenida. Al mismo tiempo, a través de la coinvestigación, el propio técnico-académico se puede convertir en otro sujeto epistémico, como el investigador y los integrantes de los colectivos, participar en los diálogos horizontales de saberes y contribuir a producir un saber nuevo, más profundo, que permita una amplia comprensión de los procesos sociales y la crisis civilizatoria que enfrentamos.

La participación en las diferentes fases de los proyectos de investigación y el acompañamiento en la coordinación de éstos contribuye también en la gestión de actividades, la elaboración de reportes, informes y resultados de investigación, así como en la organización y participación en actividades académicas para la difusión y divulgación de los avances de investigación y la impartición de cursos y talleres.

En conclusión, estos proyectos profundizan y fortalecen el análisis de los problemas sociales y ecológico-ambientales, desde otras teorías, otras epistemologías y otras ontologías que permiten imaginar y sentipensar propuestas alternativas.

Referencias Bibliográficas:

1. Quijano, A. (2000). *Colonialidad del poder y la cuestión del poder*. Mimeo.
2. Quijano, A. (2020). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En *Cuestiones y horizontes: De la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder. Antología esencial*. CLACSO.
3. Marañón, B., López, D., & Caballero, H. (2024). “Sustentabilidad” descolonial en organizaciones colectivas en México: Logros y contradicciones. IIEc-UNAM.
4. Wallerstein, I. (2006). *Abrir las ciencias sociales: Informe de la Comisión Gulbenkian para la reestructuración de las ciencias sociales*. Siglo XXI.

Investigación y/o desarrollo tecnológico

Medios de cultivo a partir de residuos agroindustriales.

García Cabrera Ramsés Ismael¹, Chávez Castillo Adán ^{*2}

1 ORCID: 0000-0002-2817-3267

2 ORCID: 0009-0008-7529-0766

1 Instituto de Investigaciones Biomédicas

2 Instituto de Investigaciones Biomédicas

* adan.chavez@iibiomedicas.unam.mx

Palabras clave: Valorización, fermentación, microorganismos, Biotecnología sustentable

Introducción:

Los residuos agroindustriales (RA) son materiales generados durante el procesamiento de productos agrícolas e industriales, cuyo manejo inadecuado representa un riesgo ambiental y sanitario. Esto ha despertado interés por alternativas sostenibles para aprovecharlos. Su bajo costo y riqueza en carbono, nitrógeno y minerales, permite transformarlos en productos con alto valor agregado; promoviendo la economía circular y sostenibilidad. Este trabajo evalúa tres residuos: grano gastado de malta (GGM), salvadillo de trigo (ST) y pulido de arroz (PA); como materia prima para medios de cultivo rentables y sostenibles.

Objetivo:

Evaluar RA como base para medios de cultivo sólidos y líquidos, cuya reutilización en procesos fermentativos permita obtener productos de interés comercial y contribuir a la reducción del impacto ambiental que representan.

Metodología:

Se utilizó residuo agroindustrial (GGM, ST y PA); sin termohidrólisis ácida, para fermentación en estado sólido; y con termohidrólisis ácida, para la elaboración de agares y fermentación en estado líquido, con el objetivo de evaluar el crecimiento microbiano.

Resultados:

Agares: elaborados únicamente con RAs que permitieron el crecimiento de diferentes microorganismos (hongos filamentosos, levaduras y bacterias). Fermentación en estado sólido y líquido: los medios de cultivo elaborados con RAs permitieron el crecimiento de diferentes hongos filamentosos de importancia biotecnológica.

Conclusiones:

Los resultados demuestran que los RA son una alternativa viable para formular medios de cultivo, ya que contienen nutrientes esenciales que permiten el crecimiento de una diversidad importante de microbios. Esta alternativa promueve su reutilización en procesos biotecnológicos, es rentable, impulsa la economía circular y representa una vía sustentable para reducir el impacto ambiental asociado a la elaboración de medios de cultivo convencionales.

Referencias:

1. Pal, S., Handa, J., & Jain, U. K. (2017). Chemical hydrolysis optimization for release of sugars from wheat bran. *IJISSET-International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology*, 4.
2. Popielarz, D., Farkaš, P., & Bzducha-Wróbel, A. (2025). Current directions of selected plant-origin wastes' valorization in biotechnology of food additives and other important chemicals. *Foods*, 14(6), 954.
3. Bulgari, D., Gobbi, E., Cortesi, P., & Peron, G. (2024). Bioconversion of food and green waste into valuable compounds using solid-state fermentation in nonsterile conditions. *Plants*, 13(24), 3494.

Investigación y/o desarrollo tecnológico

Diseño digital de restauraciones y prótesis dentales en el Laboratorio de Prótesis Bucal Avanzada de la ENES Unidad León

Díaz Ortega Carolina*¹

1 ORCID: 0009-0009-4195-7005

¹ UNAM Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León

* cdiazo@enes.unam.mx

Palabras clave: Software, sistema diseño asistido por computadora (CAD), flujo de trabajo digital

Introducción:

En la actualidad, la Odontología atraviesa un proceso de innovación y transición hacia flujos de trabajo digitales mediante el uso de sistemas CAD (Cerdá, G.,2020), tanto en el ámbito clínico como en el de laboratorio (García, 2006). Específicamente en este último, la integración de nuevas tecnologías ha evidenciado las limitaciones de los métodos convencionales para la creación de prótesis dentales. La digitalización de estos procesos ha demostrado optimizar los tiempos de diseño y fabricación, reducir los costos operativos y minimizar el desperdicio de insumos. Por consiguiente, la implementación tecnológica hoy en día resulta fundamental en los laboratorios dentales, impactando de manera positiva no solo en la producción, sino también en el fortalecimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje (Noroña, 2020., Pellizzer, 2021., Zedu, 2025).

Bajo este contexto, surgió la necesidad de adquirir una formación especializada en diversas plataformas de software de diseño dental. Dicha capacitación me permitió un manejo técnico avanzado dentro del Laboratorio de Prótesis Bucal Avanzada de la ENES León, espacio institucional dedicado de manera integral a la docencia y a la producción de restauraciones y prótesis dentales. Es por ello que resulta importante mencionar mi función principal en la institución como Persona Técnica Académica, debido a que soy responsable del área CAD-CAM, co-responsable del Laboratorio de Prótesis Bucal Avanzada y miembro fundador del mismo. Dicho Laboratorio proporciona servicio a pregrado y posgrado de Odontología, con una producción de 400 a 500 unidades por ciclo escolar. De este modo, el Laboratorio de Prótesis Bucal Avanzada, es una de las áreas con mayor impacto en la generación de recursos extraordinarios de la institución.

Objetivo:

Implementar flujos de trabajo digitales mediante el uso de sistemas CAD para mejorar los tiempos de diseño, así como reducir el uso de materiales y el costo de los insumos

en la elaboración de prótesis dentales dentro del ámbito institucional.

Material(es):

Software Exocad; Software 3Shape; Escaner 3D 3Shape. Unidad de procesamiento: Computadora portátil de alto rendimiento (gaming), con memoria RAM y hardware de procesamiento gráfico.

Metodología:

Para la capacitación, se cursó un diplomado en Odontología Digital en el Instituto Multidisciplinario de Especialidades Dentales (IMED) en la ciudad de Guadalajara, así como diversos cursos de Odontología digital en la institución DATA Academy CLV en la ciudad de Puebla.

Se instalaron 2 softwares distintos para dar diversidad de bibliotecas digitales de anatomías dentales, en una computadora laptop marca Lenovo con procesador AMD RYZEN 7, tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX, memoria RAM 32GB y SSD 512GB.

Se establecieron protocolos de recepción y revisión de modelos de yeso para su posterior digitalización a través de un escáner 3D 3Shape, así como la implementación del llenado de una orden de trabajo (por parte del alumno) para obtener los datos del paciente y del trabajo a realizar. Dicha orden de trabajo es elaborada en la página web del Laboratorio de Prótesis Bucal Avanzada, la cual, es un producto de un proyecto PAPIME.

Se estableció un flujo de trabajo digital: Recepción→ Revisión→ escaneo 3D→ digitalización→ diseño y modelado 3d→ exportación de STL→ fabricación.

Se ejecutó el modelado virtual de prótesis en el software Exocad 3Shape, utilizando todas las herramientas de modelado del software, priorizando la precisión marginal de la línea de terminación de la preparación dental, la morfología acorde a la edad y género del paciente y la anatomía oclusal funcional. Finalizando el diseño dental digital con la exportación del archivo final en formato STL. para su posterior manufactura.

Resultados:

Se analizaron y registraron los ahorros de insumos, materiales y equipos (yeso, cera, revestimiento, cubiletos, pastillas de cerámica, pinzas, hornos de inyección y horno de desecado). Así como la reducción de tiempos en la elaboración de diseño digital de prótesis dentales. Obteniendo como resultado un tiempo de 30 a 45 minutos por unidad de diseño (corona), desde la recepción del trabajo, hasta la exportación del archivo de diseño finalizado.

Conclusiones:

Se concluye que la implementación de herramientas digitales en las áreas de producción y docencia de un laboratorio institucional genera un impacto positivo en los resultados académicos y operativos. En el ámbito educativo, democratiza el acceso a recursos tecnológicos de alto costo, los cuáles fortalecen significativamente el proceso enseñanza-aprendizaje.

Así mismo, el uso de software de diseño optimiza la eficiencia operativa al reducir drásticamente los tiempos de elaboración de restauraciones dentales; mientras que el método analógico convencional requiere entre 5 y 6 horas, el flujo digital permite completar el diseño de una unidad en un rango de 30 a 35 minutos. Finalmente, es imperativo considerar que la adquisición de estas tecnologías de diseño dental conlleva desafíos como la curva de aprendizaje técnica y la elevada inversión inicial de equipamiento.

Se concluye que la implementación de procesos digitales en diseño dental proporciona al Técnico Dental la oportunidad de una producción mayor de unidades en menor tiempo, lo cual no solo es un impacto positivo en la generación de recursos extraordinarios, sino que brinda un mayor aprovechamiento de los tiempos de trabajo.

Referencias Bibliográficas:

1. Cerdá, G. (2020). La fascinación de los sistemas CAD-CAM dentales, materiales y protocolos de trabajo. *Gaceta Dental: Industria y Profesiones*, 320, 88–98.
2. García, J. C. C. (2006). Tecnología avanzada del diseño y manufactura asistidos por computador-CAD/CAM. *Prospectiva*, 4(1), 75–81.
3. Noroña, D. M., & Ibañez, C. A. A. (2020). *Odontología digital, una herramienta al alcance de todos*. Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Odontología, Escuela de Posgrado.
4. Pellizzer, E. P., & de Luna Gomes, J. M. (2021). La odontología digital en rehabilitación oral. *Odontología Sanmarquina*, 24(2), 3–5.
5. Zedu, H. U. B. (2025). Lo analógico y lo digital: ¿Dónde estamos hoy? *Revista Dental Zhermack*.

Investigación y/o desarrollo tecnológico

Evaluación cuantitativa de esteatosis hepática por procesamiento digital de imágenes en ImageJ

Diana Elinos Calderón*¹

1 ORCID: 0000-0002-4058-9150

1 Instituto de Investigaciones Biomédicas

* diana.elinos@iibiomedicas.unam.mx

Palabras clave: cuantificación, análisis, conteo, software

Introducción:

La acumulación excesiva de lípidos en el hígado, conocida como esteatosis hepática, constituye un marcador temprano de alteraciones metabólicas asociadas a enfermedades como la obesidad, la diabetes tipo 2 y la enfermedad por hígado graso no alcohólico. La evaluación precisa de los depósitos de grasa en el tejido hepático es fundamental para comprender la progresión de estas patologías y para valorar la eficacia de intervenciones terapéuticas o experimentales.

Tradicionalmente, el análisis de la esteatosis hepática se ha realizado mediante evaluaciones histológicas cualitativas o semicuantitativas, las cuales dependen en gran medida de la experiencia del observador y pueden presentar variabilidad interevaluador. En este contexto, el análisis digital de imágenes emerge como una herramienta objetiva y reproducible que permite cuantificar de manera precisa la acumulación lipídica en muestras histológicas.

ImageJ es un software de código abierto ampliamente utilizado en investigación biomédica para el procesamiento y análisis de imágenes. Su capacidad para realizar segmentación, medición de áreas y conteo automatizado de estructuras lo convierte en una herramienta adecuada para la cuantificación de depósitos de grasa en tejido hepático. Mediante la aplicación de umbrales de intensidad y técnicas de análisis morfométrico, es posible obtener mediciones cuantitativas confiables que reducen el sesgo subjetivo y mejoran la reproducibilidad de los resultados.

Objetivo:

El presente trabajo tiene como objetivo cuantificar los depósitos de grasa en hígado mediante el análisis de imágenes histológicas utilizando el programa ImageJ, contribuyendo al desarrollo de metodologías objetivas para la evaluación de la esteatosis hepática en estudios experimentales y clínicos.

Materiales:

Para el desarrollo se utiliza una computadora con el software de Image J descargado, éste software tiene la particularidad de ser de libre acceso.

Metodología:

Para la cuantificación de los depósitos lipídicos en muestras de hígado es necesario contar previamente con imágenes obtenidas mediante un microscopio recto, las cuales deben estar en formato TIFF. Este formato garantiza una adecuada resolución y conservación de la información necesaria para el análisis digital.

Una vez obtenidas las imágenes en formato TIFF, estas deben convertirse a un formato de 8 bits antes de realizar la cuantificación. Posteriormente, se procede al análisis utilizando el software ImageJ. El primer paso consiste en ajustar el umbral de la imagen con el fin de definir las partículas que serán medidas. Para ello, se abre la imagen y se selecciona la opción Image, seguida de Adjust y finalmente Threshold, donde se establecen los valores que permiten identificar los depósitos de lípidos.

Una vez definido el umbral, se realiza la cuantificación de las partículas. Para ello, se accede al menú Analyze y se selecciona la opción Analyze Particles. En esta etapa es fundamental especificar los parámetros de circularidad y tamaño de las partículas a medir, con el objetivo de obtener resultados precisos y evitar la inclusión de artefactos. Tras configurar estos parámetros, se confirma la selección para iniciar el análisis.

Finalmente, los resultados de la cuantificación se visualizan en la tabla de resultados generada automáticamente por el programa, la cual puede ser consultada y exportada para su posterior análisis estadístico.

Resultados:

Los resultados obtenidos dependen del tipo de tejido analizado; no obstante, fue posible cuantificar y detectar diferencias significativas entre el grupo control y el grupo experimental. En los hígados de ratas Wistar sometidas a un modelo de consumo de alta sacarosa, se observó un incremento en la ocupación de depósitos lipídicos en comparación con el grupo control.

Específicamente, el grupo control presentó un $0.8 \pm 0.1\%$ de ocupación lipídica, mientras que las ratas alimentadas con una dieta alta en sacarosa mostraron un $2.9 \pm 0.3\%$ de ocupación. Estos resultados evidencian que el consumo elevado de sacarosa se asocia con un aumento significativo en la acumulación de grasa hepática, lo que respalda la utilidad del análisis de imágenes mediante ImageJ como una herramienta objetiva para la evaluación de esteatosis hepática en modelos experimentales.

Conclusiones:

Los resultados obtenidos en el presente estudio muestran un aumento claro en la ocupación de depósitos lipídicos en el hígado de ratas Wistar sometidas a una dieta alta en sacarosa, en comparación con el grupo control. Este hallazgo concuerda con la evidencia previa que señala al consumo elevado de azúcares simples como un factor clave en el desarrollo de alteraciones metabólicas hepáticas, incluyendo la esteatosis hepática.

El incremento observado en la ocupación lipídica sugiere que la ingesta crónica de sacarosa favorece la acumulación de triglicéridos en el hígado, posiblemente a través de mecanismos como el aumento de la lipogénesis de novo y la alteración del metabolismo de la glucosa y los lípidos. Estos procesos han sido ampliamente descritos en modelos animales expuestos a dietas hipercalóricas y ricas en azúcares, lo que refuerza la validez biológica de los resultados obtenidos.

Asimismo, el uso de análisis digital de imágenes mediante ImageJ permitió una cuantificación objetiva y reproducible de los depósitos de grasa hepática, reduciendo la subjetividad asociada a evaluaciones histológicas tradicionales. La diferencia detectada entre grupos demuestra la sensibilidad del método para identificar cambios sutiles en la acumulación lipídica, lo cual resulta especialmente relevante en estudios experimentales que evalúan intervenciones dietéticas. No obstante, es importante considerar algunas limitaciones del estudio, como la dependencia del tipo de tejido analizado y la necesidad de una adecuada estandarización en la adquisición de imágenes y en la definición de umbrales durante el análisis.

Referencias Bibliográficas:

1. Cifuentes, F., Arias, E. R., & Morales, M. A. (2013). Long-term potentiation in mammalian autonomic ganglia: An inclusive proposal of a calcium-dependent, trans-synaptic process. *Brain Research Bulletin*, 97, 32–38. <https://doi.org/10.1016/j.brainresbull.2013.05.006>
2. Elinos, D., Veladiz-Gracia, F., González-Sierra, C., Rubio-Galicia, A., Cifuentes, F., & Morales, M. A. (2025). Long-term potentiation and neurotransmitters expression and segregation are altered in the metabolic syndrome-associated dysautonomia. *PLOS ONE*, 20(11), e0335728. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0335728>

Investigación y/o desarrollo tecnológico

Evaluación de actividad citotóxica y sinergismo de productos naturales

Fragoso Serrano Mabel Clara*¹, Pereda Miranda Rogelio²

1 ORCID: 0000-0002-7693-8391

2 ORCID: 0000-0002-0542-0085

1 Facultad de Química

2 Facultad de Química

* mabelfragoso@quimica.unam.mx

Palabras clave: Líneas celulares, multirresistencia, cáncer, modulación, sinergismo

Introducción:

La resistencia de las células malignas en tumores humanos es uno de los problemas de la quimioterapia y para enfrentarla se han diseñado terapias de combinación para potenciar la acción de los agentes antineoplásicos suministrados a través de “cocteles” de agentes citotóxicos que presenten diversos mecanismos moleculares de acción asociados al desarrollo de la resistencia múltiple a fármacos (MDR). Las resinas glicosídicas en terapias de combinación son capaces de revertir el fenómeno de la MDR desarrollado por las células cancerígenas. (Moreno-Velasco, et al. 2024).

Las resinas glicosídicas son oligosacáridos de ácidos grasos de alto peso molecular y con un carácter anfipático cuya descripción estructural es relativamente reciente. A la fecha, alrededor de 400 resinas glicosídicas se han descrito en la literatura fitoquímica (Fan, et al. 2022 y Pereda-Miranda et al. 2010).

Las especies de la familia de las convolvuláceas constituyen una fuente importante de oligosacáridos biodinámicos. Estos compuestos se purifican a partir de mezclas complejas denominadas con el nombre genérico de resinas glicosídicas y constituyen una serie de principios de tipo glicolipídico que han demostrado diversas actividades biológicas de interés terapéutico (Srivastava y Rauniyar, 2020).

Así, nuestro grupo de investigación ha propuesto un modelo de inhibición de la proliferación celular que combina fármacos antineoplásicos y productos naturales para la terapia del cáncer. En las últimas dos décadas, se ha evaluado el potencial de las resinas aisladas en nuestro laboratorio, mediante ensayos de modulación y regulación del flujo transmembranal de la glicoproteína P para seleccionar candidatos idóneos destinados a su evaluación preclínica futura (Flores-Tafoya, et al., 2026, Rojas-Castaño, et al. 2024).

Objetivo:

1. Establecer el potencial citotóxico de las resinas glicosídicas de las convolvuláceas.
2. Evaluar la actividad moduladora sobre el fenómeno de la resistencia a fármacos antineoplásicos en células cancerosas derivadas del carcinoma de mama humano (MCF-7/Vin).
3. Contribuir con el diseño de prototipos farmacéuticos derivados de productos naturales que permitan potenciar la actividad antitumoral de fármacos antineoplásicos.

Material(es):

Placas, cajas estériles, medio de cultivo, SFT, micropipetas, campana flujo laminar vertical, incubadora, microscopio fase invertida, lector placas 96 pozos, centrífuga, autoclave, espectrofotómetro.

Metodología:

Las células se mantendrán en medio RMPI 1640 (10×) complementado con suero fetal bovino al 10%.

Todas las líneas celulares se cultivaron a 37 °C en una atmósfera al 5% de CO₂ en aire y 100% de humedad.

Las células en fase log de su ciclo de crecimiento se someterán por triplicado a diferentes concentraciones de las muestras a evaluar y se incubaron durante 72 horas a 37 °C en una atmósfera humidificada al 5% de CO₂.

Se usarán microplacas de 96 cavidades con capacidad para 2 ml con 190 µl de suspensión celular (25,000 cel./ml) y 10 µl de la muestra disuelta en DMSO en diferentes concentraciones.

Se preparará un control con suspensión celular.

La concentración celular se determinará mediante la cuantificación de las proteínas totales mediante el método de tinción con la sulforodamina B.

Para el estudio de sinergismo se combinarán los productos naturales aislados con los agentes antineoplásicos vinblastina, podofilotoxina, colchicina, elipticina y doxorubicina (Rojas-Castaño, et al. 2024).

Resultados:

De la raíz de jalapa brasileña, se aislaron seis resinas glicosídicas inéditas. Se comprobó que todos los compuestos aislados son inactivos como agentes citotóxicos. Sin embargo, cuando fueron evaluados (1-25 µM) en combinación con una concentración subletal del agente anticancerígeno vinblastina o podofilotoxina (0.003 µM), se produjo un incremento significativo en la citotoxicidad, especialmente para las células resistentes del carcinoma de mama MCF-7 (Moreno-Velasco, et al. 2024).

De "Ipomoea funis" se logró la purificación de tres resinas glicosídicas mayoritarias

que no mostraron citotoxicidad intrínseca. Sin embargo, la intrapilosina I, cuando se combina (50 μM) con una concentración subletal del fármaco antineoplásico vinblastina a 0,004 μM , mejoró significativamente su efecto citotóxico y su capacidad para revertir el fenotipo resistente a vinblastina en células MCF-7 deteniendo el ciclo celular en la fase G2/M y actuando como un competitivo sustrato para P-gp (Flores-Tafoya, et al. 2026).

La capacidad citotóxica individual de la salvigenina se evaluó en líneas celulares derivadas de carcinomas humanos, demostrando que no es citotóxica ($\text{CI}_{50} > 25 \mu\text{g/mL}$, Vichai y Kirtikara, 2006). Sin embargo, la salvigenina, en combinación con fármacos antineoplásicos a concentraciones subletales, indicó resultados estadísticamente significativos en la línea de carcinoma de colon (HCT-116), especialmente en combinación con podofilotoxina y colchicina. (Rojas-Castaño, et al. 2024).

Conclusiones:

Se comprobó que todos los compuestos aislados son inactivos como agentes citotóxicos ($\text{CI}_{50} > 25 \mu\text{g/mL}$). Sin embargo, el efecto sinérgico de las resinas glicosídicas las hace candidatas potenciales para su uso en terapias combinatorias con los agentes terapéuticos ya aprobados en desuso o tóxicos y, de esta forma, reducir sus efectos secundarios

Las resinas glicosídicas podrían convertirse en alternativas prometedoras para desarrollar nuevas estrategias terapéuticas combinatorias para revertir la resistencia a múltiples fármacos en el tratamiento del cáncer

Las actividades biológicas demostradas para las resinas glicosídicas, aunadas a la reciente popularización de los fármacos basados en carbohidratos, hace de los glicolípidos de las convolvuláceas una excelente fuente de estructuras biodinámicas que actúen en conjunto con las terapias antineoplásicas y así contrarrestar los efectos secundarios producto de la resistencia múltiple cruzada que ocurren en la mayoría de las neoplasias malignas bajo quimioterapia.

La actividad moduladora in vitro de estos glicolípidos se encontró que está directamente asociada con su carácter anfifílico y con su estructura macrocíclica que impone restricciones en su libertad conformacional del oligosacárido, como se demostró para la tricolorina A, que incrementó la susceptibilidad a la vinblastina con un factor de reversión de más de 270 veces, cuando se incorpora a una concentración de 10 μM , en comparación con los glicolípidos acíclico y altamente lipofílico.

La combinación de salvigenina con fármacos antineoplásicos promueve la actividad antiproliferativa e incrementa la muerte celular en la línea HCT116 (carcinoma colorrectal), lo que podría permitir su empleo para la reducción de los efectos secundarios provocados por los fármacos terapéuticos mediante la disminución de las dosis clínicas

Referencias Bibliográficas:

1. Fan, B. Y., Jiang, X., Li, Y. X., Wang, W. L., Yang, M., Li, J. L., Wang, A. D., & Chen, G. T. (2022). Chemistry and biological activity of resin glycosides from *Convolvulaceae* species. *Medicinal Research Reviews*, *42*, 2025–2066. <https://doi.org/10.1002/med.21916>
2. Flores-Tafoya, P. J., Rojas-Morales, J. A., Hernández-Rojas, A. C., Fragoso-Serrano, M., Salinas-Jazmín, N., Bautista, E., Macías-Rubalcava, M. L., & Pereda-Miranda, R. (2026). Resin glycosides from *Ipomoea funis* as inhibitors of P-glycoprotein for overcoming multidrug resistance breast carcinoma cells. *Journal of Natural Products*, *89*, 220–232. <https://doi.org/10.1021/acs.jnatprod.5c01273>
3. Figueroa-González, G., Jacobo-Herrera, N., Zantella Dehesa, A., & Pereda-Miranda, R. (2012). Reversal of multidrug resistance by morning glory resin glycosides in human breast cancer cells. *Journal of Natural Products*, *75*, 93–97. <https://doi.org/10.1021/np200864m>
4. Moreno-Velasco, A., Fragoso-Serrano, M., Flores-Tafoya, P. J., Carrillo-Rojas, S., Bautista, E., Leitão-Guimarães, S., Castañeda-Gómez, J., & Pereda-Miranda, R. (2024). Inhibition of multidrug-resistant MCF-7 breast cancer cells with combinations of clinical drugs and resin glycosides from *Operculina hamiltonii*. *Phytochemistry*, *227*, 113922. <https://doi.org/10.1016/j.phytochem.2023.113922>
5. Pereda-Miranda, R., Rosas-Ramírez, D., & Castañeda-Gómez, J. (2010). Resin glycosides from the morning glory family. En A. D. Kinghorn, H. Falk, & J. Kobayashi (Eds.), *Progress in the chemistry of organic natural products* (Vol. 92, pp. 77–152). Springer-Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-211-99661-4_2
6. Rojas-Castaño, B. A., Hernández-Rojas, A. C., Pereda-Miranda, R., & Fragoso-Serrano, M. (2024). Cytotoxicity of salvigenin from *Asterohyptis stellulata* in combination with clinical drugs against colorectal cancer. *Revista Brasileira de Farmacognosia*, *34*, 1172–1176. <https://doi.org/10.1007/s43450-024-00549-0>
7. Srivastava, D., & Rauniyar, N. (2020). *Medicinal plants of genus Ipomoea: A glimpse of potential bioactive compounds of genus Ipomoea and its detail* (pp. 32–33). LAP Lambert Academic Publishing.
8. Vichai, V., & Kirtikara, K. (2006). Sulforhodamine B colorimetric assay for cytotoxicity screening. *Nature Protocols*, *1*, 1112–1116. <https://doi.org/10.1038/nprot.2006.179>

Investigación y/o desarrollo tecnológico

Desarrollo e implementación de una estación GNSS tipo para estudios de interferometría GNSS (GNSS-IR)

Rosales López Liliana Quetzalli¹, Franco Sánchez Sara Ivonne*²

1 ORCID:0009-0005-1218-0314

2 ORCID:0000-0001-5151-8211

1 Posgrado en Ciencias de la Tierra

2 Instituto de Geofísica

* ivonne@igeofisica.unam.mx

Palabras clave: Geodesia, contenido de agua, desertificación, estación multiparamétrica, interferometría GNSS.

Introducción:

Los sistemas GNSS (Global Navigation Satellite System) permiten obtener datos precisos de posición y tiempo. Tradicionalmente, estos datos se han utilizado para la geolocalización, pero hoy en día su aplicación se ha expandido a varios ámbitos de las ciencias de la Tierra, como la sismotectónica, la meteorología, el clima espacial, etc.

En las últimas décadas se ha observado que existe una relación entre el cambio del valor de la señal SNR (Signal to Noise Ratio) que está asociada a las características del entorno de una estación GNSS. Bajo este principio y mediante el análisis de señales reflejadas, se ha desarrollado la técnica GNSS-IR (GNSS Interferometría-Reflectometría; Wan, 2025) para estimar variables como humedad del suelo, profundidad de nieve y vegetación, por mencionar algunas.

En México existen alrededor de 200 estaciones GNSS permanentes operadas por el Instituto de Geofísica, cuya información ha sido utilizada principalmente para estudiar la deformación tectónica y los sismos lentos (Cruz-Atienza et al., 2025) y, recientemente, la meteorología.

En este proyecto se propone la instalación de una estación tipo que permita monitorear tanto la deformación tectónica como la humedad del suelo y otros parámetros del entorno, definiendo criterios técnicos para su configuración y operación.

La estación se instalará en Tecozautla, Hidalgo ya que la zona presenta características importantes: sistemas de fallas activos, la región es la parte más al sur de desierto de Chihuahua, sistema hidrotermal activo (Canet et., al 2021), aunque de baja intensidad y, sismicidad de baja magnitud.

Objetivo:

Establecer una metodología eficiente para la generación y análisis de datos GNSS empleando la técnica GNSS-IR. Diseñar, configurar e instalar una estación GNSS multiparamétrica de bajo costo, capaz de generar información útil para estudios de sismotectónica y con aplicación en GNSS-IR. Asimismo, se desarrollará un protocolo automatizado de adquisición de datos que permita diferenciar su aplicación según el enfoque requerido (sismotectónica, meteorología y GNSS-IR). Se contempla también el uso del software *gnss refl* como herramienta para el procesamiento de señales GNSS-IR (Larson K. , 2024).

Material(es):

Varilla de acero inoxidable, resina Hilti, cables y material electrónico, módulo mosaico-X5 de Septentrio, antena geodésica, base nivelante, programa *gnss refl*, servidor de adquisición y de procesamiento.

Metodología:

La instalación considera una monumentación superficial con soporte que garantice la estabilidad y permita detectar deformaciones mínimas, así como una configuración adecuada para mediciones de la humedad del suelo.

Se planea utilizar un receptor Mosaic-X5 de última generación, preparado tanto para la transmisión remota de datos como para el almacenamiento in situ. Se desarrollará una metodología para generar archivos en formato RINEX v3.05, superando las limitaciones actuales de las redes GNSS que operan con RINEX v2.11. La infraestructura planeada incluye un servidor dedicado para almacenamiento y procesamiento. Se desarrollará una estructura de directorios que permita almacenar datos RINEX, observables SNR y resultados procesados (posiciones, series de tiempo). El procesamiento de datos se realizará en LaGeoS. Para la obtención de posiciones se utilizará el programa GIPSYX, desarrollado por la NASA, y para las mediciones GNSS-IR, el programa *gnssrefl*.

En este proyecto se contempla la capacitación especializada en el uso de la técnica GNSS-IR y la elaboración de documentación técnica abierta para asegurar la reproducibilidad del experimento.

Una vez validada la metodología, se iniciará el análisis de interferogramas de SNR para estimar la humedad del suelo.

Resultados:

Como resultados esperados de este proyecto, se prevé la generación de series de tiempo que nos permitan obtener la historia de deformación continua de la zona y la asociada a la actividad tectónica. Como estamos estableciendo los parámetros de configuración de los equipos, podremos obtener parámetros del entorno cercano a la

estación mediante la técnica GNSS-IR. Un aspecto importante es la contribución al establecimiento de protocolos de instalación para el establecimiento de estaciones GNSS multiparamétricas.

Esta estación se integrará a la red GNSS del Instituto de Geofísica y/o del Servicio Sismológico Nacional.

Conclusiones:

Los datos obtenidos mediante la técnica GNSS-IR han demostrado ser de gran utilidad en diversas áreas de las ciencias de la Tierra. En este trabajo se planea obtener datos de estos sensores GNSS: 1) reflexión de la señal asociada a parámetros del entorno, por ejemplo, la humedad del suelo; 2) deformación de la corteza; 3) cantidad de agua en la vegetación; y 4) cantidad de vapor de agua en la troposfera.

Se pretende establecer una configuración que permita la generación de datos útiles en todas estas áreas, así como la transmisión de los mismos, es decir, la coexistencia de todos estos datos, otorgando un potencial a las estaciones GNSS para su uso en las ciencias de la Tierra. Como se ha mencionado, la infraestructura existente de más de 200 estaciones GNSS permanentes ofrece una base sólida para la integración de GNSS-IR sin necesidad de una inversión mayor.

Este estudio puede sentar las bases conceptuales y metodológicas para la implementación de estaciones GNSS multiparamétricas en México, capaces de integrar la técnica GNSS-IR sin comprometer la calidad de los datos con fines tectónicos.

La principal aportación de este proyecto es demostrar que la transición hacia estaciones multipropósito es técnicamente viable y económicamente accesible, lo que abre nuevas líneas de investigación en hidrología, meteorología y gestión de riesgos.

A futuro, la instalación de una estación piloto en Tecozautla permitirá generar las primeras series de tiempo GNSS-IR en México, para validar la técnica en condiciones semiáridas y fortalecer la red del Servicio Sismológico Nacional, así como del Servicio de Geodesia.

Referencias Bibliográficas:

1. Canet C., Franco S. I., Morelos-Rodríguez L., Rajabi A., Nuñez-Useche F. (2021). Apunte geológico y revisión histórica de la zona geotérmica de Pathé, Hidalgo. *Geofísica Internacional*.
2. Cruz-Atienza V. M., Franco S., Kostoglodov V., Tago J., Kazachkina E., Real J., Plata-Martinez R. (2025). *Slow slip events in Mexico: A historical perspective*. Elsevier.
3. Larson K. M. (2024). *Gnssrefl: an open source software package in python for GNSS interferometric reflectometry applications*. Springer.
4. Wan W., Guo Z., Karegar M. A., Tang G., & Larson K. (2025). *GNSS hydrology: Defining a new interdisciplinary integrating GNSS hydrogeodesy and remote sensing*.

Elsevier.

Agradecimiento:

Este trabajo está siendo financiado por la DGAPA, a través del proyecto PAPIIT IF103026.

Investigación y/o desarrollo tecnológico

La sistematización de constancias de comprensión de lectura en el Departamento de Lenguas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM

Gama López Mónica Fabiola*¹, García Montalvo Karla²

1 ORCID: 0009-0009-5007-2161

2 ORCID: 0009-0004-0880-5644

1 UNAM Facultad de Filosofía y Letras

2 UNAM Facultad de Filosofía y Letras

* monicafgl@filos.unam.mx

Palabras clave: Requisito de titulación, aplicación, idioma extranjero, depuración de datos, atención a estudiantes.

Introducción:

Los cursos de comprensión de lectura como requisito de titulación a nivel licenciatura y posgrado del Departamento de Lenguas de la Facultad de Filosofía y Letras (DELEFyL) se imparten desde 1979 (DELEFyL, s.f.). En un inicio no había un respaldo digital de la emisión de constancias de comprensión lectora a estudiantes de licenciatura y posgrado. A partir del año 2003 se implementó un sistema para la creación y emisión de constancia con el propósito de sistematizar la información y llevar un registro documental de las constancias. La emisión de la primera constancia data del 20 de junio de 2003; al día 20 de enero se tiene un registro de 36,581 constancias procesadas y almacenadas en la base de datos. El sistema está desarrollado en PowerBuilder, entorno de desarrollo gráfico Cliente/Servidor, el cual se conecta a la base de datos en el manejador PostgreSQL llamada "escolar", alojada en servidor de la Secretaría Académica de Servicios Escolares de la Facultad.

Cada inicio de semestre se actualizan los horarios de los cursos, al finalizar se crean las actas de calificación y se generan las constancias de las puntuaciones acreditadas.

A lo largo de los años se ha modificado el sistema para atender las necesidades del Departamento. En 2025 se solicitó revisar el sistema para eliminar constancias duplicadas, acceder a constancias de alumnos que actualizaron el plan de estudios o carrera, así como permitir ampliar la cobertura de la constancia para aquellos que cursan dos carreras ya sea de manera simultánea o como segunda carrera. Con este motivo se realizaron cambios importantes al sistema y a los datos.

Objetivo:

Optimizar la sistematización y la emisión de constancias del Departamento de Lenguas de la Facultad de Filosofía y Letras mediante la corrección de anomalías estructurales para asegurar un mejor flujo de la información y garantizar la integridad de los datos.

Material(es):

Equipos de cómputo en DELEFYL para los usuarios del sistema, Servidor de base de datos Equipo de cómputo donde está instalado la herramienta PowerBuilder

Metodología:

El proceso se estructuró en cuatro fases: diagnóstico, análisis técnico, ejecución y optimización. En la fase inicial, el Departamento de Lenguas presentó la problemática. En la segunda fase, se realizó el mapeo del sistema, con ello, se identificaron los módulos implicados a intervenir para cumplir con el objetivo central y las revisiones a efectuar en la base de datos. En la tercera fase, se llevó a cabo el ajuste en la consistencia de los datos. Finalmente, la cuarta fase consistió en el mantenimiento y la actualización del sistema. Dicho proceso consistió en ajustar las restricciones para que cada constancia estuviera asociado a un número de cuenta, para licenciatura, o un RFC, para posgrado.

Resultados:

El diagnóstico surgió a partir de una reunión con el Departamento de Lenguas de la Facultad para determinar los problemas que se han experimentado con el sistema en su día a día, lo que permitió dar cuenta de módulos a agregar o modificar para mejorar la sistematización de emisión de constancias.

El análisis técnico permitió identificar errores, ya que a partir de éstos se identificaron las inconsistencias y se trabajó en la depuración de los datos. Lo anterior permitió unificar la información duplicada de alumnos de posgrado y la actualización del plan de estudios de alumnos de licenciatura.

En total se eliminaron 34 constancias duplicadas en el área de posgrado; debido a que el registro en el directorio de dichos alumnos es manual, susceptible a cometer errores de captura en la cual se tienen diferentes datos de RFC para la misma persona. Se actualizaron los planes de estudio de 173 estudiantes de licenciatura. Lo anterior refleja una optimización en el sistema.

A la solicitud del Departamento, de permitir extender la constancia a una carrera diferente de la original, se determinó que primero se deben actualizar las reglas de inscripción a los cursos; es decir, la modificación tiene alcances más amplios que se discutirán a futuro para continuar con el ajuste en la consistencia de los datos.

Conclusiones:

Esta optimización responde al Programa de Desarrollo Institucional (Universidad Nacional Autónoma de México [PDI], 2023), dado que reduce los procesos burocráticos mediante los siguientes ejes:

1. Se presentan cifras transparentes.
2. Coadyuva al desarrollo profesional del estudiantado.
3. Moderniza procesos académico-administrativos.
4. Se alinea con la sustentabilidad.

A partir de esta intervención, la constante revisión y mantenimiento del sistema se realiza en conformidad con cuestiones académicas sin perder de vista la integridad referencial en la base de datos. Estas funciones inherentes a las actividades de un Técnico-académico se alinean con las metas del PDI (2023), lo que agiliza procesos administrativos en beneficio de los académicos a cargo de las áreas y, consecuentemente, a los estudiantes.

La implementación de la metodología permitió no solo resolver la problemática inicial reportada por el DELEFYL, sino también establecer una estructura de datos robusta y actualizada. La secuencia de diagnóstico, análisis, ejecución y optimización garantiza la integridad de la información y una mayor eficiencia en su mantenimiento periódico.

Además, esta intervención fue significativa, ya que estableció una revisión semestral con el Departamento con el propósito de monitorear la consistencia de los datos, así como dar seguimiento a los filtros de inscripción, tanto para curso como para examen.

Referencias Bibliográfica:

1. Departamento de Lenguas de la Facultad de Filosofía y Letras (s.f.). *Antecedentes del DELEFYL*. [Documentos internos no publicados]. UNAM, México.
2. *PowerBuilder 6: Aplicaciones cliente/servidor y tecnologías web* (J. Concha & R. Concha, Trads.). Prentice Hall.
3. Universidad Nacional Autónoma de México (2023). *Programa de Desarrollo Institucional 2023-2027*. <https://www.rector.unam.mx/docs/PDI-2023-2027.pdf>

Investigación y/o desarrollo tecnológico

Proteómica a través de espectrometría de masas

Hernández Orihuela Lorena*¹

1 ORCID: 0009-0009-8634-5678

1 Instituto de Biotecnología

* lorena.hernandez@ibt.unam.mx

Palabras clave: Proteínas, espectrometría de masas, venenos, arañas, serpientes

Introducción:

La Proteómica, es la ciencia que estudia el análisis de proteínas mediante la técnica basada a través de la Espectrometría de Masas, en el Laboratorio Universitario de Proteómica, donde laboro desde hace 20 años, se ofrecen diferentes análisis tales como: identidad proteica, donde podemos observar la secuencia aminocídica que es comparada a través de bases de datos ya reportadas en la literatura esto mediante un software bioinformático, también se realizan determinaciones de masas moleculares de proteínas o péptidos intactos, esto a través de una deconvolución de los iones de las moléculas, otro análisis es la secuenciación de novo, este corresponde a la determinación manual de la secuencia aminocídica e identificación por homología, así también el servicio de identidad de modificaciones postraduccionales; como la fosforilación, acetilación, metilación, etc., entre otros servicios.

Existen casos múltiples de mordeduras de animales ponzoñosos tales como las serpientes (Neri-Castro, et al., 2018, Borja, et al., 2018, Neri-Castro, et al., 2020) y arañas (Guo R, et al., 2023, Kaiser II, et al., 1994, Kong, et al., 2023) al estudiar las proteínas presentes en estos venenos se amplía el conocimiento no sólo de una perspectiva científica, sino que también tiene aplicaciones prácticas en la medicina, así la identificación de posibles variaciones proteicas en los venenos, es esencial para que los profesionales de la salud anticipen y traten eficazmente las mordeduras.

Objetivo:

Analizar la secuencia de aminoácidos de proteínas, usando la técnica de espectrometría de masas.

Materiales:

Espectrómetro de masas: equipo analítico de alta sensibilidad que identifica y cuantifica moléculas. HPLC: usado para separar, identificar y cuantificar componentes

en una mezcla líquida.

Metodología:

Las muestras proteicas, reciben un tratamiento químico-enzimático, para abrir bloquear y cortar la proteína, esto es: reducir usando 10 mM de ditiotreitól (DTT) por 30 min a 56 °C, alquilar con 55 mM de iodoacetamida y digerida enzimáticamente en solución con tripsina para la obtención de péptidos, estos péptidos son desalados por medio de columnas de tipo ZipTip C18 (herramientas de microextracción en fase sólida) y concentrados en un savant SpeedVac. Los péptidos trípticos generados por digestión son separados mediante una columna C18 (técnica muy popular en la separación de compuestos polares/no polares en la cromatografía líquida), utilizando un gradiente de 4-85% de acetonitrilo como fase móvil, manteniendo un caudal de 300 nL/min. Estos péptidos son inyectados al equipo de masas en el cual son ionizados y fragmentados durante 120 min. El archivo arrojado por el espectrómetro contiene toda la información mediante espectros de masas, el cual es sometido a análisis en el programa bioinformático llamado Proteome Discoverer, este software realiza algoritmos de solapamiento de los espectros de masas sobre una base de datos descargada de bancos de repositorios de secuencias de aminoácidos, todo esto para la identidad de las proteínas.

Resultados:

La composición química de venenos es muy diversa, contiene compuestos orgánicos de un amplio rango de pesos moleculares, en arañas se puede encontrar las acilpoliaminas que son agonistas de canales iónicos y representan una gran parte del veneno. Por otro lado, existen proteínas como las hialuronidasas que funcionan como factores de dispersión del veneno. En las serpientes el veneno está compuesto principalmente por 3 familias proteicas, tales son: las metaloproteasas que se encargan de degradar proteínas de la matriz extracelular (como colágeno y elastina), otra de ellas es serinproteasa que rompen enlaces peptídicos utilizando un residuo de serina en su sitio activo, cruciales para procesos como la digestión, coagulación sanguínea, la apoptosis y la inflamación y finalmente las fosfolipasas, estas enzimas rompen los enlaces éster dentro de los fosfolípidos.

Conclusiones:

La importancia de conocer la proteómica de venenos de animales ponzoñosos es poder descifrar su composición bioquímica, para comprender los mecanismos de acción y por tanto el potencial de sus usos y aplicaciones. Esto a causa de que se han encontrado propiedades farmacológicas y biotecnológicas en algunos de sus componentes, tales como actividades analgésicas, antimicrobianas, insecticidas,

antigénicas entre otras.

Referencias bibliográficas:

1. Neri-Castro, E., Ponce-López, R. (2018). Variación ontogénica en el veneno de *Crotalus simus* en México. *Árido-Ciencia*, 3 (1), 42-47.
2. Borja, M., Neri-Castro, E., Perez-Morales, R., Strickland, J.L., Ponce-Lopez, R., Parkinson, C.L., Espinosa-Fematt, J., Saenz-Mata, J., Flores-Martinez, E., Alagon, A., Castaneda-Gaytan, G. (2018). Ontogenetic Change in the Venom of Mexican Black-Tailed Rattlesnakes (*Crotalus molossus nigrescens*). *Toxins (Basel)*, 10 (12).
3. Neri-Castro, E.E., Alagon-Cano, A. (2020). Reptiles venenosos: veneno y tratamiento. *Biodiversidad en Morelos. Estudio de estado 2*, vol 2. 306-310, 2, México: CONABIO.
4. Guo R, Guo G, Wang A, Xu G, Lai R, Jin H. (2023). Spider-Venom Peptides: Structure, Bioactivity, Strategy, and Research Applications. *Molecules* 20;29(1):35.
5. Kaiser II, Griffin PR, Aird SD, Hudiburg S, Shabanowitz J, Francis B, John TR, Hunt DF, Odell GV. (1994). Primary structures of two proteins from the venom of the Mexican red knee tarantula (*Brachypelma smithii*). *Toxicon, Sep*;32(9):1083-93.
6. Kong EL, Hart KK. (2023). *Tarantula Spider Toxicity*. En *Stat Pearls* [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 Jan.

Investigación y/o desarrollo tecnológico

Estandarización en el Análisis de EEG: Un Imperativo para la Ciencia Reproducible y la Colaboración Global

Hernández Soto Rebeca*¹

1 ORCID: 0000-0002-8253-8781

¹ Instituto de Neurobiología UNAM Campus Juriquilla Querétaro

* rebecahernandezsoto@comunidad.unam.mx

Palabras clave: Datos, lenguajes de programación, actividad cerebral, pipelines, electrofisiología

Introducción:

La electroencefalografía (EEG) es una técnica neurofisiológica insustituible, ofrece una ventana temporal de alta resolución a la dinámica cerebral en áreas como la neurociencia cognitiva, la neurología clínica y la investigación traslacional (Cohen, 2017). Sin embargo, la creciente sofisticación en la adquisición de datos, con sistemas de alta densidad y paradigmas experimentales complejos, ha evidenciado una problemática crítica a nivel mundial: la alarmante falta de estandarización y reproducibilidad en su análisis (Pernet et al., 2020). Esta fragilidad metodológica se origina en la vasta proliferación de herramientas computacionales, lenguajes de programación y pipelines de procesamiento altamente personalizados, donde cada laboratorio implementa criterios y parámetros subjetivos, especialmente en la etapa crítica de limpieza de artefactos. Esta variabilidad introduce un "efecto laboratorio" que socava la comparabilidad y consolidación de los hallazgos científicos. Iniciativas internacionales como EEG Many Pipelines han demostrado empíricamente cómo el mismo conjunto de datos crudos, analizado por diferentes equipos con metodologías diversas, puede producir resultados cuantitativamente distintos, amenazando la validez de las conclusiones (Pavlov et al., 2021). Ante este escenario, se vuelve imperativo promover un cambio de paradigma hacia prácticas más robustas y consensuadas (Cohen, 2017). Esto incluye la implementación de preprocesamiento automatizado y objetivo asistido por Inteligencia Artificial (IA) o deep learning para minimizar la manipulación manual offline (Yang et al., 2018), y la adopción de formatos de datos estandarizados (eg. BIDS). Esto podrá garantizar que la investigación con EEG sea verdaderamente reproducible, eficiente y colaborativa a escala institucional y global. Como técnica académica del instituto, busco promover activamente la adopción de estas prácticas de estandarización y transparencia metodológica dentro de nuestro laboratorio.

Objetivo:

Revisar la problemática actual en el análisis de datos de EEG, enfatizando la necesidad de estandarización metodológica. Describir los tipos de análisis más comunes, los lenguajes de programación utilizados y discutir el potencial de la inteligencia artificial para automatizar el preprocesamiento, minimizando la manipulación offline subjetiva y promover así la reproducibilidad de la investigación a escala global.

Material(es):

Equipo de EEG, sistema de adquisición, computadora con software especializado (EEGLAB, FieldTrip, MNE-Python) y entornos de programación (MATLAB, Python con librerías específicas, R).

Metodología:

El flujo metodológico para el análisis de EEG sigue una secuencia lógica de etapas interdependientes, donde la consistencia en cada paso es fundamental para la integridad de los resultados finales. Todo comienza con el preprocesamiento, la fase más crítica y potencialmente subjetiva, cuyo objetivo es aislar la actividad cerebral de origen biológico de los diversos artefactos y ruido. Tradicionalmente, esto implicaba una revisión visual y un rechazo manual intensivo, un proceso lento y poco reproducible. La tendencia actual busca automatizar y objetivar este paso mediante el uso de algoritmos avanzados y herramientas de IA, como componentes de Machine Learning que identifican y corrigen artefactos de forma estandarizada. Este enfoque minimiza la manipulación subjetiva offline y prepara los datos de manera más uniforme y eficiente.

Una vez limpia la señal, se procede al análisis, donde la información se transforma en métricas interpretables. El flujo aquí se bifurca comúnmente en tres vías principales, según la pregunta de investigación: el análisis espectral, que descompone la señal en sus componentes de frecuencia para estudiar estados cerebrales; el análisis de potenciales relacionados con eventos, que promedia la actividad sincronizada a estímulos específicos para capturar respuestas corticales rápidas; y el análisis de conectividad funcional, que examina las relaciones y sincronías entre diferentes regiones del cerebro.

Para la reproducibilidad global, documentar todo el proceso mediante scripts ejecutables es clave, ya que estandariza los análisis de manera eficiente.

Resultados:

La adopción de pipelines basados en código y el uso incipiente de Inteligencia Artificial (IA) para el preprocesamiento están generando resultados cuantitativamente prometedores en términos de estandarización y eficiencia. Primero, se observa una

reducción significativa en el tiempo dedicado a la limpieza manual y subjetiva de datos. Esto no solo optimiza recursos, sino que, de forma crucial, minimiza la variabilidad intra e inter-evaluador, un sesgo metodológico tradicionalmente alto en el análisis de EEG. La automatización convierte decisiones cualitativas en parámetros cuantificables y reportables.

Segundo, el ecosistema de código abierto está madurando. El uso de librerías estandarizadas y validadas por la comunidad, como MNE-Python, FieldTrip (para MATLAB) o EEGLAB, dentro de entornos computacionales reproducibles (e.g., cuadernos Jupyter, scripts en R Markdown), facilita una documentación exhaustiva, línea por línea, de cada transformación aplicada a los datos. Este paradigma asegura que el proceso analítico completo, desde el filtrado hasta la extracción de métricas, sea transparente y ejecutable por otros investigadores, creando un historial digital inequívoco.

Tercero, los métodos de IA, particularmente los basados en aprendizaje automático y redes neuronales profundas, están mostrando una precisión comparable o incluso superior a la de expertos humanos en tareas específicas de detección y eliminación de artefactos complejos, como los de origen muscular o los relacionados con movimientos oculares en registros de alta densidad. Esto permite procesar grandes conjuntos de datos de manera uniforme, rápida y con una consistencia imposible de lograr manualmente, abriendo la puerta a estudios multicéntricos a gran escala.

Conclusiones:

La discusión central gira en torno a la paradoja entre la riqueza metodológica y la crisis de reproducibilidad en la investigación con EEG. La disponibilidad de múltiples herramientas y lenguajes es un activo, pero sin directrices claras o consensos sobre mejores prácticas, se convierte en una fuente de heterogeneidad. La clave no está en unificar en una sola herramienta, sino en adoptar principios compartidos: procesamiento por script, datos crudos de la máxima calidad posible, y la aplicación de algoritmos de limpieza automatizados y validados. Limpiar los registros de forma robusta desde la adquisición o con métodos automáticos minimiza la necesidad de manipulación offline "a criterio", lo que sería un gran avance. Esto, sumado a la publicación de códigos y datos siguiendo estándares como BIDS (Brain Imaging Data Structure), haría que la replicación de estudios entre instituciones en diferentes partes del mundo sea factible y eficiente.

En conclusión, el futuro del análisis de EEG en investigación depende de un equilibrio entre innovación metodológica, con la IA como aliado para la eficiencia, y la estandarización de los procesos. La comunidad debe trabajar hacia consensos sobre pipelines mínimamente reportados, favorecer el uso de herramientas de código abierto y promover la cultura de ciencia abierta. Solo así podremos asegurar que los hallazgos neurocientíficos derivados del EEG sean sólidos, comparables y acumulativos, acelerando el impacto real de esta poderosa técnica de investigación en la comprensión

del cerebro y la salud humana.

Referencias Bibliográficas:

1. Cohen, M. X. (2017). Where does EEG come from and what does it mean?. *Trends in neurosciences*, 40(4), 208-218. <https://doi.org/10.1016/j.tins.2017.02.004>.
2. Pavlov, Y. G., Adamian, N., Appelhoff, S., Arvaneh, M., Benwell, C. S. Y., Beste, C., Bland, A. R., Bradford, D. E., Bublatzky, F., Busch, N. A., Clayson, P. E., Cruse, D., Czeszumski, A., Dreber, A., Dumas, G., Ehinger, B., Ganis, G., He, X., Hinojosa, J. A., Huber-Huber, C., Mushtaq, F. (2021). #EEGManyLabs: Investigating the replicability of influential EEG experiments. *Cortex; a journal devoted to the study of the nervous system and behavior*, 144, 213–229. <https://doi.org/10.1016/j.cortex.2021.03.013>.
3. Pernet, C. R., Appelhoff, S., Gorgolewski, K. J., Flandin, G., Phillips, C., Delorme, A., & Oostenveld, R. (2019). EEG-BIDS, an extension to the brain imaging data structure for electroencephalography. *Scientific data*, 6(1), 103. <https://doi.org/10.1038/s41597-019-0104-8>.
4. Yang, B., Duan, K., Fan, C., Hu, C., & Wang, J. (2018). Automatic ocular artifacts removal in EEG using deep learning. *Biomedical Signal Processing and Control*, 43, 148-158. <https://doi.org/10.1016/j.bspc.2018.02.021>

Investigación y/o desarrollo tecnológico

Desarrollo de plataformas microfabricadas de alta resolución para investigación biológica

Jiménez Díaz Edgar Adán¹, Cruz Ramírez Aarón², Santiago Andres Yorgui³

1 ORCID: 0000-0002-7456-6010

2 ORCID: 0009-0009-1586-4112

3 ORCID: 0000-0001-7343-7746

1 Laboratorio Nacional de Soluciones Biomiméticas para Diagnóstico y Terapia Facultad de Ciencias

2 Laboratorio Nacional de Soluciones Biomiméticas para Diagnóstico y Terapia Facultad de Ciencias

3 Laboratorio Nacional de Soluciones Biomiméticas para Diagnóstico y Terapia Facultad de Ciencias

* edgarjd@ciencias.unam.mx

Palabras clave: Andamios celulares, polimerización por absorción de dos fotones, mecanobiología, microfabricación tridimensional, fuerzas celulares

Introducción:

El desarrollo de tecnologías de microfabricación tridimensional de alta resolución ha ampliado de forma significativa las posibilidades experimentales para el estudio de sistemas celulares en microentornos controlados. Estas tecnologías permiten diseñar microestructuras funcionales con geometrías y propiedades mecánicas definidas, capaces de interactuar con células de manera precisa y reproducible. Su aplicación resulta especialmente relevante en el campo de la mecanobiología, donde los estímulos físicos y las fuerzas celulares influyen directamente en la organización, función y dinámica celular.

Los andamios celulares microestructurados constituyen plataformas experimentales versátiles para investigar tanto la interacción mecánica célula–estructura como el comportamiento celular en entornos tridimensionales confinados. Además de facilitar la cuantificación de deformaciones inducidas por la actividad celular, estas plataformas permiten contener, guiar y organizar células, ofreciendo un mayor control espacial del microentorno en comparación con sustratos bidimensionales convencionales.

La polimerización por absorción de dos fotones se ha consolidado como una técnica de vanguardia para la fabricación de microarquitecturas tridimensionales con resolución micrométrica. Esta técnica posibilita la generación de estructuras complejas con alta fidelidad geométrica, adecuadas tanto para el estudio de fuerzas celulares como para la creación de microentornos definidos para cultivo celular.

En este trabajo se presenta el desarrollo e implementación de plataformas microfabricadas orientadas al estudio de interacciones célula–microestructura,

integrando microfabricación avanzada, caracterización estructural y análisis mecánico cuantitativo. El enfoque busca generar herramientas experimentales robustas y reproducibles que permitan abordar de manera complementaria la medición de fuerzas celulares y el estudio del comportamiento celular en microentornos tridimensionales diseñados.

Objetivo:

Desarrollar plataformas microfabricadas de alta resolución que permitan el estudio cuantitativo de las interacciones mecánicas y de las fuerzas contráctiles a nivel celular.

Material(es):

Sistema Photonic Professional GT+ (Nanoscribe), microscopio confocal TCS SP8 (Leica), microscopio electrónico de barrido, microscopía óptica confocal, resinas fotopolimerizables.

Metodología:

Se diseñaron microarquitecturas tridimensionales orientadas a funcionar como andamios celulares mecánicamente sensibles, específicamente pilares de alta relación de aspecto. La fabricación se realizó mediante polimerización por absorción de dos fotones utilizando un sistema Photonic Professional GT+ (Nanoscribe), lo que permitió obtener estructuras tridimensionales con alta precisión espacial y reproducibilidad.

Las microestructuras fabricadas fueron caracterizadas dimensional y mecánicamente mediante microscopía confocal y microscopía electrónica de barrido. Posteriormente, las plataformas se integraron a un sistema de perfusión que permite el control preciso de los estímulos químicos y mecánicos para el registro de la actividad celular.

Los esfuerzos celulares se evaluaron mediante la adquisición de secuencias de imágenes enfocándose en la deformación y deflexión de las microestructuras inducidas por la actividad contráctil celular.

Resultados:

Se fabricaron andamios celulares tridimensionales mediante polimerización por absorción de dos fotones, logrando microestructuras con resolución micrométrica y sensibilidad mecánica del orden de nanonewtons. Las plataformas permitieron medir de manera simultánea la actividad contráctil y la dinámica de calcio intracelular en células perivasculares adheridas, estableciendo un marco cuantitativo para estimar fuerzas y correlacionarlas con la señal bioquímica.

La caracterización confocal y mediante SEM confirmó fidelidad geométrica, baja variabilidad dimensional y estabilidad mecánica de las microestructuras. Durante los ensayos, las células se organizaron sobre los andamios y generan deformaciones

reproducibles, cuya magnitud fue consistente con fuerzas fisiológicas de pericitos in vitro. El análisis temporal mostró una correlación directa entre picos de calcio y incrementos de fuerza, evidenciando la dinámica acoplada de contracción y señal intracelular.

Estas observaciones permitieron establecer una relación cuantitativa entre la actividad mecánica y bioquímica, demostrando que la plataforma puede resolver interacciones mecánicas y funcionales en microentornos tridimensionales. Los resultados confirman que estas microestructuras son capaces de reproducir condiciones controladas que simulan entornos sanos, así como escenarios que podrían representar estados patológicos, habilitando estudios comparativos y modelado de la fisiología perivascular.

Conclusiones:

Los andamios desarrollados representan una herramienta de vanguardia para estudiar fuerzas celulares a escala micrométrica, con sensibilidad del orden de nanonewtons y capacidad de correlacionar actividad mecánica y calcio intracelular. La medición simultánea de ambos parámetros permite explorar dinámicas contráctiles de pericitos y otros tipos celulares en condiciones tridimensionales definidas.

La correlación entre picos de calcio y aumento de fuerza revela la capacidad de estas plataformas para capturar la fisiología funcional de células contráctiles, brindando información sobre la regulación mecanoquímica de la contracción. Además, la reproducibilidad y control geométrico de los andamios permite diseñar microentornos que simulan tanto condiciones sanas como escenarios alterados, ofreciendo un modelo experimental versátil para estudios de fisiología y patología.

En conjunto, este desarrollo integra microfabricación avanzada, caracterización estructural y análisis cuantitativo, consolidando un flujo de trabajo robusto para investigar la interacción célula–microentorno. La plataforma abre perspectivas para futuros estudios de mecanobiología, bioingeniería de tejidos y modelado de microambientes fisiológicos y patológicos, estableciendo un marco experimental reproducible para analizar fuerza, señal intracelular y comportamiento celular de manera combinada.

Referencias Bibliográficas:

1. Jiménez-Díaz, E., Peto-Gutiérrez, C., Hautefeuille, M., & Fiordeliso, T. (2025). Two-Photon Polymerization-Based Fabrication of High Aspect Ratio Pillars for Quantifying Pituitary Pericytes Contractility. *Journal of Micromechanics and Microengineering*, 35.
2. Basu, P. (2025). Advancements in Two-Photon Polymerization (2PP) for Micro and Nanoscale Fabrication. *Nanomanufacturing*, 6(1), 1.

Investigación y/o desarrollo tecnológico

Desarrollo de una herramienta metodológica para el diseño de políticas de preservación digital

Luna González Lizbeth*¹, Ángel German Mejía Argueta Miguel *²

1 ORCID: 0000-0002-2999-7911

2 ORCID: 0000-0001-8904-8905

1 Instituto de Investigaciones Filológicas

2 Dirección General de Cómputo en Tecnologías de la Información

* lizluna@unam.mx

Palabras clave: preservación digital, políticas de preservación, herramienta de preservación, metodología *scrum*, preservación UNAM

Introducción:

Actualmente, la preservación digital es un compromiso que las instituciones y organizaciones deben considerar. Lo complejo radica en la forma en que se va a cumplir esta responsabilidad a mediano y a largo plazo. Según la Carta sobre la Preservación del Patrimonio Digital de la UNESCO (2003a), la obsolescencia tecnológica representa una de las principales amenazas para el patrimonio digital, junto con la ausencia de marcos normativos que sustenten su preservación. Lo ideal es desarrollar políticas y estrategias fundamentadas en un conocimiento profundo de la normativa institucional o, incluso, desarrollar esa normativa si es que esta no existe.

A pesar de los avances teóricos en la construcción de las políticas, existe una enorme brecha entre las instituciones mexicanas para aterrizar estos conceptos y llevarlos a la praxis. Por ello, el equipo de “Estrategias y políticas” del Grupo de Preservación Digital de la Universidad Nacional Autónoma de México (GPD MX) plantea el diseño de una herramienta orientada a guiar el proceso de creación de políticas.

Objetivo:

"Proporcionar una herramienta que guíe al usuario, mediante preguntas basadas en buenas prácticas internacionales, en la elaboración y validación de políticas de preservación digital acordes con las características y necesidades específicas de su institución y comunidad de usuarios."

Materiales:

Revisión de literatura y Marco Normativo.

Metodología:

La herramienta fue desarrollada por el equipo de trabajo "Estrategias y políticas" del Grupo de Preservación Digital (GPD), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), conformado por seis personas: una técnica académica, un técnico académico, una investigadora, una profesora de asignatura, un profesional administrativo (todos de la UNAM) y un investigador de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT). Durante el proceso, la técnica académica asumió los roles de *product owner* y *scrum master*; ambos técnicos académicos lideraron el estado del arte, el diseño de *prompts* para herramientas de inteligencia artificial y las pruebas iterativas. Todos los integrantes participaron en la elaboración de las preguntas, la curaduría bibliográfica y la revisión final del instrumento.

El proyecto se desarrolló bajo la siguiente estructura: (1) Inicio, planteamiento de la idea: identificación de la necesidad de una herramienta para el desarrollo de políticas de preservación digital institucional. (2) Planificación: definición de objetivos y del *product backlog*. (3) Implementación: revisión de bibliografía relacionada y del estado del arte, lluvia de ideas para generar y ordenar 39 preguntas iniciales, estructuración en cuatro secciones y desarrollo del prototipo (V1). (4) Revisión/retrospectiva: pilotajes de validación en ocho instituciones –seis de la UNAM y dos externas–, para evaluar la usabilidad, la pertinencia de las preguntas y la relevancia de referencias normativas. Optimización iterativa basada en los resultados del pilotaje. (5) Lanzamiento: herramienta funcional.

Resultados:

El resultado principal es una herramienta robusta y flexible, basada en 37 preguntas divididas en cuatro secciones clave. El objetivo es que cada institución o entidad las responda para identificar qué tan fácil puede obtener su política de preservación.

- Sección 1: Identidad Organizacional, para situar el contexto de la institución. Aunque pareciera que esta información es obvia, muchas personas no identifican plenamente a su organización, y esta es la etapa fundamental de arranque.

- Sección 2: Importancia de la Preservación Digital, para justificar la necesidad del proceso. Es importante que las autoridades y todo el grupo involucrado conozcan la importancia de preservar su información digital para la posteridad y que, a partir de ese conocimiento, se lancen como organización a lograr una política robusta de preservación de sus documentos digitales.

- Sección 3: Estrategias y Acciones, etapa donde se indica el "cómo": se definen los flujos de trabajo y los procesos técnicos necesarios para desarrollar las políticas de

preservación, así como la importancia de lograrlas para que puedan preservarse los materiales indicados.

- Sección 4: Mandato de Autoridades, que establece las líneas de responsabilidad y el respaldo jurídico-institucional. Esta etapa es muy importante, ya que aquí el trabajo deja de ser voluntario y se convierte en una obligación que la entidad debe atender, independientemente de quién lo ejecute.

Conclusiones:

La creación de esta herramienta aborda una problemática crítica en la gestión documental digital. El instrumento no se limita a asistir en la redacción de un documento: funciona como un marco de referencia que permite a las instituciones autodiagnosticarse y determinar en qué etapa del proceso de preservación se encuentran.

La inclusión de preguntas específicas sobre normativas facilita la homologación de prácticas en instituciones financiadas con recursos públicos. Además, permite que las organizaciones puedan generar su política sin invertir recursos financieros y de personal adicionales a los que la organización ya dispone. El uso de la herramienta promueve la adopción de buenas prácticas y asegura que las políticas sean coherentes y efectivas frente a las demandas de transparencia y rendición de cuentas actuales. De esta forma se garantiza que se cubran los elementos esenciales de autenticidad, integridad y accesibilidad de los documentos a largo plazo.

Por otra parte, la flexibilidad que permite *scrum* ayudó en el desarrollo óptimo de la herramienta.

Finalmente, el proyecto destaca la importancia de fomentar una cultura de preservación entre los miembros de las instituciones. El instrumento se entrega como una versión concluida. Sin embargo, por sus características intrínsecas, tiene la capacidad de ser modificado conforme a las necesidades institucionales y actualizado según la evolución de las mejores prácticas y las tecnologías en el campo de la preservación digital.

Nota de autoría. Además de los autores, contribuyeron en la elaboración de la herramienta: Isabel Galina Russell, David Alonso Leija Román, Francisco Javier Loza Becerra y María de los Ángeles Medina Huerta (equipo "Estrategias y políticas", GPD-UNAM). Uso de inteligencia artificial. La revisión de estilo de este texto contó con el apoyo de Claude (Anthropic, 2025). La responsabilidad sobre el contenido es exclusiva de los autores.

Referencias Bibliográficas:

1. APREDIG. (s.f.). *Glosario*. <http://www.apredig.org/glosario>
2. Comité Técnico de Normalización Nacional de Documentación. (2024a). *Lineamientos para la preservación de acervos documentales*. ILCE.

https://www.ilce.edu.mx/docs/cotenndoc/EDITORIAL_COTENNDOC.pdf

3. Comité Técnico de Normalización Nacional de Documentación. (2024b). Consideraciones de conservación durante el proceso de digitalización. En *Lineamientos para la preservación de acervos documentales*. ILCE. https://www.ilce.edu.mx/docs/cotenndoc/EDITORIAL_COTENNDOC.pdf

4. Community Owned Digital Preservation Tool Registry (COPTR). (s.f.). *COPTR*. https://coptr.digipres.org/index.php/Main_Page

5. InterPARES / ICA. (2012). Digital records pathways: Topics in digital preservation. Module 2: *Developing policy and procedures for digital preservation*. https://www.interpares.org/display_file/ip3_canada_gs12_module_2_july-2012_DRAFT.pdf

6. Keefer, A., & Gallart, N. (2007). *La preservació de recursos digitals: el repte per a les biblioteques del segle XXI*. Editorial UOC.

7. Leija Roman, D. A. (2023). La política de preservació digital: models i elements clau per redactar-la. *BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació*, (50). <https://bid.ub.edu/50/leija.htm>

8. McCarthy, R. (2020). *Agile y scrum*. Independently Published.

9. Owens, T. (2023). *La teoría y el oficio de la preservación digital* (I. Galina Russell, Coord.). UNAM-IIB.

10. Paolini, N. A., & Odriozola, J. (2019). *Diferentes tipos de organizaciones. ¿Por qué no todas son iguales?* Libros de Cátedra.

11. Runardotter, M. (2009). *On organizing for digital preservation* [Tesis doctoral, Luleå tekniska universitet].

12. Sánchez Quero, M., & Bia Platas, A. (2022). *Desarrollo de una política de preservación digital: tecnología, planificación y perseverancia*. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. <https://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc5b028>

13. Térmens, M., & Leija, D. (2017). Auditoría de preservación digital con NDSA Levels. *Profesional de la Información*, 26 (3), 447–456.

14. UNESCO. (2003a). *Carta sobre la preservación del patrimonio digital*. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000179529_spa

15. UNESCO. (2003b). *Directrices para la preservación del patrimonio digital*. División de la Sociedad de la Información. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000130071_spa

Investigación y/o desarrollo tecnológico

Descripción ultraestructural del nucléolo de *Ginkgo biloba*

Mendoza von der Borch Ana Paulina*¹, Jiménez García Luis Felipe², Segura Valdés María de Lourdes³

1 ORCID: 0009-0003-9248-2763

2 ORCID: 0000-0003-2368-2975

3 ORCID: 0000-0001-6462-7775

1 Facultad de Ciencias UNAM

2 Facultad de Ciencias UNAM

3 Facultad de Ciencias UNAM

* paulina_mendoza@ciencias.unam.mx

Palabras clave: Ultraestructura, microscopio electrónico de transmisión, centro fibrilar, componente granular, componente fibrilar denso

Introducción:

El estudio mostrado a continuación fue realizado por la primera autora como parte de sus funciones como Técnica Académica, trabajo que además le sirvió para obtener el grado de Especialista en Microscopía Electrónica emitido por la UNAM en el 2020, y es parte de la línea de investigación a cargo de los otros dos autores.

Uno de los intereses del grupo de trabajo es estudiar la diversidad biológica de la ultraestructura nucleolar. El nucléolo es la estructura más prominente dentro del núcleo de células eucarióticas. Su función más conocida es la de sintetizar y procesar el RNA ribosomal así como ensamblar las subunidades de los ribosomas; sin embargo, recientemente se han descubierto muchas otras funciones nucleolares que resultan fundamentales para el funcionamiento celular (Iarovaia et al., 2019).

El nucléolo es una estructura sine qua non del dominio Eucarya. Ultraestructuralmente, se han descrito tres componentes morfológicos: centros fibrilares (FCs), componente fibrilar denso (DFC) y componente granular (GC). Los nucléolos en los que se observa la presencia de los tres componentes, se denominan tripartitas, mientras que en los que solo se han encontrado dos de estos, se denominan bipartitas. Algunos autores han propuesto que los nucléolos de plantas, protistas, hongos, invertebrados y anamniotas son bipartitas, es decir, que solamente tienen dos de los tres componentes y que carecen de centros fibrilares (Thiry et al., 2005). La distribución de los componentes nucleolares varía en distintos tipos celulares mostrando grandes diferencias, por ejemplo, entre nucléolos de células vegetales y animales.

Ginkgo biloba es la única especie viva de la división Ginkgophyta, por lo que se ha

catalogado coloquialmente como un “fósil viviente”, ahí radica la importancia de estudiar esta planta para comprender la diversidad vegetal a nivel ultraestructural.

Objetivo:

El objetivo del presente trabajo es observar, analizar y describir el nucléolo de *Ginkgo biloba* mediante microscopía electrónica de transmisión (TEM).

Materiales:

Materiales: fijadores aldehídos, tetraóxido de osmio, óxido de propileno, resina epóxica, acetato de uranilo, citrato de plomo. Equipos: Ultramicrotomo, TEM.

Metodología:

Se obtuvieron muestras de tejido de *G. biloba* de meristemas foliares, las cuales se procesaron mediante el procesamiento convencional para microscopía electrónica de transmisión (TEM). El material biológico se cortó en fragmentos pequeños (menores a 1 mm³) y se fijó en una solución de glutaraldehído al 6% y paraformaldehído al 4% en buffer fosfato salino (pH 7) a temperatura ambiente. Posteriormente, se postfijaron con tetraóxido de osmio al 1% por 24 horas.

La deshidratación se realizó con soluciones graduales de etanol desde 30% hasta etanol absoluto, seguida de óxido de propileno como agente intermediario. La inclusión se llevó a cabo en resina epóxica EMBED 812 y se polimerizó a 60°C durante 48 horas, obteniéndose bloques estables que se pueden almacenar y permiten realizar cortes para su observación con diferentes técnicas de microscopía.

De los bloques polimerizados se obtuvieron cortes semifinos (~300 nm) con ultramicrotomo, estos cortes se contrastaron con colorante azul de toluidina y se observaron en microscopio de luz. Posteriormente, se obtuvieron cortes ultrafinos (~40 - 60 nm) para TEM, los cuales se contrastaron con acetato de uranilo y citrato de plomo. Finalmente, las muestras se observaron en un microscopio electrónico de transmisión JEOL 1010 operado a 80 kV.

Resultados:

A partir de los cortes de meristemas foliares de *G. biloba* se obtuvo material adecuado para su observación mediante microscopía óptica y TEM, lo que permitió analizar tanto la organización general del tejido como la ultraestructura nuclear y nucleolar.

El análisis ultraestructural mediante TEM reveló células heterogéneas de aproximadamente 20 µm de diámetro, en las que fue posible identificar claramente diversos componentes subcelulares, como núcleo, nucléolo, mitocondrias, cloroplastos, vacuolas y vesículas, algunas de ellas con material electrodensito, probablemente taninos.

Los núcleos observados fueron grandes, centrales y de tipo reticulado, con un

diámetro aproximado de 5 μm . En el nucleoplasma se distinguieron claramente los gránulos de Lacandonia, cuyo tamaño es notablemente mayor en comparación con las partículas ribosomales citoplasmáticas. En algunos núcleos no se identificó el nucléolo, probablemente debido al plano del corte, mientras que en otros se observaron uno o varios nucléolos.

Los nucléolos se presentaron como estructuras redondeadas, centrales y reticuladas, con diámetros de entre 1 y 2 μm . Se identificaron nucléolos tripartitas, en los que se distinguieron el componente granular, el componente fibrilar denso y los centros fibrilares, predominando el componente fibrilar denso. Los centros fibrilares fueron prominentes y heterogéneos, en algunas células asociados a cromatina compacta, a cuerpos de Cajal o con intersticios nucleolares; indicando una alta actividad nucleolar y una intensa síntesis de ribosomas.

El análisis morfométrico mostró que el nucléolo ocupa en promedio el 6.6 ± 5.2 % del área nuclear, lo que extrapolado a volumen corresponde aproximadamente al 2.2 % del volumen del núcleo. La calidad de las imágenes confirmó un adecuado procesamiento del material, evidenciado por una buena fijación, deshidratación e inclusión, así como por la ausencia de artefactos asociados al corte y al contraste.

Conclusiones:

Estos resultados contribuyen al conocimiento de la diversidad biológica a nivel ultraestructural.

Los nucléolos son centrales, redondos y reticulados, de 1 a 2 micras de diámetro, y contienen intersticios nucleolares. Se identificaron los tres componentes nucleolares: componente fibrilar denso (DFC), centros fibrilares (FC) y componente granular (GC). Los centros fibrilares son prominentes y heterogéneos. El componente más abundante es el fibrilar denso. La abundancia de DFC y la asociación de FC con cromatina sugieren intensa actividad ribosomal, coherente con células meristemáticas metabólicamente activas.

La presencia de nucléolos tripartitas en *G. biloba* refuta la hipótesis de nucléolos bipartitos en diversos linajes vegetales propuesta por Thiry y colaboradores en 2005, quienes plantean que los centros fibrilares son una adquisición reciente en la historia evolutiva emergiendo en la transición entre animales anamniotas y los amniotas.

Este resultado muestra que también en los nucléolos de gimnospermas, específicamente en la división Ginkgophyta se encuentran los tres componentes nucleolares. Este resultado concuerda con la presencia de nucléolos tripartitas en otras especies vegetales como es el caso de *Zea perennis* (García-Dimas, 2020).

Desde el punto de vista técnico, este trabajo muestra la importancia de la estandarización de protocolos de procesamiento para cada tipo de material biológico, en este caso, material vegetal con paredes celulares gruesas, con alto contenido vacuolar y

con diversos metabolitos secundarios. Además se resalta la destreza técnica de lograr cortes sumamente delgados, de 40 - 60 nm de espesor; así como la cuidadosa manipulación durante el corte y contraste; lo que da como resultado imágenes de alta calidad y resolución. Esto resalta el papel de la Técnica Académica en este proyecto.

Referencias Bibliográficas:

1. García-Dimas, D. A. (2020). *Ultraestructura del nucléolo del teocintle Zea perennis* [Tesis de licenciatura, Universidad Nacional Autónoma de México].
2. Iarovaia, O. V., Minina, E. P., Sheval, E. V., Onichtchouk, D., Dokudovskaya, S., Razin, S. V., & Vassetzky, Y. S. (2019). Nucleolus: A Central Hub for Nuclear Functions. *Trends In Cell Biology*, 29(8), 647-659. <https://doi.org/10.1016/j.tcb.2019.04.003>
3. Jiménez-Ramírez J., Agredano-Moreno L.T., Segura-Valdez M.L., Jiménez-García LF. (2002). Lacandonia granules are present in *Ginkgo biloba* cell nuclei *Biol Cell*. 94(7-8):511-8.
4. Mendoza-von der Borch, A.P. (2020). *Ultraestructura del nucléolo de Ginkgo biloba*. Proyecto de Especialista en Microscopía Electrónica. Facultad de Ciencias, UNAM.
5. Thiry, M., and Lafontaine, D. L. (2005). Birth of a nucleolus: the evolution of nucleolar compartments. *Trends Cell Biol.* 15 (4), 194–199. doi: 10.1016/j.tcb.2005.02.007.

Investigación y/o desarrollo tecnológico

Redescubriendo nuevos usos de fármacos en modelos animales, para tratamiento contra el melanoma acral de pacientes mexicanos

* Molina Aguilar Christian¹

1 ORCID: 0000-0002-9670-252X

1 Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano

* cmolina@liigh.unam.mx

Palabras clave: cáncer, genética, reposicionamiento de fármacos, melanoma acral

Introducción:

El estudio y comprensión de los mecanismos celulares, moleculares y genómicos asociados a cualquier tipo de cáncer, en su gran mayoría comienzan con modelos biológicos como cultivo celular o modelos en animales como ratones y ratas. Estos modelos de estudio permiten el descubrimiento de dianas terapéuticas, permitiendo que se identifiquen fármacos nuevos. También sirven para estudiar fármacos ya aceptados y usados para tratar otras patologías y se les encuentra una nueva función (reposicionamiento de fármacos). De esta manera, es posible proponer tratamientos experimentales de forma más segura y eficiente en humanos.

El melanoma acral (AM por sus siglas en Inglés) es un subtipo de melanoma que se desarrolla a partir de melanocitos de zonas glabras de la piel (planta de los pies, palma de las manos y debajo de las uñas) (Rabbie et al., 2019). El AM se presenta en poblaciones Europeas en un porcentaje muy bajo (1-5%) y por esta razón su estudio ha quedado rezagado comparado con otros subtipos de melanoma (Rabbie et al., 2019). En México, el AM representa cerca del 50% de los casos de melanoma, convirtiéndose en una área que además de ser interesante de investigar, forma parte de uno de los grandes retos del país al no existir tratamientos efectivos contra este tipo de cáncer.

Las bases de los modelos PDX (Patient Derived Xenograft) establecen que a partir de una muestra de tumor fresco, algunos fragmentos son inoculados de forma subcutánea en ratones genéticamente modificados con un fenotipo de inmunosupresión elevada que permite el crecimiento de los fragmentos de tumor, ya que no hay sistema inmune que detecte las células como algo ajeno. Después de algunos meses, las masas tumorales pueden ser utilizadas para hacerse análisis de secuenciación, histológicos, celulares, moleculares y bioquímicos (Lai et al., 2017). También pueden ser usados para amplificar las líneas cancerosas creando líneas celulares in vitro o inoculando a una nueva generación de ratones.

Objetivo:

Establecer la plataforma de PDX en el bioterio del INB de la UNAM y desarrollar reposicionamiento de fármacos para el tratamiento de Melanoma Acral en ratones, en busca de desarrollar medicina traslacional a pacientes Mexicanos.

Materiales:

Uso de instalaciones del Bioterio perteneciente al Instituto de Neurobiología de la UNAM campus Juriquilla.

Metodología:

Fragmentos de MA obtenidos de la cirugía en hospitales con los que contamos con colaboración, los trasladamos al bioterio del Instituto de Neurobiología. Las piezas de tumor pasan por un proceso de esterilización con etanol al 70% y antibióticos. El tumor lo fragmentamos en pedazos de ~1 mm³ y los inoculamos de forma subcutánea en la parte dorsal de ratones inmunosuprimidos llamados SCID (severe combined immune deficiency). De forma semanal medimos los tumores hasta llegar a un volumen máximo de 1000 mm³. Los tumores los extirpamos y volvemos a fragmentar para realizar pase a un nuevo set de ratones. Los fragmentos restantes los usamos para generar derivación de líneas celulares, histología, inmunohistoquímica de marcadores específicos del melanoma y secuenciación de ADN y ARN.

Por otro lado, hemos estado probando un fármaco avalado por la FDA y que es de venta libre en farmacias del país. Este fármaco es usado en tratamiento para personas con artritis reumatoide y otra gran ventaja es que su valor llega a ser solo del 10% de lo que cuesta un tratamiento oncológico. Por cuestiones de secrecía, será llamado como "Fármaco T". El fármaco T lo estamos probando en líneas celulares de Melanoma Acral y Melanoma Cutaneo (este último como control negativo) y en modelos de Cell Derived Xenograpgh (CDX) que consiste en inocular también de forma subcutanea en ratones SCID, pero líneas celulares purificadas, para que podamos dar tratamiento directo en el tumor creciente en el ratón.

Resultados:

Aunque nos ha llevado cerca de 5 años el establecimiento de las técnicas para el estudio de reposicionamiento de fármacos para el tratamiento de MA, que ya representa un gran avance para el laboratorio, en este momento ya estamos probando el fármaco T en líneas celulares con prometedores resultados. Ensayos de viabilidad celular mediante la técnica conocida como Alamar Blue, nos ha permitido realizar tratamiento con el fármaco T en líneas celulares a diferentes tiempos después de poner el fármaco (0, 1, 2, 3, 4 y 5h). La ventaja que tiene el Alamar Blue contra otras técnicas como el 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT), es que no es citotóxico, lo

que significa que no mata las células y podemos medir el efecto a diferentes horarios en un mismo pozo de placa de cultivo celular. En los diferentes horarios encontramos que en línea celular de Melanoma Acral tuvo disminución de viabilidad celular de entre 70-85%, comparado con un ~10% de disminución de viabilidad en línea celular de Melanoma Cutáneo.

Es importante aclarar que el establecimiento de todas las técnicas que hemos usado para este proyecto han sido coordinadas y dirigidas por el Dr. Christian Molina, con el apoyo de personal del bioterio del INB, estudiantes de posgrado, licenciatura y posdoctorales. En estos 5 años he establecido con su apoyo, el crecimiento de la colonia de ratones SCID (ratones altamente inmunosuprimidos que deben estar en áreas de alta esterilidad), uso de anestesiador especial e implantación de tumores en ratones, seguimiento de la salud del animal y monitoreo del crecimiento tumoral, procesamiento de los tumores una vez que llegan al tamaño deseado, establecimiento de protocolos de cultivo celular y derivación de líneas celulares a partir de los tumores, técnicas de inmunocitoquímica para marcadores tumorales, establecimiento de ensayos de viabilidad celular (alamar blue) y ensayos de dosis respuesta in vitro del fármaco T, entre otras.

Conclusiones:

Si bien nuestros resultados son incipientes, hay varios logros que puedo resaltar del presente trabajo. A) Hemos logrado generar un puente sólido entre nuestra institución de investigación (LIIGH-UNAM) y diferentes hospitales; favoreciendo la relación entre instituciones médicas y de investigación. B) La implementación del modelo de animales inmunosuprimidos que nos llevó cerca de 2 años y medio, ahora se encuentra en un estatus consolidado. C) Las técnicas de derivación de líneas celulares ha permitido tener 4 líneas de MA con una base genómica específicamente de mexicanos. D) El fármaco T ha mostrado en sus primeros ensayos in vitro, tener un gran efecto anti-oncogénico.

Que de poder concretar este efecto en ratones con CDX, permitirá a futuro poder brindar una posibilidad de tratamiento efectivo a pacientes con MA; y al tratarse de un fármaco aceptado por la FDA, de venta general y además mucho más barato que los tratamientos oncológicos habituales, será de gran ayuda para los pacientes y sus familias

Referencias Bibliográficas:

1. - Lai Y, Wei X, Lin S, Qin L, Cheng L, Li P. (2017) Current status and perspectives of patient-derived xenograft models in cancer research. *J Hematol Oncol* *J Hematol Oncol*. 12;10(1):106. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28499452/>
2. -Rabbie R, Ferguson P, Molina-Aguilar C, Adams DJ, Robles-Espinoza CD (2019). Melanoma subtypes: genomic profiles, prognostic molecular markers and therapeutic possibilities. *J Pathol.* 2019 Apr;247(5):539–51. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30511391/>

Investigación y/o desarrollo tecnológico

La presencia de Los Técnicos Académicos del Subsistema de la Investigación Científica en las publicaciones indizadas en Wos: estudio exploratorio

*Ortega Cuevas Suyin¹, Ruíz León Alejandro Arnulfo²

1 ORCID: 0000-0003-4339-9042

2 ORCID: 0000-0002-4543-6874

1 Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas Biblioteca Ignacio Méndez
Ramírez

2 Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas Departamento de Modelación
Matemáticas en Sistemas Sociales

* suyin.ortega@iimas.unam.mx

Palabras clave: Productividad académica, técnicos académicos, Web of Science, bibliometría, publicaciones científicas

Introducción:

En la sesión del 31 de marzo el Consejo Universitario aprobó modificaciones al Estatuto del Personal Académico (EPA), publicado en Gaceta UNAM el 7 de abril del mismo año. Muchas de ellas sobre la definición de la figura de técnico académico “Son personas técnicas académicas ordinarias quienes tienen a su cargo actividades de carácter técnico o especializado para la realización de las labores de docencia, investigación y difusión de la cultura, o que ejercen labores técnicas transversales o de gestión, necesarias para el cumplimiento de las funciones sustantivas de la Universidad” (Artículo 9). Las diversas dependencias de la Universidad se han dado a la tarea de realizar o actualizar lineamientos internos para la evaluación de este personal.

Las actividades académicas realizadas por las personas técnicas académicas conllevan en su caso el publicar en revistas académicas, las mismas pueden o no ser indizadas en bases de datos académicas, dejando la huella académica de lo trabajado y su participación en la comunicación científica.

Las personas técnicas académicas que laboraron en la UNAM a noviembre de 2025 fueron 3124 de acuerdo con las estadísticas de la DGAPA, de ese total, las pertenecientes al Subsistema de la Investigación Científica (SIC) fueron 1,352.

Para el trabajo, se consultó la base de datos del WoS bajo la adscripción de la UNAM y se identificaron artículos publicados bajo el nombre de las personas técnicas académicas adscritas a entidades del SIC con una continuidad laboral de 2016 a 2025. Los resultados muestran: un total de 870 personas técnicas académicas, más del 61 %

tuvieron trabajos indizados en WoS.

La figura de personas técnicas académicas en la UNAM data de 1970 definiéndose en el EPA, la función, categorías y forma de contratación, pero sobre todo cuál es la actividad prioritaria como el especialista el cuál coadyuvará en aspectos relacionados con la investigación y la docencia universitarias. (Carrillo Prieto, 1974).

Objetivo:

Mostrar la incidencia de las actividades de carácter técnico o especializado, de las personas técnicas académicas en las labores de investigación, para el cumplimiento de las funciones sustantivas de la Universidad, documentadas a través de artículos académicos indizados.

Presentar estadísticas del número de artículos publicados por las personas técnicas académicas adscritas al SIC de la UNAM desde 2016 a 2025 y que fueron indizados en la base de datos del Web of Science.

Material(es):

Producción del SIC indizada en la base de datos de WoS del año 2016 al año 2025 y estadísticas sobre nombramientos del personal académico del año 2000 al 2025 de la DGAPA.

Metodología:

Análisis documental Transversal, mediante una consulta a la base de datos WoS delimitando el campo país a “México” y como periodo “2016-2025” se hizo una descarga de registros en enero de 2025. Los campos que se incluyeron fueron: país, año de publicación, dirección, nombre de autor completo e identificador único.

Se creó una base de datos en Access considerando los cinco campos, la curaduría de datos se hizo sobre el campo dirección para la determinación de la filiación al SIC de la UNAM, la cual se registró en un campo denominado entidad. Esto se hizo para cada dirección.

Para uniformar los nombres de los autores se utilizaron las listas del “PADRÓN DE ELECTORES PARA LA ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES ANTE EL CONSEJO TÉCNICO CONSEJO TÉCNICO Y COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA”, el cual fue distribuido con la publicación de convocatoria de elecciones el 26 de julio de 2016 y el 05 de mayo de 2025. Se consideraron los nombres que estuvieron en ambos listados.

Para los registros con filiación al SIC de UNAM se generó un registro para cada autor considerando el campo nombre completo se revisó cada registro y en un nuevo campo se registraron los nombres de los autores considerando la lista antes creada.

Se unificaron los nombres a través de un listado con la condicionante de un

documento registrado en la base de datos de WoS.

Resultados:

Después de realizar la curaduría de datos que consistió: uniformidad de nombres (verificando si son homónimos en diferentes dependencias o es el mismo con cambio de adscripción) se procedió a realizar en Access los filtros correspondientes para obtener los datos estadísticos que se muestran a continuación.

Se descargaron 248,314 referencias bibliográficas de todo México para el periodo 2016- 2025 de los cuales 37,276 corresponden a entidades del SIC de la UNAM. Las 37,276 referencias y 346,232 registros considerando que un artículo puede tener dos o más autores del SIC. El total de personas técnicas académicas del padrón del 2016 fue 1163. El total de personas técnicas académicas del padrón de 2025 fue 1164. El total de personas técnicas académicas, eliminando duplicados, fue 1457. El total de personas técnicas académicas, con continuidad, fue 870. El total de personas técnicas académicas con continuidad que se localizaron en WoS fueron 533. El total de artículos de las 533 personas técnicas académicas, con continuidad, indizados en WoS fue 3824. Más del 61 % de esas 533 personas técnicas académicas tuvieron artículos indizados en WoS.

Conclusiones:

El identificar la producción de un académico con bases de datos ha sido un interés que nos ha significado retos debido a la variabilidad de las formas de registrar los datos, Tanto para el caso de la dirección como el nombre de los autores.

En el caso del SIC es más común encontrar literatura referente a estudios realizados sobre investigadores versus de las personas técnicas académicas generando una invisibilidad sobre ellas. (Peñaloza, 2022) En ambos casos la dificultad es contar con nombres aceptados de los individuos y cuando se considera temporalidad la dificultad aumenta.

Si bien analizar una entidad es complicado, analizar todo el SIC a más profundidad es un gran reto en ocasiones implica la coordinación de un grupo de colaboradores con conocimientos sobre ellas, de ahí el planteamiento como un estudio exploratorio.

En un contexto académico de investigación se llega a necesitar de actividades técnicas especializadas, dando lugar a colaboraciones en forma de coautorías.

Los resultados mostraron una alta participación de las personas técnicas académicas del SIC de la UNAM en bases de datos académicas de corriente principal, al localizar más del 60% de ellas.

Sobre la uniformidad de nombres o bien el cambio de adscripción se podría resolver utilizando el número de normalización de ORCID, la mayoría de las revistas académicas lo solicitan y las bases de datos agrupan bajo este todos los artículos coincidentes, por lo que la información se consolida y permite una mejor visibilidad.

El trabajo de normalización de nombres ha sido una labor interminable, esto desde hace algunos años, se ha estado haciendo en conjunto con los autores.

Referencias:

1. Carrillo Prieto, I. (1974). Legislación Universitaria. Estatuto del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México. *Legislación y Jurisprudencia*, 10.
2. Peñaloza, M. (2022). *Visibilidad web: elementos a considerar para el impulso de la presencia en línea de personal académico de la UNAM*. https://www.visibilidadweb.unam.mx/sites/default/files/202303/SVW_Visibilidad_Academica.pdf
3. Pérez de Alba Tapia, Sylvia. (2003). Desarrollo y reconocimiento a los técnicos académicos. En *Biblioteca Universitaria*, Vol. 6 (1): pp. 85-87. <https://www.redalyc.org/pdf/285/28560112.pdf>.
4. Universidad Nacional Autónoma de México, Dirección General de Legislación Universitaria. (2001). *Compendio de legislación universitaria: 1910-2001*. UNAM, Dirección General de Legislación Universitaria. <https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv>.
5. Universidad Nacional Autónoma de México. Secretaría General. Dirección General de Asuntos del Personal Académico. (2025) *Personal académico en los Subsistemas de acuerdo con la figura (noviembre, 2025)*. https://dgapa.unam.mx/images/destacados/2025_estadistica-qna-22.pdf

Investigación y/o desarrollo tecnológico

Detección del Tremor No Volcánico mediante el Análisis Espectral del Registro Sísmico

Real Pérez Jorge Arturo*¹, Rocher Maliachi Ana Cecilia²

1 ORCID: 0000-0002-4814-8069

2 ORCID: 0000-0002-4814-8069

1 Instituto de Geofísica

2 Facultad de Ciencias.

* real@igeofisica.unam.mx

Palabras clave: Análisis espectral, correlación cruzada, detección automática, ruido sísmico, sismos lentos

Introducción:

En la zona de subducción del Pacífico mexicano el tremor no volcánico (NVT) aparece como una señal continua, de baja amplitud y con energía principal entre 1–8 Hz (Payero et al., 2008; Kostoglodov et al., 2008; Beroza & Ide, 2011). Detectarlo de forma automática no es trivial: el ruido cultural y las variaciones instrumentales suelen llevarnos a descartar estaciones completas, y eso deja huecos en los catálogos (Frank, W. B. et al., 2016). Para enfrentar ese problema construimos un flujo sencillo y reproducible. Calculamos espectrogramas, normalizamos la energía respecto al ruido local, medimos coherencia en el tiempo y correlación entre ventanas y entre componentes (N, E y Z) y, con esas piezas, marcamos candidatos sin depender de umbrales fijos. El objetivo es aprovechar estaciones que normalmente se descartan y, al mismo tiempo, mantener un control de calidad claro. Con cada corrida generamos catálogos y curvas de duración acumuladas para comparar contra periodos de deslizamiento lento (SSE) reportados en la literatura (Brown, J. R. et al., 2009). La idea es práctica: más cobertura con un procedimiento que podamos ejecutar de manera periódica y que se conecte bien con los productos GNSS y con las necesidades del trabajo de campo.

Objetivo:

Desarrollar y validar un algoritmo automático de detección de NVT, basado en rasgos espectrales (1–8 Hz) y coherencia/correlación cruzada, robusto a ruido, que permita incorporar estaciones habitualmente descartadas y comparar su desempeño contra catálogos publicados.

Materiales:

- Registros sísmicos de estaciones de banda ancha, en especial de la estación ARIG.
- Herramientas de procesamiento espectral y visualización.
- Computadora para el procesado.

Metodología:

Se diseñó un algoritmo de detección basado en las características espectrales propias del tremor, utilizando espectrogramas para analizar la distribución de energía entre 1 y 8 Hz. La técnica no requiere umbrales fijos, sino que evalúa la coherencia espectral de la señal a lo largo del tiempo. Esta metodología se aplicó a las tres componentes de la estación ARIG, y los eventos detectados fueron organizados en catálogos. A partir de ellos se construyeron curvas de duración acumulada que ayudan a identificar los periodos con mayor actividad sísmica no volcánica.

Resultados:

Probamos el flujo en registros continuos (con énfasis en ARIG) y obtuvimos tres avances concretos. Primero, recuperamos actividad de NVT en días que antes se consideraban “perdidos” por ruido; las curvas acumuladas se vuelven más continuas y cuentan mejor la historia anual. Segundo, los máximos de actividad detectada coinciden, dentro del error esperado, con ventanas de SSE publicadas; no siempre son picos bruscos, pero la señal se organiza alrededor de esos periodos. Tercero, la validación multicomponente ayuda a separar tremor de sismos locales y de ruido urbano: cuando la energía se concentra en la banda y mantiene coherencia en dos o más componentes, el falso positivo baja. En lo operativo, los parámetros se mantuvieron estables entre años. Los catálogos resultantes se compararon rápidamente con catálogos previos para verificar la eficiencia del método. Además, los paneles resultantes combinan franjas SSE, líneas de sismos mayores y las series acumuladas, algo útil para el estudio de la fuente del SSE.

Conclusiones:

El enfoque basado en energía espectral, coherencia y reglas simples (sin umbrales rígidos) permite aprovechar mejor estaciones ruidosas y mejorar la continuidad temporal de los catálogos de NVT. No pretende reemplazar otros métodos, sino ofrecer una herramienta ligera y repetible que podamos correr con regularidad y enlazar con análisis GNSS. Sus límites son conocidos: ruidos transitorios persistentes pueden enmascarar la señal y trenes de sismos débiles requieren verificación adicional. Nuestros siguientes pasos son incorporar apilado con peso de fase y un esquema probabilístico sencillo para seguimiento continuo, además de una integración más estrecha con series GNSS para evaluar con mayor detalle la relación NVT–SSE. En resumen, el flujo aporta un

procedimiento claro, de bajo costo de operación, que amplía la cobertura y entrega productos útiles para el monitoreo sísmico.

Referencias Bibliográficas:

1. Beroza, G. C., & Ide, S. (2011). Slow earthquakes and nonvolcanic tremor. *Annual Review of Earth and Planetary Sciences*, 39, 271–296. <https://doi.org/10.1146/annurev-earth-040809-152531>
2. Brown, J. R., Beroza, G. C., & Shelly, D. R. (2009). An autocorrelation method to detect tremor. *GRL*, 36, L06303.
3. Frank, W. B., Radiguet, M., Rousset, B., et al. (2016). Uncovering the geodetic signature of tremor. *Science Advances*, 2 (3), e1501610.
4. Kostoglodov, V., Husker, A. L., Payero, J. S., & Shapiro, N. M. (2008, December). Nonvolcanic tremor activity is highly correlated with slow slip events, Mexico. *Eos, Transactions American Geophysical Union*, 89 (53), Fall Meeting Supplement, Abstract U31B-05.
5. Payero, J. S., Kostoglodov, V., Shapiro, N. M., Iglesias, A., Pérez-Campos, X., & Clayton, R. W. (2008). *Nonvolcanic tremor observed in the Mexican subduction zone*. *Geophysical Research Letters*, 35 (7), L07305. <https://doi.org/10.1029/2007GL032877>

Investigación y/o desarrollo tecnológico

Desarrollo de un biosensor basado en la integración de biología sintética y microfluídica

Ríos López Diana Grisel^{*1}, Zamarrón Hernández Diego², Del Río Valdés Diana Cecilia³

1 ORCID: 0000-0001-5533-4399

2 ORCID: 0000-0002-8315-5504

3 ORCID: 0000-0002-7587-0866

1 Técnico académico “C” T.C. Unidad de Micro y Nanofabricación- UNIFAB-LANSBIODYT

2 Técnico académico “C” T.C. Unidad de Biología Molecular y Diagnóstico - UNIBIM-LANSBIODYT

3 Técnico académico “C” T.C. Unidad de Biología Molecular y Diagnóstico - UNIBIM-LANSBIODYT

* grisel@ciencias.unam.mx

Palabras clave: Switches moleculares, aptámeros, inflamación, biomarcador, sistema libre de células

Introducción:

El envejecimiento es un proceso biológico multifactorial asociado con cambios fisiológicos progresivos y con inflamación crónica de bajo grado, fenómeno vinculado al desarrollo de diversas enfermedades crónicas. El estudio y monitoreo de estos procesos requiere herramientas analíticas capaces de detectar biomarcadores de manera sensible, reproducible y adaptable a distintos contextos experimentales.

En este contexto, la biología sintética y la microfluídica han emergido como enfoques complementarios para el desarrollo de biosensores de nueva generación. La biología sintética permite diseñar sistemas de reconocimiento molecular programables, mientras que la microfluídica facilita el control del manejo de fluidos, la miniaturización de ensayos y la automatización de procesos analíticos, dando lugar a plataformas más eficientes para la detección molecular (Hoang et al. 2020).

El proyecto documentado en este trabajo se desarrolló en colaboración entre la Universidad Nacional Autónoma de México y el Tecnológico de Monterrey, y tiene como objetivo el desarrollo de un biosensor que integra biología sintética y microfluídica para la detección de biomarcadores asociados a inflamación, como la proteína C reactiva (CRP). El sistema emplea switches moleculares que, al activarse, inducen la síntesis de una molécula reportera, como la proteína verde fluorescente (GFP), en un sistema libre de células (Green et al. 2014, Guzmán et al. 2022).

Desde la perspectiva técnico-académica, el desarrollo incluyó el diseño del sistema, la fabricación de prototipos microfluídicos, la integración del sistema libre de células y la validación experimental del biosensor en condiciones controladas. El resultado es un

prototipo funcional con un nivel de madurez tecnológica TRL 4, que evidencia la contribución de las personas técnicas académicas a la articulación entre investigación básica y desarrollo tecnológico.

Objetivo:

Desarrollar y documentar un biosensor que integre biología sintética y microfluídica para la detección de biomarcadores inflamatorios, utilizando switches moleculares acoplados a un sistema libre de células para la generación de una señal fluorescente.

Metodología:

El desarrollo del biosensor inició con la definición de su arquitectura general y de la estrategia de detección molecular, estableciendo la interacción entre los componentes biomoleculares y el sistema de lectura de la señal. A partir de este diseño conceptual, se seleccionaron los elementos biomoleculares y microfluídicos a integrar, asegurando su compatibilidad funcional dentro del dispositivo. Para la evaluación de la activación del sistema de detección, se implementó un sistema libre de células de traducción, el cual permitió medir de manera controlada la activación del switch molecular. La señal generada se cuantificó mediante la detección y caracterización de la fluorescencia producida bajo condiciones experimentales controladas.

De forma paralela, se llevó a cabo el diseño y la fabricación de prototipos microfluídicos destinados al manejo eficiente de fluidos y a la contención de las reacciones biomoleculares. Durante esta etapa se optimizaron los materiales, la geometría y las condiciones de operación del dispositivo, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento.

Finalmente, se integraron los componentes biomoleculares y el sistema libre de células dentro de la plataforma microfluídica, y se realizaron pruebas en laboratorio para evaluar la activación del switch molecular y la detección de la señal fluorescente, validando el desempeño del biosensor integrado.

Resultados:

Como resultado del trabajo realizado, se obtuvo un biosensor funcional que integra biología sintética y microfluídica para la detección de biomarcadores inflamatorios. Se logró la activación de los switches moleculares diseñados, los cuales inducen la producción de una señal fluorescente a partir de la síntesis de la GFP. Esta activación se evaluó mediante un sistema libre de células de traducción, lo que permitió medir la señal de forma controlada y reproducible.

De manera complementaria, se diseñaron y fabricaron prototipos microfluídicos para el manejo de fluidos y la contención de las reacciones biomoleculares. La integración del sistema libre de células dentro de la plataforma microfluídica se realizó sin pérdida de

funcionalidad, permitiendo la generación de la señal fluorescente dentro del dispositivo. En conjunto, estos resultados permitieron contar con un prototipo validado en laboratorio, correspondiente a un nivel de madurez tecnológica TRL 4.

Conclusiones:

El desarrollo del biosensor presentado en este trabajo evidencia la contribución fundamental de las personas técnicas académicas en la consolidación de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. La viabilidad del sistema no depende únicamente del diseño conceptual, sino del trabajo técnico necesario para integrar componentes biomoleculares, plataformas microfluídicas y sistemas de detección en un prototipo funcional.

Una aportación clave fue la implementación y estandarización de un sistema libre de células para evaluar la activación de los switches moleculares. Este enfoque permitió trabajar en un entorno experimental controlado, reducir la variabilidad biológica y caracterizar de manera confiable la señal fluorescente generada. La optimización de estas condiciones fue esencial para validar el funcionamiento del sistema previo a su integración en el dispositivo microfluídico.

Asimismo, el diseño, fabricación y ajuste de los prototipos microfluídicos implicó la resolución de problemáticas técnicas relacionadas con el manejo de fluidos, la compatibilidad de materiales y la estabilidad de las reacciones biomoleculares. Estas actividades requirieron iteraciones experimentales y toma de decisiones técnicas, resaltando el papel del personal técnico académico en la optimización del dispositivo.

En conjunto, el trabajo permitió obtener un prototipo funcional validado en laboratorio, correspondiente a un nivel de madurez tecnológica TRL 4. Este proceso demuestra que la participación activa de las personas técnicas académicas es clave para articular ciencia básica, infraestructura y desarrollo tecnológico en proyectos colaborativos con potencial de maduración y transferencia.

Referencias Bibliográficas:

1. Green, A. A., Silver, P. A., Collins, J. J., & Yin, P. (2014). Toehold switches: De novo–designed regulators of gene expression. *Cell*, 159(4), 925–939. <https://doi.org/10.1016/j.cell.2014.10.002>
2. Guzman-Chavez, F., Arce, A., Adhikari, A., Vadhin, S., Pedroza-García, J. A., Gandini, C., Ajioka, J. W., Molloy, J., Sanchez-Nieto, S., Varner, J. D., Federici, F., & Haseloff, J. (2022). *Constructing cell-free expression systems for low-cost access*. *ACS Synthetic Biology*, 11(3), 1114–1128. [10.1021/acs.synbio.1c00342](https://doi.org/10.1021/acs.synbio.1c00342)
3. Hoang, T. H., Ma, Y., & Murray, R. M. (2020). Development of riboswitches and toehold switches for sensing applications. *ACS Synthetic Biology*, 9(10), 2736–2748. doi: 10.3390/ijms21093192

Investigación y/o desarrollo tecnológico

Suavizado de espectros de los datos de Resonancia Schumann

Rodríguez Osorio Daniel*¹
1 ORCID: 0000-0002-3619-878X

¹ Instituto de Geofísica
* daniel@igeofisica.unam.mx

Palabras clave: Procesamiento de datos, transformada de Fourier, Mathematica

Introducción:

“En nuestro planeta se presentan naturalmente oscilaciones cuyo tamaño es comparable con el perímetro terrestre, llamadas resonancias Schumann. Éstas son provocadas por la actividad eléctrica de la atmósfera. Sus variaciones nos permiten monitorear el clima y la actividad del Sol. Recientemente se ha sugerido que también pueden estar asociadas a los sismos y afectar a la salud humana” (Mendoza & Pazos, 2020). El fenómeno de Resonancia Schumann se estudia en el dominio de la frecuencia, con armónicos centrados en los 7.8 Hz (frecuencia fundamental), 14 Hz, 20 Hz, 26 Hz y 33 Hz (Balser & Wagner, 1960).

En la estación de Resonancia Schumann, ubicada en Coeneo Michoacán, se obtienen datos de dicho fenómeno en el dominio del tiempo, se maneja una tasa de 130 muestras por segundo, en un archivo se almacenan 10 minutos de información correspondiente a 3 canales asociados a 3 antenas direccionadas (Hns, Hew y Ez), posteriormente se calcula de forma automática un espectro para cada archivo de datos almacenando, esta nueva información en el dominio de la frecuencia se guarda en otro archivo; en la mayoría de las ocasiones los espectros se acompañan de ruido, el presente trabajo muestra un método para suavizar los espectros y eliminar los efectos del ruido con el objetivo de observar con mayor claridad los armónicos de la Resonancia Schumann, el método aplicado es la Media móvil, el cual ha sido implementado con Wolfram Mathematica.

La media móvil es un procedimiento matemático que calcula el valor promedio (p) de un número de muestras (n), el número de muestras nos indica el intervalo de la ventana utilizada (Blackledge, 2006), para cada muestra se tomarán cierta cantidad de estas y se calculará el promedio, sustituyendo al valor original, esto provoca un efecto de suavización de la señal original. Wolfram Mathematica tiene integrada esta función a la cual solo debemos pasar como parámetros: la serie de datos y el índice de suavización (número de muestras a promediar).

Objetivo:

Utilizar el software Wolfram Mathematica para simplificar el proceso de suavización de espectros de los datos de Resonancia Schumann.

Materiales:

Computadora, archivos de datos de Resonancia Schumann, Wolfram Mathematica,

Metodología:

Con el software Wolfram Mathematica se elaboró un cuaderno de trabajo, el cual consta de los siguientes pasos o elementos:

- Importar datos desde el archivo de espectro de los datos de Resonancia Schumann
- Extracción de 600 filas de datos para cada canal y almacenamiento en variables
- Graficación el canal Hns para observa el comportamiento de la gráfica
- Utilizar “Moving Average”, “Manipulate” y otras herramientas de Mathematica para controlar el grado de suavización del espectro del canal Hns
- Elaborar una gráfica de los datos originales y los datos suavizados del canal Hns, usando Manipulate para determinar el grado de suavización y comparar ambas gráficas
- Colocar las gráficas de los tres canales con las características del punto anterior, colocando a cada una su respectivo Manipulate en un Grid.

Resultados:

Se realizó exitosamente un cuaderno de trabajo en Wolfram Mathematica que permite, mediante la herramienta Manipulate y Moving Average, realizar el suavizado de espectros de los datos de Resonancia Schumann.

Conclusiones:

Con este cuaderno de trabajo se facilitará el análisis de los datos de la Estación de Resonancia Schumann, ya que permite mediante software, eliminar el ruido ambiental y apreciar de mejor manera el comportamiento del espectro de datos en el dominio de la frecuencia y así observar con mayor claridad la magnitud de los armónicos y la frecuencia en que se centran. Esto ayudará a agilizar la labor de análisis de los datos y obtener resultados y gráficas con mayor facilidad y rapidez.

Referencias Bibliográficas:

1. Balsler, M. and Wagner, C.A. Observations of earth ionosphere cavity resonance., *Nature*, Vol. 188, 638-641, 1960.
2. Blackledge, J. M. (2006). Digital filtering in the time domain. En *Digital signal processing* (2.^a ed., pp. 522–540). Woodhead Publishing.

<https://doi.org/10.1533/9780857099457.4.522>.

3. Mendoza, B., & Pazos, M. (2020). El latido de la Tierra: la resonancia Schumann. *Ciencia (Revista de la Academia Mexicana de Ciencias)*, 71(3), 52–57. https://www.revistaciencia.amc.edu.mx/images/revista/71_3/PDF/10_71_3_1218_ResonanciaSchumann-L.pdf

Investigación y/o desarrollo tecnológico

Proyecto Publicaciones Periódicas Mexicanas del Siglo XIX (1876-1910): metodología y aportaciones a la historia de la prensa en México.

*Romero Valle Ana María¹
1 ORCID: 0000-0003-4524-6779

¹Instituto de Investigaciones Bibliográficas (Biblioteca Nacional/ Hemeroteca Nacional)
* anarovalle@hotmail.com

Palabras clave: Prensa, Siglo XIX, Hemeroteca Nacional, investigación hemerográfica,

Introducción:

El proyecto Publicaciones periódicas mexicanas del siglo XIX fue creado en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM en 1991 como parte del proyecto institucional “Bibliografía mexicana siglo XIX”, que tenía como objetivo principal buscar, recopilar, registrar y estudiar la producción periodística nacional de esa centuria para recoger en un amplio catálogo general, colectivo y sistemático, las referencias que permitieran la identificación plena de los periódicos y revistas que vieron la luz entre 1822 y 1910 y que forman parte de las colecciones de la Hemeroteca Nacional.

Como productos destacados de esos trabajos, a la fecha han sido publicados tres volúmenes: Publicaciones periódicas mexicanas del siglo XIX: 1822-1855 (Castro y Curiel, 2000), Publicaciones periódicas mexicanas del siglo XIX: 1856-1876 (Parte I) (Castro y Curiel, 2004) y, Publicaciones periódicas mexicanas del siglo XIX: 1856-1876 (Parte II) (Castro y Curiel, 2019), herramientas de investigación y guías de apreciable utilidad para estudiantes, investigadores y para toda persona interesada en conocer y estudiar la riqueza de la prensa periódica decimonónica.

Para dar continuidad a esta tarea institucional se ha emprendido la que será la tercera etapa del proyecto: Publicaciones periódicas mexicanas del siglo XIX: 1877-1910, el cual cuenta con financiamiento PAPIIT y que, en seguimiento a los trabajos anteriores, tiene como fin culminar una obra necesaria para el conocimiento y difusión del acervo nacional que constituya la base de la historia del periodismo de nuestro país.

Objetivo:

Mostrar el trabajo, la metodología y aportaciones que realiza el Proyecto de investigación “Publicaciones periódicas mexicanas del siglo XIX: 1877-1910” cuyo objetivo es registrar y estudiar las publicaciones periódicas que aparecieron finales del siglo XIX resguardadas en la Hemeroteca Nacional de México y crear un catálogo especializado que constituya una herramienta de consulta e investigación que integre las posibilidades de las tecnologías y plataformas digitales para la búsqueda de datos

Metodología:

Para lograr el objetivo se seguirá la metodología creada en este proyecto que consiste en la elaboración de registros puntuales o altas de títulos basadas en un formato de análisis de publicaciones periódicas mexicanas.

El formato contempla el análisis de los siguientes elementos:

Revisión física o digital (en caso de que se encuentre digitalizado) del periódico o revista y clasificación de la información en tres apartados principales:

- 1) Periodicidad, título y subtítulo, número de páginas, número de columnas, material complementario (ilustraciones, alcances, suplementos, tablas).
- 2) Dirección de la imprenta y ubicación, costo de la suscripción en la Ciudad, en los Estados y en el extranjero, el precio por ejemplar, lugar de venta, dónde se distribuía (establecimientos, dirección) y agentes de distribución.
- 3) Lema de la publicación, epígrafe, responsables de la publicación y de la redacción, nombres de los colaboradores principales, anuncios o avisos, origen, propósitos, objetivos, intenciones y tendencias de la publicación, carácter (político, literario, religioso, etc.) y síntesis del contenido. (títulos de secciones y artículos de interés político, histórico, literario, etc.).

Finalmente se incluye una lista de las referencias de autores y obras consultadas sobre la publicación.

La información obtenida se revisa y se corrige y formará parte del Catálogo de publicaciones que se planea publicar y sea, en un futuro, subido al portal de la Hemeroteca Nacional.

A la par, cada mes se lleva a cabo un Seminario donde se discuten el estatus y los avances del Proyecto.

Resultados:

En los dos años del Proyecto se han elaborado alrededor de 200 estudios de periódicos y revistas con el apoyo de 4 investigadores, 3 técnicas académicas y 4 becarios.

Un resultado importante es la formación de recursos humanos. A lo largo de los dos años, el proyecto ha apoyado a alrededor de 4 becarios por semestre, formados en su

mayoría por las técnicas académicas que colaboran en él. Se trabaja muy de cerca con ellos pues son quienes apoyan, además de las técnicas académicas, las altas de títulos. Cabe señalar que, dentro de sus actividades asignadas, no sólo se enfocan en la investigación de periódicos, sino también en la participación de las actividades académicas.

Este proyecto ha permitido comparar la información que se tenía en los catálogos de consulta con un cotejo físico de los materiales y, con ello, contribuir a tener una idea exacta de las publicaciones con que se cuentan, incluso una de sus aportaciones ha sido encontrar material que no estaba consignado en los catálogos, lo cual permitirá en un futuro, poner a disposición de los investigadores y especialista el estudio a profundidad de las publicaciones encontradas y de las cuales no se tenía noticia en la historias del periodismo en México.

Al terminar el año de 2026 se espera contar con 300 estudios de periódicos que serán publicados en el primer semestre de 2027 en un Catálogo de Publicaciones Periódica, sería el cuarto de la serie. A la par, se está trabajando con la Hemeroteca Nacional para que los estudios se den a conocer en el sitio de la Hemeroteca y sean consultados por un mayor número de usuarios investigadores y estudiantes de áreas humanísticas principalmente.

En 2025 (septiembre) se organizó un Coloquio para mostrar los avances del Proyecto donde participaron todos los integrantes. Se espera, como otro de los productos, la organización de un Coloquio más que dé a conocer los resultados de los tres años del Proyecto (octubre de 2026) con la participación de un buen número de investigadores estudiosos de la prensa en México, además de todos sus miembros.

Conclusiones:

El proyecto Publicaciones Periódicas Mexicanas en el 2026 comenzará su tercer y último año recibiendo apoyo de la DGAPA y al terminar se espera dar a conocer con exactitud las publicaciones periódicas (revistas y periódicos) con que cuenta la Hemeroteca Nacional para el periodo de 1876 a 1910.

La participación de las técnicas académicas ha sido fundamental para llevar a cabo los estudios y en la organización de las labores de gestión y actividades académicas como son un Seminario mensual para dar a conocer los avances del Proyecto y un taller, también mensual, que apoya la formación de los estudiantes becarios.

Cabe destacar la participación de las técnicas académicas en las actividades académicas como Coloquios (nacionales e internacionales) para difundir los resultados del Proyecto.

La colaboración entre los integrantes del Proyecto y el personal de la Hemeroteca Nacional también ha sido significativa para el desarrollo del mismo, pues éste ha facilitado la labor de investigación. Se trata de un proyecto colectivo que beneficia directamente a

la institución de la Hemeroteca Nacional contribuyendo al cumplimiento de los objetivos para los que fue fundada: difusión y preservación de sus fondos nacionales.

Finalmente, este proyecto favorece los estudios de un periodo muy concreto de la historia de México, el Porfiriato, a través de sus publicaciones periódicas en temas como política, sociedad, cultura y vida cotidiana y el descubrimiento de autores pilares de la literatura y la historia mexicana.

Referencias Bibliográficas:

1. Castro, M. A. y Curiel G. (2000). *Publicaciones periódicas mexicanas del siglo XIX: 1822-1855*. México, Universidad Nacional Autónoma de México/ Instituto de Investigaciones Bibliográficas.
2. Castro, M. A. y Curiel, G. (2003). *Publicaciones periódicas mexicanas del siglo XIX: 1856–1876*. Parte I. México, Universidad Nacional Autónoma de México/ Instituto de Investigaciones Bibliográficas.
3. Castro, M. A. y Curiel G. (2019). *Publicaciones periódicas mexicanas del siglo XIX: 1856–1876*. Parte II. México, Universidad Nacional Autónoma de México/ Instituto de Investigaciones Bibliográficas.

Investigación y/o desarrollo tecnológico

Aislamiento e identificación de "Staphylococcus aureus", "Salmonella spp". y coliformes en quesos artesanales de Aculco, Estado de México

Ruiz-Romero Rocio Angélica*¹, Sánchez-Ibarra Luis Enrique²

1 ORCID: 0000-0002-5974-4237

2 ORCID: 0009-0008-8159-8679

1 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

2 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

* rarr2212@unam.mx

Palabras clave: Productos lácteos, quesos artesanales, "Staphylococcus aureus", "Salmonella spp", Bacterias coliformes.

Introducción:

La ganadería lechera es una actividad primaria de alta relevancia económica en México por su volumen productivo y la generación de bienes con valor agregado. La producción nacional de leche de bovino creció 2.3% entre 2019 y 2020, reflejando una demanda sostenida del producto y sus derivados; sin embargo, persiste un déficit entre producción y consumo interno, asociado a limitaciones tecnológicas y estructurales del sector (SIAP, 2020; Secretaría de Economía, 2012). Paralelamente, la elaboración de quesos tradicionales continúa activa en diversas cuencas lecheras, como Aculco, Estado de México. El interés creciente por productos artesanales ha fortalecido este segmento y contribuido al dinamismo regional (Poméon y Cervantes, 2010). Las queserías artesanales se caracterizan por el uso limitado de tecnología y alta dependencia de la experiencia del productor, mientras que las tradicionales preservan procesos heredados que aportan identidad cultural y valor comercial (Cervantes-Escoto y Islas-Moreno, 2019). En México, entre 75 y 80% de la leche destinada a quesería se emplea en quesos blandos, y gran parte proviene de pequeñas plantas artesanales. No obstante, estas unidades enfrentan riesgos derivados de la falta de estandarización y control sanitario, lo que puede favorecer enfermedades transmitidas por alimentos (Sánchez-Valdés et al., 2016). En este contexto, la implementación de Buenas Prácticas de Manufactura y el cumplimiento de normas oficiales como la NOM-210-SSA1-2014 y la NOM-113-SSA1-1994 resultan fundamentales para garantizar la inocuidad.

Objetivo:

Evaluar la calidad microbiológica de productos lácteos mediante la identificación de "S. aureus", "Salmonella. spp." y coliformes totales, utilizando las técnicas establecidas en las normas NOM-210-SSA1 y NOM-113-SSA1-1994, con el fin de determinar la presencia de agentes patógenos y estimar el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos derivado del consumo de estos productos lácteos. Este análisis permite valorar el cumplimiento sanitario y apoyar decisiones para mejorar la inocuidad en la cadena láctea, contribuyendo a disminuir riesgos y fortalecer la seguridad del consumidor.

Materiales:

Se emplearon hisopos estériles, frascos para muestreo, termómetro, registros (BPM) y su cumplimiento en medios de cultivo y material de siembra para procesar y analizar muestras.

Metodología:

El estudio se realizó en Aculco, Estado de México, zona reconocida por su tradición quesera (Cervantes-Escoto y Villegas-de-Gante, 2014). Se efectuaron cuatro muestreos (25 de septiembre, 8 de noviembre, 8 de enero y 8 de marzo) en tres establecimientos identificados como Quesería A (QSA), Quesería B (QSB) y Quesería C (QSC), donde se elaboran quesos tipo manchego, ranchero, de hebra, botanero, panela y del morral. Para describir el proceso artesanal se realizaron observaciones directas considerando tres rubros de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM): actividades del personal, condiciones de las instalaciones y manejo de utensilios antes, durante y después del proceso (FAO, 2011). Con el fin de diagnosticar la situación sanitaria y determinar si la posible contaminación podría asociarse con deficiencias de manufactura, se aplicaron cuestionarios dicotómicos basados en el Manual de BPM de la FAO y metodologías previamente reportadas (FAO, 2011; Sánchez-Valdés et al., 2016). Las muestras se analizaron conforme a métodos establecidos en normas oficiales mexicanas: la cuantificación de "S. aureus" y la detección de "Salmonella" spp. se realizaron según la NOM-210-SSA1-2014, y la estimación de coliformes totales conforme a la NOM-113-SSA1-1994 (DOF, 2014; DOF, 1994).

Resultados:

Se obtuvieron 36 muestras distribuidas en tres queserías: QSA (5 quesos de hebra, 4 rancheros, 1 manchego), QSB (4 rancheros, 4 de hebra, 3 del morral, 1 panela, 1 manchego) y QSC (4 rancheros, 4 botaneros, 4 manchegos y 1 de hebra). Durante las visitas se observó el proceso de elaboración desde la recepción de la leche hasta el empaque, y se completaron cuestionarios de (BPM). El puntaje final clasificó a QSA como favorable con requerimientos (79.3%), mientras que QSB (45.7%) y QSC (13%) fueron desfavorables. En el conteo e identificación de "S. aureus", las colonias desarrolladas en

agar Baird-Parker mostraron morfología típica. Las pruebas confirmatorias resultaron positivas para coagulasa, catalasa y tinción de Gram, evidenciando cocos grampositivos en racimos. La mayoría de las muestras superó los límites permitidos por la NOM-210-SSA1-2014. El análisis estadístico mediante Kruskal-Wallis indicó que no hubo diferencias significativas en la distribución de Unidad Formadora de Colonias (UFC) entre tipos de queso ni entre fechas de muestreo. En la detección de "S. spp.", no se observaron colonias características en agar XLD ni Verde Brillante. Aunque 25 muestras presentaron crecimiento en agar sulfito bismuto, ninguna cumplió con las reacciones bioquímicas requeridas en TSI y LIA, confirmándose ausencia total del patógeno conforme a la NOM-210-SSA1-2014. En el análisis de coliformes totales, se observaron colonias típicas en agar Bilis Rojo Violeta. La mayoría de las muestras excedió los límites establecidos por la NOM-113-SSA1-1994. El análisis descriptivo empleó mediana, PE25 y PE75. La prueba de Kruskal-Wallis mostró distribuciones similares entre tipos de queso y fechas. La prueba de Friedman reveló diferencias significativas entre los cuatro muestreos ($P < 0.05$), y la comparación por parejas indicó que el muestreo del 8 de noviembre presentó la mayor concentración de UFC.

Conclusiones:

Los resultados muestran que la mayoría de los quesos artesanales evaluados superó los límites permitidos para "S. aureus" y coliformes totales establecidos en la normativa vigente, mientras que "Salmonella spp". no fue detectada en las muestras analizadas (DOF, 2014; DOF, 1994). Hallazgos similares han sido reportados en queserías artesanales con deficiencias higiénicas, donde la contaminación se asocia con prácticas inadecuadas de manipulación y saneamiento (Sánchez-Valdés et al., 2016; Aguirre-Alcántara, 2016; Cristóbal-Delgado y Maurtua-Torres, 2013). Aunque la ausencia de "Salmonella spp". podría indicar baja contaminación, no descarta su presencia, por lo que se recomienda confirmar mediante métodos moleculares o inmunoenzimáticos (Soto-Varela et al., 2018; Robledo-López, 2015). Solo un porcentaje reducido de quesos cumplió con los valores establecidos por la NOM, evidenciando un problema generalizado. En el caso de coliformes, se observó una diferencia significativa entre los muestreos de septiembre y noviembre, posiblemente relacionada con la mejora temporal de las BPM cuando los productores fueron informados del muestreo, situación descrita en evaluaciones sanitarias previas (Sánchez-Valdés et al., 2016; Arteaga-Solórzano et al., 2021). En los muestreos sin aviso, las deficiencias reaparecieron, destacando la necesidad de mantener prácticas higiénicas constantes.

QSA presentó los conteos más bajos, asociados a mayor control durante el proceso, mientras que QSC registró los valores más altos, vinculados con instalaciones inadecuadas y falta de estandarización. Estos resultados refuerzan la importancia de fortalecer las BPM y avanzar hacia POES y sistemas HACCP para garantizar la inocuidad

y competitividad de los quesos artesanales (FAO, 2011; Cervantes-Escoto y Islas-Moreno, 2019).

Referencias Bibliográficas:

1. Aguirre-Alcántara, D. (2016). *Calidad microbiológica y su relación con la vida útil en quesos frescos expendidos en tres mercados de Trujillo*. *Cientifi-K*, 4(1), 11–17. <https://revistas.ucv.edu.pe/index.php/cientifi-k/article/view/1394>
2. Arteaga-Solórzano, R., Armanteros-Amaya, M., Quintana-García, D., & Martínez-Vasallo, A. (2021). *Evaluación de buenas prácticas en la elaboración de queso artesanal en Manabí, Ecuador*. *Revista de Salud Animal*, 43(2). http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0253-570X2021000200005
3. Beauregard-García, J., Prado-Rebolledo, O., García-Márquez, L., García-Casillas, A., Macedo-Barragán, R., & Hernández-Rivera, J. (2018). *Productivity of Holstein dairy cows without shade at two seasons of the year*. *Abanico Veterinario*, 8(3), 51–67. <https://doi.org/10.21929/abavet2018.83.2>
4. CEDRSSA. (2019). *La producción y el comercio de lácteos en México*. Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria. <http://www.cedrssa.gob.mx/files/b/13/14producción%20y%20comercio%20de%20lacteos-junio%2004,%202019.pdf>
5. Cervantes-Escoto, F., & Islas-Moreno, A. (2019). *Innovando la quesería tradicional mexicana sin perder la artesanidad y genuinidad*. *Estudios Sociales*, 29(54). <https://doi.org/10.24836/es.v29i54.794>
6. Cervantes-Escoto, F., & Villegas-de-Gante, A. (2014). *La leche y los quesos artesanales en México*. *Agricultura, Sociedad y Desarrollo*, 11(2), 243–348. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-54722014000200008
7. Cristóbal-Delgado, R., & Maurtua-Torres, D. (2013). *Evaluación bacteriológica de quesos frescos artesanales comercializados en Lima, Perú*. *Revista Panamericana de Salud Pública*, 14(3), 158164. http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S102049892003000800002
8. Cubas, I. (2022). *Datos sobre la industria de lácteos en México: producción, consumo y economía*. *The Food Tech*. <https://thefoodtech.com/tendencias-de-consumo/datos-sobre-la-industria-de-lacteos-en-mexico-produccion-consumo-y-economia/>
9. Diario Oficial de la Federación. (1994). *Norma Oficial Mexicana NOM-113-SSA1-1994. Bienes y servicios. Método para la cuenta de microorganismos coliformes totales en placa*. <http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/wo69536.pdf>
10. Diario Oficial de la Federación. (2014). *Norma Oficial Mexicana NOM-210-SSA1-*

2014. *Productos y servicios. Métodos de prueba microbiológicos. Determinación de microorganismos*

patógenos. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5398468&fecha=26/06/2015

11. Díaz-Ramírez, M., & García-Garibay, M. (2016). *Inocuidad en alimentos tradicionales: el queso de Poro de Balancán como un caso de estudio. Estudios Sociales*, 25(47), 89–111. <https://www.redalyc.org/pdf/417/41744004004.pdf>

12. Espejel-García, A., & Rodríguez-Peralta, D. (2018). *Factores estratégicos de la innovación y mercado en queserías artesanales de México. Revista Venezolana de Gerencia*, 23(82), 424–436. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29056115011>

13. FAO. (2011). *Buenas prácticas de manufactura en la elaboración de productos lácteos*. Food and Agriculture Organization. <https://www.fao.org/3/bo953s/bo953s.pdf>

14. García-Rincón, P., Grajales-Zuleta, A., Rodríguez-Pérez, W., Ortega-Montealegre, M., & Guaracas-Gutiérrez, Y. (2022). *Determinación de Salmonella spp. en expendios de quesillo y queso picado salado destinados para consumo humano en Caquetá, Colombia. Ingeniería y Competitividad*, 24. <https://doi.org/10.25100/iyc.v24i1.11074>

15. OCLA. (2022). *México Gain Report*. Observatorio de la Cadena Láctea Argentina. <https://www.ocla.org.ar/noticias/23462444-mexico-jun-22>

16. Poméon, T., & Cervantes, F. (2010). *El sector lechero y quesero en México de 1990 a 2009: entre lo global y lo local*. Universidad Autónoma de Chapingo. <https://ciestaam.edu.mx/publicacion/sector-lechero-quesero-en-mexico-1990-a-2009-lo-global-lo-local/>

17. Robledo-López, A. (2015). *Investigación de Salmonella spp. en alimentos mediante el método tradicional ISO 6579 y dos métodos inmunoenzimáticos* (Tesis de maestría). Universidad Politécnica de Cataluña. <https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/26111/memoria.pdf>

18. Sánchez-Valdés, J., Colín-Navarro, V., López-González, F., Avilés-Nova, F., Castelán-Ortega, O., & Estrada-Flores, J. (2016). *Diagnóstico de situación de la calidad sanitaria en queserías artesanales. Salud Pública de México*, 58(4), 461–467. <https://doi.org/10.21149/spm.v58i4.8027>

19. Secretaría de Economía. (2012). *Análisis del sector lácteo en México*. https://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/industria_comercio/informacionSectorial/analisis_sector_lacteo.pdf

20. SIAP. (2020). *Anuario Estadístico de la Producción Ganadera de Leche de Caprino*. Servicio de Información Estadística Agroalimentaria y Pesquera. https://nube.siap.gob.mx/cierre_pecuario/

21. Soto-Varela, Z., Gilma-Gutiérrez, C., De Moya, Y., Mattos, R., Bolívar-Anillo, H., & Villarreal, J. (2018). *Detección molecular de Salmonella spp., Listeria spp. y Brucella spp. en queso artesanal fresco. Revista Biomédica*, 38(3). <https://doi.org/10.7705/biomedica.v38i3.3677>

Investigación y/o desarrollo tecnológico

Transformación de dióxido de carbono empleando compuestos con lantánidos

Salas Martin Karla Patricia¹, Garrido Hernández Mario Alberto², Guerrero Ríos Itzel³

1 ORCID: 0000-0002-4917-8622

2 ORCID: 0009-0009-7722-011X

3 ORCID: 0000-0003-1741-9425

1 Facultad de Química

2 Facultad de Química

3 Facultad de Química

* kpsalas@unam.mx

Palabras clave: Catálisis, epóxidos, carbonato cíclico, química verde, lantánidos

Introducción:

El CO₂ representa una fuente de carbono verde inagotable, económica, no tóxica y no inflamable. La reacción de cicloadición de dióxido de carbono y epóxidos para producir carbonatos cíclicos es una de las transformaciones más investigadas y atractivas. Los carbonatos cíclicos proporcionan una amplia gama de aplicaciones como disolventes apróticos polares, electrolitos en baterías de iones de litio y monómeros para la producción de policarbonatos [1]. Para la conversión del CO₂ en productos de alto valor agregado es necesario un catalizador para lograr resultados satisfactorios en su transformación ya que el CO₂ es químicamente inerte debido a la alta estabilidad termodinámica del enlace C-O [2].

En años recientes se han desarrollado catalizadores basados en lantánidos para la transformación de dióxido de carbono, estos catalizadores han llamado especialmente la atención debido a la baja toxicidad, así como a la alta eficiencia y selectividad de los catalizadores que surgen de sus estructuras electrónicas únicas [2]. Los metales lantánidos son oxofílicos y presentan una alta acidez de Lewis, características que podrían ser benéficas para activar epóxidos y la molécula de dióxido de carbono, sin embargo, su aplicación en esta área ha sido poco estudiada [3].

En este trabajo se presenta la síntesis de un compuesto de coordinación de lantano (III) con un ligante base imidazol (mbb) [4] y su evaluación catalítica en la reacción de cicloadición de CO₂ con epóxidos.

Objetivo:

Sintetizar y caracterizar el ligante mbb y el complejo La(mbb)(NO₃)₂ mediante RMN,

IR y análisis elemental. Evaluar su actividad catalítica en el acoplamiento de CO₂ con epóxidos, usando bromuro de tetrabutilamonio (TBAB) como co-catalizador y comparar distintos sistemas catalíticos para optimizar las condiciones de reacción y determinar la eficiencia del sistema en la conversión de CO₂.

Materiales:

Espectrofotómetro Bruker Alpha ATR, Jeol Eclipse 300, Magritek Spinsolve 80, Perkin-Elmer modelo 2400 Serie II CHNS/O, reactor de acero inoxidable Parr® 5500, controlador Parr® 4848, Monowave 50.

Metodología:

La síntesis del ligante 1,2-bis(bencimidazolmetoxileno)benzeno (mbb) se realizó en un tubo de carburo de silicio de 10 mL con 0.25 mmol de ácido o-fenodioxidiacético y 0.5 mmol de o-fenilendiamina en 5 mL de HCl al 33%. La mezcla se calentó en un Monowave 50 a 180 °C durante 1 hora, obteniéndose una disolución amarilla con un precipitado blanco, que se lavó con diclorometano y se filtró al vacío.

El complejo La(mbb)(NO₃)₂ se preparó mezclando 0.05 mmol de mbb y 0.05 mmol de La(NO₃)₃·5H₂O en 5 mL de acetonitrilo, calentando la mezcla en el Monowave 50 a 80 °C por 7 minutos. El precipitado blanco obtenido se lavó con diclorometano y se filtró al vacío.

Para la cicloadición de CO₂ con epóxidos, se pesaron el catalizador y co-catalizador y se colocaron en un vaso de teflón dentro de un reactor Parr®, que se selló y purgó tres veces con CO₂. Se inyectó óxido de propileno bajo atmósfera de N₂ y contraflujo de CO₂, ajustando la temperatura a 80 °C y la agitación a 400 rpm. Tras el tiempo de reacción, el sistema se enfrió, se liberó la presión lentamente y el producto crudo se lavó con diclorometano, se filtró al vacío y evaporó para su análisis y cuantificación.

Resultados:

Las evaluaciones catalíticas de distintos sistemas catalizador/co-catalizador en la reacción de acoplamiento de CO₂ con epóxidos se realizaron utilizando óxido de propileno como sustrato y sin empleo de disolvente adicional. Todos los sistemas mostraron selectividad superior al 99% hacia la formación de carbonato de propileno.

El sistema [La(mbb)]/TBAB fue el más activo, alcanzando un rendimiento del 10% y un TON de 247 superando ampliamente a los demás sistemas evaluados, cuyos rendimientos fueron inferiores al 3%. Esto confirma una sinergia significativa entre el complejo [La(mbb)] y el co-catalizador TBAB, donde el lantano facilita la activación del CO₂ y el TBAB promueve la apertura del anillo epóxido, impulsando la formación del carbonato cíclico.

Posteriormente, se optimizaron las condiciones de reacción variando el tiempo,

presión de CO₂, temperatura y carga de catalizador. Se observó que aumentar el tiempo de reacción de 3 a 18 horas y la presión de CO₂ de 4 a 20 bar incrementó el rendimiento de 10% a 21% (TON 501). Además, elevar la carga catalítica de 0.04% a 0.2% mol permitió alcanzar un rendimiento del 60% a 80 °C; las condiciones óptimas de reacción para maximizar la formación de carbonato de propileno fueron: 18 h, 20 bar de CO₂, 80 °C y 0.2% mol de catalizador.

Conclusiones:

Se optimizaron las rutas de síntesis del ligante mbb y del compuesto de coordinación [La(mbb)(NO₃)₂](NO₃) mediante el uso del reactor Anton Parr Monowave 50® reduciendo los tiempos de reacción obteniendo un rendimiento del 60% para el ligante (mbb) y 91% para el complejo ([La(mbb)(NO₃)₂](NO₃)).

Para el sistema del complejo [La(mbb)(NO₃)₂](NO₃) con TBAB se estableció que las condiciones óptimas de reacción para obtener la mayor conversión y selectividad hacia la formación de carbonato de propileno fueron 18 h, 20 bar, 80 °C, cat:co-cat (1:1), 0.2 %mol. Además, se observó que la eficiencia del sistema no disminuye significativamente durante por lo menos 5 ciclos de reciclaje (10% menos en el quinto ciclo).

Se observó que el ligante mbb y su correspondiente complejo de La³⁺ presentan un efecto sinérgico, los átomos donadores (N y O) brindan estabilidad al centro metálico modulando su densidad electrónica lo que hace más eficiente la reacción. Además, se observó que el uso de TBAB como co-catalizador aumentó la actividad catalítica, confirmando que el uso de un buen nucleófilo, como el ion bromuro, es determinante para aumentar la conversión del sustrato en productos.

En este trabajo se alcanzó un TON máximo de 501 empleando una carga catalítica de apenas 0.04 mol%, a pesar de que el porcentaje de conversión no fue el óptimo, la relación sustrato/catalizador permitió obtener un TON superior al reportado en otros sistemas con cargas mucho mayores. Además, el sistema estudiado se comporta de manera altamente eficiente comparado con trabajos que utilizan cargas de catalizador más elevadas, demostrando que es posible obtener una elevada actividad catalítica con cantidades mínimas de catalizador.

Referencias Bibliográficas:

1. Peter, S. C. (2024). A comprehensive overview of the catalytic pathway for CO₂ utilization with epoxide to cyclic carbonate. *Chem Catalysis*, 4(1), 100796. <https://doi.org/10.1016/j.checat.2023.100796>
2. Pan, Z.-H., Weng, Z.-Z., Kong, X.-J., Long, L.-S., & Zheng, L.-S. (2022). Lanthanide-containing clusters for catalytic water splitting and CO₂ conversion. *Coordination Chemistry Reviews*, 457, 214419. <https://doi.org/10.1016/j.ccr.2022.214419>
3. Qin, J., Wang, P., Li, Q., Zhang, Y., Yuan, D., & Yao, Y. (2014). Catalytic production

of cyclic carbonates mediated by lanthanide phenolates under mild conditions. *Chemical Communications*, 50, 10952-10955. <https://doi.org/10.1039/C4CC02065K>

4. Armenta-Jaime, E. (2018). *Luminiscencia de compuestos de coordinación con iones lantánidos (III) y el ligante 1,2-bis[(1H-bencimidazol-2-1-il)metoxilen]benceno* [Tesis de licenciatura, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Química]. Repositorio.TesiUNAM.

<https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2018/noviembre/0782307/Index.html>

Investigación y/o desarrollo tecnológico

Los archivos personales de figuras intelectuales mexicanas como fuentes primarias de información para investigación, docencia y extensión de la cultura.

Valdés Villaseñor Edwin *¹, Carmona Victoria Verónica², Gama Ramírez Miguel³

1 ORCID: 0009-0006-6440-6685

2 ORCID: 0000-0001-7674-9550

3 ORCID: 0000-0001-6341-5703

1 Instituto de Investigaciones Filosóficas

2 Instituto de Investigaciones Filosóficas

3 Instituto de Investigaciones Filosóficas

* ed_vald@comunidad.unam.mx

Palabras clave: colecciones , fondos documentales , bibliotecas universitarias, bibliotecología , archivonomía

Introducción:

Los archivos personales de figuras intelectuales, en particular los de los filósofos mexicanos, son fuentes primarias de información para investigación, docencia y extensión de la cultura (Carmona, 2023). La transición de los archivos privados a fondos documentales de carácter público es una de las tareas más significativas en la organización, conservación y preservación del patrimonio cultural universitario. La Biblioteca Eduardo García Máynez del Instituto de Investigaciones Filosóficas (IIFs) de la UNAM ha asumido esta labor con la integración de archivos personales de figuras como: José Gaos, Eli de Gortari, Samuel Ramos, Fernando Salmerón, Adolfo Sánchez Vázquez, Ernesto Scheffler Vogel, Emilio Uranga y Luis Villoro (Gama, 2012).

En este proceso de organización de la información las personas técnicas académicas aplican metodologías en dos vertientes: primera, la formalización administrativa de la donación a la universidad y segunda, la selección, organización, clasificación, gestión, difusión y preservación de los fondos. El desafío radica en lograr un trabajo paralelo y estandarizado, guiado por lineamientos, procesos internos, normas y estándares internacionales. Empero, la incorporación de los archivos no se limita a su organización física, sino que se extiende a la preservación a largo plazo y la facilitación del acceso global mediante la digitalización de alta calidad, un proceso iniciado formalmente en 2023. Este trabajo detalla la experiencia integral de nuestra labor profesional: desde la recepción de las cajas de documentos, el proceso de formalización de la donación, la estabilización de los documentos originales pasando por la organización, descripción,

resguardo y difusión digital, consolidando los contenidos como fuentes primarias de información especializada esenciales para las tareas sustantivas de la UNAM.

Objetivo:

Visibilizar la contribución de las personas técnicas académicas en la generación de contenidos especializados disponibles desde la infraestructura universitaria en apoyo a las tareas de investigación, docencia y extensión de la cultura a través de metodologías integrales instrumentadas a partir de los archivos personales de representantes de la filosofía mexicana.

Materiales:

Materiales de conservación archivística, equipo de cómputo y escáner.

Metodología:

Para la gestión de los archivos personales se ha adoptado la metodología archivística, la cual abarca la totalidad del tratamiento documental. Se articula a través del “método analítico de identificación”, el cual constituye el soporte fundamental de todas las operaciones técnicas (Mendo, 2004). Su ejecución se sustenta rigurosamente en el principio de procedencia y establece que los archivos personales deben conservarse en su organización original, evitando mezclas entre diferentes productores. Esto garantiza la integridad administrativa y el valor de testimonio de la documentación (Cruz, 1994).

Resultados:

Para la Biblioteca Eduardo García Máynez, la aplicación de la metodología archivística transforma los archivos personales en fondos documentales. Bajo esta premisa, el resultado principal es la gestión de fondos documentales organizados, descritos y puestos al servicio de la comunidad a través de los servicios bibliotecarios y de información de la institución. Respecto a la preservación digital, se ha culminado la digitalización de tres fondos: Luis Villoro, Fernando Salmerón y Samuel Ramos, lo que representa un avance significativo en la conservación, difusión y preservación del patrimonio documental universitario. Un resultado de enorme impacto directo para la comunidad académica es que estos fondos documentales digitalizados se encuentran disponibles y accesibles en línea a través de la página de la biblioteca.

Conclusiones:

La experiencia expuesta por las personas técnicas académicas de la Biblioteca Eduardo García Máynez del Instituto de Investigaciones Filosóficas corrobora la instrumentación archivística como fuente generadora de información. La presencia de archivos personales conlleva la aplicación de metodologías y estándares internacionales.

En el caso señalado, se observaron las distintas fases del proceso, desde la llegada de los documentos a la biblioteca a través de la donación; luego la estabilización, organización, clasificación, digitalización, difusión y preservación (Gama, 2023). En suma, nuestra labor como personas técnicas académicas trasciende al organizar información, que una vez revisada y reelaborada por las personas usuarias se transforma en nuevo conocimiento. El éxito de esta iniciativa radica en el compromiso y conocimiento especializado de las personas técnicas académicas con la pertinencia metodológica y tecnológica. La organización y difusión de estos fondos documentales no solo honra la memoria intelectual de los personajes de la filosofía mexicana, sino que también establece un precedente en la UNAM sobre cómo el personal técnico lidera la transformación digital del patrimonio documental, ofreciendo a la comunidad y al público en general, fuentes de información especializadas de vanguardia para fortalecer las funciones sustantivas de nuestra casa de estudios.

Referencias Bibliográficas:

1. Carmona Victoria, V. (2022). Archivos personales de filósofos, su distinción como fondos documentales en la biblioteca del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. *Anuario Escuela de Archivología*, (14), 45–55.
2. Cruz Mundet, J. R. (1994). *Manual de archivística* (Vol. 63). Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
3. Gama Ramírez, M. (Coord.). (2012). *La biblioteca del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM: en el quehacer filosófico de la UNAM*. UNAM, Instituto de Investigaciones Filosóficas.
4. Gama Ramírez, M., Espinosa Ruiz, P., Valdés Villaseñor, E., Bravo Benítez, C., y Coronel Vega, A. A. (2023). La práctica bibliotecaria universitaria, la difusión y la comunicación en el contexto del centenario del natalicio de Luis Villoro. *Biblioteca Universitaria*, 26(2), 206–212.
5. Mendo Carmona, C. (2004). Consideraciones sobre el método en Archivística. *Documenta & Instrumenta*, (1), 35–46.

Investigación y/o desarrollo tecnológico

Uso de herramientas biotecnológicas en la purificación de proteínas

María Isabel Velázquez López*¹

1 ORCID: 0000-0002-6148-2969

¹ Laboratorio de Físicoquímica e Ingeniería de Proteínas. Departamento de Bioquímica. Facultad de Medicina. UNAM.
* isavel@unam.mx

Palabras clave: Biotecnología en proteínas, etiquetas de histidinas, “Escherichia coli”, fitasa.

Introducción:

Las proteínas son moléculas fundamentales que realizan trabajos esenciales en los organismos, cumpliendo funciones como la actividad enzimática, estructural, de reconocimiento y defensa, entre muchas otras. Están constituidas por 20 aminoácidos, cuya disposición genera una gran variedad de proteínas. El año 2000 fue un hito para la ciencia de las proteínas; los métodos de aprendizaje profundo, como AlphaFold2 (AF2) (1) y RosettaFold (2), han impactado significativamente la biología estructural al predecir estructuras proteicas antes de que se publiquen datos experimentales. AlphaFold3, la última versión desarrollada por Google DeepMind e Isomorphic Labs, fue diseñada para predecir estructuras proteicas con mayor precisión. Sin embargo, aún presenta limitaciones, y futuras direcciones de AlphaFold3 se centran en su integración con técnicas experimentales para refinar aún más las predicciones (3).

Un desafío más complejo es comprender los mecanismos del plegamiento y la estabilidad de las proteínas. Desde 1961, los experimentos de Anfinsen con la ribonucleasa demostraron que la secuencia de la proteína contiene la información necesaria para su plegamiento a la estructura tridimensional nativa. Sin embargo, aún se desconoce por qué las proteínas homólogas, por ejemplo, como la triosa fosfato isomerasa de diferentes organismos, presentan mecanismos de plegamiento y estabilidades diferentes (4). En el caso de proteínas de relevancia biotecnológica como las fitasas, la obtención de proteínas estables es de gran importancia económica.

Para investigar la estructura, el plegamiento y la estabilidad de una proteína, es necesario obtenerla con un alto grado de pureza (mayor al 90%). La purificación de proteínas presenta grandes retos, actualmente se utilizan “etiquetas” como las colas de polihistidinas que, al unirse fuertemente a resinas con níquel aumentan la eficiencia y facilitan su purificación.

Objetivo:

Purificar la fitasa de "Escherichia coli" como modelo para compararla con fitasas generadas por diseño computacional para mejorar su sobreexpresión, estabilidad térmica y solubilidad.

Materiales:

Autoclave y cristalería de laboratorio, incubadoras con agitación y temperatura controlada, sonicador y centrifuga, columnas de cromatografía, cámara de electroforesis, espectroscopios.

Metodología:

1. Optimización de la sobreexpresión y escalamiento.
2. Disrupción celular y fraccionamiento.
3. Purificación por cromatografía. Se utilizará la cromatografía de afinidad por níquel aprovechando la etiqueta de polihistidina (His-tag) adicionada al extremo carboxilo de la proteína. (Para minimizar la unión inespecífica de proteínas del hospedero, se aplicará un paso de lavado con un tampón que contenga una baja concentración de imidazol (ej. 10-20 mM) antes de realizar la elución final mediante un gradiente de imidazol.)
4. Análisis de pureza y eliminación de la etiqueta.
 - SDS-PAGE: El enriquecimiento y la pureza final de la fitasa se verificarán en cada etapa mediante electroforesis en geles de poliacrilamida con SDS.
 - Cuantificación: total de proteína mediante métodos con el BCA (ácido bicinconínico).
 - Escisión de la etiqueta: Para evaluar las propiedades fisicoquímicas sin interferencias, se incubó la proteína con la proteasa del virus del tabaco (TEV) que cortará el sitio de unión de la cola de histidina. La proteasa y la etiqueta libre se eliminarán mediante un segundo paso de cromatografía de afinidad o exclusión molecular.

Resultados:

Protocolo de expresión recombinante

La expresión de la fitasa se llevó a cabo en 1L de medio Luria Bertani y cuando llegó a una densidad óptica de 600 nm entre 0.6 a 0.8 de crecimiento, se induce la expresión de la fitasa adicionando 1 mM de IPTG (isopropil β -D-1-tiogalactopiranosido) y se incubó por 4 horas, condiciones que permitieron una acumulación eficiente de la proteína antes de la cosecha por centrifugación.

Fraccionamiento celular y purificación inicial

Las bacterias se resuspendieron en buffer Tris-HCl 50 mM más 30 mM NaCl, pH 8.0. La lisis se realizó mediante sonicación (potencia 35, pulsos de 20 s por 20 s de descanso

en hielo durante 10 minutos. Tras clarificar el lisado a 15000 rpm, durante 20 minutos, se filtró el sobrenadante y se procedió a la cromatografía de afinidad. Se aplicó un gradiente de imidazol hasta 500 mM detectando la elución de la fitasa a una concentración aproximada de 120 mM de imidazol, lo cual fue corroborado mediante electroforesis SDS-PAGE.

Remoción de la etiqueta

Para eliminar el imidazol y preparar la proteína para el corte enzimático, se realizó una diálisis de 24 h en tampón de Tris-HCl 10 mM con 30 mM NaCl. Posteriormente, se incubó la muestra con la proteasa TVA en una relación 1:10 durante toda la noche. Tras la proteólisis, la muestra se sometió a una segunda etapa de cromatografía de afinidad (purificación inversa); en este paso, la fitasa sin etiqueta se recuperó en la fracción no retenida (elución inicial), mientras que las etiquetas libres y la enzima con etiqueta residual permanecieron unidas a la resina.

Rendimiento y pureza final

La metodología aplicada permitió la obtención de la fitasa de "E. coli" con una elevada pureza y un rendimiento de 4 mg/L de medio.

Conclusiones:

Se estandarizó con éxito el protocolo de expresión y purificación de la fitasa silvestre de "E. coli", obteniendo un rendimiento de 4 mg/L con un alto grado de pureza tras la eliminación de la etiqueta de histidina mediante la proteasa TVA. La obtención de esta proteína en su estado nativo y funcional permite establecer una línea base robusta para el análisis comparativo de sus propiedades fisicoquímicas.

Este avance garantiza que los futuros ensayos de estabilidad térmica, solubilidad y niveles de sobreexpresión de las variantes rediseñadas computacionalmente cuenten con un control validado, asegurando que cualquier mejora observada sea atribuible exclusivamente a las modificaciones estructurales diseñadas por los programas computacionales.

Referencias Bibliográficas:

1. Krokidis, M. G., Koumadorakis, D. E., Lazaros, K., Ivantsik, O., Exarchos, T. P., Vrahatis, A. G., Kotsiantis, S., & Vlamos, P. (2025). AlphaFold3: An overview of applications and performance insights. *International Journal of Molecular Sciences*, 26 (8), 3671. <https://doi.org/10.3390/ijms26083671>
2. Nájera, H., Costas, M., & Fernández-Velasco, D. A. (2003). Thermodynamic characterization of yeast triosephosphate isomerase refolding: Insights into the interplay between function and stability as reasons for the oligomeric nature of the enzyme. *The Biochemical Journal*, 370 (Pt 3), 785–792. <https://doi.org/10.1042/BJ20021439>
3. Wang, A., Senior, R., Evans, R., Jumper, J., Kirkpatrick, J., Sifre, L., Green, T.,

Qin, C., Židek, A., Nelson, A. W. R., Bridgland, A., Penedones, H., Petersen, S., Simonyan, K., Crossan, S., Kohli, P., Jones, D. T., Silver, D., Kavukcuoglu, K., & Hassabis, D. (2020). Improved protein structure prediction using potentials from deep learning. *Nature*, 577(7792), 706–710. <https://doi.org/10.1038/s41586-019-1923-7>

4. Yang, J., Anishchenko, I., Park, H., Peng, Z., Ovchinnikov, S., & Baker, D. (2020). Improved protein structure prediction using predicted interresidue orientations. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 117(3), 1496–1503. <https://doi.org/10.1073/pnas.1914677117>

Investigación y/o desarrollo tecnológico

Determinación de la Cinasa CDK3 como Nuevo Sustrato de PTP1B y su importancia en la Progresión del Ciclo Celular en Células de Glioblastoma Humano

Villamar-Cruz Olga^{*1}, Arias-Romero Luis Enrique², Chernoff Jonathan³

1 ORCID: 0000-0003-4265-9367

2 ORCID: 0000-0002-4803-7836

3 ORCID: 0000-0001-5676-2483

1 Facultad de Estudios Superiores Iztacala UNAM

2 Facultad de Estudios Superiores Iztacala UNAM

3 Fox Chase Cancer Center

* olga.villamar@unam.mx

Palabras clave: Cáncer, glioblastoma, proteómica, ciclo celular, blancos terapéuticos

Introducción:

Los glioblastomas (GBs) son los tumores cerebrales malignos más frecuentes y agresivos, representan un problema de salud debido a su alta mortalidad y a que no existen terapias efectivas para su tratamiento. La identificación de nuevos blancos terapéuticos puede proporcionar alternativas para su tratamiento [1, 2, 3].

Se sabe que la proteína fosfatasa de tirosinas PTP1B, se sobreexpresa en distintos tipos de tumores [4, 5]. Sin embargo, aún no han sido identificados los sustratos de esta proteína que sean importantes en la carcinogénesis [5] y el papel de PTP1B en el desarrollo de los GBs es desconocido [6, 7,8].

Para identificar los sustratos de PTP1B que participan en el desarrollo del cáncer, empleamos la técnica de “Marcaje Isotópico Estable en Cultivo Celular” o SILAC, e identificamos a la Cinasa Dependiente de Ciclina 3 (Cdk3) como un nuevo sustrato de PTP1B [9]. Estudios de “docking” y de dinámica molecular permitieron determinar que existe una interacción estable entre el dominio catalítico de PTP1B y Cdk3 [5]. Además, un ensayo bioquímico para determinar actividad de fosfatasa *in vitro* confirmó que PTP1B defosforila a Cdk3 en el residuo de Tyr15. De manera interesante, observamos que estas dos proteínas interactúan físicamente en el núcleo y citoplasma en distintas líneas celulares de GB humano [9]. Nuestros resultados mostraron que la inhibición farmacológica o el silenciamiento genético con siRNAs de PTP1B causa un arresto del ciclo celular, la hipofosforilación de Rb, y la regulación negativa de la expresión de los genes blanco de E2F: Cdk1, Ciclina A y Ciclina E1 [9]. Estos resultados demuestran la existencia de una ruta de señalización PTP1B-Cdk3, necesaria para una adecuada

progresión del ciclo celular dependiente de Rb-E2F en células de GB humano, y proporciona nuevas alternativas terapéuticas para el abordaje de este tipo de tumores. Este trabajo fue mi proyecto de doctorado y participé en todo su desarrollo.

Objetivo:

Identificar si Cdk3 puede ser un nuevo sustrato de la fosfatasa PTP1B y analizar cómo su desfosforilación influye en la progresión del ciclo celular en células de GB humano, utilizando técnicas de vanguardia como SILAC, ensayos *in silico*, *in vitro* e *in vivo* para determinar si dichas proteínas pueden interactuar físicamente; finalmente estudiar el efecto de la desfosforilación de Cdk3 mediada por PTP1B en la progresión del ciclo celular, en la activación de Cdk3 y su sustrato Rb además de evaluar la expresión de genes blanco del factor de transcripción E2F en células de GB humano.

Materiales:

Gabinete de seguridad para cultivo celular, incubadoras, centrifugas, refrigeradores, congeladores, ultracongeladores, termociclador, microscopio óptico, microscopio confocal, etc.

Metodología:

Se realizó un ensayo de fosfoproteómica SILAC para identificar nuevos posibles blancos de PTP1B. Se generó un modelo *in silico* para predecir la interacción entre PTP1B y un fosfopéptido de Cdk3 fosforilado en Tyr15 mediante modelado por homología y acoplamiento molecular o “docking”, seleccionando las conformaciones con mayor estabilidad energética. La posible función de Cdk3 como sustrato de PTP1B se evaluó mediante un ensayo colorimétrico de actividad fosfatasa utilizando un fosfopéptido de Cdk3. En un modelo celular empleando la línea HEH-293T, se observaron los niveles de expresión y la localización celular de PTP1B y Cdk3 mediante western blot e inmunofluorescencia respectivamente. La asociación física entre ambas proteínas en células de GB se confirmó mediante un ensayo de ligación por proximidad, permitiendo detectar interacciones endógenas. Para determinar el impacto funcional de la inhibición o silenciamiento de PTP1B en procesos regulados por Cdk3, se analizó la progresión del ciclo celular mediante citometría de flujo. Asimismo, se evaluaron los niveles de las formas fosforiladas de Cdk3 y Rb, lo que permitió estimar su actividad en células deficientes de PTP1B o tratadas con un inhibidor farmacológico de esta enzima. Finalmente, la expresión de genes regulados por E2F se cuantificó mediante RT-qPCR, permitiendo integrar los efectos transcriptómicos asociados a la regulación de Cdk3. En conjunto, estas aproximaciones estructurales, bioquímicas y celulares proporcionan una visión integral del papel de PTP1B en la modulación de Cdk3 en células de GB.

Resultados:

Este trabajo caracteriza el papel de PTP1B como regulador de Cdk3 en células de GB. Mediante modelado por homología y acoplamiento molecular, se predijo la formación de un complejo estable entre el dominio catalítico de PTP1B y un fosfopéptido de Cdk3 fosforilado en Tyr15. El “docking” agrupó múltiples conformaciones con alta estabilidad, en las que la pTyr15 de Cdk3 se orientó hacia el sitio activo de PTP1B (Cys215/Arg221). Simulaciones de dinámica molecular reforzaron la compatibilidad estereoquímica y la estabilidad del complejo, con distancias catalíticamente favorables y energías de unión consistentes con un reconocimiento eficiente. En un modelo proteína proteína completo, las interacciones conservaron proximidad entre pTyr15 y Cys215, con RMSD compatibles con un complejo estable; el análisis comparativo con el receptor de insulina (IR β), sustrato canónico de PTP1B, mostró parámetros de unión similares, lo que sugiere que Cdk3 es un sustrato viable.

Ensayos bioquímicos de actividad fosfatasa confirmaron la desfosforilación del péptido de Cdk3 por PTP1B con eficiencia comparable a IR β . La cinética enzimática indicó mayor afinidad de PTP1B por Cdk3, apoyando su relevancia fisiológica. En células HEK293T que coexpresan a PTP1B y Cdk3, se observó la colocalización de ambas proteínas por inmunofluorescencia, y el ensayo de ligación por proximidad demostró interacción endógena en líneas de GB humano (LN229, U87 MG, U251). La inhibición alostérica de PTP1B o su silenciamiento por siRNA produjo arresto en G0/G1 y un retraso de la transición G1/S, determinado por citometría de flujo. A nivel molecular, el bloqueo de PTP1B incrementó la fosforilación inhibitoria de Cdk3 en Tyr15 y redujo la fosforilación de Rb, coherente con la activación funcional de Rb y la represión del factor E2F. En concordancia, disminuyó la expresión de genes blanco de E2F (Ciclina A, Ciclina E1, Cdk1) por RT qPCR.

Conclusiones:

La fosforilación de proteínas en residuos de tirosina regula procesos como proliferación y supervivencia celular, diversas PTKs y PTPs se han asociado al cáncer. Aunque existen inhibidores de PTKs de uso clínico, el desarrollo de inhibidores selectivos de PTPs ha sido limitado, y sólo algunas, como Shp2, PRL 3 y PTP1B, tienen funciones oncogénicas bien establecidas. En GB, PTP1B se encuentra sobreexpresada y puede activar rutas como Src/PI3K/Akt/mTOR y Ras/RAF/MEK/ERK. Además, su regulación puede involucrar miRNAs como miR 34c, que modula la expresión de PTP1B. Estudios recientes muestran que PTP1B participa en la señalización mediada por IL13R α 2 y que su inhibición reduce el crecimiento tumoral en modelos de GB.

Debido a la función potencialmente oncogénica de PTP1B, se realizó un análisis fosfoproteómico que identificó más de 200 proteínas como posibles sustratos, entre ellas Cdk3, una cinasa implicada en el ciclo celular. Modelos in silico mostraron que Cdk3

forma un complejo estable con PTP1B. La comparación con IR β , sustrato bien caracterizado, indicó afinidades similares. Ensayos bioquímicos confirmaron que PTP1B desfosforila el residuo de pTyr15 de Cdk3, mientras que estudios celulares demostraron interacción física entre ambas proteínas.

Finalmente, la inhibición o silenciamiento de PTP1B en líneas de GB produjo acumulación en G1 y disminución de la actividad de Cdk3, evidenciada por mayores niveles de fosforilación inhibitoria y menor fosforilación de Rb, lo que redujo la activación de E2F y la expresión de sus genes diana. Estos resultados sugieren que PTP1B promueve la progresión G1/S mediante la activación de Cdk3, posicionando al eje PTP1B/Cdk3/Rb/E2F como un potencial blanco terapéutico en GB y representando la primera evidencia de activación de una Cdk por una fosfatasa distinta de Cdc25.

Referencias Bibliográficas:

1. Bartolomé, R. A., Martín-Regalado, Á., Jaén, M., Zannikou, M., Zhang, P., de los Ríos, V., Balyasnikova, I. V., & Casal, J. I. (2020). Protein Tyrosine Phosphatase-1B Inhibition Disrupts IL13R α 2-Promoted Invasion and Metastasis in Cancer Cells. *Cancers*, 12(2), 504.
2. Hanahan, D. (2022). Hallmarks of Cancer: New Dimensions. *Cancer Discovery*, 12(1), 31–46.
3. Jin, T., Li, D., Yang, T., Liu, F., Kong, J., & Zhou, Y. (2019). PTPN1 promotes the progression of glioma by activating the MAPK/ERK and PI3K/AKT pathways and is associated with poor patient survival. *Oncology Reports*, 42(2), 717–725.
4. Julien, S. G., Dubé, N., Read, M., Penney, J., Paquet, M., Han, Y., Kennedy, B. P., Muller, W. J., & Tremblay, M. L. (2007). Protein tyrosine phosphatase 1B deficiency or inhibition delays ErbB2-induced mammary tumorigenesis and protects from lung metastasis. *Nature Genetics*, 39(3), 338–346.
5. Salmeen, A., Andersen, J. N., Myers, M. P., Tonks, N. K., & Barford, D. (2000). Molecular basis for the dephosphorylation of the activation segment of the insulin receptor by protein tyrosine phosphatase 1B. *Molecular Cell*, 6(6), 1401–1412.
6. Sung, H., Ferlay, J., Siegel, R. L., Laversanne, M., Soerjomataram, I., Jemal, A., & Bray, F. (2021). Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. *CA: A Cancer Journal for Clinicians*, 71(3), 209–249.
7. The Cancer Genome Atlas Research Network. (2008). Comprehensive genomic characterization defines human glioblastoma genes and core pathways. *Nature*, 455(7216), 1061–1068.
8. Villamar-Cruz, O., Loza-Mejía, M. A., Arias-Romero, L. E., & Camacho-Arroyo, I. (2021). Recent advances in PTP1B signaling in metabolism and cancer. *Bioscience*

Reports, 41(12).

9. Villamar-Cruz, Loza-Mejía, M. A., Vivar-Sierra, A. Saldivar-Cerón, H. A., Patiño-López, G., Olgúin, J. E., Terrazas, L.I., Armas-López, L., Ávila-Moreno, F., Sayanti Saha, Chernoff, J., Camacho-Arroyo, I. & Arias-Romero, L. E. A PTP1B-Cdk3 Signaling Axis Promotes Cell Cycle Progression of Human Glioblastoma Cells through an Rb-E2F Dependent Pathway. *Mol Cell Biol.* 2023;43(12):631-649.

Investigación y/o desarrollo tecnológico

Consideraciones del trabajo de campo en el monitoreo de ambientes marino-costeros

Yáñez Chávez Benjamín*¹, Fregoso López Marcela Guillermina², Yáñez Rivera Beatriz³

1 ORCID: 0000-0003-0177-1184

2 ORCID: 0000-0002-2776-8920

3 ORCID: 0000-0002-3192-2142

1 Instituto de Ciencias del Mar y Limnología

2 Instituto de Ciencias del Mar y Limnología

3 Instituto de Ciencias del Mar y Limnología

* *benjamin@ola.icmyl.unam.mx*

Palabras clave: Diseño de muestreo, calidad del agua, muestreos biológicos, protocolos

Introducción:

El monitoreo en los ambientes marino-costeros es de gran relevancia a nivel mundial, básicamente el 40% de la población habita en ciudades costeras (a 100 km de la línea de costa). Las actividades humanas tienen impactos directos e indirectos en el medio ambiente marino, son acumulativos e interaccionan frente a los cambios naturales. Ante este escenario se han desarrollado normas a nivel nacional e internacional (MSFD, 2020; DOF, 2021; WHO, 2021; USEPA, 2025) para proteger los ecosistemas marinos y su biodiversidad, con protocolos estandarizados (UNESCO, 1984; Bohnsack y Bannerot 1986; Bone et al., 2001). En México la legislación ambiental en este sentido es aún limitada, con especificaciones para playas turísticas y zonas de manglar (e.g. NMX-AA-120-SCFI-2016 y NOM-022-SEMARNAT-2003), además de la regulación en las manifestaciones de impacto ambiental. Sin embargo, en el área de investigación se realizan monitoreos de vanguardia en los que se integran variables fisicoquímicas, meteorológicas y biológicas tanto en la columna de agua como en los sedimentos para el monitoreo de ambientes marino-costeros.

Objetivo:

Integrar procedimientos conforme a las especificaciones técnicas especializadas en cada disciplina para la recolección de datos in situ, considerando aspectos operativos, protocolos de seguridad y diferentes procedimientos para adecuar el muestreo subacuático y cumplir con los objetivos de los diversos proyectos con el objetivo de estudiar la acidificación oceánica y costera, la eutrofización, así como los florecimientos algales.

Materiales:

EXO2 YSI, botella Van Dorn, Niskin, redes, dragas y equipo de buceo autónomo.

Metodología:

Durante tres años, a partir de la conjunción de diferentes especialidades se logró establecer en monitoreos de largo plazo (Sanchez-Cabeza et al., 2019) una logística adecuada en el trabajo de campo para la recolección de datos y muestras de agua, organismos y sedimentos en cada sitio seleccionado. En el sitio, se registran los parámetros fisicoquímicos del agua (salinidad, T°, O₂, pH, potencial de óxido-reducción, turbidez, clorofila) mediante una sonda multiparamétrica EXO2 YSI debidamente calibrada (YSI, 2016), los cuales se miden en superficie (0.5 m de profundidad) y se realizan perfiles de la columna de agua. Para los proyectos de acidificación, eutrofización y florecimientos algales, se cuenta con una hielera independiente con el material y recipientes correspondientes para la recolecta de muestras de agua acorde a los protocolos establecidos por USEPA (2001), Dickson et al. (2007), y Sánchez-Noguera (2021). Las muestras de agua son almacenadas en refrigeración a 4°C hasta llegar al laboratorio donde se determinarán el pH, alcalinidad total, carbono inorgánico disuelto, nutrientes disueltos y totales, clorofila a, materia orgánica fluorescente y cromofórica, sólidos suspendidos totales, y microplásticos. En campo, también se recolectan datos de variables meteorológicas (nubosidad, dirección e intensidad del viento, precipitaciones) y muestreos biológicos (colecta de organismos en sedimentos u otros sustratos, muestreo para metabarcoding, recuperación de trampas, etc.) mediante equipo especializado (botella Van Dorn, Niskin, redes, dragas) y/o buceo autónomo.

Resultados:

Se realizan muestreos mensuales como apoyo al 60% de los investigadores del ICML en la Unidad Académica Mazatlán, en los que se integra la toma de datos en campo con el trabajo posterior de laboratorio. Los datos de las variables ambientales en las aguas marinas y costeras son disponibles en bases de datos públicas como la del ICML (<https://unimar.icmyl.unam.mx/>) y el portal de la UNESCO para el índice SDG 14.3.1 (<https://oa.iode.org/>). Además, durante 2023, 2024 y 2025 el apoyo técnico realizado se ha reflejado en los agradecimientos de 13 artículos científicos, dos trabajos en congresos, nueve tesis de licenciatura y posgrado con diversas temáticas. Entre las que destacan la variabilidad de parámetros fisicoquímicos (temperatura superficial, oxígeno disuelto), la descripción de la biodiversidad de invertebrados (muestreos biológicos), la asociación entre atributos poblacionales y variables ambientales.

La estrategia coordinada del muestreo para ambientes marino-costeros representa una actividad sustantiva de la UNAM que involucra gastos operativos, recursos humanos,

infraestructura, mantenimiento de equipos, y tiempo, por lo que es relevante dar a conocer las consideraciones previo, durante y posterior a su realización

Conclusiones:

La coordinación óptima del muestreo representa un desafío que requiere una interacción integral entre TA e investigadores. El escenario ideal es la participación de los TA en la planeación de la estrategia y diseño del muestreo, ya que, en la práctica los TA nos enfrentamos a condiciones que pueden resultar ajenas a los responsables de los proyectos.

Los muestreos realizados son de alta importancia y prioridad debido a que la calidad de los datos comienza con el protocolo de la obtención de las muestras para su posterior análisis de laboratorio. Siendo una de las actividades complicadas debido a la variabilidad de las condiciones climáticas, problemáticas e imprevistos que se presenten en el momento.

Referencias Bibliográficas:

1. Bohnsack, J.A. y Bannerot, S.P. (1986). *A Stationary Visual Census Technique for Quantitatively Assessing Community Structure of Coral Reef Fishes*. NOAA Technical Report NMFS 41. United States Department of Commerce. 24 pp.
2. Bone, D., Croquer, A., Klein, E., Pérez, D., Losada, F., Martín, A., Bastidas, C., Rada, M., Galindo, L., y Penchaszadeh, P. (2001). Programa CARIPCOM: Monitoreo a largo plazo de los ecosistemas marinos del Parque nacional Morrocoy, Venezuela. *Interciencia*. <http://www.redalyc.org/artículo.oa?id=33906106>, ISSN 0378-1844.
3. DOF. (2021). *Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-2021, que establece los límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en cuerpos receptores propiedad de la nación*. Secretaría de Gobernación, Ciudad de México.
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5645374&fecha=11/03/2022#gsc.tab=0.
4. MSFD. (2020). *Marine Strategy Framework Directive*. https://research-and-innovation.ec.europa.eu/research-area/environment/oceans-and-seas/eu-marine-strategy-framework-directive_en.
5. Sanchez-Cabeza, J. A., Álvarez Sánchez, L. F., Cardoso-Mohedano, J. G., Escalante Mancera, E., Díaz-Asencio, M., Lopez-Rosas, H., Machain-Castillo, M.L., Merino-Ibarra, M., Ruiz-Fernández, A. C., Alonso-Rodríguez, R., Gómez-Ponce, M. A., Ávila, E., Rico-Ensenaro, S., Gómez-Realí, M. A., Herrera-Becerril, C. A. & Grutter, M. (2019). A low-cost long-term model of coastal observatories of global change. *Journal of Operational Oceanography*, 12(1), 34-46.
<https://doi.org/10.1080/1755876X.2018.1533723>.

6. Sánchez-Noguera, C. (2021). *Recolección y preservación de muestras para la medición de variables del sistema CO₂ en aguas marino-costeras. Red de Investigación de Estrés Marinos - Costeros en Latinoamérica y El Caribe - REMARCO*. Santa Marta, Colombia, 17 pp. Manual de Procedimientos Técnicos: Acidificación Oceánica – REMARCO.
7. UNESCO. (1984). *The mangrove ecosystem: research methods in: Monographs in Oceanography Methodology*. Snedaker S. and Snedaker J (eds). The Chaucer Press.
8. USEPA. (2021). Nutrient criteria technical guidance manual: Estuarine and coastal marine waters (EPA-822-B-01-003). Office of water. United States Environmental Protection Agency. Nutrient Criteria Technical Guidance Manual: Estuarine and Coastal Marine Waters.
9. USEPA. (2025). *National Recommended Water Quality Criteria - Aquatic Life Criteria Table*. United States Environmental Protection Agency. Accesado el 05 de febrero de 2026. National Recommended Water Quality Criteria - Aquatic Life Criteria Table | US EPA.
10. WHO. (2021). *Guidelines on recreational water quality. Volume I: coastal and fresh waters*. World Health Organization. Licence CC BY-NC-SA 3.0 IGO. Geneva, Switzerland.
11. YSI. (2016). *Manual de usuario EXO: Plataforma avanzada de análisis de la calidad del agua*. Xylem, Inc.

Servicios y Desarrollo de Infraestructura Académica

Servicios y desarrollo de infraestructura académica

Las multitareas del técnico académico como secretario técnico de un colegio a nivel licenciatura

Aguirre y Rivera Susana del Sagrado Corazón*¹

1 ORCID: 0009-0007-3025-2953

1 UNAM Facultad de Filosofía y Letras

* *suaguirrivera@gmail.com*

Palabras clave: Multitareas, actividades administrativas, valoración

Introducción:

La figura del técnico académico surgió en los años 70 con el Rector Dr. Guillermo Soberón Acevedo como solución a problemas laborales del momento. Actualmente, está el papel del técnico académico (TA) como apoyo para fortalecer las áreas de docencia e investigación, difusión, extensión de la cultura y educación física con funciones sistemáticas y especializadas, así como en actividades administrativas que se llevan a cabo en los colegios de la UNAM.

La diversidad de actividades académicas se define en función de los espacios de trabajo que planean las entidades académicas y dependencias administrativas y que no siempre son parte de la investigación, difusión y docencia. Sin embargo, son cruciales para la planeación escolar de un colegio.

La caracterización del técnico académico en este puesto dentro de la estructura conlleva la realización de formatos, entrevistas, reuniones en zoom, estadísticas, trabajar tutorías, innovar estrategias que permitan llevar a cabo acciones que sistematicen la diversidad de actividades para tomar decisiones en la planeación académica semestral y anual, donde se generan criterios eminentemente valorativos.

Por consiguiente, los aspectos que selecciona y elige el TA son conocimientos de los diferentes sistemas administrativos, planes y programas de estudio en la elaboración de estadísticas, informes de trabajo, ofrecer tutorías a docentes y alumnos sobre aspectos académicos y legislativos, participar en reuniones de trabajo, participar en comités académicos, elaborar minutas, evaluar las actividades semestrales y/o anuales, organizar eventos, conocer sistemas en la contratación, entre otras.

Objetivo:

- o Fortalecer las acciones administrativas-académicas que realizan los técnicos académicos.
- o Supervisar la aplicación y observancia de las normas y lineamientos establecidos.
- o Distinguir las actividades derivadas de la planeación y ciclo escolar que permitan fortalecer la figura del TA.

Metodología:

Las multitareas se relacionan con la planeación escolar al diseñar, elaborar formatos Google forms, hojas de cálculo para capturar base de datos, directorios, programar cursos, talleres, laboratorios. También se relacionan con realizar estadísticas, diseñar gráficas, recopilar, organizar, analizar datos para estudiar la variabilidad en contrataciones, prácticas de campo, ayudantías, padrón de asesores, calendarios, controles asistencia, propuestas para la toma decisiones. Además, se trabajan tutorías para asegurar rendimiento académico en cursos, horarios, hábitos, adaptación al entorno escolar, prevenir deserción, etc. La tutoría con el profesorado versa sobre inducción, nombramiento, programas de estímulo, derechos y obligaciones. El ST diseña formatos, conoce aplicaciones, sistemas, fortalece su labor con estrategias, aplica programas de cómputo, prepara informes detallados para acreditaciones, identifica los pares evaluadores, conoce tecnologías y planea actividades académicas. La experiencia consiste en aprender la administración escolar, trabajar en equipo, resolver situaciones, elaborar informes de trabajo, etc. De acuerdo con el PRIDE y Legislación Universitaria, se elaboró un formato para el informe final anual aprobado por el Consejo Técnico. Las tareas y servicios de apoyo requieren tiempo, experiencia en planeación, estrategias, sistemas, evaluación constante, centrada en la calidad y eficiencia que fortalecen la formación, crecimiento personal y profesional. El PRIDE considera la diversidad de funciones, las cuales deben valorarse. (PRIDE, 2019)

Resultados:

La formación adquiere experiencia en el campo en el que se desempeña el TA debido a las competencias que formaliza en su actividad y funciones administrativas. El conocimiento en la planeación y organización de un colegio propios de la administración escolar, se enmarcan habilidades lingüísticas, sociales y de comunicación, practicar estrategias metodológicas para facilitar el trabajo, hacer cronogramas de actividades, llevar agendas de reuniones de trabajo, participar en grupos en whatsapp con los diferentes departamentos, trabajar en tutorías, redactar oficios, atender asuntos relacionados con los docentes y alumnos. La responsabilidad de que un colegio tenga presencia, sobre todo en la acreditación, es garantizar que los planes y programas de estudio tengan la calidad académica que se espera, por lo tanto, la información que se

requiere debe estar actualizada, ser concreta y veraz con resultados eficaces, y mucho de este trabajo es hecho por los secretarios técnicos. En este sentido, el papel del técnico o técnica académica, estipula el PRIDE (UNAM, 2019, p. 26) en sus Lineamientos Generales de Evaluación, que “son responsables de los técnicos académicos las actividades que, por su carácter específico y sistemático, requieren de la experiencia y las aptitudes suficientes en una determinada especialidad, materia y área de su competencia, y contribuyen al óptimo desarrollo de los programas académicos institucionales”.

Conclusiones:

Las multitareas que realizan los técnicos y técnicas académicas en la UNAM se han visto favorecidas por la formación y actualización constante que ellos y ellas han realizado a través de la DGAPA, Educación Continua, diplomados, seminarios, maestrías y doctorados que han permitido fortalecer el trabajo que tiene como encargo la Máxima Casa de Estudios al ofrecer licenciaturas, maestrías y doctorados con una alta calidad en sus planes y programas de estudio. Los y las TA han crecido en conocimientos, formas de trabajar, investigar, en docencia y, ahora, como secretarios técnicos al frente de colegios compaginan sus conocimientos con la administración escolar requerida por las características específicas de cada licenciatura, porque les ha permitido en su carrera administrativa-académica, aprender a planear, organizar y generar productos o servicios en una diversidad de puestos en el desarrollo de las funciones sustantivas en la enseñanza, investigación y extensión de la cultura y el deporte que hacen de la UNAM pertenecer a una de las mejores Universidades del mundo.

Referencias Bibliográficas:

1. Universidad Nacional Autónoma de México. (2019, 7 de enero). *Programa de primas al desempeño del personal académico de tiempo completo (PRIDE)*. Gaceta UNAM.
2. Universidad Nacional Autónoma de México. (s. f.). *Lineamientos y requisitos generales de evaluación para técnicos académicos*.
3. Universidad Nacional Autónoma de México. (s. f.). *Alcances generales de la reforma del EPA: caracterización del técnico académico*. https://www.consejo.unam.mx/archivo/docs/claustro/propuesta_completa.pdf

Servicios y desarrollo de infraestructura académica

Desarrollo Tecnológico en el IQ: Casos de éxito y futuro del Software Libre

Cortés Romero Gladys Edith*¹, García Hernández Yan Alejandro²

1 ORCID: 0000-0001-5545-3056

2 ORCID: 0000-0002-1257-8075

¹ UNAM Instituto de Química

² UNAM Instituto de Química

* gcortes@iquimica.unam.mx

Palabras clave: Servicios Analíticos, Licenciamiento de Software, Administración del Cambio, Sistemas de Información, Trazabilidad

Introducción:

El desarrollo tecnológico dentro de las instituciones de investigación pública enfrenta el reto constante de optimizar recursos manteniendo altos estándares de calidad y seguridad. En este contexto, el Instituto de Química (IQ) desde hace un tiempo ha adoptado el cambio de paradigma alineándose a las definiciones estandarizadas de la Open Source Initiative (2024) y la filosofía del Software Libre.

Esta decisión busca no solo la reducción de costos operativos y el aprovechamiento de los recursos humanos, sino también garantizar la libertad de "ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software" (Stallman, 2004, p. 59). En este trabajo abordaremos las diferencias fundamentales entre ambos conceptos, software libre y código abierto, analizando cómo licencias como GPL y BSD permiten acelerar la innovación dentro del Instituto de Química.

Objetivo:

El objetivo es evaluar el impacto de la transición tecnológica mediante:

General: Implementar un ecosistema de Software Libre que centralice la gestión de servicios y datos, reduciendo la dependencia de proveedores.

Específicos:

-Estandarización: Unificar la gestión de 8 laboratorios en una plataforma web sin papel.

-Trazabilidad: Garantizar el rastreo digital del 100% de solicitudes para generar métricas de productividad.

-Preservación: Establecer un repositorio centralizado que asegure los datos crudos

(raw data) y evite pérdidas por saturación local.

Metodología:

La estrategia se fundamentó en prácticas de ingeniería de software (Sommerville, 2011) y un marco conceptual que integra las filosofías del Software Libre y Código Abierto. En el IQ, esta convergencia guía la innovación mediante el licenciamiento:

-Licencia GPL (Redmine): Enfoque copyleft. Garantiza que las mejoras al código permanezcan libres, fomentando la colaboración interna y evitando la apropiación por terceros.

-Licencia BSD (TrueNAS): Enfoque permisivo. Crucial para el almacenamiento, permite integrar hardware y software (OpenZFS) sin restricciones virales, priorizando la compatibilidad.

Este control legal y técnico transforma al IQ de consumidor a desarrollador, permitiendo auditar, corregir y adaptar el código a necesidades específicas.

Fases de Implementación:

1. Detección: Levantamiento de requerimientos para gestión y almacenamiento.
2. Selección: Priorización de herramientas con comunidades activas y documentación robusta (Raymond, 1999).
3. Diseño: Configuración avanzada de Redmine (GPLv2) y TrueNAS (BSD/CDDL) para alinearlos a los flujos del IQ.
4. Pruebas y Aseguramiento de Calidad (QA): Ejecución de pruebas funcionales y de seguridad en entornos controlados para garantizar la estabilidad del sistema.
5. Implementación y despliegue: Puesta en marcha en producción y capacitación del personal técnico y académico.
6. Mejora Continua: Formación del personal en el uso de las nuevas herramientas y establecimiento de un ciclo de mantenimiento para actualizaciones y mejoras constantes.

Resultados:

La estrategia demostró superioridad técnica y económica frente a modelos propietarios, consolidando una infraestructura flexible.

Caso 1: Gestión de Solicitudes (Redmine)

Implementado escalonadamente (2016-2026) en 7 laboratorios (iniciando con Rayos X hasta Masas), y replicado en laboratorios nacionales y universitarios. Gestiona 40,000 solicitudes con 91 usuarios activos. El crecimiento es exponencial: el laboratorio más reciente recibió 500 solicitudes en 3 semanas.

-Comparativa (LIMS/SENAITE): Se descartaron LIMS comerciales (LabWare) por costos de licencia y rigidez. También se evaluó SENAITE (Open Source), pero se descartó por su poca flexibilidad de adaptación. Redmine ganó por permitir acceso masivo sin costo y personalización de campos y flujos de trabajo.

-Impacto: Digitalización del ciclo completo y reportes automatizados de productividad.

Caso 2: Entrega de Resultados (TrueNAS)

Evolución desde 2010 (Openfiler) hacia TrueNAS para resolver compatibilidad. Sirve a 113 usuarios con 1.2 TB de datos resguardados.

-Solución: Arquitectura basada en OpenZFS con protocolos estándar (SMB/NFS) y respaldos en nube.

-Impacto: Entrega de datos crudos (raw data), vital para la formación interpretativa de estudiantes, y eliminación de escaneos de baja calidad.

Evaluación Cualitativa e Impacto Operativo

La retroalimentación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y los técnicos de los LSA destaca:

1. Trazabilidad: Fin de la ilegibilidad y "traspapeleos". Se garantiza auditoría total del estatus de la muestra.

2. Eficiencia: Al transferir la captura al usuario, se reducen tiempos administrativos y se agilizan los informes anuales (Rayos X, Cromatografía).

3. Comunicación: Mejora asíncrona mediante comentarios en plataforma.

4. Retos: Laboratorios masivos (Masas) perciben carga administrativa al actualizar estatus individuales. Se detectan necesidades de mejora en diferenciación de fechas (solicitud Vs. ingreso físico) y permisos de subida (LEP, RX).

Conclusiones:

El uso de tecnologías de código abierto en el Instituto de Química ha puesto de manifiesto que el valor del Software Libre trasciende el ahorro económico inmediato por concepto de licencias. La discusión central se desplaza hacia la independencia tecnológica: al adoptar estas herramientas, el Instituto se ha convertido en un actor capaz de modificar y adaptar sus propios sistemas.

Si bien la implementación de estas tecnologías conlleva desafíos iniciales, como la curva de aprendizaje para el personal técnico y la necesidad de administración del cambio en los usuarios finales, los resultados demuestran que la inversión en tiempo y capital humano para el dominio de estas herramientas genera un retorno mayor a largo plazo que el desarrollo de software con las limitaciones financieras y de personal.

De esta forma, la adopción de Software Libre en el IQ ha trascendido la mera sustitución de herramientas para convertirse en un eje de desarrollo tecnológico autónomo. Los casos de éxito presentados confirman que estas soluciones ofrecen estabilidad, seguridad y escalabilidad igual o superior a las alternativas comerciales.

Mirando hacia el futuro, el desarrollo en el IQ apunta hacia la integración de estas plataformas y la adopción de contenedores para facilitar el despliegue. El reto principal será mantener la actualización constante del personal y fomentar una mayor participación en las comunidades del Instituto de los proyectos utilizados.

Referencias Bibliográficas:

1. Open Source Initiative. (2024, February 16). *The Open Source Definition*.
<https://opensource.org/osd>
2. Raymond, E. S. (1999). *The cathedral and the bazaar: Musings on Linux and open source by an accidental revolutionary*. O'Reilly Media.
3. Stallman, R. M. (20024). *Software para una sociedad libre*. Traficantes de sueños.
4. Sommerville, I. (2011). *Software engineering* (9th ed.). Addison-Wesley.

Servicios y desarrollo de infraestructura académica

NewMon: Sistema Integral de Monitoreo para Infraestructura Académica y de Servicios

*Diaz Azuara Santiago Alfredo¹, Haro Corzo Sinhue Amos Refugio²

1 ORCID: 0000-0002-0110-7382

2 ORCID: 0000-0001-9385-4176

¹ UNAM Instituto de Astronomía

² UNAM Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia

* alf@astro.unam.mx

Palabras clave: Bash Scripting, Monitoreo Proactivo, Postfix, Seguridad Forense, Modularidad

Introducción:

La infraestructura de cómputo de la UNAM, basada en clústeres de virtualización como Proxmox y estaciones de trabajo de alto rendimiento, enfrenta desafíos constantes de seguridad y mantenimiento. La necesidad de aplicar políticas de endurecimiento (hardening) en múltiples instancias de Linux sin comprometer el rendimiento de entrada/salida es crítica para la resiliencia institucional. Si bien existen herramientas robustas de código abierto como AIDE para integridad, RKHunter para detección de rootkits, y ClamAV para análisis de virus, su ejecución y el procesamiento de sus hallazgos suelen ser tareas manuales, fragmentadas y propensas a inconsistencias operativas que dificultan una respuesta proactiva ante incidentes.

La Suite NewMon V5.15 surge como un Agente de Monitoreo de Primera Línea (L1) diseñado para resolver estas carencias mediante la orquestación automatizada. Versiones previas del sistema identificaron tres áreas críticas de mejora: la fragmentación del agente de transferencia de correo (MTA), errores silenciosos de tiempo de ejecución asociados a formatos de archivo (CRLF) y una baja usabilidad post-instalación que obligaba a los administradores a editar manualmente archivos de configuración y tareas programadas en el Crontab, lo que incrementaba el riesgo de errores de sintaxis y pérdida de visibilidad del sistema.

Esta versión V5.15 representa la culminación de un proceso de estabilización técnica enfocado en la "Coherencia del Ecosistema". Se ha migrado y validado la suite para operar exclusivamente con Postfix, garantizando que el diagnóstico de comunicación sea altamente fiable mediante la resolución de falsas alarmas de registro. Asimismo, se implementó una arquitectura de "Gestión Modular Dinámica" a través de la herramienta `newmon_configure_suite.sh`, que permite al administrador activar módulos y cambiar

parámetros globales (como el correo de destino) de forma interactiva y segura.

Objetivo:

Lograr la estabilidad operacional de la Suite NewMon V5.15, proporcionando un ecosistema de software resiliente y coherente para el monitoreo de servidores. Los objetivos específicos incluyen: asegurar la coherencia total del MTA mediante Postfix para eliminar falsas alarmas en reportes de seguridad; validar forensemente el código para erradicar errores de runtime y formato binario; e implementar la Herramienta de Gestión Modular para permitir la reconfiguración dinámica de tareas programadas y parámetros globales sin intervención manual en archivos del sistema.

Material(es):

Servidores con Ubuntu 22.04+ o Debian 11+. Hardware: 2 núcleos CPU, 4 GB RAM. Herramientas: Bash, Postfix, AIDE, ClamAV, RKHunter, Lynis, Logwatch, y editores de texto (vi/vim).

Metodología:

El desarrollo de NewMon V5.15 siguió principios de ingeniería de software de código abierto, priorizando la trazabilidad de versiones y la pedagogía del código mediante comentarios descriptivos. La metodología se dividió en tres fases críticas:

- **Auditoría y Corrección Binaria:** Se realizó una limpieza profunda de los 16 scripts para eliminar caracteres de retorno de carro (CRLF) mediante dos2unix, asegurando compatibilidad absoluta en Unix. Se corrigieron errores tipográficos en funciones críticas de manejo de archivos temporales (mktemp) y referencias de variables en documentos incrustados.
- **Estandarización del MTA:** Se implementó un módulo de despliegue para Postfix que purga agentes conflictivos y configura el sistema como un nodo de envío satélite. Se aplicó un parche de estabilidad que ajusta los tiempos de espera y la profundidad de lectura de registros para garantizar una validación de envío libre de falsas alarmas.
- **Arquitectura de Inyección Dinámica:** Se diseñó una capa de gestión basada en el procesamiento de texto mediante sed y grep. Esta arquitectura permite que la herramienta de configuración inyecte parámetros globales (como el correo del administrador) en todos los módulos de la suite de manera atómica, sincronizando automáticamente los alias del sistema y las tareas programadas en el Crontab de root sin riesgo de corrupción de archivos o errores manuales de configuración.

Resultados:

La fase de estabilización V5.15 entregó un framework completamente funcional y

validado en tres capas arquitectónicas: Seguridad, Despliegue y Gestión Dinámica.

En cuanto a la coherencia del Ecosistema, se eliminó la "Falsa Alarma Crítica" del instalador de Postfix. Al aumentar el tiempo de espera y la revisión del registro, se logró una tasa de éxito del 100% en la verificación del envío de reportes, erradicando los errores de percepción reportados en versiones anteriores. Esto asegura que el administrador pueda confiar plenamente en las notificaciones generadas por el sistema en tiempo real.

En el Núcleo de Seguridad, la corrección de errores de runtime garantizó la integridad de los informes técnicos. El módulo RKHunter ahora procesa registros temporales sin errores de análisis, y ClamAV genera correctamente sus archivos de salida tras resolver inconsistencias en la función de gestión de archivos temporales. Además, el módulo de escaneo NAS implementa una lógica de verificación que aborta el proceso si no detecta montajes NFS/CIFS activos, optimizando significativamente el uso de recursos y evitando el envío de reportes de error innecesarios.

El resultado más innovador es la Herramienta de Gestión Modular (`newmon_configure_suite.sh`). Pruebas de campo confirmaron que la función de cambio global de correo actualiza exitosamente los 9 scripts de reporte y la base de datos de alias de Postfix simultáneamente. Asimismo, la gestión del Crontab demostró ser atómica y limpia, permitiendo activar o remover módulos (como AIDE o respaldos NAS) manteniendo un formato pedagógico que facilita la auditoría visual por parte del equipo de TI. En conjunto, NewMon V5.15 ha alcanzado la madurez técnica, operando con cero errores críticos conocidos y ofreciendo una usabilidad superior para la administración de infraestructuras académicas y clústeres virtualizados.

Conclusiones:

La Suite NewMon V5.15 representa un cambio de paradigma en la administración de servidores institucionales, pasando de ser una colección de scripts útiles a convertirse en un producto de software gestionable, resiliente y escalable. La discusión técnica subraya que la robustez de un sistema de monitoreo no solo reside en la potencia de sus herramientas de seguridad, sino en la coherencia de su orquestación y la fiabilidad absoluta de su comunicación. La decisión estratégica de estandarizar Postfix como el único MTA simplifica drásticamente el diagnóstico en entornos de máquinas virtuales donde la latencia a menudo genera reportes de error engañosos. La solución pragmática de ajustar los tiempos de espera del sistema al hardware virtualizado ha demostrado ser fundamental para la operatividad en condiciones de producción real dentro de la UNAM.

Desde la perspectiva del administrador de sistemas, NewMon reduce significativamente la fricción operativa y cognitiva. En infraestructuras complejas con múltiples nodos, la edición manual de tareas programadas no es una práctica sostenible ni segura. La automatización introducida mediante la arquitectura de inyección de

parámetros garantiza que ningún reporte crítico se pierda por configuraciones desfasadas, eliminando por completo los errores humanos derivados de la edición directa de archivos del sistema.

Como conclusión, NewMon V5.15 ha logrado la estabilidad técnica necesaria para ser considerada una herramienta proactiva esencial. Ha demostrado un 100% de fiabilidad en la ejecución de sus módulos y una flexibilidad operativa superior gracias a su diseño modular.

Referencias:

1. Cisco Talos. (2025). *ClamAV: The open source antivirus engine* [Software]. <https://www.clamav.net/>
2. Lehti, R., & Tirkkonen, P. (2023). *AIDE (Advanced Intrusion Detection Environment) manual*. AIDE Project. <https://aide.github.io/>
3. Nemeth, E., Snyder, G., Hein, T. R., Whaley, B., & Mackin, D. (2017). *UNIX and Linux system administration handbook* (5th ed.). Addison-Wesley Professional.
4. Shotts, W. (2019). *The Linux command line: A complete introduction* (2nd ed.). No Starch Press.
5. Soyinka, W. (2016). *Linux firewalls: Enhancing security with nftables and beyond* (4th ed.). Addison-Wesley Professional.
6. The Rootkit Hunter Project. (2018). *Rootkit Hunter* [Software]. <http://rkhunter.sourceforge.net/>
7. Ramey, C., & Fox, B. (2025). *Bash reference manual* (Version 5.3). Free Software Foundation. <https://www.gnu.org/software/bash/manual>
8. Venema, W. (2023). *Postfix standard configuration examples*. Postfix.org. http://www.postfix.org/STANDARD_CONFIGURATION_README.html

Servicios y desarrollo de infraestructura académica

Webservice SNI_ads: herramienta para el análisis de citas en el Instituto de Astronomía

Díaz Azuara Santiago Alfredo*¹, Juárez Santamaría Beatriz²

1 ORCID: 0000-0001-9450-2051

2 ORCID: 0000-0001-6893-6893

1 Instituto de Astronomía

2 Instituto de Astronomía

* alf@astro.unam.mx

Palabras clave: SNII, Python, API ADS, Servicios bibliotecarios

Introducción:

La evaluación del personal académico en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) demanda un desglose preciso de la producción científica, destacando la distinción entre citas Tipo A y Tipo B. Esta tarea en el Instituto de Astronomía (IA-UNAM) se realizaba mediante búsquedas manuales exhaustivas en el Astrophysics Data System (ADS), un proceso propenso a errores humanos y con una alta inversión de tiempo. El programa SNI_ads, desarrollado originalmente como un script de ejecución local en Python, demostró su eficacia al automatizar la recuperación y clasificación de estas citas mediante el consumo de la API de ADS. Sin embargo, la brecha tecnológica para usuarios sin conocimientos en programación limitaba su adopción masiva. Por ello, surge la necesidad de evolucionar esta herramienta hacia un Servicio Web Institucional integrado en el sitio web de la Biblioteca. Esta transición democratiza el acceso a la herramienta y centraliza la infraestructura de consulta bajo estándares de seguridad informática. Se propone una arquitectura segmentada: un front-end en WordPress para la interacción con el usuario y un back-end en una Máquina Virtual (VM) Ubuntu dedicada para el procesamiento lógico. La seguridad se garantiza mediante la validación obligatoria a través de cuentas de correo institucional manejadas por Google Workspace for Education, restringiendo el uso exclusivamente a la comunidad académica del IA. Esta infraestructura permite que el académico ingrese sus criterios de búsqueda y reciba, de forma asíncrona, un reporte bibliométrico completo en formatos profesionales (LaTeX, PDF o Word). La implementación de este servicio web representa un hito en la modernización de los servicios bibliotecarios del Instituto, transformando un recurso técnico especializado en un servicio de autoservicio robusto, seguro y eficiente.

Objetivo:

Implementar un servicio web institucional seguro y automatizado para la generación de reportes de citas Tipo A y B, integrando el script SNI_ads con el portal de la Biblioteca del IA-UNAM. El sistema permitirá a los investigadores obtener sus indicadores bibliométricos de forma autónoma, validando su identidad mediante el correo institucional (@astro.unam.mx). Se garantiza la seguridad de la infraestructura mediante la separación de servicios en máquinas virtuales dedicadas, asegurando que el procesamiento de datos y la generación de archivos en formatos LaTeX, PDF y Word.

Materiales:

Servidor con WordPress para el front-end y una VM Ubuntu 24.04 (2 vCPUs, 4GB RAM) para el back-end. Python 3.10, Flask para el webservice, y librerías especializadas como requests, Pandas y PyPDF2.

Metodología:

La metodología se divide en tres fases técnicas: * Autenticación y Captura: Se implementa un flujo de validación mediante OAuth2 con Google Workspace. El usuario debe estar autenticado en su cuenta institucional para acceder al formulario de captura. El front-end en WordPress recolecta los datos (Nombre, Apellido, Correo) y el formato de salida deseado, enviándolos mediante una petición segura (HTTPS) al webservice en la VM secundaria. * Procesamiento de Citas: El webservice en Python recibe los parámetros y ejecuta la lógica de SNI_ads. Se conecta a la API de ADS para recuperar el listado de publicaciones y sus respectivas citas. El algoritmo compara los autores de cada cita con el autor principal para clasificar cada registro como Tipo A o Tipo B. Posteriormente, el sistema traduce estos datos al motor de plantillas correspondiente para generar el archivo en LaTeX, PDF o Word, según la solicitud del usuario. * Entrega y Seguridad: Una vez generado el reporte, el sistema utiliza un servicio de transferencia de correo (SMTP) para enviar el documento adjunto directamente al correo institucional del solicitante. La VM está protegida por un firewall (UFW) que solo permite el tráfico desde la IP del servidor de WordPress y el acceso administrativo vía SSH. Tras el envío exitoso, una rutina de limpieza elimina los archivos temporales de la VM para proteger la privacidad de la información procesada.

Resultados:

El principal resultado es la creación de un ecosistema de servicios bibliográficos que elimina la dependencia de intervención técnica manual para cada solicitud de obtención de citas. Se ha logrado integrar un flujo de trabajo donde el investigador obtiene su reporte en menos de cinco minutos, comparado con las horas que requería el proceso manual. El sistema de validación institucional ha demostrado una efectividad del 100%

en la restricción de acceso a usuarios externos, protegiendo así la cuota de consultas (API rate limits) del token institucional de ADS. La interfaz de usuario es limpia y funcional, reduciendo las dudas de soporte técnico en la Biblioteca. En términos de infraestructura, la segmentación de servidores ha permitido mantener el sitio web de WordPress ligero y seguro, delegando la carga computacional de la generación de PDFs y documentos Word a la VM dedicada. Los reportes generados cumplen estrictamente con los formatos solicitados por el SNII, incluyendo el desglose detallado de citas y la bibliografía correspondiente. Este proyecto ha posicionado a la Biblioteca del Instituto de Astronomía como un referente en la automatización de servicios de información dentro de la UNAM, demostrando que la colaboración entre la administración de sistemas y la bibliotecología puede producir herramientas de alto impacto para la comunidad científica. Además, la modularidad del código permite que el servicio sea escalable, con la posibilidad de añadir nuevas bases de datos bibliográficas en el futuro. Los usuarios han reportado una alta satisfacción debido a la facilidad de uso y la rapidez en la entrega de los documentos, lo que valida la arquitectura de servicios web asíncronos propuesta. Finalmente, la documentación técnica y el manual de usuario generados aseguran que el servicio pueda ser mantenido y actualizado con facilidad por el personal del departamento de cómputo y la biblioteca.

Conclusiones:

La transición de scripts locales hacia servicios web es el paso natural en la evolución de la infraestructura académica. El desarrollo de este webservice para SNI_ads demuestra que es posible ofrecer herramientas potentes y fáciles de usar sin comprometer la seguridad de los sistemas institucionales. La discusión técnica subraya que la validación mediante el correo institucional no es solo una medida de control de acceso, sino una garantía de que los recursos computacionales se destinan exclusivamente a los fines académicos de la UNAM. Este proyecto reafirma que la labor del Técnico Académico no termina en el desarrollo de un algoritmo, sino en la creación de interfaces que faciliten su consumo por parte de la comunidad. La automatización de citas Tipo A y B resuelve un problema administrativo real, permitiendo que el investigador se concentre en la generación de conocimiento en lugar de en la recolección burocrática de datos. La metodología de envío por correo electrónico soluciona problemas de persistencia y descarga, asegurando que el usuario tenga un respaldo de su información en su bandeja de entrada. Como conclusión final, este modelo de servicio web "encapsulado" y seguro sienta las bases para futuros desarrollos dentro del Instituto, promoviendo una cultura de autoservicio digital y eficiencia operativa. La colaboración entre las áreas de cómputo y biblioteca son un ejemplo de cómo la multidisciplinaria (Cómputo y Bibliotecología) es fundamental para el éxito de la infraestructura académica moderna.

Referencias Bibliográficas:

1. "Accomazzi A., Allen T., Bartlett J., Blom H., Chen S. J., Chivvis D., de Macedo Alves F., Grezes F., Henneken H., Hostetler T., Jacovich T., Jarmak S., Koch J., Kurtz M. J., Lockhart K., Paquin J. C., Polimera M., Protopapas P., Shapurian G., Stern Grant C., Templeton M., y Thompson D. ADS. *Astrophysics Data System*. <https://ui.adsabs.harvard.edu/>
2. Díaz-Azuara, S. A., Juárez-Santamaría, B., & Morisset, C. (2025). *Manual del SNI_ads versión 7 para la obtención de citas tipo A y B para el sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores a través del Astrophysics Data System (ADS)*. MU-2025-01. Instituto de Astronomía, UNAM. <https://drive.google.com/file/d/108fVcZEELxTGhSvkeK31MilSEP1nwNJw/view>
3. Díaz-Azuara, S. A., & Juárez-Santamaría, B. (2025). *Obtención de citas tipo A y B para el SNI a través de ADS*. Reporte Técnico RT-2025-03, IA-UNAM. https://drive.google.com/file/d/16e5QXuUQq7ju_8GzB_RCLuJWpBhJ8Ksi/view

Servicios y desarrollo de infraestructura académica

Ingeniería social, vulnerabilidad y riesgos en el manejo de la información

Graciela Rosario Flores Ramos^{*1}, Rodríguez Osorio Daniel², Tecanhuey Sánchez Héctor³

1 ORCID: 0009-0004-3789-3364

2 ORCID: 0000-0002-3619-878X

3 ORCID: 0009-0003-9543-4265

1 UNAM Instituto de Geología

2 UNAM Instituto de Geofísica

3 UNAM Instituto de Geofísica

* rosario@geologia.unam.mx

Palabras clave: Riesgo, vulnerabilidad, malware, phishing

Introducción:

Con el avance de la tecnología a pasos agigantados, es difícil para el usuario final de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC's) estar actualizados y tomar las medidas preventivas para preservar su información e identidad, los ciberdelincuentes cada vez utilizan métodos más sofisticados e ingeniosos, uno de ellos es la Ingeniería social, se trata de un conjunto de técnicas de manipulación psicológica utilizadas por ciberdelincuentes para engañar a usuarios y obtener información confidencial, acceso a sistemas o realizar acciones que comprometan la seguridad, como descargar malware o revelar credenciales de acceso a banca electrónica u otros sistemas. Estos ataques se basan en explotar las emociones humanas, como el miedo, la urgencia, la curiosidad o la confianza, y aprovechan el hecho de que los usuarios son considerados el "eslabón más débil" en cualquier sistema de seguridad. Aunque no requiere vulnerabilidades técnicas, la Ingeniería social puede ocurrir a través de correos electrónicos falsos (phishing), llamadas telefónicas (vishing), mensajes de texto (smishing) o interacciones en persona, y su objetivo principal es manipular al usuario para que actúe de forma que beneficie al atacante, aquí la importancia de que la comunidad conozca que es la "Ingeniería social" e identifique cuando es víctima de este tipo de ataque. (Amutio, 2022, p. 86).

Por lo anterior, los autores del presente trabajo (los tres nos desempeñamos en el área de sistemas de nuestros institutos) hemos iniciado una campaña de información y concientización sobre la Ingeniería social con nuestros usuarios, básicamente informando los distintos vectores de ataque y recomendando medidas preventivas, para ello realizamos 3 infografías y un video corto que deseamos compartir con la comunidad de

técnicos académicos de la UNAM.

Objetivo:

Instruir a los usuarios finales respecto a las acciones que deben llevar a cabo ante un ataque de Ingeniería social.

Material(es):

Equipo de cómputo, dispositivo móvil, infografías, video corto.

Metodología:

Para sensibilizar a los usuarios respecto a la vulnerabilidad y riesgos en los que se encuentra inmerso, se ha elaborado material visual que representa de manera eficaz los diferentes tipos de ataques relacionados con la Ingeniería social, se realizó la difusión del material elaborado y se seguirá trabajando en la orientación de los usuarios finales sobre tópicos de seguridad en informática, estas acciones se llevaron a cabo en el marco de una estrategia de información educativa dirigida a nuestros usuarios, la idea surgió debido a que a través del tiempo algunos usuarios han sido blanco de ataques de Ingeniería social.

La metodología seguida fue:

1. Pláticas cortas con usuarios (40), a quienes hicimos las siguientes preguntas rápidas para medir el conocimiento del tema:
 - a. ¿Sabes qué es la Ingeniería social?
El 70% respondió que NO y el 30% respondió que SI
 - b. ¿Conoces los vectores de ataque de la Ingeniería social?
El 80% respondió que NO y el 20% respondió que SI
 - c. ¿Qué medidas tomas para proteger la información que manejas?
El 60% respondió que ninguna, el otro 40% nos indicó que guardan su información en memorias o discos duros, otros más usan algún servicio de nube (Google drive, Dropbox, Onedrive fueron las más populares), un usuario indicó que tiene un NAS, otro más que intenta tener su información duplicada en otra computadora, por último un usuario indicó que su computadora cuenta con dos discos duros, uno de los cuales funciona como almacenamiento de respaldo.
 - d. ¿Utilizas contraseñas robustas (alfanuméricas con caracteres poco usuales)?
El 60% indicó que sus contraseñas son simples, el 40% dijo que sus contraseñas son de 8 caracteres o más y utilizan números, letras y caracteres poco usuales.

2. Con base en las pláticas se logró identificar sujetos de riesgo: fueron usuarios finales y equipos de trabajo de áreas administrativas.
3. Identificación de grupos de trabajo en donde urge reforzar el tema: RRHH, Finanzas, personal de apoyo secretarial y estudiantes. Ellos necesitan un refuerzo más específico.

Una vez identificado el nivel de riesgo entre nuestros usuarios finales en torno a la Ingeniería social, ideamos una campaña educativa sobre el tema, principalmente con los usuarios más vulnerables, para lo cual elaboramos y difundimos en medios digitales e impresos los siguientes materiales educativos:

- 3 infografías en formato cartel que abordan los siguientes temas:
 1. ¿Sabes qué es la Ingeniería social y cómo puede afectarte?
 2. Phishing, Vishing y Smishing, ¿Te suenan estos nombres raros?
 3. Medidas de prevención básicas ante ataques de Ingeniería Social
- Un video corto que explica qué es la Ingeniería social, sus vectores de ataque y medidas preventivas.

Resultados:

Como resultado final logramos la difusión y conocimiento del tema de Ingeniería social y medidas preventivas con nuestros usuarios finales. Algunos usuarios comentaron de forma positiva la utilidad de la campaña educativa realizada.

Conclusiones:

La ingeniería social es un acto de manipulación para hacer que una persona comprometa su seguridad en línea o de manera personal, revelando información confidencial y sensible.

Los ataques de Ingeniería social tienen éxito debido al error humano y la imposibilidad de identificar los patrones usados por los piratas informáticos; por lo que es responsabilidad de los profesionales de seguridad informática o ciberseguridad informar y educar a sus usuarios finales sobre el impacto de estos ataques y comprender cada tipo de ataque de Ingeniería social y hacerles saber cómo prevenirlos.

Referencias Bibliográficas:

1. Amutio, M. A., & López, P. (2022, junio). El nuevo Esquema Nacional de Seguridad: Un paso más en el fortalecimiento de la ciberseguridad del sector público. *Revista de Ciberseguridad, Seguridad de la Información y Privacidad*, 150, 86–88.

Servicios y desarrollo de infraestructura académica

Planeación, configuración e implementación de Servicios VoIP: El Caso de la ENES León y la red de voz de la UNAM

Galicia Espinosa Erika^{*1}, Lemus Raya Gregorio Gabriel², Cruz Mendoza Oscar³

1 ORCID: 0009-0001-6937-0080

2 ORCID: 0009-0008-0043-5350

3 ORCID: 0000-0002-8557-0154

1 UNAM Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León

2 UNAM Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación

3 UNAM Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación

* egaliciae@enes.unam.mx

Palabras clave: Telefonía IP, VLAN, conmutador CISCO/MITEL, gateway de Voz, equipos de acceso.

Introducción:

Desde la apertura de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León, la comunicación institucional se sustentó en un conmutador Cisco UCS C200, encargado de gestionar la telefonía local y las extensiones de la Red UNAM. En octubre de 2020, el sistema entró en una fase crítica de obsolescencia (End of Life) al dañarse la tarjeta controladora RAID; la ausencia de soporte Cisco SmartNet y la falta de refacciones originales en el mercado obligaron a una reparación de emergencia con componentes usados para mantener la continuidad operativa.

Para agosto de 2022, tras nuevas fallas del hardware, se determinó que la infraestructura existente y los teléfonos Cisco CP-6945 presentaban incompatibilidades tecnológicas con las soluciones modernas, lo que representaba una inversión económica inviable para una actualización. Si bien se implementó una solución de contingencia mediante un servidor del proyecto PC PUMA, esta medida resultó limitada al no permitir la recuperación del licenciamiento perpetuo ni la marcación a cinco dígitos.

En consecuencia, se gestionó una colaboración directa con la Dirección de Telecomunicaciones de la UNAM para integrar a la ENES en el proyecto de renovación de telefonía institucional. Bajo esta estrategia, la integración tecnológica deberá estar alineada a la red de voz principal de la UNAM, la cual está sustentada en conmutadores Mitel MV5000 (Mitel Networks Corporation, 2020), garantizando así la interoperabilidad y los servicios corporativos de la Universidad. Este proyecto está orientado en el Plan de Trabajo 2023-2027 del Rector Leonardo Lomelí Vanegas (2023), el cual plantea modernizar la infraestructura tecnológica para garantizar el acceso a las

telecomunicaciones y la conectividad, permitiendo que toda la comunidad universitaria participe en la educación y la investigación, independientemente de su ubicación geográfica.

Objetivo:

Modernizar el sistema de telefonía VoIP de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León mediante la optimización y reconfiguración de los activos de red existentes, logrando su integración plena a la red de voz principal de la UNAM.

Materiales:

- Firewall's
- Equipos Core
- Call manager
- Ruteador (Gateway de voz)
- Switches de acceso con PoE
- Teléfonos IP SNOM
- Teléfonos IP MITEL
- Conmutador MITEL
- Equipo de cómputo
- Licenciamiento para las extensiones.

Metodología:

Se siguió la metodología PMBOK:

Inicio: Previo a la visita a la ENES, se realizaron pruebas y configuraciones con dos teléfonos IP marca: Mitel y SNOM, con la finalidad de verificar la conexión entre los equipos de las distintas sedes. Al no haber comunicación se realizó la configuración necesaria de los puertos de entrada y salida del Firewall de la Institución.

Planificación: Se realizó un listado de las extensiones actuales y las necesarias con las configuraciones de cada una, donde se contempló incrementar servicios de 132 a 150 teléfonos IP. Además de seleccionar el modelo del teléfono adecuado para cada usuario dependiendo de su función.

Ejecución: Habiendo 6 segmentos para telefonía (VLAN), se llevó a cabo la configuración en los dos equipos CORE para que solo existieran dos segmentos, ya que por mejores prácticas se les colocó dirección IP fija a todos los teléfonos con sus respectivos parámetros de red. Así mismo se deshabilitó el DHCP para no generar conflictos entre las direcciones IP's

Seguimiento: Se realizó la visita del personal de DGTIC en sitio y se instalaron y validaron cada uno de los teléfonos previamente preconfigurados, en la ubicación correspondiente, además de realizar la reconfiguración necesaria en caso de error.

Cierre: Finalmente se realizaron pruebas de conectividad y comunicación de la telefonía. Así mismo se realizaron dos manuales de usuario de los teléfonos SNOM y MITEL y la actualización del directorio telefónico interno, para la Comunidad de la ENES León.

Resultados:

Meses antes de la ejecución, se inició una fase de validación técnica preliminar, realizando pruebas de interoperabilidad con los teléfonos IP de las marcas SNOM y Mitel. Estas pruebas se ejecutaron dentro del enlace dedicado WAN de la UNAM, lo que requirió la asignación y validación de segmentos de IP de prueba. El proceso demandó múltiples sesiones de ajuste técnico coordinadas entre la ENES y con el NOC Telecom-DGTIC, incluyendo la depuración de políticas en el Firewall institucional para garantizar la comunicación antes del despliegue.

Con base en el listado de usuarios de la ENES, se designaron perfiles específicos y se configuraron los teléfonos, clasificándolos jerárquicamente por departamento, edificio y nivel, asegurando una correcta administración para su migración.

Se optimizó la topología de red mediante la reconfiguración de los CORE's, consolidando los 6 segmentos de voz originales (VLANs) en solo 2. De acuerdo con la planificación estratégica, se acordó que los teléfonos estuvieran preconfigurados en estas dos VLANs de voz antes de su despliegue físico; esta táctica permitió reducir los tiempos de migración, limitando la intervención en sitio únicamente al ajuste de configuraciones puntuales. Siguiendo las mejores prácticas, se implementó un esquema de direccionamiento IP estático (Host, Máscara, Gateway, NTP, DNS y VLAN Tagging) y se deshabilitó el servicio DHCP, mitigando así conflictos de red y garantizando la seguridad y sincronización horaria de la infraestructura.

En colaboración con personal de la ENES y la DGTIC, se realizó el despliegue físico y la provisión de cada teléfono en sitio, validando la conectividad y reconfigurando parámetros en tiempo real, aunado a la migración física la cual se ejecutaba de forma secuencial por edificio, se brindó capacitación presencial a los usuarios sobre la nueva lógica de marcación y las funcionalidades derivadas de la integración a la Red de Voz UNAM.

Conclusiones:

En realidad, la planeación y ejecución del proyecto fue muy rápida, por lo que no existió el tiempo necesario para la portabilidad entre los proveedores Telmex y Axtel, por lo que se tuvieron que realizar algunas configuraciones dentro del Gateway de Voz, con la finalidad de que las llamadas del número local perteneciente a la ENES León pudiera pasar por el Conmutador de Ciudad Universitaria y así enlazar las llamadas realizadas a

la Institución, con la lada y número telefónico oficial de la ENES Unidad León. Actualmente, ya se encuentra funcional la configuración del Gateway institucional y la portabilidad del operador (Axtel), además de la correcta gestión de los DIDs (Direct Inward Dialing).

Se gestionó la desprogramación del enlace QSIG Cisco-AASTRA, de la red TDM/IP para proceder con el alta del rango de extensiones en la nueva red UNAM, y poder configurar los teléfonos IP, direccionadas al nuevo conmutador Mitel MV5000 de Zona Cultural.

Es importante mencionar que se configuraron los puertos de los equipos de acceso (switch) en modo Access y Voice de una infraestructura compuesta por 40 switches en Stack y 21 switches independientes distribuidos en el campus para que pudieran funcionar los teléfonos.

Se restableció plenamente la comunicación con la red de voz principal de la UNAM, recuperando la funcionalidad de la marcación interna a cinco dígitos y garantizando la disponibilidad, escalabilidad y eficiencia de las comunicaciones internas y externas para la comunidad de la ENES Unidad León.

Referencias Bibliográficas:

1. Lomelí Vanegas, L. (2023). *Plan de Desarrollo Institucional 2023–2027*. Universidad Nacional Autónoma de México. <https://www.rector.unam.mx/doctos/PDI-2023-2027.pdf>
2. Mitel Networks Corporation. (2020). *Mitel 5000 Gateways and MiVoice 5000 Server: Operating manual*(AMT/PTD/PBX/0080/13/4/EN).

Servicios y desarrollo de infraestructura académica

Propuesta de un laboratorio de Análisis de Información Geográfica: integrando acervos cartográficos, tecnologías abiertas y formación docente en Geografía

Paulin Fonseca Abraham¹, Geler Roffe Tatiana², *García Rodríguez Frank Gustavo³

1 ORCID: 0009-0009-5158-9525

2 ORCID: 0000-0001-7394-1854

3 ORCID: 0000-0002-5058-5428

1 UNAM Facultad de Filosofía y Letras

2 UNAM Facultad de Filosofía y Letras

3 UNAM Facultad de Filosofía y Letras

* frankgarcia@filos.unam.mx

Palabras clave: Laboratorio de Análisis de Información Geográfica, mapoteca, programa estudios Geografía, Web Services Maps, cartografía digital

Introducción:

El presente trabajo contiene las propuestas fundamentales de diseño para superar la subutilización de un acervo valioso, la mapoteca de la FFyL, la desconexión entre recursos históricos y herramientas digitales modernas, y la necesidad de desarrollar competencias geoespaciales críticas en estudiantes. Más allá de la construcción de un entorno virtual, se procura la implantación de una plataforma tecnológica capaz de articular al conjunto de recursos y servicios que integran un laboratorio donde alumnos y docentes desarrollen e incrementen competencias digitales como parte fundamental de su formación profesional y prácticas docentes. Esta propuesta pretende llenar un vacío institucional integrando preservación digital (IIIF/STAC), análisis geoespacial (GEE) y pedagogía. Los ajustes y revisiones más recientes al Plan de Estudio de Geografía datan del año 2009, dotándolo de un enfoque integral en sus tres líneas de orientación indicativa: Geografía Física, Geografía Humana y Cartografía y Geomática. Buena parte de la conceptualización funcional para la puesta en marcha de un Laboratorio de Análisis de Información Geográfica (LAIG), se sustenta en algunos documentos internos, fundamentales para el Colegio de Geografía: el Proyecto de Modificación del Plan y Programas de Estudio de la Licenciatura en Geografía, y las recomendaciones en el proceso de acreditación de la Licenciatura en Geografía por el Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en Humanidades.

Objetivo:

Desarrollar una plataforma tecnológica (Laboratorio de Análisis de Información Geográfica) para integrar acervos cartográficos recientes e históricos. El Laboratorio de Análisis de Información Geográfica se concibe como un espacio físico y virtual que permita la convergencia de herramientas tecnológicas para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje, vinculándolos con los contenidos programáticos del mapa curricular de la Licenciatura de Geografía y el perfil de egreso.

Materiales:

Escáner y cámara digital; estaciones de trabajo con QGIS/PostGIS; servidor IIIF (Cantaloupe) con visor Mirador; catálogo STAC (PySTAC); Google Earth Engine; bases de datos geográficas abiertas

Metodología:

El trabajo iniciará con un inventario y pruebas iniciales, considerando tres criterios: estado físico de las piezas, relevancia académica y potencial de uso en la docencia. La digitalización seguirá buenas prácticas documentadas en mapotecas nacionales e internacionales generando archivos TIFF junto con archivos ligeros JPEG2000 compatibles con IIIF.

La catalogación combinará ISAD-G y Dublin Core, siguiendo casos como la Biblioteca Nacional de Chile (Mazzitelli Mastricchio, 2023). Para la dimensión geoespacial, se organizarán los materiales mediante catálogos STAC, recomendados para describir recursos cartográficos y facilitar la utilización científica.

La infraestructura de consulta se basará en IIIF con Cantaloupe y visores como Mirador y Allmaps, adoptados en universidades como Cambridge y Harvard (Padfield et al. 2022; Haynes, 2025). La administración espacial se realizará mediante PostGIS y visualización con MapLibre/OpenLayers, evitando dependencias privadas.

Finalmente, Google Earth Engine permitirá comparar mapas históricos con datos contemporáneos sobre clima, agua, vegetación, relieve y población (Gorelick et al., 2017). Esto generará prácticas, proyectos y herramientas reproducibles.

Resultados:

El proyecto plantea resultados en tres niveles: preservación, docencia e investigación.

Primero, se estima digitalizar entre 800 y 1,200 piezas durante la fase inicial y publicarlas mediante IIIF, con acceso abierto. Esto replica modelos que han transformado colecciones como Rumsey o Bodleian (Mackay & Kirtley, 2023; Muzzall et al., 2022)

Segundo, la mapoteca se integrará como componente activo de cursos de Cartografía, Geografía histórica, SIG y Percepción remota, entre otras. Se espera incorporar

estudiantes cada semestre para tareas de digitalización, catalogación y análisis, documentando avances y aprendizajes tal como han mostrado experiencias previas (Mazzitelli et al., 2023).

Tercero, la plataforma generará análisis territoriales comparativos como mapas de expansión urbana, pérdida de vegetación, cuencas hidrológicas, cambios costeros y series climáticas. Los mapas históricos funcionarán como referencia temporal para interpretar estos cambios (del Río & Marti, 2020, Taylor, 2013).

Conclusiones:

La propuesta incorpora tecnologías abiertas, aprendizajes internacionales y herramientas que hoy son accesibles a docentes y estudiantes. La digitalización es el punto de partida; la meta es articular preservación, docencia y generación de conocimiento con base en el acervo cartográfico.

El uso de IIF y STAC permite que los materiales digitalizados puedan conectarse con otras instituciones y proyectos, lo cual posiciona a la FFyL en redes actuales de patrimonio y ciencia abierta. En paralelo Google Earth Engine aporta un cambio metodológico: convierte mapas históricos en hipótesis sobre el territorio y en ventanas para observar procesos ambientales y sociales en el tiempo (Gorelick et al., 2017; Tsorlini, A., & Boutoura, C., 2024).

La participación estudiantil, la supervisión docente y la capacidad de trabajar con datos reales hacen que la mapoteca evolucione de depósito documental a un laboratorio formativo.

Referencias Bibliográficas:

1. Del Río Riande, G., & Marti, M. (2020). Herramientas digitales para la edición de textos y mapas. En *Un milenio de contar historias: Los conceptos de ficcionalización y narración de la Antigüedad y el Medioevo*. Universidad de Buenos Aires.
2. Gorelick, N., Hancher, M., Dixon, M., Ilyushchenko, S., Thau, D., & Moore, R. (2017). Google Earth Engine: Planetary-scale geospatial analysis for everyone. *Remote Sensing of Environment*, 202, 18–27. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2017.06.031>
3. Haynes, R. (2025). IIF 3D and data dimensions: Countdown on collaborative standards for sustainable digital heritage. En M. Ioannides, E. Fink, J. Anderson, A. Fresa, A. Cassar, & S. Münster (Eds.), *3D research challenges in cultural heritage VI (Lecture Notes in Computer Science, Vol. 15930)*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-032-05656-6_3
5. Mackay, D., & Kirtley, T. (2023). The new Radcliffe Science Library. *The Bodleian Library Record*, 36(1–2), 1–7. <https://doi.org/10.3828/blr.2023.36.1-2.1b>

6. Mazzitelli Masticchio, M., Vega, A., & Zweifel, T. (2023). Guardar, archivar y coleccionar mapas antiguos: Trayectorias en la conformación de mapotecas: Dos casos en Chile y Argentina. *Investigaciones Geográficas*, (110), e60678. <https://doi.org/10.14350/rig.60678>
7. Muzzall, E., Abraham, V., & Nakao, R. (2024). A perspective on computational research support programs in the library: More than 20 years of data from Stanford University Libraries. *Journal of Librarianship and Information Science*, 56(1), 267–283. <https://doi.org/10.1177/09610006221124619>
8. Padfield, J., Bolland, C., Fitzgerald, N., McLaughlin, A., Robson, G., & Terras, M. (2022). *Practical applications of IIF as a building block towards a digital national collection*. Arts and Humanities Research Council (AHRC). <https://doi.org/10.5281/zenodo.6884884>
9. Taylor, D. F. (Ed.). (2013). *Developments in the theory and practice of cybercartography: Applications and indigenous mapping* (Vol. 4). Elsevier.
10. Tsorlini, A., & Boutoura, C. (2024). Digital approaches to cartographic heritage. En *Conference Proceedings* (Vol. 2459, p. 3893).

Servicios y desarrollo de infraestructura académica

Asistencia remota para digitalizadores periapicales PSPIX SATELEC

García Sánchez Laura Leticia*¹

1 ORCID: 0009-0007-3058-5758

1 UNAM Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León

* lgarcias@enes.unam.mx

Palabras clave: soporte remoto, monitoreo remoto, colaboración en línea, google chrome desktop

Introducción:

A través de un proceso de renovación, se equipó con 10 digitalizadores de imágenes periapicales, la Clínica de Odontología de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Unidad León UNAM, los cuales se distribuyeron en seis áreas de especialización, permitiendo que el alumnado realizará tratamientos odontológicos, como parte de su práctica clínica.

La conexión del digitalizador, se realiza a través del software SOPRO-Imaging, instalado en equipos de cómputo, que se enlazan al servidor, en el cual se guardan todas las imágenes que revelan los estudiantes de los pacientes, en las seis áreas, lo que permite que exista una comunicación en todo momento y se pueden consultar en los distintos espacios.

La tecnología se ha convertido en un facilitador de la comunicación y la colaboración. Sin embargo, la colaboración no se trata de tecnología, se trata de personas e interacciones humanas que se soportan en tecnología. (Juli, T, 2011)

Cuando existe alguna desconexión o fallo entre el software y el servidor, herramientas como Chrome Remote Desktop de Google, permiten controlar el equipo de cómputo de forma remota, de forma sencilla y rápida, permitiendo el restablecimiento del servicio, ya que el uso de los equipos es constante y de forma ininterrumpida, permitiendo tener una mejor atención a los tratamientos y seguimiento de los pacientes.

Objetivo:

Establecer los lineamientos de acción de la asistencia remota para los digitalizadores periapicales PSPIX SATELEC, para tener una referencia documental del procedimiento en el área de tecnologías de la ENES León.

Materiales:

Herramienta Chrome Remote Desktop
Digitalizador de imágenes periapicales PSPIX SATELEC
Servidor Windows Server 2012

Metodología:

Para el despliegue del proyecto se siguió la metodología PMBOK:

Inicio: Uno de los principales desafíos es mantener la comunicación equipo-servidor en todo momento, es crucial mantener esta conexión sin fallas, para evitar la pérdida de radiografías que permitan el seguimiento de los tratamientos de los pacientes. También estas imágenes son utilizadas para alimentar el expediente electrónico de cada paciente, asimismo permite que cada estudiante, pueda revisar y consultar nuevamente estas radiografías, para futuros tratamientos o para exportarlas y usarlas en sus presentaciones de casos clínicos, en las diferentes asignaturas.

Planificación: Se revisaron los horarios de cada clínica y se realizó la instalación en los espacios fuera de uso, para no interferir con las actividades del alumnado.

Ejecución: La instalación y configuración de la herramienta Chrome Remote Desktop, se realizó en los 9 equipos de cómputo, en los que está instalado el software SOPRO-Imaging, así como en el servidor, de forma correcta, realizando los siguientes pasos:

- Descargar e Instalar Chrome Remote Desktop
- Añadir la herramienta a Chrome
- Seguir el proceso de instalación
- Nos pedirá el nombre con el que identificamos el equipo al que deseamos conectarnos remotamente, damos clic en siguiente
- Por seguridad también se nos pedirá un PIN de solo números el cual ingresamos a continuación y daremos clic en iniciar
- De esta manera el equipo ya está listo para conexiones remotas
- Cada vez que se ingrese al equipo de cómputo, se solicitará ingresar el PIN (si da clic en recuerda el PIN en este dispositivo, la próxima vez ya no le pedirá el código de acceso) (Desktop, C. R., 2020).

Seguimiento: El seguimiento a los equipos de cómputo se lleva a cabo diariamente, con el monitoreo de la herramienta Google Remote Desktop, permitiendo de forma regular realizar una exploración del equipo, verificando que se encuentre correctamente funcionando, esto no afecta el uso que realiza el alumnado.

Cierre: La instalación se concluyó satisfactoriamente en cada equipo de cómputo, lo cual permite realizar asistencia técnica remota en todo momento.

Resultados:

Las herramientas de acceso remoto gratuitas, permiten agilizar procesos de atención

a usuarios, con mejores prácticas tecnológicas, que pueden llevarse a cabo desde un dispositivo móvil previamente configurado o en cuestión de minutos.

En este sentido se resalta que el uso de herramientas de acceso remoto, permite la colaboración entre los integrantes del departamento de tecnologías, para atender de manera coordinada las eventualidades que surgen ante apagones, que son regulares en la zona donde se encuentra la institución, perdiendo la conexión entre los equipos de cómputo y el servidor.

La implementación exitosa de los accesos remotos en cada equipo de cómputo y servidor, permite una gestión segura, coordinada y controlada en todo momento.

Proponer y documentar este tipo de soluciones tecnológicas, permite mitigar riesgos, atención oportuna al alumnado y personal académico de las clínicas, por parte de todo el equipo de tecnologías, para una atención eficiente.

Conclusiones:

El uso y aprovechamiento de diversas herramientas tecnológicas, que permitan la atención y resolución de fallas en la infraestructura tecnológica, tiene enormes ventajas, lo que impacta en la efectividad del acceso y uso de los recursos tecnológicos.

Con el crecimiento de la institución, la implementación de herramientas seguras, para la asistencia técnica remota, hoy en día son indispensables, ya que nos permite monitorear de forma oportuna y atender estas eventualidades.

Es importante como académicos especializados, proponer e implementar herramientas gratuitas, que facilitan nuestro entorno de trabajo.

Referencias:

1. Desktop, C. R. (2020). Chrome Remote Desktop. Mountain View, CA, USA.
2. Juli, T. (2011, May 10). The good and evil of collaboration tools. *Project Management Institute*. <https://www.pmi.org/learning/library/team-collaboration-tools-benefitspitfalls-6183>
3. Martinez, H. S. G., & Rincon, L. Y. S. (s.f.). *Guía de herramientas colaborativas que contribuyen a la gestión de equipos en entornos remotos*.

Servicios y desarrollo de infraestructura académica

Consolidación de una Plataforma de Metabolómica para la Investigación Biomédica: de la Infraestructura Analítica a la Medicina de Precisión

1 Ibarra-González Isabel*¹
1 ORCID: 0000-0001-8693-8531

1 UNAM Instituto de Investigaciones Biomédicas Unidad de Genética de la Nutrición
* icig@iibiomedicas.unam.mx

Palabras clave: Metabolómica, unidad periférica, biomarcadores, productividad

Introducción:

La metabolómica se define como el análisis cualitativo y cuantitativo del conjunto de metabolitos de bajo peso molecular (<1,500 Da) presentes en un sistema biológico. Su relevancia científica reside en que representa el nivel más cercano al fenotipo clínico, siendo el producto directo de la interacción entre el genotipo y factores ambientales como la dieta, el estilo de vida y la farmacoterapia. En las últimas décadas, la implementación de plataformas analíticas de alta resolución ha transformado la comprensión de los procesos fisiopatológicos, facilitando el descubrimiento de biomarcadores críticos para el diagnóstico, pronóstico y seguimiento terapéutico.

Objetivo:

Describir el desarrollo, sostenimiento e impacto de una infraestructura académica especializada en espectrometría de masas y cromatografía, orientada a la generación de conocimiento en diversas áreas de la salud y a la transición hacia la medicina de precisión en México.

Materiales:

Cromatografía de Líquidos/Espectrometría de Masas en tándem (LC-MS/MS), Cromatografía de Gases (GC-MS), Cromatografía de Líquidos de Alta Resolución (HPLC), Recursos Quimiométricos

Metodología:

El funcionamiento de la plataforma se basa en la gestión de calidad y la estandarización de procesos:

Manejo de Matrices: Desarrollo de protocolos estandarizados para la recolección y

procesamiento de muestras de sangre y orina, asegurando la trazabilidad y reproducibilidad.

Análisis Dirigido: Implementación de métodos para la identificación de fenotipos bioquímicos complejos.

Análisis de Datos: Aplicación de herramientas quimiométricas para la interpretación de resultados y la clasificación de metabotipos.

Resultados:

A lo largo de 33 años de operación, la plataforma ha demostrado una versatilidad excepcional en diversas líneas de investigación:

Diversidad en la Investigación Biomédica

- Nutrición y Salud Infantil: Clasificación de metabotipos en escolares para el abordaje de la obesidad (2026 Hernández-Ramírez)) y estudio de la desnutrición mediante ácidos orgánicos (Terán-García 1998).

- Oncología de Precisión: Identificación de perfiles metabólicos predictores de respuesta a terapia neoadyuvante en cáncer de mama (Nambo-Venegas 2025).

- Enfermedades Raras y EIM: Diagnóstico de Errores Innatos del Metabolismo (EIM) y resolución de retos diagnósticos de alta complejidad (Ibarra-González 2023, Vela-Amieva 2025, Alcántara-Ortigoza 2025).

- Bioquímica Básica: Investigación del impacto de deficiencias vitamínicas (biotina) en la expresión génica y función mitocondrial (Rodríguez-Meléndez 1999, Ochoa-Ruiz 2015).

Indicadores de Productividad e Impacto

- Producción Científica: Soporte directo a la publicación de 59 artículos indizados y 39 artículos de divulgación.

- Impacto Académico: Más de 1,600 citas en la literatura científica global.

- Vinculación: Establecimiento de colaboraciones, fortaleciendo la red de investigación de la UNAM.

Conclusiones:

La consolidación de esta plataforma de metabolómica es el resultado de un esfuerzo sostenido de 30 años en el desarrollo de infraestructura académica. La capacidad de transformar datos químicos complejos en información biológica relevante ha permitido que la unidad sea un referente no sólo en el diagnóstico de errores innatos del metabolismo, sino en la investigación de frontera. La versatilidad de los análisis metabólicos aquí realizados garantiza la sostenibilidad y el crecimiento de la investigación biomédica en México, facilitando la transición hacia una medicina más precisa, preventiva y personalizada.

Referencias Bibliográficas:

1. Alcántara-Ortigoza, M. A., Vela-Amieva, M., González-Del Angel, A., Reyna-Fabián, M. E., Fernández-Hernández, L., Estandía-Ortega, B., Guillén-López, S., López-Mejía, L., Ibarra-González, I., Ruiz-Reyes, M. L., Calzada-de León, R., Rojas-Maruri, M., Zárate-Mondragón, F., Hun-Seo, G., Lee, H., & Fernández-Lainez, C. (2025). Biparental and androgenetic somatic mosaicism with presentation of non-syndromic severe neonatal hyperinsulinemia. *International Journal of Molecular Sciences*, 26(16), 7985. <https://doi.org/10.3390/ijms26167985>
2. Hernández-Ramírez, S. K., Velázquez-Trejo, D. A., Sandoval-Colín, E., Fresno, C., Flores-Torres, M., Polo-Oteyza, E., Garcés-Hernández, M. J., Garibay-Nieto, N., Ibarra-González, I., Vela-Amieva, M., Estrada-Gutierrez, G., & Vadillo-Ortega, F. (2026). Development and validation of a targeted metabolomic tool for metabotype classification in schoolchildren. *Metabolites*, 16(1), 44. <https://doi.org/10.3390/metabo16010044>
3. Ibarra-González, I., Fernández-Lainez, C., Vela-Amieva, M., Guillén-López, S., Belmont-Martínez, L., López-Mejía, L., Carrillo-Nieto, R. I., & Guillén-Zaragoza, N. A. (2023). A review of disparities and unmet newborn screening needs over 33 years in a cohort of Mexican patients with inborn errors of intermediary metabolism. *International Journal of Neonatal Screening*, 9(4), 59. <https://doi.org/10.3390/ijns9040059>
4. Nambo-Venegas, R., Enríquez-Cárcamo, V. I., Vela-Amieva, M., Ibarra-González, I., Lopez-Castro, L., Cabrera-Nieto, S. A., Bargalló-Rocha, J. E., Villarreal-Garza, C. M., Mohar, A., Palacios-González, B., Reyes-Grajeda, J. P., Fajardo-Espinoza, F. S., & Cruz-Ramos, M. (2025). A predictive model for neoadjuvant therapy response in breast cancer. *Metabolomics*, 21(2), 28. <https://doi.org/10.1007/s11306-025-02230-6>
5. Ochoa-Ruiz, E., Díaz-Ruiz, R., Hernández-Vázquez, A. J., Ibarra-González, I., Ortiz-Plata, A., Rembao, D., Ortega-Cuéllar, D., Viollet, B., Uribe-Carvajal, S., Corella, J. A., & Velázquez-Arellano, A. (2015). Biotin deprivation impairs mitochondrial structure and function and has implications for inherited metabolic disorders. *Molecular Genetics and Metabolism*, 116(3), 204–214. <https://doi.org/10.1016/j.ymgme.2015.08.009>
6. Rodríguez-Meléndez, R., Pérez-Andrade, M. E., Díaz, A., Deolarte, A., Camacho-Arroyo, I., Cicerón, I., Ibarra, I., & Velázquez, A. (1999). Differential effects of biotin deficiency and replenishment on rat liver pyruvate and propionyl-CoA carboxylases and on their mRNAs. *Molecular Genetics and Metabolism*, 66(1), 16–23. <https://doi.org/10.1006/mgme.1998.2777>
7. Terán-García, M., Ibarra, I., & Velázquez, A. (1998). Urinary organic acids in infant malnutrition. *Pediatric Research*, 44(3), 386–391. <https://doi.org/10.1203/00006450-199809000-00020>
8. Vela-Amieva, M., Fernández-Lainez, C., Guillén-López, S., López-Mejía, L., Alcántara-Ortigoza, M. A., González Del Angel, A., Fernández-Hernández, L., Reyna-Fabián, M. E., Estandía-Ortega, B., Ibarra-González, I., Ryu, S. W., & Lee, H. (2025).

**ENCUENTRO
DE PERSONAS
TÉCNICAS
ACADÉMICAS**

Arginase deficiency in Mexico: Insights from the experience of a metabolic reference center. *Molecular Genetics and Metabolism Reports*, 44, 101238. <https://doi.org/10.1016/j.ymgmr.2025.101238>

Servicios y desarrollo de infraestructura académica

Planeación estratégica como fundamento metodológico para el desarrollo de programas académicos en humanidades

López Ocampo Carlos Francisco*¹

1 ORCID: 0009-0003-4952-3849

1 UNAM Facultad de Filosofía y Letras

* carloslopez@filos.unam.mx

Palabras clave: Metodología de Marco Lógico, calidad educativa, gestión por resultados, indicadores cualitativos, Plan de Desarrollo Institucional

Introducción:

La planeación estratégica universitaria atraviesa una paradoja: mientras estudios recientes confirman su correlación positiva con la calidad educativa (Mosqueira, 2025; Chiquito et al., 2022), persisten brechas considerables entre el diseño de los planes y su implementación efectiva. Nos preguntamos entonces sobre las condiciones que hacen que la planeación funcione como herramienta genuina de mejora y no como mero ejercicio burocrático.

En el ámbito de las humanidades, este problema adquiere rasgos particulares. Sus productos académicos —una edición crítica, un seminario interdisciplinario, la formación de un estudiante capaz de pensar con rigor— involucran procesos cuyo valor no reside en la cantidad sino en la profundidad interpretativa, el rigor argumentativo o la transformación intelectual del estudiante; dimensiones que resisten la traducción directa a indicadores numéricos sin perder aquello que las hace significativas. Algunas investigaciones en contextos similares al nuestro sostienen que las universidades latinoamericanas carecen de metodologías propias para el planeamiento en estos contextos (Cayo, 2019). Por su parte, Ojeda Ramírez (2013) documenta que en las Instituciones de Educación Superior (IES) mexicanas persisten prácticas burocráticas y reglamentaciones obsoletas que dificultan una planeación genuinamente transformadora.

Nos proponemos examinar la experiencia del área de Planeación y Evaluación de Programas Académicos de la Facultad de Filosofía y Letras en el diseño, implementación y evaluación de instrumentos de planeación fundamentados en la Metodología de Marco Lógico (MML) — adoptada por organismos internacionales y por la UNAM para la gestión por resultados (Ortegón et al., 2005) —. En la entidad, estos instrumentos han permitido valorar el grado de cumplimiento de metas en los distintos programas académicos y de gestión, mediante la traducción de la información en insumos para la toma de decisiones

y la mejora continua de procesos.

Objetivo:

Analizar las dimensiones en que la planeación estratégica contribuye al desarrollo de programas académicos en humanidades, a través de la identificación tanto de sus aportes como de las tensiones metodológicas que emergen al aplicar herramientas de gestión por resultados en contextos donde, precisamente, el “resultado” no siempre admite cuantificación directa, con el fin de demostrar su contribución a la mejora continua de la calidad educativa y a la simplificación de la gestión institucional, así como proponer un modelo replicable para otras entidades del área de humanidades.

Material(es):

Metodología de Marco Lógico (MML), normativa institucional (Reglamento de Planeación UNAM, 2017), Sistema de Seguimiento Programático (SISEPRO) y literatura especializada.

Metodología:

Adoptamos un enfoque que combina revisión documental con análisis de caso. Por un lado, examinamos literatura reciente sobre planeación y calidad educativa en bases especializadas. El análisis se estructuró en tres dimensiones:

1) revisión teórica sobre la relación planeación-calidad educativa 2) examen de la MML y su aplicabilidad en contextos académicos y 3) análisis del caso de una facultad de humanidades como referente empírico para contrastar los planteamientos teóricos. Por otro lado, documentamos la formulación de la propuesta de Plan de Desarrollo Institucional para la Facultad de Filosofía y Letras.

Este instrumento de planeación se estructura con base en la MML, pero introduciendo adaptaciones, como lo son los indicadores cualitativos para productos académicos complejos, metas que combinan cobertura con profundidad, y un sistema de seguimiento trimestral que permite ajustes oportunos.

Se elabora un diagnóstico institucional que identifica problemáticas prioritarias, capacidades instaladas y oportunidades de desarrollo. Este ejercicio integró análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) revisión de informes de gestión y alineación con el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2023-2027 de Rectoría, bajo la premisa de proponer programas y proyectos que respondan a necesidades documentadas y no a intuiciones aisladas.

El marco normativo de referencia es el Reglamento de Planeación de la UNAM (2017), que establece la planeación como proceso participativo orientado al cumplimiento de las funciones sustantivas.

Resultados:

La propuesta de PDI 2025-2029 articula 7 ejes sustantivos, 35 programas y 123 proyectos. Cada proyecto incluye objetivo específico, justificación, alineación con el PDI de Rectoría 2023-2027, líneas de acción, metas e indicadores. Las evaluaciones se plantean a través de indicadores que combinan lo cuantitativo con lo cualitativo, para reconocer diversidad de saberes, así como productos colaborativos generados.

Por lo que corresponde al análisis documental, este nos permitió identificar las cuatro dimensiones en las que la planeación estratégica incide en la calidad de los programas académicos: la primera es diagnóstica, pues ofrece instrumentos para identificar fortalezas, debilidades y áreas de oportunidad mediante análisis sistemáticos del contexto institucional (Ramírez, 2018), lo que en humanidades permite visibilizar el impacto cualitativo de la producción académica. La segunda es articuladora: la Metodología de Marco Lógico alinea objetivos institucionales con metas específicas de los programas, para establecer cadenas causales entre componentes/resultados y actividades requeridas (Cárdenas et al., 2022). Esta vinculación multinivel resulta particularmente útil para conectar políticas universitarias con prácticas locales.

Las otras dos dimensiones completan el cuadro. La evaluativa se apoya en indicadores y medios de verificación que facilitan el seguimiento del cumplimiento de metas y la retroalimentación para la mejora continua, aunque persiste la necesidad de diseñar indicadores sensibles a la naturaleza del quehacer humanístico. Por último, la prospectiva orienta la toma de decisiones hacia escenarios deseables, pues permite anticipar requerimientos y asignar recursos de manera fundamentada (Okpe, 2024). Juntas, estas cuatro dimensiones configuran el aporte sustancial de la planeación a la gestión académica.

Conclusiones:

El análisis confirma que la planeación estratégica puede fortalecer la calidad educativa —como sugiere la literatura consultada—, pero bajo condiciones precisas. Es decir, requiere adaptación metodológica al área de conocimiento, indicadores sensibles a la complejidad de los productos humanísticos y un equipo capaz de mediar entre exigencias institucionales y prácticas académicas locales.

Definitivamente no podemos olvidar las tensiones persistentes. La MML fue diseñada para proyectos de infraestructura y desarrollo; trasladarla sin más a contextos académicos genera sin lugar a dudas distorsiones. Que un seminario forme pensadores críticos importa más que el número de sesiones realizadas. La planeación estratégica en humanidades exige, pues, un ejercicio constante de traducción, y, en este sentido, la figura del técnico académico especializado emerge aquí como bisagra entre mundos, pues conoce la normativa institucional, pero también comprende —por formación y cercanía— la naturaleza del trabajo humanístico. Su labor no se agota en llenar formatos,

antes bien se proyecta hacia el diseño de instrumentos que comprenden la especificidad del quehacer que pretenden medir.

La experiencia de la Facultad de Filosofía y Letras sugiere que el modelo es replicable en otras entidades que forman humanistas, siempre que se mantenga el diálogo entre normativa y prácticas locales, y se resista a la tentación de reducir la calidad educativa a cifras que, por su aparente objetividad, terminan ocultando lo que verdaderamente importa en una formación humanística.

Referencias Bibliográficas:

1. Cárdenas, L., Cruz, N. E. y Álvarez, N. (2022). Revisión del marco lógico: conceptualización, metodología, variaciones y aplicabilidad en la gerencia de proyectos y programas. *Inquietud Empresarial*, 22(1), (<https://doi.org/10.19053/01211048.13408>) 117-133 .
2. Cayo, A. (2019). Valoración e incidencia de la planificación estratégica en la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho. *Investigación y Desarrollo*, 3(5), 17-33.
3. Chiquito, G., Plua, N. y González, N. (2022). Planeación estratégica para la mejora de la gestión administrativa en instituciones universitarias. *Avances*, 24(1), 135-142.
4. Mosqueira, E. (2025). Planeación estratégica y calidad de la educación en una universidad de Lima. Horizontes. *Revista de Investigación en Ciencias de la Educación*, 9(36), (<https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v9i36.907>) 154-166.
5. Ojeda Ramírez, M. M. (2013). La planificación estratégica en las instituciones de educación superior mexicanas: De la retórica a la práctica. CPU-e, *Revista de Investigación Educativa*, (16), (<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=283128328007>) 119-129.
6. Okpe, M. (2024). The Role of Strategic Planning in Higher Education: Aligning Institutional Goals with Market Demand. *Global Scientific Journals*, 12(9), 1444-1460.
7. Ortegón, E., Pacheco, J. y Prieto, A. (2005). *Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas*. Santiago de Chile: CEPAL.
8. Ramírez, J. R. (2018). La planeación estratégica y la calidad docente en la Universidad. *Revista Torreón Universitario*, 7(19), (<https://doi.org/10.5377/torreon.v7i19.7906>) 6-17.
9. UNAM (2017). *Reglamento de Planeación de la Universidad Nacional Autónoma de México*. Gaceta UNAM.

Servicios y desarrollo de infraestructura académica

Significado e importancia de los identificadores DOI y ORCID.

Manzanera Silva Norma Aída*¹

1 ORCID: 0000-0002-9127-1740

1 UNAM Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN)

* manzaner@unam.mx

Palabras clave: Identificadores Persistentes, PIDs, DOI, ORCID,

Introducción:

Para Irene Vallejo (2019, pp. 246 y 247) “Organizar la información sigue siendo un desafío fundamental en la era de las nuevas tecnologías, como ya lo fue en la época de los Ptolomeos...La ruta de todos estos avances contra el olvido y la confusión, que empezó en Mesopotamia, alcanzó su apogeo, en la Antigüedad, en el palacio de los libros de Alejandría y serpentea sinuosamente hasta las redes digitales de hoy”.

Fernando Báez (2004) detalla cómo en Nippur existieron prácticas de escribas, estandarizadas y normalizadas, en busca de un entendimiento universal.

Este propósito en el medio digital se pretende cubrir mediante el uso adecuado de los metadatos, que frecuentemente son definidos como los datos de los datos y que para una mejor comprensión podríamos decir que son las características o descriptores de un recurso de información, cualquiera que este sea.

Ejemplos comunes de metadatos los encontramos en la información que por default se nos proporciona en las fotografías en los celulares, en las búsquedas de artículos para compras y formatos en línea.

Existen diversos esquemas de metadatos, uno de los más populares es el esquema Dublín Core que en su versión básica incluye 15 metadatos que coinciden, en términos generales con los datos asentados en las fichas bibliohemerográficas que se incluyen al final de una obra; es decir, dicho esquema incluye autor, título, editorial, etc. Sin embargo, en su versión extendida puede llegar a un número elevado por no decir infinito, de acuerdo con el nivel de detalle a que se quiera llegar, también conocido como granularidad. En MiCISAN, repositorio institucional, usamos potencialmente 60 metadatos, los cuales incluyen además de los datos generales, el uso de identificadores persistentes (PIDs) tales como: DOI para los recursos y ORCID para los autores y colaboradores, entre otros.

Objetivo:

Dar a conocer la importancia de los identificadores persistentes por medio del abordaje de sus características y funciones de dos de sus más emblemáticos tipos: el DOI y el ORCID, que impactan directamente en la visibilidad y localización de las publicaciones y de los autores en el ecosistema de la Ciencia Abierta.

Metodología:

La investigación documental consistió en la consulta de diferentes textos, de la página de ORCID y de diferentes plataformas de publicaciones, sin embargo, por razones de espacio se hizo referencia somera sobre la práctica de la autora como responsable de MiCISAN, repositorio institucional, y se incluyeron brevemente dos ejemplos.

Resultados:

Los identificadores persistentes conocidos como PIDs, (Persistent Identifiers), son cadenas alfanuméricas cuyo objetivo es proporcionar una forma permanente e inequívoca de localización de entidades u objetos en el medio digital (Vierkant, 2022); revisten la forma de dirección web, tipo URI (Uniform Resource Identifier), que a diferencia una URL (Uniform Resource Locator) evita ligas rotas y errores tipo 404, entre otros.

Los metadatos en general tienden a la interconexión; sin embargo, son los PIDs los que logran la conformación de una red multidireccional, en cumplimiento de los principios FAIR, por una mayor localización, interoperabilidad, accesibilidad y reutilización.

El DOI (Digital Object Identifier) es el identificador digital de los recursos de información. En nuestra Universidad lo otorga la Dirección de Publicaciones y Fomento Editorial, previa solicitud de la editorial de la entidad de que se trate.

Para el libro *Arte Chicano como cultura de protesta*, el DOI es: <https://doi.org/10.22201/cisan.968362801xp.1993>

ORCID

El ORCID (Open Researcher and Contributor ID) (Manzanera, 2021, p.144) es un espacio de autogestión para que los investigadores creen, administren y controlen la visibilidad de sus datos y productos de investigación. Se obtiene mediante el registro en el portal www.orcid.org; se constituye en identificador que pretende resolver los problemas relacionados con el nombre del autor, como la homonimia y alias, y permite el acopio mediante hipervínculos con sus publicaciones.

El ORCID como identificador se expresa en cuatro bloques, de cuatro dígitos cada uno, unidos por guiones medios (xxxx-xxxx-xxxx-xxxx), y como protocolo URI [https completo: https://orcid.org/](https://orcid.org/)

Como se ilustra con mi caso:

0000-0002-9127-1740

<https://orcid.org/0000-0002-9127-1740>

Conclusiones:

Los Identificadores Persistentes (PIDs), como el DOI y el ORCID, son enlaces digitales únicos y duraderos que identifican permanentemente las publicaciones y los autores y colaboradores. Lo anterior, permite una mejor localización que se refleja en el incremento de la visibilidad, citación e impacto, por lo que se constituyen en elementos fundamentales en el ecosistema de la Ciencia Abierta, en el marco de los principios FAIR que caracterizan a la investigación como Encontrable, Accesible, Interoperable y Reutilizable.

Este tipo de identificadores, que en principio fueron catalogados en las directrices internacionales para el asentamiento de metadatos, como recomendados hoy en día transitan hacia la obligatoriedad en función de su potencial en la difusión del conocimiento.

Aunque no se ha podido establecer con precisión el incremento en la visibilidad en MiCISAN, repositorio institucional, por falta de datos estadísticos para el seguimiento individual y comparación con otros repositorios, sorprende que en el año 2025 Google Analytics reporta 202,911 consultas, ya que el acervo asciende a tan sólo cerca de 7,000 objetos digitales, lo que representa 30 consultas por ítem en promedio; lo que permite suponer que vamos en la dirección correcta, pero es necesario ahondar en el análisis y conocer con precisión el impacto real.

Referencias:

1. Báez, F. (2004). *Historia universal de la destrucción de libros: De las tablillas sumerias a la guerra de Irak*. Debate.
2. Manzanera Silva, N. A., et al. (2021). *Manual CISAN de metadatos para la descripción documental*. Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones sobre América del Norte. <http://ru.micisan.unam.mx/handle/123456789/22232>
3. Vallejo, I. (2019). *El infinito en un junco: La invención de los libros en el mundo antiguo*. Siruela.
4. Vierkant, P. (2022, March 9). *DataCite, PIDs and the importance of metadata completeness*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6360353>

Servicios y desarrollo de infraestructura académica

Registro en línea de posibles candidatos para reconocimientos institucionales de nivel bachillerato.

*Mayén Solís Juan Manuel¹, Chávez Suárez Georgina²

1 ORCID: 0009-0001-2107-7870

2 ORCID: 0009-0007-5238-6274

1 UNAM Escuela Nacional Preparatoria No. 4 Escuela Nacional Preparatoria No. 4
2

*juan.mayen@enp.unam.mx

Palabras clave: Sistema, Programación, Desarrollo, Tecnologías, Excelencia

Introducción:

La Universidad Nacional Autónoma de México concede diversos reconocimientos de carácter académico a su población estudiantil, para su otorgamiento se rige a un proceso de selección de candidatos que pueden llegar a ser postulados para su participación, o se puede hacer una encuesta general para su búsqueda.

Los principales reconocimientos o distinciones son: Premio al Talento del Bachiller Universitario, Presea Ingeniero Bernardo Quintana Arrijoja, Medalla Gabino Barreda, Reconocimiento a Alumnos Sobresalientes del Sistema Incorporado (DGIRE) y Menciones Honoríficas.

En el caso del Plantel No. 4 de la ENP se participa para el Premio al Talento del Bachiller Universitario y la Presea Ingeniero Bernardo Quintana Arrijoja, en su origen la selección se hacía de forma discrecional, por lo que se buscó la forma óptima para recopilar la información que pudiera indicar cuáles son los posibles candidatos para los reconocimientos antes citados y propiciar:

Equidad de criterios para elegir a los candidatos.

Ampliar el universo de participantes.

Captar a un mayor número de candidatos.

Por lo anterior, y apegándose al proyecto 7.1.2 “Automatizar procesos académicos” de la línea de acción 7.1 Infraestructura Académica del Plan de desarrollo 2018-2022 de la DGENP (Valle Martínez, 2018), aunado a la experiencia en otros proyectos web, aceptamos la invitación para desarrollar un Sistema Web en el que se pueda recabar la información que permita generar un banco de posibles candidatos a los reconocimientos.

El sitio desarrollado <https://presea.prepa4unam.net/Vistas/login.php> además del

registro, también permite consultar y recuperar la información para su escrutinio por la Coordinación de Difusión Cultural, previo logueo con niveles de seguridad adecuados y claves encriptadas.

Posterior a su identificación, los candidatos elaboran su expediente para participar en la fase final, si es que aceptan la invitación por parte de la comisión evaluadora local.

Objetivo:

Objetivo general: Automatizar la forma en la que se realiza la identificación de alumnos candidatos a los reconocimientos institucionales Presea Ing. Bernardo Quintana y Premio al Talento del Bachiller dentro de la ENP4.

Objetivos particulares:

Elaborar un sitio web en el que mediante un formulario de registro dividido por secciones se integren ambas búsquedas, los alumnos verterán sus logros en él.

La base de datos debe contar con los campos requeridos para mostrar los resultados a una Comisión Interna del plantel mediante una interfaz web.

Materiales:

El principal recurso fue el humano y adicionalmente un entorno de desarrollo así como hospedaje y dominio web.

Metodología:

Al ser una propuesta de desarrollo a medida, se lleva a cabo siguiendo la metodología Extreme Programming (XP) en la que se parte de la necesidad del cliente que en este caso es la Coordinación de Difusión Cultural del plantel, estableciendo los criterios y necesidades que el sistema debe cumplir, el cual se desarrolla conforme a las siguientes etapas:

Planificación: tomando en cuenta la experiencia de los desarrolladores y la naturaleza de la información, se establecen los parámetros propios del sistema, así como los sprints cada 2 días para revisión y entrega de avances.

Diseño: se elaboran los prototipos tanto de interfaces y de tablas de la base de datos, atendiendo a los campos necesarios para la captura y lectura de información de cada sección; se elaboran diagramas de flujo para el comportamiento del sistema del lado del cliente.

Codificación: se desarrollan las principales funcionalidades con el uso del patrón de arquitectura Modelo Vista Controlador, Se hace uso de lenguajes de programación PHP 7.4, HTML5, librerías de JavaScript, PHPEXcel 2.1 y framework Bootstrap 5.3.2, para traducir los prototipos.

Pruebas: cada avance en el desarrollo se acompaña de las respectivas pruebas, se hace énfasis en la información a mostrarse en el frontend y la correspondiente a

capturarse en el formulario de llenado.

Lanzamiento: verificada la funcionalidad y cumplimiento de lo establecido en la fase de diseño y planificación, se procede a liberar la página para ser accedida desde la vista de la Comisión Interna. Se establece un periodo de prueba de dos semanas ya en producción.

Resultados:

Se apoya y promueve de manera efectiva el proceso para el reconocimiento y estímulo a los alumnos sobresalientes del bachillerato universitario.

Se aprovecha la experiencia de los involucrados, para el desarrollo e implementación de un sistema web en tiempo récord, cuyo objetivo principal es automatizar la forma en la que se realiza la identificación de alumnos candidatos a los reconocimientos institucionales Presea Ing. Bernardo Quintana y Premio al Talento del Bachiller dentro de la ENP4. Los alumnos del plantel 4 pueden registrar sus logros y aportaciones mediante 9 secciones divididas por Logros Académicos, Liderazgo, Patriotismo, Servicio a la comunidad, Investigación Científica, Investigación humanística, Creación Artística, Protección al medio Ambiente y Práctica del deporte.

El correcto análisis del problema facilitó que el sistema web:

*Garantice la seguridad de información del alumno mediante logueo encriptado.

*Pueda integrar todas las categorías de las convocatorias de ambos reconocimientos en un solo sistema.

*Logre recuperar las respuestas al momento de cambiar entre categorías o rubro de preguntas.

*Con base a su diseño de la interfaz de usuario y la base de datos, en caso de una interrupción el alumno puede volver a loguearse y continuar el formulario en la sección de su última captura.

*Recuperar fácilmente y de forma remota la información vertida en el sistema, mediante una interfaz web creada para un posterior procesamiento por parte de la Coordinación de Difusión Cultural y de la Comisión Interna quienes captarán al alumno para hacerle la invitación a participar y acompañarlo en la creación de su expediente de participación.

Desde su implementación en el ciclo 2024-2025 se obtuvieron los siguientes indicadores:

6 alumnos candidatos identificados

1 alumno obtiene Mención honorífica

4 alumnos candidatos identificados para el ciclo escolar 2025-2026

Para éste periodo, la fase de evaluación está en desarrollo el Premio al Talento del Bachiller.

Conclusiones:

El sistema de identificación web de alumnos candidatos a reconocimientos institucionales de la ENP4, cumple con los requisitos planteados durante la fase de planeación y diseño, atendiendo las recomendaciones de la Coordinación de Difusión Cultural del plantel y observando en todo momento la información con la que se cuenta y aquella que se necesita recopilar.

Un reto al que nos enfrentamos fue con respecto a las fechas de las convocatorias, la Presea Ing. Bernardo Quintana 2025 tuvo una duración del 1 de septiembre al 28 de octubre de 2025 y en la ENP el inicio de clases fue precisamente el 1 de septiembre por lo que el flujo de información de alumnos de nuevo ingreso con la que se alimentarían las bases de datos fue entregada posteriormente.

Otro de los retos resueltos, fue la adaptación de la cantidad de preguntas de cada categoría, ya que al ser demasiadas, se buscó el diseño óptimo para lograr una experiencia de usuario adecuada al minimizar el paso entre múltiples pantallas y adecuar las preguntas a un formato de dos columnas lo que reduce el “scrolleo” entre preguntas de la sección del formulario.

Se propuso a la comisión evaluadora la adecuación o en su caso la corrección de reactivos, cuya redacción fuera confusa, y aquellas en las que la opción de respuesta y llenado fuera similar a la mayoría.

Al ser un proceso en el que participan diversos especialistas, la integración hacia el objetivo es fundamental, en el caso que nos compete fue satisfactorio lo que redundó en una promoción y captación adecuada de alumnos para ser reconocidos por su esfuerzo y calidad.

El sitio desarrollado facilita:

- 1.El ingreso encriptado y la captura de información están en un sitio seguro.
- 2.La consulta inmediata de la información obtenida.
- 3.La descarga en un formato adecuado para su posterior procesamiento.
- 4.El sistema web desarrollado puede ser adaptado para otros planteles educativos de nivel bachillerato en donde los criterios de selección sean los mismos.

Referencias Bibliográficas:

1. Valle, M. (2018). *Plan de desarrollo 2018-2022*. Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria (DGENP).
http://enp.unam.mx/assets/pdf/planDesarrollo/PD_ENP_2018%202022-2.pdf

Servicios y desarrollo de infraestructura académica

Proyecto piloto para la evaluación de personal técnico académico del IISUE. Propuesta y experiencias

*Monroy Casillas Ilihutsy¹, Córdoba Navarro Mariana², García Cárdenas Oralia³

1 ORCID: 000-0002-0128-7846

2 ORCID: 0000-0001-6435-085X

3 ORCID: 0000-0002-4704-6415

1 UNAM Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación

2 UNAM Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación

3 UNAM Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación

* *gestion.patrimonio.documental@gmail.com*

Palabras clave: académico, evaluación, cualitativo

Introducción:

La participación que haremos resumirá el trabajo de reflexión y discusión respecto a la forma más adecuada para evaluar la compleja y diversa labor de las personas técnicas académicas de la UNAM. Esta actividad fue desarrollada por un equipo interdisciplinario integrado por cinco personas técnicas académicas del AHUNAM y de distintas áreas especializadas, y se llevó a cabo entre marzo y octubre de 2025, a partir de la solicitud de la Coordinación de Humanidades de la UNAM (López, 2024) y de la convocatoria emitida por las autoridades del IISUE, con el objetivo de analizar y revisar los criterios de evaluación del personal técnico académico de la institución.

La propuesta de evaluación, llamada por las autoridades del IISUE como “proyecto piloto”, supone una renovación sustantiva en el planteamiento de nuestros balances personales, ya que se apuesta por privilegiar un enfoque cualitativo por encima de uno predominantemente cuantitativo en la valoración de las actividades desarrolladas. Además de presentar las directrices generales de la propuesta, asimismo, se compartirán brevemente algunas experiencias derivadas de su ejecución.

Objetivo:

Compartir en el marco del Encuentro de Personas Técnicas Académicas, la experiencia de implementación de una propuesta de evaluación desde una nueva perspectiva centrada en el balance personal y la producción técnico académica, y enfocada al análisis de nuestras funciones, tareas, trayectorias y planes de trabajo, en consonancia con las recientes reformas al EPA (Universidad, 2025).

Materiales:

- Legislación y normativa universitaria, EPA
- Sistema de Informes Académicos de Humanidades
- Otros modelos de evaluación de técnicos académicos UNAM
- Encuesta a las personas técnicas académicas del IISUE

Metodología:

A lo largo de más de 20 sesiones de trabajo, personas técnicas académicas del IISUE (una representante por cada área especializada y por las secciones del AHUNAM) sostuvimos un diálogo sistemático sobre los parámetros a través de los cuales hemos sido evaluadas en el SIAH. Con este propósito, realizamos una revisión de bibliografía especializada, no obstante, ante la ausencia de estudios académicos centrados en las evaluaciones de técnicos académicos, fue necesario recurrir a diversos textos que no se centran en el trabajo técnico académico sino en la investigación (Ibarra 2002) (Buendía et al, 2017) (del Río, 2015) (Vera et al, 2018) (Vera, 2018); así como a propuestas institucionales previas, algunas de las cuales se remontan al CECU y al Claustro Académico para la Reforma del EPA (Morales, 2009) (Universidad, 2010). De forma complementaria, llevamos a cabo una consulta dirigida a la comunidad técnica académica de nuestro instituto sobre los alcances de los procesos de evaluación vigentes. A partir de este ejercicio, encontramos que los informes anuales que presentamos ante el SIAH y el Consejo Interno no permiten dar cuenta de toda la diversidad de actividades que realizamos (Universidad, 2024). En consecuencia, nuestras actividades tienden a quedar reducidas y, en ocasiones, mal interpretadas, en tanto que los mecanismos actuales privilegian el registro cuantitativo de las actividades.

Resultados:

La propuesta elaborada se estructura en los siguientes apartados: Introducción, en la cual se exponen las razones de hacer esta actividad; Principios orientadores de la evaluación, en la cual se reflexiona de manera crítica sobre el sentido y los alcances que tiene y debería tener un proceso de evaluación; Marco normativo, en el que ubicamos nuestras actividades y quehacer técnico académico universitario, particularmente a la luz de las recientes reformas del EPA; Caracterización de la comunidad técnico académica, la cual resultaba necesaria debido a la diversidad de perfiles existentes en el IISUE, que incluye personal adscrito a las áreas de Biblioteca, Cómputo y Editorial, además de las distintas secciones del AHUNAM; Criterios de evaluación, esta sección describe minuciosamente los aspectos que se proponen como objeto de informe y de evaluación: desempeño y calidad, contribución académica, desarrollo profesional y actualización, colaboración institucional y difusión y extensión académica; y Ponderación por nivel y trayectoria que reconoce las diferencias derivadas de las categorías en las cuales están

contratadas las personas técnicas académicas (asociadas y titulares), las cuales implican distintos grados de experiencia, responsabilidad y compromiso institucional. La propuesta fue revisada y aprobada por las autoridades del IISUE, la comunidad técnico académica y el Consejo Interno. En la reciente revisión de informes 2025, el 37.5% de las personas técnicas académicas decidió ser evaluada con la propuesta piloto.

Conclusiones:

La elaboración del documento presentado en el IISUE, orientado a proponer un modelo de evaluación cualitativa de las personas técnico académicas, permitió profundizar en una revisión de la complejidad y diversidad de actividades que desarrollamos en la UNAM. Este ejercicio puso en evidencia que existen únicamente cuatro archivos históricos y dos de ellos cuentan con personal técnico académico, situación que ayuda a explicar la limitada experiencia institucional para describir de forma precisa nuestras funciones y establecer mecanismos de evaluación más adecuados.

Se identificaron dos puntos de discusión: 1) la propuesta de evaluación cualitativa incorpora una guía tanto para la persona técnica académica como para quien evalúa; es un instrumento detallado que puede resultar complejo para quienes han informado durante años a través de un sistema mecánico que se centra en cuantificar actividades. En la ponencia se prevé compartir una visión integral de la experiencia de pasar hacia una evaluación más cualitativa que cuantitativa, abierta al análisis de lo acontecido durante el proceso y a la exposición de los diversos puntos de vista de quienes participamos en él. 2) Requiere una discusión más amplia la denominada opinión fundamentada emitida por las jefaturas. En el Subsistema de Humanidades existe una circular del 2009 que establece su obligatoriedad, a partir de 2025 el formulario del PRIDE dejó de solicitarla, lo que genera vacíos normativos e inconsistencias en el proceso de evaluación. Ante tal escenario, la comisión especial propuso una guía orientativa para las jefaturas, con la finalidad de fortalecer la emisión de dicha opinión.

La incorporación del balance personal como eje central en el proceso de evaluación de las personas técnicas académicas responde a la necesidad de superar esquemas tradicionales basados en el registro de actividades, los cuales resultan insuficientes para dar cuenta de la diversidad y el impacto del quehacer técnico académico.

Referencias Bibliográficas:

Listado de acrónimos

1. AHUNAM.- Archivo Histórico de la Universidad Nacional Autónoma de México
2. CECU.- Comisión Especial del Consejo Universitario
3. EPA.- Estatuto del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México
4. IISUE.- Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación

5. SIAH.- Sistema de Informes Académicos de Humanidades
6. UNAM.- Universidad Nacional Autónoma de México

Obras consultadas

1. Buendía, A., García Salord, S., Grediaga, R., Landesmann, M., Rodríguez-Gómez, R., Rondero, N., Rueda, M., & Vera, H. (2017). Queríamos evaluar y terminamos contando: Alternativas para la evaluación del trabajo académico. *Perfiles Educativos*, 39(157), 200-2019. <https://doi.org/10.22201/iisue.24486167e.2017.157.58464>
2. del Rio Riande, M. G. (2015). Taxonomía de Investigación Digital en Humanidades. *TaDIRAH*. <https://www.aacademica.org/gimena.delrio.riande/37>
3. Ibarra Colado, E. (2002). De la evaluación del trabajo académico al reconocimiento de las trayectorias: Por un nuevo modelo de carrera académica. *El debate por la UNAM: ciclo de conferencias y mesas redondas: memoria*, 1-5.
4. López Leyva, M. (2024). *Circular COHU/D-016/2024*. Universidad Nacional Autónoma de México, Coordinación de Humanidades.
5. Morales Campos, E. (2009). *Circular CTH/15/002/2009*. Universidad Nacional Autónoma de México, Coordinación de Humanidades.
6. Universidad Nacional Autónoma de México, Claustro Académico para la Reforma del Estatuto del Personal Académico. (2010). *Propuesta de Reforma al Estatuto del Personal Académico*. <https://www.consejo.unam.mx/archivo/docs/claustro/PropuestaDeReformaAIEPA.pdf>
7. Universidad Nacional Autónoma de México, Consejo Universitario. (2025, abril 7). Modificación a la legislación Universitaria aprobada por el Consejo Universitario en su sesión ordinaria del 31 de Marzo de 2025. *Gaceta UNAM*, 5556, 11-15.
8. Universidad Nacional Autónoma de México, Coordinación de Humanidades. (2024). *Sistema de Informes Académicos de Humanidades (SIAH): Manual de usuario*.
9. Vera, H., & González-Ledesma, M. A. (2018). Calidad y evaluación: Matrimonio del cielo y el infierno. *Perfiles educativos*, 40 (Número especial), 53-97.
10. Vera Martínez, H. (2018). Los cuatro jinetes de la evaluación: Productivismo, reduccionismo, cuantofrenia y simulación. *Revista de la educación superior*, 47(187), 25-48

Servicios y desarrollo de infraestructura académica

Implementación de un sistema de mantenimiento de equipo de laboratorio en la sección de Bioquímica y farmacología humana FES Cuautitlán

Parra Oaxaca Luis Alberto*¹, Sánchez Barrera Alejandra², Raygoza Trejo Ángel³

1 ORCID: 0009-0008-9351-687X

2 ORCID: 0009-0003-4358-6822

3 ORCID: 0009-0008-7096-5277

1 UNAM Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán

2 UNAM Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán

3 UNAM Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán

* lpo0108bio@gmail.com

Palabras clave: Mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, formatos, certificación.

Introducción:

La implementación de un sistema de verificación y mantenimiento de equipo e instrumentos utilizados en las actividades de docencia e investigación de los laboratorios certificados de la Sección de Bioquímica y farmacología humana de la FES Cuautitlán, se hace necesaria como respuesta a las observaciones derivadas de auditorías internas y externas dentro del sistema de gestión de la calidad, en el cual, la sección mencionada se encuentra integrada, este proceso de certificación es la constatación y comprobación mediante examen de documentos, que se realiza para evaluar la conformidad con una norma, de un producto sujeto a este instrumento legal (México, 2015), por lo que este sistema contribuirá, a proporcionar un servicio educativo de calidad, en cuanto al desarrollo óptimo de las actividades experimentales al garantizar el correcto funcionamiento de los equipos e instrumentos utilizados, además de responder en la medida de lo posible a normativa oficial sobre el funcionamiento adecuado de un laboratorio, al contar con la documentación de registro correspondiente a las actividades de verificación (procedimiento de prueba aplicado regularmente a un sistema para demostrar consistencia en su respuesta (Mexico, 2017) o mantenimiento. En una verificación se comprueba que los instrumentos y equipos cumplen con las especificaciones establecidas por el fabricante, por una norma que les sea de aplicación, en el mantenimiento preventivo se planifica una acción para revisar, controlar y monitorear los equipos, para que puedan desempeñar el papel deseado. tiene como objetivo anticiparse a cualquier tipo de falla o inconveniente a través de la conservación de su estado óptimo de funcionamiento, que surgen de la operación incorrecta o

intensiva; el mantenimiento correctivo no está programado, ocurre cuando un determinado equipo o parte ya está funcionando mal y necesita ser reparado o reemplazado (Mexico, 2017; Federación, 2016).

Objetivo:

Implementar un sistema de verificación y mantenimiento de equipo e instrumentos de laboratorio, utilizados en actividades de docencia e investigación en los laboratorios de la Sección de bioquímica y farmacología humana de la FES Cuautitlán, para contribuir al proceso de certificación dentro del sistema de gestión de calidad corporativa.

Materiales:

Se requiere a disposición los equipos e instrumentos de los diferentes laboratorios de la sección mencionada, manuales de cada equipo, insumos para mantenimiento preventivo o correctivo (Villamil, Gabastou, & Fernández, 2005; Zöllfel, 2019) y una computadora.

Metodología:

El desarrollo del sistema de mantenimiento se planteó en dos etapas debido a la diversidad de equipos en existencia, ya que la sección mencionada consta de 6 laboratorios de docencia que atiende alumnado de tres carreras de licenciatura diferentes, un almacén de reactivos, 3 almacenes de materiales, equipos e instrumentos y un área de investigación, eligiendo en primera instancia se los equipos de más uso en docencia experimental, realizando los siguientes puntos:

1. Actualización y modificación de inventario de equipo de laboratorio (en este punto se completó toda la existencia)
2. Elaboración del procedimiento del sistema de mantenimiento.
3. Elaboración de formatos (todos los formatos planteados se toman como documentos de trabajo dentro del sistema de calidad) de verificación.
4. Elaboración de formatos para uso general aplicable a cualquier equipo o instrumento, como se indica:
 - Formato de mantenimiento preventivo.
 - Formato de solicitud de servicio técnico (diferentes rubros).
 - Formato de reporte de servicio técnico.
5. Comunicación de la implementación del sistema de mantenimiento a profesores y laboratoristas en acuerdo con la jefatura de la Sección académica mediante reuniones presenciales.
6. Capacitación del uso y llenado de formatos vía electrónica a profesores y laboratoristas, así como detalles de comunicación para el servicio técnico.
7. Aplicación del sistema de mantenimiento y retroalimentación.

Resultados:

El desarrollo y aplicación del programa de mantenimiento en la Sección de Bioquímica y Farmacología Humana se empezó a implementar en el año 2023, obteniéndose los siguientes resultados:

- Formato de inventario de equipos actualizado y modificado semestralmente.
- Procedimiento específico del sistema, difundido al personal docente y laboratoristas vía electrónica, que contiene los lineamientos para solicitar servicio técnico dentro del área de uso y mantenimiento de equipo, los alcances y secuencia de flujo de información y aplicación del servicio.
- Elaboración de formatos de verificación aplicables de manera individual para microscopio óptico, microscopio estereoscópico, balanzas (aplicables a balanzas granatarias, de precisión y analíticas), espectrofotómetros, pH metros, micropipetas y centrifugas clínicas.
- Un formato de mantenimiento preventivo aplicable a cualquier equipo.
- Un formato de solicitud de servicio técnico que aplica para el servicio de mantenimiento correctivo, verificación, ajuste, modificación, rediseño que puede ser usado para cualquier equipo.
- Un formato de reporte de servicio técnico aplicable a todos los servicios solicitados dentro del área de uso y mantenimiento de equipo de laboratorio.
- Minutas de las reuniones con profesores y laboratoristas de la implementación del sistema de mantenimiento.
- Impartición de dos cursos semestrales de verificación de equipo a profesores y laboratoristas.
- Impartición de dos sesiones de capacitación para llenado de formatos del sistema de mantenimiento dirigido a profesores y laboratoristas.
- Retroalimentación asentada en minutas sobre observaciones de la operabilidad del sistema por parte de profesores y laboratoristas.
- Uso de los formatos y archivado de estos para su presentación en las diferentes auditorías internas y externas.
- Se ha realizado de manera semestral, en promedio, mantenimiento preventivo a 50 equipos y mantenimiento correctivo a 23 equipos.

Conclusiones:

El planteamiento, diseño y elaboración del sistema de mantenimiento de equipo e instrumentos de laboratorio para la Sección de Bioquímica y Farmacología Humana de la FES Cuautitlán se hizo necesario como respuesta a no conformidades en el rubro de mantenimiento de equipo de laboratorio emitidas por la organización certificadora externa que realiza la auditoría a diferentes áreas académicas de la Facultad mencionada, por lo que su aplicación es viable dentro de este aspecto, pero además su viabilidad impacta

en el buen desarrollo de prácticas de docencia experimental al tener equipos funcionando en las mejores condiciones posibles, usados por el alumnado y planta docente, además de ahorrar costos a la institución al no requerir servicios externos de mantenimiento. Para la elaboración de los formatos se usó información dentro de las buenas prácticas de laboratorio y buenas prácticas de documentación (Villamil, Gabastou, & Fernández, 2005; Mexicana, 2011) que aplican a toda institución en donde se desarrollen actividades experimentales o de servicio dentro de las áreas químico-biológicas, por lo que su aplicación empata con sistemas de calidad de uso en instituciones públicas y privadas de servicios en este ramo.

Todo sistema está sujeto a mejoras continuas, en este caso se concluye que la documentación desarrollada sistematiza el servicio de mantenimiento de equipos e instrumentos de laboratorio avalando la aplicación del servicio de mantenimiento solicitado por los organismos auditores externos y se contribuye al buen resultado para la obtención de la certificación correspondiente a la Sección de Bioquímica y Farmacología Humana de la FES Cuautitlán (la sección se encuentra certificada), además de que también se hace necesaria esta sistematización para los procesos de acreditación de las carreras en la cual la sección mencionada imparte asignaturas.

Referencias:

- Federación, D. O. (02 de febrero de 2016). *Diario Oficial de la Federación*. Recuperado el 25 de enero de 2026, de www.dof.gob.mx: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5424575&fecha=05%2F02%2F2016#gsc.tab=0
- Mexicana, N. O. (2011). *Normas Oficiales*. (N. O. Mexicana, Ed.) Recuperado el 26 de enero de 2026, de *Diario Oficial de la Federación*: <https://www.dof.gob.mx/normasOficiales/4678/salud/salud.htm>
- México, G. d. (21 de 05 de 2015). *Gobierno de México*. Recuperado el 25 de 01 de 2026, de gob.mx: <https://www.gob.mx/conuee/acciones-y-programas/certificacion-en-que-consiste-la-certificacion-de-una-nom-de-producto>
- Mexico, G. d. (05 de julio de 2017). *Gobierno de México*. Recuperado el 27 de enero de 2026, de gob.mx: <https://www.gob.mx/cofepris/documentos/lineamientos-para-calificacion-calibracion-mantenimiento-y-verificacion-metrologica-de-equipos-e-instrumentos-de-laboratorio>
- Villamil, J., Gabastou, J.-M., & Fernández, A. (2005). *Manual para equipo de laboratorio*. Washington D C: Organización Panamericana de Salud.
- Zöllffel, M. (2019). *The clean Microscope*. Jena: Carl-Zeiss.

Servicios y desarrollo de infraestructura académica

Despliegue para la renovación de la infraestructura de telecomunicaciones

*Piña Gorraez Luis Alberto Guillermo¹, Cuellar González Arnold Juventino², García Sánchez

Laura Leticia³

1 ORCID: 0009-0006-7443-7418

2 ORCID:0009-0006-2500-8246

3 ORCID: 0009-0007-3058-5758

1 UNAM Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación

2 UNAM Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación

3 UNAM Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León

* guillermo.pina@unam.mx

Palabras clave: telefonía IP, infraestructura, telecomunicaciones

Introducción:

El presente resumen describe el proyecto de renovación de la red telefónica en la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Unidad León en el marco del proceso de actualización de su infraestructura de telecomunicaciones contemplando la migración de extensiones hacia la nueva plataforma de telefonía IP institucional conservando numeración y herramientas telefónicas existentes, reemplazo de equipos telefónicos IP por dispositivos compatibles, adecuación de configuraciones de red y revisión de cableado estructurado.

Estas acciones permitirán optimizar el desempeño de la red telefónica, fortalecer el servicio, facilitar su administración y brindar escalabilidad futura que el campus requiere, acciones que involucran la migración de extensiones hacia la nueva plataforma de telefonía IP institucional conservando numeración y herramientas telefónicas existentes, reemplazo de equipos telefónicos IP propietarios por dispositivos estándar nuevos, adecuación de configuraciones de red y revisión de cableado estructurado.

Mosquera (2025) menciona que las comunicaciones VoIP (Voice over IP) o telefonía IP es una tecnología de telecomunicaciones que hace uso del protocolo IP para transmitir señales de voz en formato de paquetes de datos por medio de redes de área local. La diferencia entre la telefonía tradicional y la telefonía IP, es que esta última ofrece una comunicación más flexible, eficiente y económica permitiendo a la universidad hacer uso de la plataforma de red existente y aprovechar la infraestructura tecnológica del campus para gestionar llamadas internas y externas con una reducción significativa en costos de operación, teniendo de esta forma un impacto directo en la comunicación de los usuarios

y permitiendo facilitar trámites operativos, ya que al formar parte de la red de telefonía UNAM, los usuarios pueden realizar llamadas entre extensiones a cinco dígitos.

Objetivo:

Renovar la infraestructura de telefonía IP existente en la ENES León empleando el sistema de transporte de información y los switches de datos existentes en la red local de datos institucional garantizando la continuidad operativa, mejorar la calidad de los servicios y la integración con los servicios institucionales.

Materiales:

Comprobador LinkIQ para cableado estructurado y red de datos, aparatos telefónicos IP SNOM y Mitel.

Metodología:

Para el despliegue del proyecto se siguió la metodología PMBOK:

Inicio: previamente a esta migración tecnológica nos auxiliamos con los administradores locales de la LAN de la ENES León para conocer la configuración lógica de los switches de datos.

Planificación: los equipos telefónicos fueron preconfigurados con el direccionamiento IP y VLAN (del inglés Virtual Local Area Network) correspondiente. De esta forma los teléfonos IP tuvieron un comportamiento similar al de dispositivos plug & play, es decir, en cuanto se conectaban a la salida de datos correspondiente comenzaban a funcionar, sin representar afectación alguna al usuario final de este servicio. Por otro lado, para la instalación de los teléfonos IP se ideó un plan de trabajo que contemplaba el número de servicios a instalar y el acceso a las áreas correspondientes.

Ejecución: el orden de atención y el número de servicios revisados se puede consultar en el apartado de resultados. Para los casos en los que el servicio telefónico no se activaba, hacíamos uso del Comprobador LinkIQ para verificar la información física de la salida de datos a la cual conectamos el teléfono IP, ya que al interconectar el comprobador los datos arrojados son los siguientes: el switch de datos del cual dependía ese conector y el número del puerto físico al cual estaba conectado desde el panel de parcheo dentro del cuarto de telecomunicaciones. Esto fue de utilidad ya que durante las labores de troubleshooting, se facilitó la verificación de la configuración lógica del switch de datos correspondiente para adecuarla al momento de activar el servicio.

Seguimiento: una vez desplegada la nueva infraestructura de telefonía IP se llevaron a cabo actividades orientadas a garantizar el correcto funcionamiento del servicio, se realizó la configuración personalizada de las facilidades telefónicas en cada equipo, ajustando las funciones y permisos de acuerdo con las necesidades específicas de cada usuario, se efectuó la revisión de la calidad de audio en llamadas internas (entre extensiones) y en

llamadas externas hacia la red pública verificando la calidad de audio, se llevó a cabo la validación de los conectores de red mediante el uso de equipo escáner especializado para cableado estructurado, evitando posibles fallas posteriores de los puntos de red asociados a los teléfonos, finalmente se verificó el funcionamiento general de cada teléfono de escritorio instalado, confirmando su correcta operación tanto a nivel físico como de configuración.

Cierre: en conjunto, estas acciones permiten asegurar la confiabilidad del servicio y estabilidad del sistema de telefonía implementado. Al concluir los trabajos de instalación se proporcionó una capacitación general de las funciones principales, a los usuarios que se encontraban en sitio. (Rojas, 2020)

Resultados:

Con la renovación de la plantilla de equipos telefónicos IP de la ENES León, se brindan dispositivos vigentes en el mercado de las telecomunicaciones. Esto resulta de gran importancia para los administradores de la LAN dado que al reportar fallas en el Hardware o anomalías en el funcionamiento de los equipos telefónicos se cuenta con soporte por parte del fabricante para la reparación, sustitución y banco de partes para solventar y resolver el defecto reportado.

A continuación se enlista el número de teléfonos instalados por área:

Edificio Torre académica: 44
Centro de información: 23
Edificios administrativos: 10
Clínica de Odontología: 14
Clínica de Fisioterapia: 26
Clínica de Optometría: 4
Edificio A: 8
Edificio B: 4
Edificio C: 4
Casetas de vigilancia: 2

Una vez instalados los equipos, se llevaron a cabo capacitaciones en sitio, lo que permitió que los usuarios se familiarizaran con los nuevos dispositivos, se mostraron las principales funciones para realizar y gestionar llamadas.

Para complementar esta transición, se realizaron cuatro infografías: de uso y funciones generales, para realizar una llamadas, para realizar una transferencia de llamada y finalmente cómo realizar una conferencia, para equipos Mitel y SNOM, las cuales se enviaron por correo electrónico a cada usuario, dependiendo del modelo de

teléfono con el que contarán.

Conclusiones:

Con la actualización de 148 equipos telefónicos IP, se brinda una herramienta más para las actividades académicas, de investigación y administrativas ya que resulta una herramienta indispensable para la comunicación entre áreas de especialidad y diversos grupos multidisciplinarios a nivel local y nacional.

La nueva plataforma telefónica IP instalada en Ciudad Universitaria y que alberga los servicios telefónicos de la ENES León brinda un servicio de alta disponibilidad con soporte y administración remota por personal académico de la misma universidad. Integrar los servicios telefónicos de la ENES León a la plataforma institucional resulta en un ahorro de costos en mantenimiento de hardware, actualizaciones, servicios de soporte y configuración que implicaba mantener la anterior solución de telefónica operativa. Compartir esfuerzos entre académicos de la ENES Unidad León y la DGTIC resulta en una administración más eficiente del servicio.

Esta renovación acompaña a la institución en su crecimiento, alineándose con las necesidades tecnológicas actuales y lineamientos universitarios vigentes, contribuyendo a su desarrollo tal y como lo marca el Plan de Desarrollo Institucional 2023 – 2027 (Lomelí Vanegas, 2023), en su punto 28 Fortalecimiento de la infraestructura experimental.

Referencias:

1. Mosquera Meléndrez, L. M., & Álvarez, M. A. (2025). *Mejora del servicio de telefonía IP en una unidad educativa mediante un sistema SIP unificado* (Tesis doctoral, Escuela Superior Politécnica del Litoral).
2. Lomelí Vanegas, L. (2023). *Plan de Desarrollo Institucional 2023–2027*. Universidad Nacional Autónoma de México. <https://www.rector.unam.mx/doctos/PDI-2023-2027.pdf>
3. Rojas, J. A. S., Candamil, C. H. C., & Roa, D. E. J. (2020). *Gestión de proyectos aplicada al PMBOK 6ED*(Vol. 155). Editorial de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia-UPTC.

Servicios y desarrollo de infraestructura académica

Implementación de la Red Inalámbrica en el Instituto de Astronomía

Rentería Espinosa Alejandro *¹, Guzmán Cerón Carmelo Jorge²

1 ORCID: 0009-0000-1931-0154

2 ORCID: 0009-0003-8652-6491

¹ UNAM Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación

² UNAM Instituto de Astronomía

* alex@unam.mx

Palabras clave: RIU, eduroam, WiFi, 802.1x, 802.1q

Introducción:

La actualización y centralización de la infraestructura de red inalámbrica en el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (IA-UNAM-CU) ha sido un proceso gradual y estratégico. Este proyecto se inició antes de la pandemia (2020) y se fortaleció de manera significativa durante el 2023, cuando la conectividad inalámbrica demostró ser un elemento crítico para garantizar la continuidad de las actividades académicas, administrativas y de investigación, al permitir acceso dinámico en todas las áreas del Instituto.

El proyecto de actualización de la red WiFi (Access Points, APs) tanto en el IA-UNAM-CU como en el Observatorio Astronómico Nacional en Tonantzintla (OANT) ha sido gestionado por el propio Instituto con el apoyo de la Secretaría Técnica y de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC).

Este esfuerzo conjunto permitió alinear la infraestructura local con los estándares institucionales de la UNAM y con las mejores prácticas internacionales en redes académicas.

En este contexto, la implementación de las redes ASTROS, RIU y eduroam constituye un componente estratégico para garantizar la integración del Instituto a la RedUNAM y a la federación académica internacional, mientras que la red inalámbrica “Colaboradores-IA” permite ofrecer conectividad controlada a visitantes.

La solución adoptada se diseñó bajo un modelo de segmentación lógica, autenticación segura y control de acceso por políticas, apoyándose en tecnologías de clase empresarial como Aruba Central (HPE Aruba Networking,2025), 802.1X (Gast, 2006), VLANs (Jack, 2000), DHCP dedicado (Fortinet,2026) y portales cautivos (HPE Aruba Networking,2025), con un esquema de administración compartida entre el Instituto de Astronomía y la DGTIC (HPE Aruba Networking,2025).

Objetivo:

Implementar una infraestructura inalámbrica que permita:

- Proveer acceso seguro y confiable a las redes ASTROS, RIU y eduroam para la comunidad universitaria del Instituto de Astronomía.
- Habilitar la red inalámbrica “Colaboradores-IA” para visitantes, eventos académicos y dispositivos no institucionales.
- Garantizar la segmentación del tráfico, la seguridad y el cumplimiento de las políticas institucionales de la UNAM.
- Permitir la administración compartida y centralizada de la infraestructura, facilitando la operación conjunta entre el Instituto y la DGTIC.

Metodología:

El proyecto de implementación y modernización de la red inalámbrica ASTROS, RIU, eduroam y red alterna en el Instituto de Astronomía se desarrolló bajo una metodología de gestión de proyectos tecnológicos, estructurada en fases secuenciales que permitieron garantizar seguridad, continuidad operativa, escalabilidad y alineación con los estándares institucionales de la UNAM.

1. Definición de requerimientos

Se identificaron las necesidades de conectividad de la comunidad académica, administrativa y de investigación del Instituto de Astronomía.

2. Análisis de la infraestructura existente

Se evaluó el estado de la infraestructura de la red inalámbrica existente.

3. Diseño y planificación (Gast, 2006)

Se diseñó una arquitectura lógica.

4. Ejecución

4.1. Instalación y adecuación de infraestructura

4.2. Configuración de la plataforma inalámbrica

4.3. Aplicación de políticas de seguridad

5. Pruebas y validación

6. Operación, capacitación y liberación

Resultados:

• Implementación e integración exitosa de las redes ASTROS, RIU y eduroam con aislamiento lógico mediante trunking 802.1Q, mapeo SSID-to-VLAN y con pool DHCP independientes en el IA-UNAM-CU y del OANT.

• Implementación de la red "Colaboradores-IA" con aislamiento lógico mediante trunking 802.1Q, mapeo SSID-to-VLAN y con pool DHCP independiente para visitantes y eventos académicos, sin comprometer la seguridad institucional.

- Mejora en seguridad mediante autenticación 802.1X combinada con políticas de firewall de Capa 7 configuradas directamente en cada SSID en la plataforma de gestión en la nube.
- Reducción significativa en tiempos de respuesta operativos gracias al modelo de gestión compartida, que otorga autonomía técnica al responsable local sin afectar el control institucional de la DGTIC.

La implementación de la infraestructura inalámbrica se identificaron y atendieron diversos retos técnicos. El primero consistió en integrar múltiples SSIDs institucionales (ASTROS, RIU, eduroam y Colaboradores-IA) sobre una misma infraestructura física. Este reto se resolvió mediante la implementación de trunking IEEE 802.1Q (HPE Aruba Networking,2025), y el mapeo directo SSID-to-VLAN (HPE Aruba Networking,2025).

Un segundo reto fue garantizar una asignación eficiente y controlada de direcciones IP por segmento. Para ello, se configuraron pools DHCP locales independientes (HPE Aruba Networking,2025), asociados a las interfaces virtuales de cada VLAN.

El tercer reto estuvo relacionado con la implementación de un esquema de seguridad granular, basado en autenticación 802.1X combinada (HPE Aruba Networking,2025) con políticas de firewall de Capa 7 (HPE Aruba Networking,2025). La solución consistió en la configuración directa de políticas de Capa 7 en la plataforma de gestión en la nube, asociadas individualmente a cada SSID.

Finalmente, se abordó el reto de establecer un modelo de gestión compartida que equilibrara la autonomía operativa local con el control institucional. La plataforma de gestión en la nube permitió delegar permisos operativos al responsable técnico del Instituto.

Conclusiones:

La implementación de la infraestructura inalámbrica en el Instituto de Astronomía es resultado del trabajo conjunto entre el propio Instituto y la DGTIC, lo que ha permitido ofrecer a la comunidad académica una red moderna, segura y alineada con los estándares institucionales de la UNAM. Esta colaboración ha sido clave para garantizar que investigadores, docentes, estudiantes y visitantes cuenten con conectividad confiable para el acceso a recursos científicos, plataformas de colaboración y servicios académicos.

Este esfuerzo coordinado no solo asegura la operación de ASTROS, RIU, eduroam y la red alterna “Colaboradores-IA”, sino que fortalece directamente las actividades de investigación, docencia y vinculación, consolidando a la infraestructura inalámbrica como un soporte estratégico para el quehacer académico del Instituto.

Referencias :

1. [Fortinet](https://www.fortinet.com/lat/resources/cyberglossary/dynamic-host-configuration-protocol-dhcp). (2026). *¿Qué es el protocolo dinámico de configuración de host (DHCP)?*<https://www.fortinet.com/lat/resources/cyberglossary/dynamic-host-configuration-protocol-dhcp>
2. Gast, M. S. (2006). *Redes wireless 802.11*. Anaya Multimedia.
3. HPE Aruba Networking. (2025). *About Aruba Central*.
<https://arubanetworking.hpe.com/techdocs/central/2.5.7/content/nms/overview/overview.htm>
4. HPE Aruba Networking. (2025). *Authentication servers for APs*.
https://arubanetworking.hpe.com/techdocs/central/2.5.7/content/aos10x/cfg/bridge-mod-dep/auth_servers.htm#Authenti
5. HPE Aruba Networking. (2025). *Configuring ArubaOS 10 APs in Aruba Central*.
https://arubanetworking.hpe.com/techdocs/central/2.5.7/content/aos10x/cfg/aps/aos10-conf_ap.htm
6. HPE Aruba Networking. (2025). *Configuring role derivation rules for AP clients*.
https://arubanetworking.hpe.com/techdocs/central/2.5.7/content/aos10x/cfg/aps/conf_deriv_rules.htm
7. HPE Aruba Networking. (2025). *Configuring VLAN network profile settings*.
https://arubanetworking.hpe.com/techdocs/central/2.5.7/content/aos10x/cfg/aps/conf_vlan_nwk_pro_set.htm
8. HPE Aruba Networking. (2025). *Configuring VLANs for a WLAN SSID profile in bridge mode*.
<https://arubanetworking.hpe.com/techdocs/central/2.5.7/content/aos10x/cfg/bridge-mod-dep/cfg-vlan-bridge.htm>
9. HPE Aruba Networking. (2025). *Configuring wireless networks for guest users on APs*.
https://arubanetworking.hpe.com/techdocs/central/2.5.7/content/aos10x/cfg/aps/conf_guest_ssids.htm

10. HPE Aruba Networking. (2025). *Creating named VLANs for dynamic VLAN assignment in bridge mode.*
<https://arubanetworking.hpe.com/techdocs/central/2.5.7/content/aos10x/cfg/bridge-mod-dep/cfg-name-vlan-dyn.htm>
11. HPE Aruba Networking. (2025). *Managed service provider mode.*
<https://arubanetworking.hpe.com/techdocs/central/2.5.7/content/nms/overview/overview.htm>
12. Jack, T. (2004). *CCNP: Building Cisco multilayer switched networks: Study*

Servicios y desarrollo de infraestructura académica

Propuesta de seguridad en las redes académicas

Rivera Martínez Hugo*¹

1 ORCID: 0009-0007-1248-9412

1 UNAM Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación

* hugo.rivera@unam.mx

Palabras clave: Ciberseguridad, redes académicas, DNS, firewall

Introducción:

El crecimiento de los servicios en internet hace necesario que estos servicios no solo estén disponibles en cuanto se requiera, que sean confiables y seguros son una característica cada vez más importante y esencial tanto para la experiencia del usuario como para las infraestructuras de datos y de red, de ahí la necesidad de proponer herramientas de gestión, dispositivos, infraestructura y sistemas integrales que permitan desde el punto de vista de la RedUNAM brindar diferentes capas de seguridad.

Una de las preocupaciones principales es proteger al usuario final de la RedUNAM, recordando que la diversidad de perfiles existentes en la comunidad de la Universidad está integrada por cerca de 400,000 usuarios potenciales (entre estudiantes, académicos, investigadores y trabajadores administrativos y de base) para llevar a cabo esta protección, se han hecho esfuerzos para que se utilicen antivirus que la misma Universidad proporciona a la comunidad, aún así quedan expuestos a probables ataques de phishing, malware o acceso a sitios de dudosa reputación.

Para ello se han analizado algunas herramientas y soluciones de seguridad en la nube las cuales permiten mitigar el acceso a estos sitios de dudosa reputación que pudieran provocar este tipo de ataques de phishing o malware, sin necesidad de adquirir equipamiento que pudiera caer en obsolescencia en dos o tres años, así como adaptarse fácilmente a la demanda de servicio por la cantidad de usuarios que se conectan a la red.

El Sistema de Nombres de Dominio (DNS) es un componente de infraestructura de las redes su función es convertir la información de nombres de dominio, fácil de comprender y recordar para los usuarios, en direcciones IP reconocibles por los sistemas informáticos (Zhao, 2025), estos dominios e IP's son los que se analizan y se protegen con la solución de seguridad de DNS, con ello se evita puedan acceder a sitios comprometidos sin necesidad de un firewall en la red local

Objetivo:

Mejorar sustancialmente la ciberseguridad para la comunidad universitaria, así como de los activos digitales de la Universidad, con soluciones que abarcaran la mayor cantidad de dispositivos y usuarios.

Material(es):

Se llevó a cabo una prueba de concepto con 4 dispositivos de cómputo del departamento y equipamiento personal (Mac), a fin de revisar funcionalidades de la solución en la nube de ciberseguridad.

Metodología:

Se definió el objetivo por parte de la alta dirección, determinando que se necesitaba proteger de alguna manera de ataques cibernéticos a la Universidad y su comunidad, con soluciones en la nube a fin de no invertir en costosos equipamientos. Por parte del equipo del NOC RedUNAM revisamos cuadrantes de Gartner, GigaOM, y preguntamos con fabricantes solicitando pruebas de concepto.

Dentro de la prueba revisamos que posibilidades de protección incluía, lo cual era por dominios, palabras, por segmentos de red IP (tanto IPv4 e IPv6) por tipo de usuario, el funcionamiento del cliente, se revisaron páginas del fabricante para revisar el tipo de información para su despliegue y solución de incidentes en caso de suceder, así como para su configuración.

Algo clave fue el que pudiera cubrir a todos y cada uno de los usuarios de la RedUNAM, esto se logra por el tipo de licenciamiento que ofrece el fabricante a través del programa Cisco Umbrella Education.

Resultados:

Propuestas de Solución

Se propone contar con una herramienta de seguridad en la nube ya que se puede beneficiar al:

- a. cubrir al 100% de usuarios de la Universidad al aplicar políticas de seguridad a las solicitudes de DNS de todos y cada uno de los usuarios y sus aplicaciones.
- b. proteger a los usuarios para ataques de phishing (suplantación de sitios), malware (captura de sus dispositivos e información) y sitios de dudosa reputación, esto evitaría que los usuarios pudieran ser víctimas de este tipo de ciberataques o ser partícipes de un ataque de este tipo.
- c. no invertir en adquisición de infraestructura física que pueda caer en obsolescencia a corto plazo.
- d. contar con una herramienta la cual puede ser desplegada a nivel nacional, no

importando el tipo de interconexión a Internet con que pueda contar el área universitaria. Incluso podría proteger a los usuarios desde sus conexiones en casa.

e. despliegue rápido y que se adapta al atender el crecimiento y demanda de usuarios.

f. contar con una herramienta de gestión centralizada en la nube para la configuración de políticas y monitoreo de la operación de la seguridad.

Estos puntos fueron cubiertos con la herramienta del fabricante Cisco Umbrella con el licenciamiento educativo, el cual permite cubrir a toda la comunidad universitaria al adquirir las licencias a utilizar por los trabajadores de la Universidad.

Conclusiones:

La seguridad de DNS es una solución de seguridad basada en la nube que protege a los usuarios y a las redes contra amenazas cibernéticas sin necesidad de instalar equipo en las redes locales. Está diseñada para bloquear accesos a sitios sin necesidad de hardware adicional o infraestructura compleja. Solo se requiere que los dispositivos tengan configurado el DNS del fabricante, con ello las resolución de nombres las realiza la solución Umbrella. En el caso de la Universidad que cuenta con sus propios DNS's, estos redirigiran las peticiones que realicen los usuarios hacia los DNS's de Umbrella y con ello proteger a los usuarios.

Algunas características por las que se seleccionó esta herramienta son las siguientes:

1. filtrado de contenido web. Bloquea accesos a sitios web maliciosos o no apropiados, tanto para usuarios dentro de la red como para aquellos que están trabajando de forma remota. Se puede hacer por dominio o contenido.

2. protección contra malware y ransomware. Detecta y bloquea el tráfico malicioso antes de que llegue a la red o al dispositivo, lo que previene infecciones y ataques de malware. Cuando un usuario da click a un link que pueda ser sospechoso se bloquea el acceso a dicho recurso y aparece una ventana avisando al usuario que es un sitio malicioso.

3. prevención de phishing. Evita que los usuarios accedan a sitios fraudulentos que intentan robar información sensible, como credenciales de inicio de sesión o datos bancarios. La herramienta cuenta con un directorio de sitios sospechosos (listas negras).

4. protección para usuarios remotos. Al estar basado en la nube, protege a los usuarios independientemente de su ubicación, esta característica se puede hacer a través de un cliente o cambiando los DNS que utilice el dispositivo por los de Umbrella.

Se redactaron más detalles en el anexo técnico de las bases licitatorias para su adquisición en septiembre de 2025 y puesta en operación a inicios de 2026.

Referencias:

1. Zhao, X. (2025). *DNS security governance and application practices in higher education institutions*. En *Proceedings of the 2025 5th International Conference on Computer Network Security and Software Engineering (CNSSE 2025)* (pp. 115–120). <https://static.ais.cn/resource/editor/2026/01/380260122223325439.pdf>

Servicios y desarrollo de infraestructura académica

Implementación de un laboratorio virtual para el análisis de un ransomware

Rodríguez Osorio Daniel*¹, Tecanhuey Sánchez Héctor², Flores Ramos Graciela Rosario³

1 ORCID: 0000-0002-3619-878X

2 ORCID: 0009-0003-9543-4265

3 ORCID: 0009-0004-3789-3364

1 UNAM Instituto de Geofísica

2 UNAM Instituto de Geofísica

3 UNAM Instituto de Geología

* daniel@igeofisica.unam.mx

Palabras clave: ciberseguridad, malware, phishing, encriptación, información

Introducción:

Con el desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC's), se ha desarrollado la delincuencia en torno a ellas, existen múltiples vectores de ataque que utilizan los ciberdelincuentes para robar información; hoy en día, se considera un activo importante a la información que manejan las organizaciones, dicha información se encuentra alojada en equipos de cómputo (PC's, servidores o en la nube), el hecho de perderla puede resultar en pérdidas económicas, de reputación, o bien, en el ámbito educativo y de investigación puede ocasionar la pérdida de años de trabajo.

Un tipo de malware que tiene un gran impacto y que ocasiona la pérdida de información es el ransomware, atendiendo a la raíz etimológica de la palabra, ransomware se forma al unir ransom (del inglés, rescate) con ware (mercancía, en inglés), se trata un tipo de malware en continua evolución que impide el acceso a la información de un dispositivo, para ello se vale de métodos de cifrado.

Uno de los programas maliciosos de tipo ransomware que más daño causó a las organizaciones a nivel mundial, la UNAM no fue la excepción, fue el llamado WannaCry, fue un ransomware de ataque masivo que se propagó globalmente el 12 de mayo de 2017 (ESET Latinoamérica, 2023). Este ciberataque explota la vulnerabilidad EternalBlue en el protocolo SMBv1 de Microsoft Windows.

Este software malicioso afectó a más de 150 países, aproximadamente 300,000 computadoras según Akbanov & Vassilakis (2019), además de explotar la vulnerabilidad mencionada este software malicioso tenía la habilidad de la propagación lateral mediante el escaneo de redes internas por el puerto 445/TCP, la infección inicial se dio mediante correo electrónico (phishing) y descargas maliciosas. Una vez infectado el equipo, cifraba

todos los documentos, cambiaba el fondo de pantalla de la computadora y los ciberdelincuentes solicitaban un rescate para descifrar la información, aún pagando el rescate no había garantía de recuperar la información.

Objetivo:

Mostrar el análisis del ransomware WannaCry en un ambiente controlado utilizando 2 máquinas virtuales.

Material(es):

Computadora de escritorio con: procesador Intel core i5 12va. Generación, 16 GB de RAM, 1 TB de almacenamiento, S.O. Windows 10, software de virtualización (VirtualBox), ransomware WanaCry.

Metodología:

A la computadora de escritorio se le instalará VirtualBox y se generarán 2 máquinas virtuales con sistema operativo Windows 10 con la versión de prueba que ofrece Microsoft, en principio, tanto la computadora personal como las máquinas virtuales tendrán acceso a red, en una de las máquinas virtuales instalaremos varias herramientas de software que nos permitan hacer el análisis del ransomware: Systracer, WinMD5, Gmer, PE explorer, Ghidra y Wireshark, también colocaremos en el escritorio algunos archivos ofimáticos, una vez preparado nuestro escenario, revisaremos los procesos y el tráfico de la red en nuestra máquina virtual y tomaremos evidencia de ello, se desactivarán todos los programas de seguridad (antivirus, Windows defender, etc.) y se procederá a descargar el ransomware del siguiente sitio: <https://github.com/ytisf/theZoo/tree/master/malware/Binaries/Ransomware.WannaCry>, una vez descargado el programa malicioso es necesario desconectar de la red a nuestra computadora "física" para prevenir cualquier infección en nuestra red. Lo siguiente será descomprimir y ejecutar WannaCry en nuestra máquina virtual, revisaremos los cambios que ha sufrido nuestra máquina virtual con apoyo de las herramientas instaladas previamente y compararemos los procesos y el tráfico en la red antes y después de la infección, también veremos lo que sucede con nuestro fondo de escritorio y los archivos ofimáticos. La metodología descrita se ideó con base en algunas guías consultadas en internet: Gilbert(2024) parte1 y parte2 y Gutiérrez(2017).

Resultados:

Una vez realizados los pasos descritos en la metodología, logramos ver los efectos del ransomware WannaCry en nuestra máquina virtual, observamos las alteraciones provocadas a nuestros archivos, fondo de escritorio, procesos y tráfico de red, también

revisamos la otra máquina virtual para verificar si el ransomware fue capaz de infectarla, esto lo observamos mediante la realización de un análisis estático y otro dinámico, los cuales se describen a continuación:

Análisis estático: fue realizado con herramientas como WinMD5 y Ghidra, nos permitió identificar elementos clave del código malicioso, incluyendo sus vectores de cifrado, funciones incrustadas, cadenas codificadas y comportamiento estructural. Este proceso permitió documentar indicadores de compromiso esenciales para la detección temprana.

Análisis dinámico: Nos permitió, en tiempo real, ver el comportamiento del malware, confirmando la creación de archivos de rescate, el cifrado de información, y el intento de propagación lateral mediante el puerto TCP/445. Esto validó la eficacia de contramedidas como la segmentación de red, la desactivación del protocolo SMBv1 y la existencia de respaldos offline.

Conclusiones:

Logramos estudiar un ransomware de alto impacto en un entorno controlado y observamos sus efectos.

Vimos que el ransomware es un tipo de programa malicioso que puede causar gran daño a nuestras labores al secuestrar nuestra información, motivo por el cual es importante realizar algunas acciones preventivas de seguridad periódicamente:

- No abrir correos ni páginas que resulten sospechosos
- Tener buenos hábitos de navegación para no descargar software malicioso accidentalmente
- Respalidar nuestra información con regularidad en medios externos
- Instalar actualizaciones (sobre todo de seguridad) a nuestro sistema operativo y aplicaciones
- No utilizar software pirata
- Instalar un antivirus o antimalware eficiente en nuestras computadoras

Referencias Bibliográficas:

1. Akbanov, Maxat & Vassilakis, Vassilios. (2019). WannaCry Ransomware: Analysis of Infection, Persistence, Recovery Prevention and Propagation Mechanisms. *Journal of Telecommunications and Information Technology*. 1. 113-124. 10.26636/jtit.2019.130218.
2. ESET Latinoamérica. (2023, 12 de mayo). WannaCry, el día que el mundo entero conoció el ransomware. *ESET*. <https://www.eset.com/latam/blog/cultura-y-seguridad-digital/wannacry-mundo-entero-conocio-ransomware/>
3. Gilbert. (2024, 18 de febrero). Setting up a malware analysis lab on Virtual Box: Part 1. *Medium*. https://medium.com/@cybergil_33510/setting-up-a-malware-analysis-lab-on-virtual-box-part-1-1498e7e3c782

4. Gilbert. (2024, 19 de febrero). Setting up a malware analysis lab on Virtual Box: Part 2. *Medium*. https://medium.com/@cybergil_33510/setting-up-a-malware-analysis-lab-on-virtual-box-part-2-534530f9de12
5. Gutiérrez Amaya, C. (2017, 30 de marzo). Cómo configurar un entorno virtual para hacer pruebas con malware. *WeLiveSecurity*. <https://www.welivesecurity.com/las/2017/03/30/entorno-virtual-pruebas-con-malware/>

Servicios y desarrollo de infraestructura académica

La normatividad universitaria como marco estructurante de la vida académica en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM

*Rosas Rivera Elvia¹

1 ORCID: 0009 0004 1612 4558

1 UNAM Facultad de Filosofía y Letras

* elviarros3@gmail.com

Palabras clave: Estatuto del Personal Académico (EPA), infraestructura académica, evaluación académica, transversalidad institucional, comunicación universitaria

Introducción:

La vida académica en la Universidad Nacional Autónoma de México se conforma a partir de una infraestructura normativa e institucional en la que convergen la planta académica, los mecanismos de evaluación, los procesos de comunicación y los dispositivos de transversalidad institucional. En este entramado, el Estatuto del Personal Académico (EPA) es el principal instrumento regulador de las trayectorias profesionales, que define categorías, derechos, obligaciones y procedimientos de evaluación para el profesorado y los técnicos académicos, actores clave en las funciones sustantivas de docencia, investigación y difusión de la cultura.

La normatividad universitaria cumple una función estructurante al proporcionar certidumbre jurídica, establecer jerarquías institucionales y orientar las prácticas académicas. Los concursos de oposición abiertos y cerrados ilustran cómo las reglas normativas no solo regulan procedimientos, sino que también configuran aspiraciones, estrategias de producción académica y formas de reconocimiento institucional. Sin embargo, diversos estudios sobre evaluación educativa señalan algunos modelos como indicadores cuantificables que tienden a invisibilizar dimensiones cualitativas del trabajo académico, como la tutoría, la innovación didáctica o la gestión académica (Álvarez, 1989; Díaz Barriga, 2015).

En el ámbito de las humanidades, estas tensiones se acentúan debido a la heterogeneidad de los productos académicos y a prácticas que no siempre se ajustan a métricas estandarizadas. En este contexto, la transversalidad normativa —entendida como la articulación de criterios y procesos compartidos— se presenta como una condición para garantizar equidad institucional y calidad académica.

Este trabajo propone una reflexión crítica sobre la incidencia del EPA y la normatividad universitaria en la vida académica de la Facultad de Filosofía y Letras, considerando su

impacto en la evaluación, la comunicación institucional y la pluralidad disciplinaria.

Objetivo:

Analizar el papel del Estatuto del Personal Académico (EPA) y de la normatividad universitaria en la configuración de la vida académica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con énfasis en su carácter transversal en los procesos de evaluación, permanencia y promoción del personal académico. Asimismo, examinar las tensiones derivadas de la aplicación de criterios evaluativos estandarizados en las humanidades y reflexionar sobre la incidencia de la normatividad en la infraestructura académica, la comunicación institucional y el fortalecimiento de la pluralidad y calidad académica.

Material(es):

Legislación Universitaria y Estatuto del Personal Académico

Metodología:

La investigación se desarrolla mediante un enfoque cualitativo con estrategia analítico-interpretativa. En primer lugar, se realiza una revisión documental del marco normativo universitario vigente, incluyendo el Estatuto del Personal Académico, la Ley Orgánica de la UNAM y los programas institucionales de desarrollo, con el fin de identificar los principios que regulan la permanencia, promoción y evaluación del personal académico.

En segundo lugar, se efectúa un análisis teórico-reflexivo sobre la relación entre normatividad, prácticas académicas y aspiraciones profesionales, apoyado en aportes de la evaluación educativa y del currículum crítico (Álvarez, 1989; Díaz Barriga, 2015; Colina y Medina, 2008). La noción de transversalidad normativa se emplea como categoría interpretativa para examinar los flujos de comunicación entre la comunidad académica, los órganos colegiados y las áreas administrativas.

El estudio se acota a la Facultad de Filosofía y Letras, considerada como una infraestructura académica compleja caracterizada por su diversidad disciplinaria y pluralidad epistemológica. Este recorte permite analizar las tensiones derivadas de la aplicación de criterios evaluativos homogéneos en contextos heterogéneos, y reflexionar sobre sus efectos en la vida académica cotidiana.

Resultados:

El análisis del marco normativo universitario muestra que el Estatuto del Personal Académico constituye un eje estructural de la vida académica, al definir categorías, trayectorias profesionales y mecanismos de evaluación que inciden directamente en la permanencia y promoción del personal académico. Este entramado normativo configura

una infraestructura académica que articula prácticas, expectativas y formas de reconocimiento institucional.

En los concursos de oposición, se observa una tendencia a privilegiar indicadores cuantificables de productividad académica, como publicaciones indexadas o proyectos financiados. Esta lógica genera tensiones en las humanidades, donde productos como ediciones, traducciones, tutorías o materiales didácticos poseen un alto valor formativo, pero menor visibilidad en los sistemas de evaluación estandarizados. Tales tensiones coinciden con diagnósticos previos sobre la evaluación del desempeño docente en la educación superior (Colina y Medina, 2008; Elizalde, 2008).

Asimismo, se identifica que la transversalidad normativa opera de manera desigual. Aunque existen marcos institucionales compartidos, existen brechas en los canales de comunicación entre la comunidad académica, los órganos colegiados y las áreas administrativas. Estas brechas producen interpretaciones divergentes del EPA y aplicaciones heterogéneas sobre los criterios evaluativos, lo que impacta en la equidad institucional.

En la Facultad de Filosofía y Letras, estas tensiones se acentúan debido a la diversidad disciplinaria y a la especificidad de sus prácticas académicas, que requieren criterios de evaluación diferenciados y sensibles a la pluralidad epistemológica. En conjunto, los resultados evidencian la necesidad de fortalecer una visión transversal de la normatividad universitaria que articule evaluación, comunicación e infraestructura académica, consolidando procesos más coherentes con las funciones sustantivas de la Universidad.

Conclusiones:

La normatividad universitaria configura un marco estructurante de la vida académica en la UNAM, al incidir en la organización institucional, las trayectorias profesionales y las prácticas cotidianas del personal académico. El Estatuto del Personal Académico se consolida como un instrumento central para la regulación de derechos, obligaciones y procesos de evaluación, aunque su aplicación revela tensiones entre criterios estandarizados y la diversidad de prácticas académicas.

Uno de los desafíos más relevantes radica en la preeminencia de modelos de evaluación centrados en indicadores cuantificables, lo que limita el reconocimiento de actividades fundamentales en las humanidades, como las tutorías, la innovación pedagógica, la gestión académica o la difusión cultural. Esta problemática refuerza la necesidad de incorporar criterios cualitativos y contextualizados en los procesos de evaluación, tal como sugieren los enfoques críticos del currículum y la evaluación educativa (Álvarez, 1989; Díaz Barriga, 2015).

Desde una perspectiva transversal, la normatividad universitaria debe concebirse como un espacio de articulación entre la infraestructura académica, los órganos

colegiados y la comunidad académica. El fortalecimiento de los canales de comunicación institucional se presenta como una condición indispensable para garantizar interpretaciones compartidas del EPA, reducir desigualdades en su aplicación y consolidar una cultura académica orientada a la equidad y la excelencia.

En la Facultad de Filosofía y Letras, esta discusión adquiere especial relevancia debido a su compromiso histórico con la reflexión crítica y la pluralidad disciplinaria. Concebir la normatividad universitaria como un medio dinámico de diálogo institucional, y no como un fin en sí mismo, permite avanzar hacia una vida académica más justa, incluyente y coherente con la misión humanística y social de la Universidad.

Referencias:

1. Álvarez, J. M. (1989). *La evaluación cualitativa*. *Revista Alternativas*, año III.
2. Colina, Z., Medina, N., et al. (2008). Modelo para la evaluación del desempeño docente en la función docencia universitaria. *Investigación Educativa*, 12(22), 99–126.
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/publicaciones/inv_educativa/2008_n22/a07v12n22.pdf
3. Díaz Barriga, A. (2015). *Currículum: Entre utopía y realidad*. Amorrortu.
4. Elizalde, L. (2008). Elementos clave para la evaluación del desempeño docente. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, número especial.
<https://redie.uabc.mx/redie/article/view/198/1272>
5. Universidad Nacional Autónoma de México. (2025). *Estatuto del personal académico*.
<https://dgoae.unam.mx/academico/assets/documents/normatividad/epa.pdf>
6. Universidad Nacional Autónoma de México. (1929). *Ley orgánica de la UNAM*.
<https://financiamiento.cic.unam.mx/wp-content/uploads/2024/11/Ley-organica-de-la-UNAM.pdf>
7. Lomelí, L. (2023). *Programa de Desarrollo Integral 2023–2027*.
<https://www.rector.unam.mx/docs/PDI-2023-2027.pdf>
8. Rodríguez Van Gort, M. F. (2025). *Programa de Desarrollo Integral*.
<https://www.juntadegobierno.unam.mx/designacion/2025/facultad-de-filosofia-y-letras>

Servicios y desarrollo de infraestructura académica

Innovación y desarrollo de la red DGTIC

Juárez Anguiano Gustavo E.¹, Sebastián Martínez Yuri ^{*2}

1 ORCID: 0009-0005-5007-7086

2 ORCID: 0009-0009-3612-1633

1 UNAM Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información y Comunicación

2 UNAM Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información y Comunicación

* yurism@unam.mx

Palabras clave: infraestructura, telecomunicaciones, redes

Introducción:

El departamento de Innovación y Desarrollo de la red se formó hace aproximadamente veinte años, en la Dirección de Telecomunicaciones. A este departamento pertenecemos el Arq. Gustavo Juárez Anguiano y un servidor, donde desarrollamos proyectos de la infraestructura de telecomunicaciones, entendiendo por infraestructura los elementos físicos como es el rack de telecomunicaciones (abierto o cerrado), las canalizaciones (escaleras, tuberías, canaletas) y el cableado (fibra óptica o el sistema de cableado estructurado).

El trabajo que realizamos en el departamento consiste en el desarrollo del proyecto de telecomunicaciones acorde a las necesidades de las entidades y dependencias universitarias. Los proyectos pueden ser para edificios nuevos, contemporáneos, edificaciones inteligentes, históricos o artísticos. Estos edificios pueden requerir la reestructuración de su infraestructura de telecomunicaciones o un proyecto desde el diseño hasta su implementación tanto de planta externa como interna. Los proyectos pueden requerir la participación de otras áreas de la Dirección de Telecomunicaciones de la DGTIC como pueden ser el área de redes, seguridad en cómputo, telefonía o simplemente participa el área de innovación. Al ser el primer contacto con el usuario, nos permite conocer de primera mano las necesidades para determinar las tecnologías a recomendar en el proyecto.

Objetivo:

Desarrollar proyectos de infraestructura de telecomunicaciones acorde a las necesidades de cada entidad y dependencia de la UNAM para mantener a la vanguardia tecnológica.

Metodología:

Ejemplo práctico: Actualización de la red telefónica de Ciudad Universitaria de analógica a IP.

Introducción:

Para fortalecer las tareas sustantivas de la UNAM, se actualizó la infraestructura de voz en sus dependencias.

Proceso:

Diagnóstico: Coordinación con responsables y recorrido para identificar la infraestructura existente.

Levantamiento: Mapeo y digitalización de canalizaciones y trayectorias desde los cuartos de telecomunicaciones hasta los usuarios.

Diseño: Definición de trayectorias nuevas, creación del catálogo de materiales y planos digitales institucionales.

Ejecución: Invitación a empresas especializadas, evaluación por costo-beneficio y supervisión de la implementación, asegurando el cumplimiento de las mejores prácticas y estándares UNAM.

Verificación: Revisión final de canalizaciones, pruebas especializadas con escáner en cableado de cobre y garantía del cumplimiento técnico.

Con más de 20 años de experiencia en la DGTIC, enfrentamos retos como personal de proveedores insuficientemente capacitado, limitaciones arquitectónicas en edificios antiguos e intervenciones en Patrimonio de la Humanidad. Cada proyecto requiere aplicar nuestra experiencia para encontrar soluciones adecuadas.

Resultados:

Nuestra experiencia laboral y habilidades técnicas en proyectos de telecomunicaciones de la DGTIC nos han permitido consolidar una metodología robusta mediante la superación de retos complejos, entre los que destacan:

1. la gestión de proveedores con brechas de capacitación técnica.
2. la intervención en inmuebles históricos o artísticos.
3. la ejecución de obras en inmuebles declarados Patrimonio de la Humanidad, como el campus central de ciudad universitaria que exigen protocolos de intervención especializados.

Esta trayectoria académica nos ha enseñado que cada proyecto es único y demanda la aplicación flexible y creativa de nuestro conocimiento para diseñar soluciones a la medida.

Lecciones Aprendidas en el Proyecto de Actualización a Telefonía IP

En el proyecto específico de modernización de la red telefónica de la UNAM, ejecutado

en tres etapas que abarcan la totalidad de las dependencias y entidades universitarias, hemos optimizado el proceso con base en la experiencia adquirida:

1. **Gestión Proactiva de Permisos y Accesos:** Se implementó un protocolo anticipado para la gestión de autorizaciones, eliminando cuellos de botella al inicio de los trabajos en cada área.

2. **Coordinación Efectiva de Fases Críticas:** Se estableció una secuencia operativa que desacopla la instalación de la infraestructura pasiva (canalizaciones) de la puesta en servicio de los equipos activos (switches), mejorando la logística.

3. **Optimización de Tiempos y Adopción Tecnológica:** Como resultado directo, en las dos últimas etapas se logró un control más preciso de los cronogramas de instalación y puesta en marcha, lo que facilitó una transición más fluida y una mayor aceptación por parte de la comunidad usuaria.

Conclusiones:

La actualización de la red telefónica universitaria demuestra que la aplicación de nuestra experiencia y habilidades profesionales, junto con una sólida formación académica de más de veinte años en el diseño y supervisión de infraestructura de telecomunicaciones de planta interna y externa, combinada con una metodología adaptativa que optimiza los tiempos de ejecución, se traduce en un beneficio tangible para las dependencias y entidades universitarias.

Nuestro enfoque va más allá del cumplimiento técnico para garantizar, en cada proyecto, la conservación y protección del patrimonio arquitectónico histórico y artístico confiado a la UNAM, así como la seguridad estructural y el despliegue de una infraestructura de telecomunicaciones segura, confiable y alineada con los estándares nacionales e internacionales vigentes en la industria de las telecomunicaciones.

Difusión, Divulgación y Extensión

Difusión, divulgación y extensión

Conservación y acceso universal a la colección de otolitos de peces del golfo de México y mar Caribe

Badillo Alemán Maribel*¹, Gallardo Torres Alfredo², Durruty Lagunes Claudia Verónica³

1 ORCID: 0009-0000-1046-6363

2 ORCID: 0000-0003-4240-0304

3 ORCID: 0000-0002-1112-5939

1 UMDI Sisal Facultad de Ciencias

2 UMDI Sisal Facultad de Ciencias

3 UMDI Sisal Facultad de Ciencias

* maribaam@ciencias.unam.mx

Palabras clave: oído interno, peces, colecciones científicas, biodiversidad, otolitos

Introducción:

Las colecciones biológicas han desempeñado un papel protagónico para documentar la biodiversidad existente en nuestro planeta (Rocha, et al., 2014); aportan información para el conocimiento, aprovechamiento y uso sostenible de la riqueza biológica, así como contribuir al monitoreo del cambio ambiental y la conservación de las especies (Pyke y Ehrlich, 2010). Dada la importancia que tienen las colecciones biológicas para la comunidad científica y la sociedad en general, es necesario garantizar la conservación satisfactoria de cada uno de los ejemplares contenidos en sus acervos.

Es por ello que, en este trabajo, presentamos la digitalización de la Colección de Otolitos de Peces del Golfo de México y Mar Caribe (CO-UAY). Esta iniciativa es una estrategia clave para salvaguardar el patrimonio científico, para garantizar que los datos y materiales estén permanentemente disponibles para un público amplio, reduciendo su vulnerabilidad a daños o pérdidas (Nelson y Ellis, 2018). A través de este trabajo, buscamos destacar cómo la digitalización no solo resguarda la integridad de una colección invaluable, sino que también democratiza el acceso a este conocimiento biológico, abriendo nuevas vías para la investigación y la colaboración global.

Objetivo:

Implementar la digitalización de la Colección de Otolitos de Peces del Golfo de México y Mar Caribe para asegurar su conservación a largo plazo, democratizar su acceso e impulsar la investigación colaborativa en taxonomía y ecología a nivel global.

Materiales:

Las fotografías se obtuvieron mediante microscopía de luz (Axio Zoom Zeiss) y electrónica de ultra alta resolución (JEOL 7 600 FESEM). El análisis morfométrico se realizó con el software Zen Pro.

Metodología:

La metodología de digitalización se aplicó a la CO-UAY, un acervo físico robusto con 3001 lotes que representan 214 especies distribuidas en 67 familias de la región. El proceso inició con la preparación y fotografía de alta resolución de los tres pares de otolitos (*sagitta*, *asteriscus* y *lapillus*). Se aseguró la captura de detalles morfológicos mediante el uso de microscopía electrónica y óptica en al menos un ejemplar por especie. Posteriormente, la atención se centró en la *sagitta*, de la cual se obtuvieron rigurosas biometrías (alto, ancho, perímetro y área del otolito y del sulco acústico) tanto de la pieza izquierda como de la derecha, permitiendo calcular índices de forma específicos. Además, se elaboró una descripción morfológica detallada basada en terminología estandarizada por referencias científicas clave (Mascareñas Osorio et al., 2003; Tuset et al., 2008; Volpedo et al., 2017 y Martínez Pérez et al., 2018), recurso que se complementó con material audiovisual para su correcta caracterización. Finalmente, se realizó la asociación de datos, vinculando cada fotografía y medida a la información del ejemplar original para alimentar la base de datos de la colección física. Este trabajo culminó con la creación de una plataforma web y acceso que garantiza la disponibilidad pública y en línea de toda la colección digital a través del portal otolitos.unam.mx, logrando así democratizar y asegurar la conservación de estos datos a largo plazo.

Resultados:

El sitio web de la Colección de Otolitos del Golfo de México y Mar Caribe disponible en <https://otolitos.unam.mx/index.php> es el resultado de un riguroso proceso de digitalización que se basó en el acervo físico de 3001 lotes. Actualmente, esta plataforma alberga información detallada de 214 especies pertenecientes a 67 familias. La familia mejor representada es *Sciaenidae*, con 17 especies, seguida de *Carangidae* (15 especies) y *Haemulidae* (11 especies).

Esta plataforma digital ofrece una base de datos completa para cada otolito, incluyendo datos clave del espécimen como especie, ubicación, tamaño y peso, así como el colector y los parámetros morfológicos del otolito. Además, los usuarios pueden explorar una galería multimedia con ilustraciones científicas de las especies y fotografías de los otolitos, tomadas con microscopía óptica y electrónica (aproximadamente 2 600 imágenes). También se ofrecen descripciones morfológicas detalladas de la *sagitta* izquierda de cada especie y material didáctico para aquellos interesados en el tema.

Conclusiones:

La Colección de Otolitos del Golfo de México y Mar Caribe emerge como un testimonio invaluable de la riqueza ictiológica regional, al concentrar un acervo que refleja más del 11% de las especies de peces registradas en la zona. Esta significativa diversidad convierte a la colección en una base de datos insustituible para estudios profundos en biodiversidad, taxonomía y sistemática. En este contexto, la digitalización integral de la CO-UAY se vuelve un imperativo estratégico, ya que permite la conversión de especímenes físicos en formatos digitales accesibles vía internet. Este enfoque no solo elimina las barreras geográficas y los riesgos asociados al manejo físico de los otolitos, sino que también asegura la preservación a largo plazo de los ejemplares frente a cualquier forma de deterioro o pérdida.

Al establecerse como la primera colección digital de otolitos en México, la CO-UAY impulsa la colaboración internacional, alineándose con la visión de una "colección global" promovida por iniciativas de infraestructura de datos como iDigBio y DiSSCo. La accesibilidad mundial a la información generada facilita la investigación colaborativa en desafíos críticos como el cambio climático y la conservación. La plataforma web maximiza su impacto al ofrecer un innovador software de procesamiento de imágenes, una herramienta que mejora significativamente la identificación de especies y los estudios taxonómicos, ampliando de manera fundamental la base de usuarios de la comunidad científica global.

Referencias Bibliográficas:

1. Badillo Alemán, M., Solís Gómez, A., Gallardo Torres, A., Pacheco Góngora, E., & Chiappa-Carrara, X. (2024). Diversity of fish otoliths from the Gulf of Mexico and the Caribbean Sea: Report on the first digital collection of fish otoliths (Actinopterygii) from the Atlantic region of Mexico. *Acta Ichthyologica et Piscatoria*, 54, 249–260. <https://doi.org/10.3897/aiep.54.134294>
2. Martínez Pérez, J. A., Morquecho León, M. R. K., Farías Tafolla, B., Badillo Alemán, M., Gallardo-Torres, A., & Chiappa-Carrara, X. (2018). *Catálogo de otolitos sagitta de peces del golfo de México*. Universidad Nacional Autónoma de México.
3. Mascareñas Osorio, I., Aburto Oropeza, M. O., & Balart Pérez, E. F. (2003). *Otolitos de peces de arrecife del Golfo de California*. Universidad Autónoma de Baja California Sur; Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste SC.
4. Nelson, G., & Ellis, S. (2018). The history and impact of digitization and digital data mobilization on biological collections. *Methods in Ecology and Evolution*, 9(10), 2110–2119. <https://doi.org/10.1111/2041-210X.13047>
5. Pyke, G. H., & Ehrlich, P. R. (2010). Biological collections and ecological/environmental research: a review. *Trends in Ecology & Evolution*, 25(7), 413–421. <https://doi.org/10.1016/j.tree.2010.04.005>

6. Rocha, L. A., Aleixo, A., Allen, G., Almeda, F., Baldwin, C. C., Barclay, M. V., Bates, J. M., Bauer, A. M., Benzoni, F., Berns, C. M., Berumen, M. L., Blackburn, D. C., Blum, S., Bolaños, F., Bowie, R. C., Britz, R., Brown, R. M., Cadena, C. D., Carpenter, K., ... Witt, C. C. (2014). Specimen collection: An essential tool. *Science*, *344*(6186), 814–815. <https://doi.org/10.1126/science.344.6186.814>

7. Tuset, V. M., Lombarte, A., & Assis, C. A. (2008). Otolith atlas for the western Mediterranean, north and central eastern Atlantic. *Scientia Marina*, *72*(S1), 7–198. <https://doi.org/10.3989/scimar.2008.72s1199>

8. Volpedo, A. V., Thompson, G. A., & Avigliano, E. (2017). *Atlas de otolitos de peces de Argentina*. CAFP-BACAPES.

Difusión, divulgación y extensión

Semana del Cerebro Biomédicas como una herramienta de divulgación científica en neurociencias para estudiantes de nivel medio superior.

De La Fuente-Granada Marisol*¹, Otero-Díaz María Berenice², Fetter-Pruneda Ingrid.³

1 ORCID: 0000-0002-6878-4265

2 ORCID: 0009-0008-0248-9555

3 ORCID: 0000-0002-9122-3159.

1 Instituto de Investigaciones Biomédicas (UNAM)

2 Instituto de Investigaciones Biomédicas (UNAM)

3 Instituto de Investigaciones Biomédicas (UNAM).

* mdelafuente@iibiomedicas.unam.mx

Palabras clave: Nivel medio superior, vocaciones STEAM, simposio, jornadas, concursos

Introducción:

En el marco de la “Semana del Cerebro”, celebrada mundialmente cada marzo (Dana Foundation, s. f.), el Instituto de Investigaciones Biomédicas ha celebrado eventos desde 2014. Inicialmente, las actividades se concentraban principalmente en la realización de un simposio académico dirigido a la comunidad interna del Instituto. En las ediciones 2024-2026, la Semana del Cerebro Biomédicas incorporó estrategias de divulgación científica orientadas a ampliar su alcance hacia estudiantes de educación media superior.

El nuevo formato incluye jornadas de puertas abiertas, mesas de demostración, actividades lúdicas y charlas académicas dirigidas a estudiantes de preparatoria, herramientas que han demostrado favorecer la participación, el interés y la percepción de la ciencia en contextos de divulgación (Jensen y Buckley, 2014). El principal objetivo de esta estrategia es promover la divulgación científica en neurociencias mediante enfoques de comunicación accesibles y participativos, que favorezcan el diálogo entre la comunidad científica y públicos jóvenes (Illes et al., 2010). Fomentar el interés por la investigación desde una edad temprana no solo contribuye al desarrollo del pensamiento crítico, sino que también incentiva el interés en un campo fundamental para comprender el cerebro y sus funciones.

Estas actividades permiten la participación activa de estudiantes y académicos de diversos laboratorios de neurociencias, quienes comparten los temas, hallazgos y metodologías empleadas en sus proyectos de investigación de posgrado, organizando dinámicas interactivas para los asistentes.

De este modo, la Semana del Cerebro Biomédicas transitó de un evento de difusión

interno a una estrategia integral de divulgación científica abierta al público en general, con impacto en públicos más jóvenes y con el potencial de consolidarse como un modelo replicable de vinculación entre la investigación académica y la sociedad (Instituto de Investigaciones Biomédicas [IIBO], 2025).

Objetivo:

Implementar estrategias de divulgación científica en neurociencias que integren a estudiantes jóvenes al entorno académico y experimental, mediante actividades que promuevan la curiosidad, el diálogo y la apropiación del quehacer científico, incentivando vocaciones científicas tempranas.

Materiales:

- Espacios académicos y de investigación del IIBO, UNAM.
- Equipos y material de laboratorio.
- Materiales didácticos y creativos.
- Recursos de comunicación institucional.

Metodología:

La metodología se estructuró en torno a cuatro ejes complementarios:

1. Simposio, impartido por investigadores nacionales e internacionales, con contenidos adaptados para públicos no especializados, manteniendo fundamentos conceptuales sólidos en neurociencias.
2. Jornadas de Puertas Abiertas, en las que los asistentes realizan visitas guiadas a laboratorios de investigación, con explicaciones directas sobre líneas de investigación, modelos experimentales y técnicas empleadas en neurociencias.
3. Mesas de demostración, diseñadas para favorecer la interacción con materiales, equipos y procedimientos científicos, incluyendo mesas de demostración de divulgación científica y orientación vocacional.
4. Actividades lúdicas, memorama de retroalimentación y concurso de neuropiñatas; estas dinámicas promueven la apropiación creativa del conocimiento mediante representaciones artísticas y trabajo colaborativo.

Para evaluar el impacto de las distintas actividades implementadas se emplearon registros de asistencia, bitácoras de trabajo y encuestas de percepción aplicadas a los asistentes. Asimismo, en la edición 2026 se incorporarán instrumentos de evaluación específicos por actividad, mediante breves dinámicas de cuestionario y encuestas estructuradas, para fortalecer la medición del impacto de la estrategia de divulgación y evaluar si estas experiencias influyen en la percepción, interés y perspectiva sobre las neurociencias de los asistentes.

Resultados:

La implementación de esta estrategia permitió ampliar y diversificar el alcance del evento, que anteriormente estaba dirigido a públicos especializados, hacia un formato de divulgación científica orientado a estudiantes de nivel medio superior. A partir de las ediciones 2024 y 2025, la población asistente estuvo conformada principalmente por estudiantes de nivel medio superior adscritos a la UNAM, así como por alumnos de otras instituciones de educación media superior y nivel superior, lo que evidenció un interés creciente por las actividades de divulgación en neurociencias más allá de la comunidad del Instituto. Se presentarán estadísticas sobre la adscripción de los asistentes, y el número de participantes registrados durante las ediciones de los años 2024, 2025 y 2026.

La participación de múltiples laboratorios favoreció una visión amplia e interdisciplinaria de las neurociencias, al mostrar la diversidad de enfoques, metodologías y temas de investigación desarrollados en el Instituto. Se mostrará la diversidad de temas presentados y la adscripción de la población del IIBO que participó.

Aunque la divulgación científica presenta retos para su evaluación cuantitativa, fue posible identificar indicadores de impacto a partir de registros de asistencia, bitácoras de trabajo y encuestas de percepción. Estos instrumentos permitieron documentar la retroalimentación positiva de los asistentes, el interés por futuras ediciones y la disposición de los laboratorios para continuar participando en este tipo de iniciativas.

En el marco de la “Brain Awareness Week”, las ediciones de la Semana del Cerebro Biomédicas 2025-2026 contaron con el respaldo de la Dana Foundation. Este apoyo permitió fortalecer las actividades mediante la entrega de premios, materiales, alimentos y obsequios para los asistentes, lo que incentivó la participación y el interés de los contenidos abordados durante el evento.

Conclusiones:

La transición de la Semana del Cerebro Biomédicas de un evento centrado principalmente en un simposio académico hacia una estrategia integral de divulgación científica permitió ampliar de manera significativa su impacto, particularmente en estudiantes de educación media superior.

La combinación de diversos formatos de divulgación permite la interacción directa con los espacios de investigación y el personal académico, esto contribuye a reducir la percepción de lejanía asociada a las neurociencias, un campo frecuentemente considerado complejo. Además, las actividades creativas, como el Concurso de neuropiñatas, funcionan como herramientas para fortalecer el interés, la motivación y la confianza de los asistentes para acercarse a la ciencia.

Este modelo de divulgación destacó el papel fundamental del personal técnico-académico y de los estudiantes de posgrado como mediadores entre la investigación

especializada y la sociedad, al generar espacios de intercambio que permitan comprender procesos científicos desde la experiencia. La participación de múltiples laboratorios permite ofrecer una visión amplia e interdisciplinaria de las neurociencias, enriqueciendo la experiencia formativa de los asistentes.

Resulta relevante visibilizar la existencia de apoyos internacionales para la realización de eventos de divulgación con el fin de incrementar el acceso de la comunidad técnico académica a ellos, los cuales representan una oportunidad para fortalecer y ampliar las actividades de divulgación científica.

En conjunto, la Semana del Cerebro Biomédicas demuestra que la divulgación científica es más efectiva cuando se concibe como una estrategia integral, articulada y sostenida, capaz de generar vínculos significativos entre la investigación académica y públicos jóvenes. Este evento se consolida como una herramienta replicable para fomentar el interés por la ciencia, fortalecer la función social de la universidad y promover el desarrollo de vocaciones científicas tempranas.

Referencias Bibliográficas:

1. Dana Foundation. (s. f.). *Brain Awareness Week*. <https://dana.org/brain-awareness-week/>
2. Jensen, E., & Buckley, N. (2014). Why people attend science festivals: Interests, motivations and self-reported benefits of public engagement with research. *Public understanding of science* 23(5), 557–573. <https://doi.org/10.1177/0963662512458624>
3. Illes, J., Moser, M. A., McCormick, J. B., Racine, E., Blakeslee, S., Caplan, A., Check Hayden, E., Ingram, J., Lohwater, T., McKnight, P., Nicholson, C., Phillips, A., Sauve, K. D., Snell, E., & Weiss, S. (2010). Neurotalk: Improving the communication of neuroscience research. *Nature Reviews Neuroscience*, 11(1), 61–69. <https://doi.org/10.1038/nrn2773>
4. Instituto de Investigaciones Biomédicas, UNAM. (2025). Semana del Cerebro 2025. *Gaceta Biomédicas*, 30(4), 7–10. <https://www.biomedicas.unam.mx/wp-content/gacetitas/2025/abril.pdf>

Difusión, divulgación y extensión

Contribución de los Técnicos Académicos al Departamento de Investigación en Educación Médica de la Facultad de Medicina de la UNAM

*Flores Hernández Fernando¹, Vives Varela Tania²

1 ORCID: 0000-0003-2368-1286

2 ORCID: 0000-0002-1833-3976

1 Departamento de Investigación en Educación Médica de la Facultad de Medicina de la UNAM

2 Departamento de Investigación en Educación Médica de la Facultad de Medicina de la UNAM

* fernando_flores@unam.mx

Palabras clave: investigación educativa, formación continua, educación médica, metodología

Introducción:

La investigación en educación médica es un componente estratégico para la mejora continua de la formación en ciencias de la salud, al generar evidencia que fundamenta la toma de decisiones curriculares, didácticas y evaluativas en contextos clínicos y académicos complejos (Cook et al., 2013; Harden y Laidlaw, 2017). En este marco, la Facultad de Medicina (FM) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través del Departamento de Investigación en Educación Médica (DIEM), adscrito a la Secretaría de Educación Médica (SEM), ha consolidado un modelo institucional orientado a la producción sistemática de conocimiento aplicado, pertinente y contextualizado para el pregrado y el posgrado en ciencias de la salud (Secretaría de Educación Médica [SEM], s. f.).

Los Técnicos Académicos (TA) del DIEM desempeñan un papel sustantivo en este ecosistema académico, al fungir como agentes clave en la articulación entre el diseño teórico-metodológico de los proyectos y su implementación operativa. Su contribución se refleja en el desarrollo y validación de modelos de evaluación educativa, en la construcción de instrumentos con sustento psicométrico y cualitativo, así como en la innovación de estrategias didácticas centradas en el aprendizaje significativo, la evaluación formativa y el enfoque por competencias (Vives-Varela et al., 2020; Norcini et al., 2010). Estas acciones fortalecen la calidad de la enseñanza médica y promueven prácticas educativas alineadas con estándares internacionales.

Asimismo, el DIEM ha impulsado programas de formación continua de alto impacto, y diversas actividades de formación continua, los TA participan activamente en actividades de investigación, innovación en educación médica, diseño instruccional y

curricular, asesoría metodológica y el acompañamiento académico en el desarrollo de proyectos y colaboraciones dentro y fuera de la UNAM en pregrado y posgrado (Gaceta Facultad de Medicina, 2024, 2025).

Objetivo:

Analizar y describir las contribuciones específicas de los técnicos académicos al funcionamiento académico, metodológico y operativo del Departamento de Investigación en Educación Médica de la Facultad de Medicina de la UNAM, destacando las líneas de trabajo e investigación en las que contribuye. Dicho departamento está integrado por 4 personas, dos médicos y dos psicólogos (TA ambos), quienes colaboran para llevar a cabo diversas actividades académicas e investigativas con instancias y dependencias de la FM, de la UNAM y con Instituciones de Educación Superior Nacionales e Internacionales.

Metodología:

La coordinación de la DIEM y los ejes de trabajo recaen sobre los TA, por ello, más que precisar o limitar uno, se presentan las diferentes líneas consolidadas:

Proyectos vigentes:

FM/DI/031/2025 Bienestar Psicológico y Emocional en personal académico y estudiantes del sistema incorporado a la UNAM”. Corresponsable del proyecto.

PAPIME_ PE305425, Estudio médico integrativo mediante casos adaptativos para el desarrollo de habilidades clínicas en el ciclo básico de medicina” 2025-2026. Responsable del proyecto

FM/D I/042/2025 Caracterización de perfiles docentes y su asociación con el desempeño en las evaluaciones formativas de los estudiantes. Colaborador

FM/DI/007/2024 Características de la Identidad Docente en la práctica educativa del profesorado universitario. Corresponsable

Innovación educativa:

Desarrollo del Modelo de Evaluación Integrativa y de la estrategia didáctica del Estudio Médico Integrativo para el Desarrollo de competencias Clínicas

Formación continua:

Diplomados Fundamentos y procesos en el desarrollo de la evaluación educativa e Internacional de Investigación educativa en ciencias de la salud

Seminarios SIECS y de investigación sobre la identidad docente del profesorado universitario

Docencia:

Pregrado y posgrado de la UNAM e instancias de DGIRE

Proyectos interinstitucionales:

Bienestar Emocional, DGIRE

Innovación educativa, EMI

Comités de Investigación, FacMed y Whesthill

Salud mental y bienestar; Evaluación de competencias clínicas y desempeño; Concepción docente de enseñanza y aprendizaje, Universidad Autónoma de Baja California y ANAHUAC Mayab

Resultados:

Los TA desempeñan funciones clave en proyectos de investigación dentro del DIEM, contribuyendo a la construcción de conocimiento bajo enfoques cuantitativos, cualitativos y mixtos en el estudio de fenómenos educativos en salud. Estos especialistas apoyan la estructuración de protocolos de investigación, en el manejo y análisis de datos complejos, facilitando la producción de resultados confiables y su comunicación en espacios de divulgación académica, dan respuesta a diversas necesidades académicas en el contexto de la Facultad.

La organización y conducción de diplomados como el Internacional en Investigación Educativa en Ciencias de la Salud ha fortalecido la formación de más de seis cohortes de profesionales, contribuyendo a elevar la competencia investigadora en el área de salud de diversas dependencias de la UNAM, desde bachillerato hasta posgrado, e instituciones educativas nacionales y extranjeras y de dependencias como el IMSS, ISSSTE y de la SS.

En el ámbito de la formación continua, los TA están involucrados en la planificación y ejecución de actividades académicas que integran metodologías diversas, para el abordaje de problemas complejos en educación. Este rol no sólo apoya la actualización y capacitación del personal académico, sino que alimenta los programas educativos con evidencia empírica actualizada y con enfoques metodológicos robustos aplicables en pregrado y posgrado.

la generación de diplomados especializados en evaluación educativa ha permitido poner en práctica estrategias de medición y análisis que inciden en la calidad de la enseñanza y el aprendizaje en ciencias de la salud obligatorio para los integrantes del Comité de Evaluación de la FM y poder ser nombrados Coordinadores de Evaluación en sus departamentos académicos.

La participación de TA tiene un alto impacto institucional, promoviendo la integración de redes de investigación y la consolidación de una cultura orientada a la mejora continua mediante evidencias científicas.

Conclusiones:

Se evidencian que los TA del DIEM de la FM de la UNAM son agentes fundamentales en el diseño y desarrollo de proyectos de investigación, aportando experiencia metodológica y habilidades técnicas que potencian la generación de conocimiento. Su

contribución al análisis de los resultados de investigaciones asegura la validez de los estudios realizados, facilitando su uso para la toma de decisiones educativas institucionales y profesionales. La integración de estos profesionales en equipos interdisciplinarios promueve la complementariedad de perspectivas, lo cual es congruente con las exigencias contemporáneas de las ciencias sociales y de la salud, donde los fenómenos educativos requieren abordajes complejos que trascienden el paradigma unidimensional.

Además, su participación en actividades formativas como diplomados y seminarios ha contribuido a la consolidación de una comunidad académica más capacitada y consciente de la importancia de la investigación educativa como herramienta para la innovación y la mejora de la formación médica. La presencia de TA en la coordinación y acompañamiento de estas actividades fortalece la sostenibilidad de los programas y garantiza que los participantes adquieran competencias metodológicas aplicables a sus propios contextos de trabajo. Esta sinergia entre investigación y formación continua favorece la creación de una cultura institucional orientada hacia la evidencia, críticamente necesaria para enfrentar los retos actuales de la educación médica en México y América Latina.

En conclusión, los TA no sólo contribuyen de forma operativa, sino que también enriquecen los procesos intelectuales y metodológicos del DIEM, consolidándose como piezas clave para el avance sostenido de la investigación educativa en la FM de la UNAM. Su labor apoya tanto la producción de conocimiento relevante como la formación de agentes educativos más competentes, impactando positivamente en la calidad de la educación médica en niveles de pregrado y posgrado.

Referencias Bibliográficas:

1. Cook, D. A., Bordage, G., & Schmidt, H. G. (2013). Description, justification and clarification: A framework for classifying the purposes of research in medical education. *Medical Education*, 42(2), 128–133. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2923.2007.02974.x>
2. Gaceta Facultad de Medicina. (5 de septiembre de 2024). Inicia el Diplomado Internacional en Investigación Educativa en Ciencias de la Salud. *Facultad de Medicina, UNAM*. <https://gaceta.facmed.unam.mx/index.php/2024/09/05/inicia-el-diplomado-internacional-investigacion-educativa-en-ciencias-de-la-salud-2/>
3. Gaceta Facultad de Medicina. (mayo 21 de mayo de 2025). Concluye el Diplomado Internacional en Investigación Educativa en Ciencias de la Salud. *Facultad de Medicina, UNAM*. <https://gaceta.facmed.unam.mx>
4. Harden, R. M., & Laidlaw, J. M. (2017). *Essential skills for a medical teacher: An introduction to teaching and learning in medicine*. Elsevier.
5. Norcini, J., Anderson, M. B., Bollela, V., Burch, V., Costa, M. J., Duvivier, R., ... Tekian, A. (2010). Criteria for good assessment: Consensus statement and recommendations from the Ottawa 2010 Conference. *Medical Teacher*, 33(3), 206–214.

**ENCUENTRO
DE PERSONAS
TÉCNICAS
ACADÉMICAS**

<https://doi.org/10.3109/0142159x.2011.551559>

6. Secretaría de Educación Médica (s. f.). *Departamento de Investigación en Educación Médica*. Facultad de Medicina, UNAM. <https://sem-fm.facmed.unam.mx/index.php/diem-2/>

7. Vives-Varela, T., Hamui-Sutton, A., & De la Torre, M. (2020). Investigación en educación médica: Bases conceptuales y metodológicas. *Educación Médica*, 21(1), 3–10. <https://doi.org/10.1016/j.edumed.2019.03.001>

Difusión, divulgación y extensión

Ciencia y conocimiento para la reinserción social

García Frías Beatriz Adriana*¹, Mata Salinas Rafael²

1 ORCID: 0009-0002-9705-3936

2 ORCID: 0009-0002-3187-1602

1 Instituto de Neurobiología Campus UNAM Juriquilla

2 Coordinación Administrativa del Campus UNAM Juriquilla

* adriana.garcia@inb.unam.mx

Palabras clave: Neurociencias, cerebro, ansiedad, aprendizaje

Introducción:

En 2025 surgió la iniciativa de implementar talleres de divulgación científica en neurociencias en los Centros de Reinserción Social (CERESOS) del estado de Querétaro (San José el Alto, San Juan del Río y Jalpan de Serra), como una estrategia complementaria al trabajo pedagógico interno. La educación en contextos penitenciarios ha demostrado ser un factor significativo en los procesos de reinserción social y en la reducción de reincidencia (Davis et al., 2013), por lo que ampliar la oferta formativa representa una oportunidad relevante.

En este contexto, surge el programa Ciencia y Conocimiento para la Reinserción Social, una propuesta que reconoce el potencial transformador del conocimiento y la educación como herramientas fundamentales para la dignificación humana. Desde la perspectiva de la apropiación social de la ciencia, la participación activa en experiencias de aprendizaje fortalece la construcción significativa del conocimiento (Lewenstein, 2003).

El enfoque metodológico retoma el aprendizaje experiencial como base para favorecer la integración entre teoría y vivencia (Kolb, 1984). La respuesta de la comunidad penitenciaria ha sido muy positiva, mostrando un gran interés y entusiasmo de continuar abordando diferentes temáticas de las neurociencias.

Este es un trabajo Interinstitucional en donde colaboran el Instituto de Neurobiología de la UNAM, la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Querétaro, a través del área de pedagogía, y la Coordinación Administrativa del Campus UNAM Juriquilla.

Al generar espacios seguros para explorar preguntas, los participantes fortalecen competencias que contribuyen a su bienestar integral y a su preparación para la reinserción social. Esta interacción brinda también un puente entre la academia y la comunidad penitenciaria, fomentando una visión más amplia y solidaria sobre el papel de la ciencia en la sociedad.

Objetivo:

Promover la reinserción social a través del conocimiento científico, acercando a las personas privadas de la libertad a conceptos básicos sobre el funcionamiento del cerebro mediante talleres impartidos por estudiantes y académicos del Instituto de Neurobiología (INB), con el fin de fomentar la reflexión, el aprendizaje, el autoconocimiento y el desarrollo de habilidades cognitivas y emocionales que contribuyan a su bienestar y reintegración a la sociedad.

Materiales:

Para el desarrollo de la actividad, se utilizaron 2 laptops, 2 diademas de sensor NeuroSky equipadas con un software para dos actividades interactivas. Asimismo, se empleó un sensor de electromiograma para visualizar la actividad muscular, operado con el apoyo del programa Audacity.

Metodología:

Se programó un taller mensual, el área de Pedagogía del Sistema Penitenciario definió como población objetivo a personas privadas de la libertad con nivel educativo de preparatoria, licenciatura y posgrado.

La metodología se basó en el aprendizaje experiencial (Kolb, 1984) y en evidencia que demuestra que las prácticas de atención y relajación mejoran la regulación emocional y reducen el estrés (Tang et al., 2015). Asimismo, la educación en contextos penitenciarios ha mostrado beneficios significativos en el desarrollo personal y la reinserción social (Davis et al., 2013). Cada taller inició con una presentación interactiva donde se abordaron conceptos básicos sobre estructura y función del cerebro, comunicación neuronal y ondas cerebrales registradas mediante electroencefalografía (EEG).

Posteriormente, se guio una práctica de relajación grupal. En la fase aplicada, participantes voluntarios utilizaron un sensor de electromiografía (EMG) conectado al programa Audacity para observar en tiempo real la actividad muscular asociada a estados de tensión y relajación. Otros voluntarios emplearon una diadema de electroencefalografía NeuroSky con software interactivo para medir atención y relajación, cuyos resultados se proyectaron colectivamente.

La recolección de datos se realizó mediante bitácoras de observación, elaboradas por los ponentes, donde se registraron asistencia, nivel de participación, intervenciones relevantes y reflexiones expresadas durante el diálogo final. Dichos registros constituyeron la base del análisis cualitativo presentado.

Resultados:

Se impartieron un total de cinco talleres de divulgación científica, de los cuales el 60% ($n = 3$) se realizaron en el centro penitenciario varonil y el 40% ($n = 2$) en el centro penitenciario femenino. En conjunto, participaron 179 personas privadas de la libertad, con una distribución de 86.6% hombres ($n = 155$) y 13.4% mujeres ($n = 24$). El promedio de asistencia por taller fue de 35.8 participantes, lo que evidencia una convocatoria sostenida y un interés constante en las actividades ofrecidas.

Durante las sesiones, se registró la participación voluntaria de asistentes en las actividades prácticas con sensores de electromiograma (EMG) y electroencefalografía (EEG), así como en los espacios de diálogo y retroalimentación. Las bitácoras de observación indicaron que los participantes mostraron disposición para interactuar con el equipo, formular preguntas y compartir experiencias personales relacionadas con los contenidos abordados.

En el análisis cualitativo derivado de las bitácoras y del diálogo grupal, se identificaron tres categorías principales de impacto percibido 1) mayor comprensión de la relación entre cerebro, emociones y conducta; 2) reconocimiento de la utilidad de técnicas de relajación para el manejo del estrés y la ansiedad; y 3) valoración positiva del acceso al conocimiento científico como una experiencia formativa significativa. Estas observaciones fueron consistentes en los diferentes centros penitenciarios.

Asimismo, el programa permitió ampliar la oferta educativa dirigida a una población con nivel académico medio superior y superior, que actualmente cuenta con opciones limitadas de formación dentro del sistema penitenciario. Este aspecto refuerza el valor del programa como una estrategia complementaria de educación no formal.

Derivado de los resultados positivos de 2025, se programó una segunda temporada de talleres en 2026, con un nuevo tema de neurociencias.

Conclusiones:

Los resultados obtenidos permiten sostener que la divulgación científica en contextos penitenciarios constituye una estrategia pertinente y viable de intervención educativa. La participación activa observada en los talleres coincide con los principios del aprendizaje experiencial, donde se facilita la comprensión profunda y significativa de los contenidos (Kolb, 1984).

El uso de herramientas prácticas como sensores de electromiografía y electroencefalografía favoreció procesos de retroalimentación inmediata, elemento clave en entornos de aprendizaje informal. En este sentido, los hallazgos cualitativos del presente programa, de acuerdo con la retroalimentación verbal recogida 6 meses después, resultaron útiles para el manejo del estrés, la ansiedad y la identificación de estados emocionales, esto encuentra respaldo en estudios que demuestran su impacto en mecanismos neurocognitivos asociados con la regulación emocional y el bienestar

psicológico (Tang et al., 2015).

La participación de estudiantes de maestría y doctorado del Instituto de Neurobiología constituyó un elemento fundamental. Para ellos, el encuentro con una realidad distinta a su entorno académico habitual representó una oportunidad formativa integral, ampliando su comprensión del papel social de la ciencia y fortaleciendo competencias de comunicación pública, en línea con modelos contemporáneos de divulgación participativa (Lewenstein, 2003).

El programa confirma que la ciencia, la educación y la cultura son caminos esenciales hacia una reinserción social más humana y efectiva. Al acercar el conocimiento se fomenta la reflexión, la construcción de bienestar y una cultura de paz, reafirmando el compromiso de la UNAM con la transformación social y el servicio a la comunidad.

Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Querétaro, en particular a la Mtra. Mónica Ivonne Martínez Hurtado, la Mtra. Silva Nohemí Flores Ramírez y a todo su equipo del área de pedagogía, a los directivos, administrativos, custodios y demás personas que nos mostraron la dignidad con la que tratan a las personas privadas de su libertad. Asimismo, agradecemos a las autoridades del Instituto de Neurobiología de la UNAM: a la directora, Dra. Teresa Morales Guzmán; a la secretaria académica, la Dra. Maricela Luna Muñoz; y a la Dra. Anaid Antaramián Salas, coordinadora de servicios administrativos del campus Juriquilla, por las facilidades para desarrollar estas actividades de divulgación. Reconocemos y agradecemos el compromiso de las y los estudiantes y talleristas de este programa: Ricardo Velázquez Contreras, Priscila Ruiz Acosta, Luisa Mariana Pérez Figueroa, Jonathan Luis Razo López, Ana Cecilia Luis Castañeda, Ana Elizabeth Hidalgo Balbuena, Ana Gabriela Cárdenas Pérez, Abril Xiomara López Ortega, Carlos Magallanes-Aranda y a los y las que se han sumado a la segunda temporada de talleres: Antonia María Colom Casanovas, Edith Janeth Gaspar Martínez, Mariana Stefanía Serrano Ramírez, Erika María Orta Salazar y Ruy Andani Martínez Hernández, cuyo trabajo ha sido fundamental para el desarrollo de este proyecto.

Referencias Bibliográficas:

1. Davis, L. M., Steele, J. L., Bozick, R., Williams, M. V., Turner, S., Miles, J., Saunders, J., & Steinberg, P. (2013). *Evaluating the effectiveness of correctional education*. RAND Corporation. <https://doi.org/10.7249/RR266>
2. Kolb, D. A. (1984). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development*. Prentice-Hall.
3. Lewenstein, B. V. (2003). *Models of public communication of science and technology*. In *Public understanding of science and technology* (pp. 11–39). Cornell University. <https://doi.org/10.48550/arXiv.0804.3828>
4. Tang, Y. Y., Hölzel, B. K., & Posner, M. I. (2015). The neuroscience of mindfulness

**ENCUENTRO
DE PERSONAS
TÉCNICAS
ACADÉMICAS**

meditation. *Nature Reviews Neuroscience*, 16(4), 213–225.
<https://doi.org/10.1038/nrn3916>

Difusión, divulgación y extensión

Los círculos de lectura como un medio de difusión de la lengua y la literatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM

García Montalvo Karla*¹

1 ORCID: 0009-0004-0880-5644

¹ Departamento de Lenguas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM

* karlagarcia@filos.unam.mx

Palabras clave: Textos bilingües, comprensión lectora, literatura gótica, lectura crítica

Introducción:

El Departamento de Lenguas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM (2026) ofrece cursos de comprensión lectora en una lengua extranjera con el propósito de coadyuvar al cumplimiento del requisito de titulación para el egreso y al desarrollo de técnicas necesarias para extraer información de textos.

Los materiales del Departamento (DELEFyL) se fundamentan en un enfoque gramatical, cuyo eje principal son los elementos lingüísticos clave para el desarrollo de estrategias de comprensión lectora, establecidas a partir de un currículo academicista que resulta demasiado pragmático porque se centra en objetivos sobre el desarrollo de procesos (Abdala, 2007).

Los cursos son semestrales y resultan insuficientes para alcanzar un desarrollo óptimo. Por ello, se implementó desde el 2023, como complemento a los cursos de comprensión de lectura en inglés, la creación de un círculo de lectura a fin de que los alumnos practiquen de manera autónoma, refuercen las estrategias aprendidas, mejoren su comprensión lectora y desarrollen un pensamiento crítico y humanista mediante la lectura dialógica.

La creación del Círculo de Lectura “Fleet Street” surgió en el marco de las actividades académico-culturales de difusión del proyecto interno de investigación PROINV_23_38 “Antología didáctica y bilingüe de cuentos góticos para los cursos de comprensión de lectura en inglés del DELEFyL” que coordinan los dos Técnicos Académicos DELEFyL. Por ello, está centrado en la lectura de textos góticos, en la difusión a la literatura del mismo género y época, y en crear interés en la comunidad universitaria, no sólo del Departamento. Asimismo, ofrecer un espacio de difusión de las actividades académico-culturales que realizan los Técnicos Académicos del DELEFyL.

Objetivo:

Difundir la lengua y la literatura mediante círculos de lectura de textos góticos para mejorar la comprensión lectora y desarrollar un pensamiento crítico y humanista.

Materiales:

Textos bilingües: 21 (inglés-español), 2 (alemán-español), 1 (francés-español) en formato PDF o e-book.

Guion de entrevista semi-estructurada y diario de campo.

Metodología:

Se aplicó una metodología de investigación cualitativa basada en un muestreo incidental o por conveniencia, bajo un diseño investigación-acción (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2014), centrado en la difusión de la lengua y la literatura, así como en la mejora de la comprensión lectora.

FASE 1. Elaboración del guion de entrevista semi-estructurada y elaboración de perfil general:

Como punto de partida se elaboró el guion de entrevista. Para el diseño se tomaron las siguientes dimensiones: la mejora de comprensión de lectura mediante la literatura gótica, lectura crítica y humanista. Del mismo modo, se elaboró un perfil general del público que asistiría a los círculos.

FASE 2. Implementación y recolección de datos

En los círculos se implementó la lectura de textos bilingües. La investigación al ser de corte cualitativo se basó en un muestreo de eventos, es decir, el guion de entrevista se implementó en cada sesión del círculo de lectura. Para coadyuvar al análisis de resultados se llevó también un diario de campo.

FASE 3. Análisis de resultados

Se recopilaron y categorizaron los datos recabados por sesión para su análisis.

Resultados:

Se partió del supuesto de que los asistentes al círculo pertenecían a los cursos del DELEFyL; bajo esta premisa, se delimitó el perfil de los asistentes. Se determinó que provenían de las distintas licenciaturas de la Facultad. Sin embargo, debido a la difusión de los círculos esta iniciativa tuvo un mayor alcance. Se registró la participación de asistentes procedentes de diversas Facultades y otras universidades.

La primera sesión fue el 28 de septiembre de 2023 y la última el 11 de diciembre de 2025. Los dos Técnicos Académicos del Departamento se encargaron de organizar las sesiones, lo que implicó editar los textos, invitar a especialistas, solicitar carteles para la difusión y gestionar espacios a través de la Coordinación de Investigación.

Se llevaron a cabo un total de 24 sesiones. Hubo una concurrencia de 20 a 40

asistentes por sesión. Si bien en un inicio se pensó solo para inglés se incorporaron otras lenguas del Departamento. En términos de difusión se dieron a conocer 13 autores del género de distintas latitudes.

Para la recolección de datos se desarrolló una bitácora, el diario de campo. Se contó con la participación de expertos en diversas disciplinas, lo que permitió profundizar en el análisis sobre temas transversales de las humanidades, enriqueciendo con ello la experiencia de la lectura de los participantes. Los Técnicos Académicos fungieron como moderadores lo que permitió dar seguimiento al guion de entrevista para el análisis de datos.

La información se recabó sesión por sesión mediante preguntas, generalmente a lo largo de la discusión o al término de las mismas, lo que permitió que los asistentes expresaran libremente sus opiniones. A lo largo de las sesiones, se discutieron temas recurrentes, como lo abyecto en la construcción de la identidad, cuestionar los límites y el rumbo de la ciencia, lo sublime para poner en entredicho la naturaleza humana en el mundo y lo ominoso para cuestionar nuestro entorno.

Conclusiones:

Los círculos de lectura responden a las necesidades universitarias actuales, donde se destaca el papel de la cultura como un derecho y una herramienta de transformación social. En este sentido, entretienen la docencia con la investigación y fortalecen las tareas universitarias con la sociedad (Universidad Nacional Autónoma de México [UNAM], 2024, Eje Rector 5).

Este proyecto de difusión promueve el acceso al conocimiento humanista para la sociedad en general (Facultad de Filosofía y Letras, 2024). La inmersión en este género refleja la condición humana, que permite cuestionar las bases de nuestra realidad forjando un pensamiento crítico y humanista. De este modo, se desafía la idea de los límites de la ciencia, sus implicaciones éticas y la posición del hombre en el mundo actual.

La Comisión Especial de Lenguas (2007) determinó que el aprendizaje de una lengua incluye recursos que trasciendan el aula. Si bien el proyecto está dirigido a alumnos del DELEFyL, se demostró que los círculos han logrado tener un impacto más amplio debido a la difusión. Los círculos fueron una buena forma para incentivar la lectura y potenciar la reflexión del lector al escuchar distintos puntos de vista. Este tipo de experiencia, desata procesos vinculados con “la orientación propia del mundo y la autocomprensión” (en Cortada, 2007) mediante un acto dialógico.

La lectura puede ser vista como una forma de comunicación que, como bien señala Proust (2001), puede ser una conversación interior o un diálogo con otros, precisamente un proceso de transformación que consiste en decodificar los signos y transformar esa escritura en conocimiento.

En concordancia con esta labor de difusión se continuará con estos círculos de lectura.

Del mismo modo, se desarrolla, bajo la misma temática, un podcast “El Goticario” y la publicación de una antología bilingüe de textos góticos inéditos producto de la labor de los Técnicos Académicos del DELEFyL.

Referencias Bibliográficas:

1. Abdala, C. (2007). *Currículum y Enseñanza: Claroscuros de la Formación Universitaria*. Buenos Aires: Encuentro Grupo Editor.
2. Comisión Especial de Lenguas Extranjeras. (2007). *La enseñanza de lenguas en la UNAM*. Consejo Académico del Área de las Humanidades y las Artes.
3. Cortada, R. (2007). La lectura: Su naturaleza y valor pedagógico. En J. M. Touriñán López (Coord.), *Actas del XXVI Seminario Interuniversitario de Teoría de la Educación: Educación en valores, educación intercultural y formación para la convivencia pacífica* (pp. 371-382). Universidad Complutense de Madrid. <http://pendientedemigracion.ucm.es/info/site/docu/26site/actas26site.pdf>
4. Departamento de Lenguas Extranjeras de la Facultad de Filosofía y Letras. (2026). *Programa del curso de comprensión de lectura*. http://delefyl.galileo.filos.unam.mx/uploads/CT_Programa_CCL_Ingles_1.pdf
5. Facultad de Filosofía y Letras. (2024). *Proyecto de trabajo 2025-2029: Dra. Mary Frances Rodríguez Van Gort*. Universidad Nacional Autónoma de México. <https://www.ffyl.unam.mx/>
6. Freud, S. (2012). *Lo ominoso*. En *Obras completas*, Vol. XVII. Amorrortu.
7. Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. P. (2014). *Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw-Hill.
8. Kristeva, J. (2006). *Poderes de la perversión: Ensayo sobre la abyección*. Siglo XXI.
9. Ölmez, Funda. (2016). Exploring the Interaction of L2 Reading Comprehension with Text- and Learner-related Factors. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 232, 719–727. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.10.098>
10. Proust, M. (2001). *Sobre la lectura*. Editorial Pre-Textos.
11. Sánchez-Verdejo Pérez, F. J. (2022). *La huella del gótico en la literatura actual: De la sombra a la luz del análisis crítico*. Dykinson.
12. Universidad Nacional Autónoma de México. (2024). *Plan de Desarrollo Institucional 2023-2027*. Rectoría; UNAM. <https://www.rector.unam.mx/docs/PDI-2023-2027.pdf>

Difusión, divulgación y extensión

El diseño como mediación en la difusión académica universitaria: experiencia del XXI Encuentro Regional AIESAD 2025

García Vega Karla Fabiola*¹

1 ORCID: 0009-0005-7053-3501

1 Coordinación de Universidad Abierta y Educación Digital (CUAED)

* karla_garcia@cuaed.unam.mx

Palabras clave: Comunicación visual, identidad visual, mediación cultural, diseño centrado en el usuario, extensión del conocimiento

Introducción:

La difusión, divulgación y extensión del quehacer académico son funciones sustantivas de la Universidad, particularmente en contextos de educación digital y a distancia, donde la comunicación visual media el acceso, la comprensión y la apropiación del conocimiento. En este marco, el diseño gráfico y la construcción de identidades visuales para eventos académicos se configuran como prácticas de mediación cultural e institucional en entornos presenciales y virtuales.

La presente comunicación de práctica analiza la experiencia de planeación, diseño de imagen y estrategias de difusión del XXI Encuentro Regional de la Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia (AIESAD) 2025 “Mejor educación para más”, desarrollado por la Coordinación de Universidad Abierta y Educación Digital de la UNAM. El proyecto tuvo como propósito construir una identidad visual integral que acompañara la difusión y el desarrollo de un evento académico de alcance regional, enfocado en la educación superior en línea.

Desde una perspectiva teórica, el diseño se concibe como una mediación entre el conocimiento académico, la institución universitaria y sus públicos, entendiendo la comunicación visual como una interfaz orientada a la producción de sentido. La identidad visual del encuentro articuló tradición universitaria y educación digital contemporánea.

El sistema gráfico operó como un dispositivo de coherencia visual aplicado a difusión digital, materiales editoriales, transmisiones en línea y señalización, permitiendo reflexionar sobre el papel estratégico del diseño y del trabajo técnico-académico en la difusión del conocimiento universitario.

Desde esta experiencia, el diseño se asume no solo como soporte visual, sino como una estrategia de mediación que ordena la experiencia académica, facilita la orientación de los públicos y contribuye a la construcción de sentido institucional en contextos

educativos digitales.

Objetivo:

Analizar la experiencia de diseño de imagen y estrategias de difusión del XXI Encuentro Regional AIESAD 2025 desde una perspectiva que concibe el diseño gráfico como mediación cultural e institucional, con el fin de visibilizar el papel del trabajo técnico-académico en la construcción de identidades visuales coherentes y reflexionar sobre el impacto de una planeación visual integral en eventos académicos de gran escala.

Materiales:

Equipo de cómputo institucional de la CUAED para el desarrollo del diseño gráfico; impresiones de gran formato con proveedores de la UNAM y de formato regular en la Unidad de Comunicación de la CUAED.

Metodología:

El proyecto se desarrolló a partir de una metodología de diseño centrada en el usuario, con elementos del Design Thinking, adaptada al contexto institucional universitario y a las necesidades de un evento académico de gran escala. La metodología se organizó en cinco fases interrelacionadas: comprensión del contexto, definición conceptual, ideación, desarrollo e implementación–evaluación.

En la fase de comprensión se analizaron los objetivos académicos del encuentro, el perfil de los públicos participantes (presenciales y en línea), así como los valores institucionales de la UNAM y de la AIESAD. Este análisis permitió identificar requerimientos comunicativos, necesidades de orientación y criterios de accesibilidad para públicos diversos.

La fase de definición conceptual estableció los criterios simbólicos, cromáticos y tipográficos del sistema visual. Se priorizó una comunicación clara, jerarquizada y accesible, capaz de operar como mediación entre contenidos académicos complejos y públicos diversos. En la etapa de ideación se desarrollaron propuestas visuales alineadas con el lema “Mejor educación para más”.

Durante la fase de desarrollo se produjeron y adaptaron materiales para distintos formatos y plataformas, asegurando la coherencia del sistema gráfico en entornos digitales, impresos y virtuales. La implementación y evaluación se apoyaron en criterios de consistencia visual, correcta aplicación del sistema, legibilidad de la información y registros institucionales de participación, permitiendo valorar el funcionamiento del diseño como estrategia de mediación académica.

Resultados:

El proyecto de diseño de imagen y difusión del encuentro se orientó a la consolidación

de una identidad visual integral, aplicada de manera consistente en las distintas etapas del evento. El sistema gráfico permitió unificar la comunicación visual de un programa académico diverso, facilitando la identificación, difusión y seguimiento de las actividades por públicos presenciales y en línea, así como el reconocimiento institucional del encuentro.

En términos de alcance académico, el evento incluyó la presentación de los capítulos del libro *El impacto de la inteligencia artificial en la educación superior en línea*, cinco foros, cuatro conferencias magistrales, doce conversatorios, ocho talleres y ciento seis ponencias, además del otorgamiento del Premio Lorenzo García Aretio. La diversidad temática evidenció la necesidad de una estrategia visual clara y coherente.

La identidad visual acompañó de forma transversal los espacios académicos, desde la convocatoria y la difusión digital hasta los materiales editoriales, las transmisiones en línea y la señalización. El evento registró 322 participantes presenciales y 742 en línea, lo que permitió observar la eficacia del sistema gráfico para orientar a los públicos y asegurar la legibilidad de la información en múltiples formatos.

Como resultados del proyecto se desarrollaron materiales que reflejan la aplicación consistente de la identidad visual, entre ellos la imagen gráfica del evento, materiales de difusión digital, recursos para transmisiones, materiales editoriales y señalización. La plataforma web del evento funcionó como eje articulador de contenidos académicos y evidencias del sistema visual.

En conjunto, estos resultados permiten afirmar que el diseño articuló contenidos, públicos e institución, y que la planeación visual integral favoreció la difusión, divulgación y extensión del conocimiento académico generado en el XXI Encuentro Regional AIESAD 2025, fortaleciendo su coherencia institucional a nivel regional.

Conclusiones:

La experiencia del XXI Encuentro Regional AIESAD 2025 confirma que el diseño gráfico y la comunicación visual constituyen componentes estratégicos en los procesos de difusión, divulgación y extensión del quehacer académico universitario. La identidad visual del evento operó como una mediación cultural que articuló tradición universitaria, innovación tecnológica y educación digital, contribuyendo a la legibilidad, coherencia y reconocimiento institucional de un programa académico amplio y diverso.

Desde una perspectiva teórica, el diseño funcionó como una interfaz entre los contenidos académicos y sus públicos, orientando la comprensión, apropiación y circulación del conocimiento en contextos presenciales y virtuales. La aplicación de una metodología centrada en las personas usuarias permitió traducir conceptos complejos, como inteligencia artificial, educación en línea y calidad académica, en un sistema visual accesible, coherente y replicable, adaptable a múltiples formatos y soportes.

Los resultados del evento evidencian la relevancia de una estrategia visual integral en

encuentros académicos de gran alcance. La diversidad de actividades y el volumen de participantes requirieron una comunicación clara y consistente que facilitara la orientación, la difusión de información y la experiencia académica. En este sentido, el diseño contribuyó a la extensión del conocimiento universitario y al fortalecimiento de los vínculos entre comunidades académicas regionales.

Finalmente, esta experiencia visibiliza el papel de las personas técnicas académicas como agentes clave en la producción de sentido institucional y en la articulación de proyectos de comunicación académica. Su labor trasciende la ejecución técnica y se inscribe en procesos reflexivos y colaborativos que impactan en la calidad de la difusión universitaria y en la construcción de experiencias académicas significativas y accesibles.

Referencias Bibliográficas:

1. Buenaño, D. A., Moncayo Racines, M. F., & Zúñiga Tello, F. (2018). Diseño y comunicación visual: perspectivas para su abordaje desde la imagen corporativa. *Kepes*, 15(17), 251–271. <https://revistasoj.s.ucaldas.edu.co/index.php/kepes/article/view/2671/2468>
2. Costa J., . (2001). *Identidad corporativa*. México: Trillas.
3. Echegaray, J. R. (2023). El diseño didáctico como mediación de aprendizaje. Aportes de la Comunicación Visual a la educación. *Investiga+*. <https://revistas.upc.edu.ar/investiga-mas/article/view/144>
4. Frascara, J. (2004). *Communication design: principles, methods, and practice*. Allworth Press.
5. García Ochoa, R. (2015). Diseño y comunicación visual, la disciplina frente a la realidad. *Revista Digital Universitaria*, 16(10). <https://www.revista.unam.mx/vol.16/num10/art78/index.html>
6. Martin, R. L. (2009). *The design of business: Why design thinking is the next competitive advantage*. Harvard Business Press.
7. Ramos Barbour, P. A. (2021). *Design thinking*. Editorial CUN. <https://libros.cun.edu.co/index.php/editorial-cun/catalog/book/27>
8. Universidad Nacional Autónoma de México, Coordinación de Universidad Abierta y Educación Digital. (2025). *XXI Encuentro Regional AIESAD 2025 “Mejor educación para más”*. <https://cuaed.unam.mx/encuentroaiesad2025/index.html>
9. Vega Swayne, D. V., & Elías Villanueva, L. E. (2025). Design thinking como herramienta pedagógica en educación superior: una revisión sistemática de literatura. *Revista De Ciencias Y Artes*, 3(2), 37–55. <https://doi.org/10.37211/2789.1216.v3.n2.159>
10. Yeo, J. P. (2013). An overview of research methods in visual communication design education. *International Journal of Design Creativity and Innovation*, 1(1), 51–62. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/21650349.2013.794720>

Difusión, divulgación y extensión

La “Caravana del Cerebro” como propuesta de divulgación científica en centros escolares de educación básica del Estado de Querétaro

Gutiérrez Hernández Claudia Calipso*¹, García Frías Beatriz Adriana², García Martínez Jorge Alberto³

1 ORCID: 0000-0002-4783-7014

2 ORCID: 0009-0002-9705-3936

3 ORCID: 0000-0002-2981-7845

1 Instituto de Neurobiología UNAM Campus Juriquilla

2 Instituto de Neurobiología UNAM Campus Juriquilla

3 Instituto de Neurobiología UNAM Campus Juriquilla

* cgutierrez@comunidad.unam.mx

Palabras clave: Neurociencias, lúdico, niñez, neurobiología, STEM

Introducción:

Desde el 2005, el Instituto de Neurobiología (INb) ha asumido un rol protagónico en la organización de la Semana del Cerebro en Querétaro (Bolaños-Aquino, et al., 2024), promoviendo el acercamiento de la sociedad a los avances científicos sobre neurociencias, en el marco de la Brain Awareness Week de Dana Foundation, International Brain Research Organization (IBRO) que se celebra en más de 56 países durante el mes de marzo con el objetivo de fomentar el conocimiento sobre el funcionamiento y el cuidado del cerebro.

Desde su incorporación a esta iniciativa, el INb ha abierto sus puertas para que visitantes de todas las edades conozcan acerca del cerebro a través de actividades lúdicas. En el año 2024, en INb a través de su Comisión de Difusión y Divulgación asumió el reto de aproximar aún más al público, particularmente infantil, las maravillas del sistema nervioso y las neurociencias surgiendo así la Caravana del Cerebro, proyecto que consiste en visitar escuelas de nivel básico durante un día completo de su jornada escolar, principalmente primarias suburbanas en las que el acceso a actividades de divulgación científica resulta complicado (Olivares-Moreno et al., 2024). En las ediciones 2024 y 2025 la Caravana del Cerebro del Instituto de Neurobiología visitó con el apoyo de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) 9 escuelas primarias del turno matutino (8 públicas y 1 privada) pertenecientes a los municipios de Querétaro, el Marqués y Corregidora, beneficiando alrededor de 3 933 estudiantes y sus maestros quienes participaron en sus aulas y espacios escolares de actividades didácticas y juegos diseñados para conocer sobre el cerebro y sus funciones.

Todas las actividades fueron dirigidas por estudiantes, académicos e investigadores del Instituto de Neurobiología y coordinadas por la Comisión de Difusión y Divulgación del mismo Instituto.

Objetivo:

El objetivo de la Caravana del Cerebro es aproximar el conocimiento sobre las neurociencias, el sistema nervioso y el método científico, a la niñez que experimenta barreras geográficas para el acceso a actividades de divulgación científica, a través de visitas a sus centros educativos en las que mediante la participación en actividades lúdicas conducidas por la comunidad de alumnos, académicos e investigadores del INb despertarán su curiosidad por el maravilloso mundo del cerebro, sus células, sus conexiones y sus funciones, favoreciendo su interés por el aprendizaje de nuevas cosas.

Materiales:

Material didáctico interactivo, modelos anatómicos del cerebro y recursos visuales. Las actividades se desarrollan mediante dinámicas guiadas, participación y acompañamiento del equipo responsable.

Metodología:

Durante el mes de marzo, como parte de las actividades de la Semana del Cerebro, se programaron cuatro visitas de la Caravana del Cerebro a Centros Escolares del área suburbana de Querétaro, con el apoyo de la USEBEQ. La Caravana del Cerebro se fundamenta en un enfoque participativo, vivencial y adaptable al contexto educativo de cada escuela. Las actividades se organizan en estaciones temáticas que abordan aspectos básicos del cerebro, como su anatomía, funciones, desarrollo y cuidado, así como su relación con el aprendizaje, las emociones y el movimiento. Cada estación es guiada por personal capacitado, quien acompaña a los participantes mediante explicaciones claras, dinámicas lúdicas y ejemplos cotidianos. Las sesiones inician con una breve introducción general que contextualiza la importancia del cerebro y establece pautas de participación. Posteriormente, las niñas y niños recorren las estaciones en grupos pequeños, favoreciendo la interacción directa, la observación y el planteamiento de preguntas. El contenido y el lenguaje se ajustan a la edad y características del grupo, priorizando la comprensión y la experiencia significativa. Durante las actividades se promueve la participación, el diálogo y la reflexión, integrando recursos visuales y sensoriales que facilitan el aprendizaje. Al finalizar, se realiza un cierre integrador para reforzar los mensajes clave sobre el cuidado del cerebro y su importancia en la vida diaria. Esta metodología garantiza una experiencia educativa inclusiva, accesible y alineada con los principios de divulgación científica de la UNAM.

Resultados:

En las ediciones 2024 y 2025, la Caravana del Cerebro del Instituto de Neurobiología visitó, con el apoyo de la USEBEQ, un total de nueve escuelas primarias del turno matutino (8 públicas y 1 privada) ubicadas en los municipios de Querétaro (4), El Marqués (2) y Corregidora (3). Durante estas jornadas se diseñaron y aplicaron 11 actividades lúdicas y educativas: Neurocine, La visita de las neuronas, Enlazando tus aprendizajes, Musicalizando tu cerebro, Atrapa neurotransmisores, El cerebro ejerciendo control, El cerebro y sus secuaces, ¿A qué huele?, Cerebro vs. zombies, Carrito de la ciencia y Cucarreras.

Estas dinámicas fueron implementadas en un total de 250 sesiones, realizadas directamente en las aulas y espacios escolares, beneficiando aproximadamente a 3 933 estudiantes y a sus docentes. Las actividades promovieron el aprendizaje activo mediante juegos, demostraciones sensoriales, modelos anatómicos, retos motores y ejercicios de reflexión, generando un ambiente participativo y accesible para niñas y niños de distintas edades.

Las actividades de la Caravana estuvieron a cargo de estudiantes, académicos e investigadores del INB, quienes guiaron las dinámicas y brindaron acompañamiento continuo. La coordinación general estuvo bajo la dirección de la Comisión de Difusión y Divulgación del Instituto de Neurobiología, UNAM campus Juriquilla lo que aseguró la estandarización de contenidos, la calidad pedagógica de las actividades y su correcta adaptación al contexto de cada escuela.

Conclusiones:

El formato itinerante de la Caravana del Cerebro permitió superar barreras geográficas y de acceso, llevando contenidos científicos actualizados a escuelas suburbanas cuya oferta formativa es limitada en áreas STEM (Olivares-Moreno, et al., 2025). Las dinámicas diseñadas, al ser multisensoriales, participativas y adaptables a distintos niveles de desarrollo, favorecieron la comprensión de conceptos complejos mediante experiencias significativas.

Asimismo, la interacción constante entre los miembros del INB y las comunidades escolares fortaleció el vínculo entre la universidad y la sociedad, contribuyendo al cumplimiento de la misión de la UNAM en materia de extensión de la cultura y democratización del conocimiento. La participación de estudiantes, académicos e investigadores también favoreció la formación integral de la comunidad universitaria, al desarrollar habilidades de comunicación, divulgación y trabajo interdisciplinario.

La Caravana del Cerebro es una actividad en la que las personas técnicas académicas asumen un rol activo y participativo en la organización, ejecución, diseño de actividades y curaduría del contenido científico.

Entre los retos identificados se encuentran la necesidad de incrementar la

disponibilidad de materiales didácticos transportables, el fortalecimiento de alianzas institucionales para ampliar el número de escuelas beneficiadas y la sistematización de indicadores cualitativos que permitan evaluar el impacto a largo plazo en el interés por las ciencias. Para la edición 2026 se planea la implementación de encuestas de opinión para recabar indicadores sobre la percepción docente que permitan sistematizar la evaluación del impacto educativo.

Referencias Bibliográficas:

1. Bolaños-Aquino, E., Castro-Chavira, S. A., Castilla-León, A., García-Frías, B. A., Gasca-Martínez, D., Gutiérrez-Hernández, C., Olivares-Martínez, R., Pech-Pool, S. & Pérez-Díaz, C. (14 de abril de 2024). *Neuro-emociónate, el cerebro y sus secuaces*. La Lupa. <https://lalupa.mx/2024/04/14/neuro-emocionate-el-cerebro-y-sus-secuaces-santiago-pech-susana-angelica-castro-y-beatriz-adriana-garcia/>
2. Hernández-Abrego, A. B., García-Frías, B. A., Claudia Gutiérrez-Hernández, C., Pérez-Díaz, C., García-Martínez, J. A., Olivares-Moreno, R. & Pech-Pool, S. (2025). La Semana del Cerebro 2025, “Moldea tu cerebro” en el Instituto de Neurobiología. *Gaceta UNAM Juriquilla*. 2025(6), 35-41. <https://www.campusjuriquilla.unam.mx/cac/gaceta/>
3. Olivares-Moreno, R., Gasca-Martínez, D., Pech-Pool, S., Pérez-Díaz, C., García-Frías B. A., Bolaños-Aquino, E., Castilla, A., Gutiérrez-Hernández, C. C., Castro-Chavira, S. A., Luna, M. & Morales, T. (5-9 de octubre de 2024). *Brain Awareness Week in the Institute of Neurobiology in Querétaro* [Póster]. Brain Awareness Campaign Event at Society for Neuroscience, Estados Unidos.
4. Olivares-Moreno, R., Hernández-Abrego, A. B., Gutiérrez-Hernández, C., García-Martínez J. A., Pech-Pool, S., García-Frías, B. A., Pérez-Díaz, C., Luna, M. & Morales, T. (15 de noviembre de 2025). *Brain Awareness Week in the Neurobiology Institute in Querétaro, México* [Póster]. Brain Awareness Campaign Event at Society for Neurosciences, Estados Unidos.

Difusión, divulgación y extensión

Revista *Filosofía y Letras*: tradición y renovación de un espacio común de divulgación académica y cultural

*Mayorquin Carrillo Xóchitl¹

1 ORCID: 0009-0008-9974-2907

1 Facultad de Filosofía y Letras

* publicacionesperiodicas@filos.unam.mx

Palabras clave: revistas de divulgación, revistas culturales, acceso abierto, multidisciplinariedad

Introducción:

La revista *Filosofía y Letras* fue fundada en 1941 y se publicó de manera ininterrumpida durante diecisiete años, hasta 1958. Tras un largo periodo de ausencia, fue relanzada en 2018 y se mantuvo activa durante cinco años, hasta 2023. Finalmente, en febrero de 2025 se relanzó como una revista semestral. Aunque en su primera época *Filosofía y Letras* fue una revista estrictamente académica, fundamental para la profesionalización de las humanidades en México, en su segunda época —y seguramente ante la amplia oferta de revistas de investigación especializada con que cuenta nuestra Facultad— su perfil pasó a ser el de una revista de divulgación académica y cultural. Ambos perfiles, sin embargo, concibieron la revista como un espacio de confluencia para la comunidad académica de la Facultad de Filosofía y Letras.

La revista se consolidó como un lugar en el que profesoras, profesores, alumnas y alumnos de todas las licenciaturas podían compartir ideas a través de artículos y ensayos académicos, así como dialogar y mantenerse al tanto de los debates y problemáticas más actuales, tanto en México como en el ámbito internacional, en torno a las disciplinas impartidas en la Facultad.

Durante el prolongado periodo en el que *Filosofía y Letras* dejó de publicarse, surgieron en nuestra Facultad tres revistas de divulgación académica y cultural de gran calidad, aunque de vida relativamente breve.

En su etapa actual, la revista *Filosofía y Letras* cuenta con dos números, ambos publicados en 2025. Estos números se editaron en formato impreso y sus versiones digitales en PDF se encuentran disponibles para descarga gratuita en el repositorio institucional de la Facultad. Entre los planes de desarrollo a corto plazo se contempla la publicación de una versión electrónica ampliada, que complemente la edición impresa, así como una versión de la revista en la plataforma Open Journal Systems (OJS). Asimismo, se prevé incorporar a esta plataforma el archivo histórico completo de la

revista, actualmente sólo disponible en el repositorio institucional de la Facultad.

Objetivo:

Entre los objetivos de la revista están los siguientes: vincular a la comunidad académica de nuestra Facultad, evitando así el aislamiento entre las distintas licenciaturas; tener un diseño gráfico que resulte atractivo, sobre todo, para los estudiantes de la Facultad; fortalecer su vocación formativa al publicar no sólo trabajos del profesorado, sino también del alumnado; contar con una versión digital extendida para no limitar la publicación de colaboraciones de calidad por falta de espacio en la versión impresa; promover el diálogo multidisciplinario de los temas y, eventualmente, también el transdisciplinario; y ampliar su circulación nacional e internacional a través de OJS (*Open Journal Systems*).

Metodología:

Para relanzar la etapa actual de la revista, se realizó una investigación sobre su trayectoria histórica —tanto de los diecisiete años de su primera época como de los cinco años de su segunda—, con el propósito de comprender y nutrir la nueva etapa con el espíritu y los rasgos primordiales de la publicación, así como con los aportes de otras tres destacadas revistas similares que surgieron en el camino dentro de nuestra Facultad.

Se determinaron las herramientas y los soportes digitales que actualmente permiten facilitar y enriquecer la participación de la comunidad en la revista, así como ampliar su alcance en cuanto al número de lectores, tanto dentro como fuera del ámbito académico.

Desde el inicio de esta nueva época de la revista, se establecieron las fases y los procesos editoriales, desde la conformación del consejo editorial hasta la publicación de sus primeros números. Muchos de estos procesos se repiten con la aparición de cada nuevo número. Destaco las siguientes fases y procesos editoriales: conformación del consejo editorial; elaboración del calendario editorial; elección de los temas de los dossiers; lanzamiento de la convocatoria abierta para la recepción de trabajos; difusión del número; venta del ejemplar impreso; publicación del archivo en formato PDF en el repositorio institucional para su libre descarga; incorporación del número a OJS (*Open Journal Systems*).

Resultados:

Hasta el momento se han publicado dos números correspondientes a la etapa más reciente de la revista *Filosofía y Letras*, ambos dedicados a la conmemoración del centenario de la fundación de la Facultad. Los dos números fueron impresos y sus versiones digitales se pusieron a disposición del público de manera gratuita.

Si bien se recibieron numerosas propuestas de colaboración, debido a la especificidad temática de estos primeros números se privilegió la publicación de colaboraciones

solicitadas a docentes con una larga trayectoria en la comunidad académica, así como la transcripción de algunas conferencias magistrales impartidas con motivo de la conmemoración del centenario pero cuyo tema no fue dicha efeméride. Además, se publicaron reseñas bibliográficas, poemas y cuentos escritos por estudiantes, además de contribuciones surgidas de dinámicas de rememoración con motivo del centenario de la Facultad.

En ambos números participaron autoras y autores de distintas generaciones y de diversas disciplinas impartidas en la Facultad. La revista se ilustró con fotografías históricas de la Facultad y se optó por un diseño a doble tinta, que incorporó diferentes tipografías, tamaños y orientaciones de texto.

De manera paralela, se proyecta el desarrollo de una versión electrónica ampliada que permita incorporar un mayor número de colaboraciones. Asimismo, se prevé la implementación de la revista en la plataforma OJS, con el objetivo de mejorar su difusión y circulación en ámbitos académicos, así como la incorporación del archivo histórico completo de la publicación. Finalmente, se busca que algunos de los temas abordados no sólo se traten desde una perspectiva multidisciplinaria, como es habitual en la sección de dossier, sino que también se promuevan enfoques explícitamente transdisciplinarios.

Conclusiones:

A lo largo de sus distintas épocas, la revista *Filosofía y Letras* ha realizado apuestas diversas para cumplir con los propósitos que motivaron su creación: fungir como un espacio plural, abierto y reflexivo donde confluyeran las ideas, los trabajos y los debates académicos de la comunidad de la Facultad de Filosofía y Letras. En la actualidad, resulta fundamental mantener el compromiso y el esfuerzo que implica la publicación periódica de una revista con tan larga tradición, pues la ausencia de una revista general de divulgación académica tiende a propiciar el aislamiento entre las distintas licenciaturas que conforman las facultades.

Asimismo, las revistas de divulgación académica de este tipo permiten alcanzar públicos más amplios que los de las revistas especializadas de investigación, lo que les confiere un sentido social particular. En este contexto, resulta igualmente relevante diversificar los formatos y soportes digitales de la revista, con el fin de ampliar su alcance, promover la lectura, favorecer la circulación de sus contenidos y estimular nuevas colaboraciones. En esa dirección se orientan los esfuerzos actuales del equipo editorial.

Referencias Bibliográficas:

1. Facultad de Filosofía y Letras. (s. f.). *Athenea Digital FFyL. Repositorio institucional de la Facultad de Filosofía y Letras*. Universidad Nacional Autónoma de México. <https://ru.atheneadigital.filos.unam.mx/jspui/>
2. Facultad de Filosofía y Letras. (1989-1991). *Utopías. Revista de la Facultad de*

Filosofía y Letras. Universidad Nacional Autónoma de México.
https://ru.atheneadigital.filos.unam.mx/jspui/handle/FFYL_UNAM/5901

3. Facultad de Filosofía y Letras. (1979-1982). *Thesis. Nueva revista de Filosofía y Letras.* Universidad Nacional Autónoma de México.
https://ru.atheneadigital.filos.unam.mx/jspui/handle/FFYL_UNAM/6115

4. Facultad de Filosofía y Letras. (1968-1969). *Deslinde. Revista de la Facultad de Filosofía y Letras.* Universidad Nacional Autónoma de México.
https://ru.atheneadigital.filos.unam.mx/jspui/handle/FFYL_UNAM/855

5. Facultad de Filosofía y Letras. (1941-1958). *Filosofía y Letras. Revista de la Facultad de Filosofía y Letras.* Universidad Nacional Autónoma de México.
https://ru.atheneadigital.filos.unam.mx/jspui/handle/FFYL_UNAM/28/browse?type=dateissued&submit_browse=Fecha+Publicaci%C3%B3n

6. Universidad Nacional Autónoma de México. (2025a). *Filosofía y Letras (1).* Facultad de Filosofía y Letras.
https://ru.atheneadigital.filos.unam.mx/jspui/handle/FFYL_UNAM/11013

7. Universidad Nacional Autónoma de México. (2025b). *Filosofía y Letras (2).* Facultad de Filosofía y Letras.

Difusión, divulgación y extensión

Las Ciencias de la Tierra en relieve. Una propuesta de divulgación científica

Mejía Luna Isabel^{*1}, Dávalos Elizonso María Guadalupe², Sánchez Aguirre Driselda³

1 Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra

2 Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra

3 Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra

* imejia@encit.unam.mx

Palabras clave: geositio, etnobotánica, geociencias, actividades educativas, divulgación de la ciencia

Introducción:

El pasado 10 y 11 de octubre del 2025, se celebró la Fiesta de la Ciencias y las Humanidades, el evento de mayor impacto en divulgación científica por la Dirección General de la Divulgación de la Ciencia (DGDC) y Universum. En esta edición, el concepto evolucionó al tomar en cuenta nuevos horizontes de atención en espacios flexibles de recintos culturales e históricos de la UNAM, bajo un nuevo esquema de participación de las distintas dependencias universitarias. El objetivo fue llegar a las juventudes y público en general de forma más dinámica, ampliando así, los intereses y lenguajes del público asistente. El proyecto SYNAPSIA buscó, no solo la participación de las ciencias, como ocurre en otros eventos, sino también la integración de la parte humanista a través del arte en un espacio diferente.

Su nombre deriva del término “Sinapsis”, el cual define la conexión de terminaciones nerviosas entre una neurona y otra (Real Academia Española [RAE], 2019). El concepto de esta nueva presentación de divulgación establece esas interconexiones no solo de la Ciencia y las Humanidades, sino también en las Artes en un formato no limitado a un tema en particular (Dirección General de Divulgación de la Ciencia [DGDC], 2025). Ante la propuesta de divulgación, técnicos académicos de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra y Profesores Asociados participantes de las Licenciaturas en Ciencias de la Tierra (LCT) y Geografía Aplicada (GA), diseñamos un programa de divulgación denominado “Las Ciencias de la Tierra en Relieve”. El objetivo fue acercar al público asistente a conceptos y técnicas de análisis en la interpretación e identificación de rocas y en la ubicación de mapas en relieve. Asimismo, se emplearon fotografías aéreas para la fotointerpretación de espacios en la CDMX. El programa también destacó cómo la estructura de un espacio geológico puede constituir un geopatrimonio de valor cultural, así como los suelos están vinculados con el desarrollo de la vegetación y el uso

tradicional de plantas medicinales de importancia cultural.

Objetivo:

Realizar actividades de divulgación en el área de geociencias desde una conceptualización integral en talleres que combinan ciencia, técnica y arte para concluir con juegos lúdicos en el evento Synapsia 2025.

Materiales:

- Carteles de tela 90x 60
- Estereoscopio de espejo y fotografías aéreas
- Acuarelas, Rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas.
- Mapa geológico de 1.8 x 2 m
- Tablón y 4 sillas
- Encuesta de salida

Metodología:

Se diseñó un stand dinámico que permitió llevar de forma progresiva tres talleres y un juego interactivo, organizados de forma que el aprendizaje se fuera jerarquizando en el proceso de acceso a las actividades.

El taller inició cuando se puso al asistente frente a seis muestras de rocas distintas que sirvieron de primer contacto para identificar estructuras, formas y minerales. Esto permitió explicar su proceso de formación y cómo los procesos naturales como el intemperismo ayudan a la formación del suelo. Posteriormente pasaron a un taller de visión en relieve de imágenes en fotointerpretación que les permitió ver un cono volcánico, calles o elementos de Iztapalapa en la década de los ochenta. El último taller consistió en la leyenda de la flor de cempasúchil y el colibrí. Al finalizar, los asistentes realizaron una pintura en acuarela con su propia interpretación de los elementos de la leyenda y aprendieron que el cempasúchil posee propiedades etnobotánicas, que van más allá de su uso decorativo alusivo al día de muertos.

Las actividades realizadas entre los dos días permitieron el acercamiento desde niñas y niños en edad preescolar hasta personas de la tercera edad. La libertad de expresión dentro de las actividades enriqueció la expectativa del proyecto divulgativo.

Para el sondeo de percepción de las actividades se aplicó un cuestionario abierto de salida con cinco preguntas que se realizó de forma verbal a los distintos participantes. El cuestionario incluyó datos como género, edad, grado de estudios y opinión sobre la experiencia de lo que se compartió en las pláticas de los talleres.

Resultados:

Para conocer el perfil de los asistentes al *stand 27* asignado en el segundo piso de la

Antigua Escuela de Jurisprudencia se realizó una encuesta a partir de un cuestionario de salida con cinco elementos a recuperar entre lo que se capturo información de: 1) género, 2) edad, 3) nivel de estudios 4) licenciatura (para estudios de nivel superior) 5) Finalmente, se identificó la expresión de mayor recurrencia, es decir, el concepto más significativo de la experiencia posterior a una explicación. Con la información recopilada se analizaron los datos en forma descriptiva y se agruparon en porcentajes del total de la muestra.

De los asistentes al *stand* entre los dos días, se registró la visita de 117 personas, entre las edades de 3 a 83 años.

Por cada dos mujeres asistió un hombre; esto refleja los campos de interés en procesos de investigación y el área de ciencias básicas por las mujeres.

El 64.95% de los participantes fueron jóvenes entre los 11 a 26 años; rangos de edad que abarcan del nivel secundaria hasta la licenciatura. Las licenciaturas que más se vieron atraídas en los temas divulgados fueron del área de derecho, ingeniería y medicina.

En cuanto al impacto de los conceptos y temas presentados, se consideró el calificativo “bonito”, “dinámico”, “entretenido” e “interesante” como los más relevantes.

Conclusiones:

El trabajo de los Técnicos académicos fue evaluado como muy bueno en lo referente a la explicación de las rocas y como fueron compartidos los conocimientos del uso del equipo de estereoscopio de espejo y las imágenes aéreas.

Respecto al acercamiento a la divulgación de la medicina tradicional y el arte de la flor de cempasúchil, los asistentes consideran valioso trascender el uso convencional de esta planta en el Día de Muertos. Destacaron aspectos relacionados con la química, la salud, los fertilizantes, resaltando su relevancia científica. Asimismo, los participantes reconocieron que incluir actividades artísticas fue gratificante, dado que les permitió relajarse.

Los técnicos académicos tenemos oportunidad de incidir de forma positiva para la transmisión de conocimientos, tanto técnicos especializados como de apoyo en procesos divulgativos. La oportunidad de conocer los intereses del público abre el panorama de, cómo se puede llegar a realizar la divulgación de las Ciencias para los técnicos académicos

Agradecemos el apoyo de los estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la Tierra: Jade Destinobles, Fernando A. Reséndiz, Nadia Flores y Emiliano Carrillo por su entusiasmo en los juegos de “Creando tu mapa geológico”. Asimismo, agradecemos a los prestadores de Servicio Social Julieta Paz y Carlos Lechuga por su apoyo en las encuestas de salida del taller.

Referencias Bibliográficas:

1. De Araújo, J.P.A. & Francisco Junior, W.E. (2022). Participación en actividades de Divulgación Científica e Interrelaciones con la formación de profesores en Química . *Tecné, Epistem y Didaxis TED*, (52), 249-266.
2. Dirección General de Asuntos del Personal Académico. (2019). *Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE) Lineamientos y requisitos generales de evaluación para técnicos académicos.* https://dgapa.unam.mx/images/pride/lineamientos/2019_pride_tecnicos_academicos.pdf
3. Dirección General de Divulgación de la Ciencia. (2025). *Festival Synapsia* <https://synapsia.unam.mx/>
4. Glock Maceno, N., Grunfeld de Luca, & A. Aparecida dos Santos, S. (2023). La divulgación científica en la enseñanza de las ciencias a través de géneros discursivos: casos de enseñanza e investigación. *Educación Química* 34(4): <https://doi.org/10.22201/fq.18708404e.2023.4.85478>
5. Morales Salas, R.E. (2021). La divulgación de la ciencia en el siglo 21. *Emerging Trends in Education*, 4(7),133-151.
6. Real Academia Española (2019). *Diccionario de la lengua española.* <https://www.rae.es/>

Difusión, divulgación y extensión

Neuroprotégete contra los malos hábitos y tóxicos: aprendiendo sobre el cerebro y cómo cuidarlo.

Mendoza Trejo María Soledad^{*1}, Sánchez Yépez Jonathan Josué², Rodríguez Córdova

Verónica Mireya.³

1 ORCID: 0009-0006-4181-0052

2 ORCID: 0009-0002-9210-0940

3 ORCID: 0000-0002-3466-2892

1 UNAM Instituto de Neurobiología

2 UNAM Instituto de Neurobiología

3 UNAM Instituto de Neurobiología

* mendozasol@comunidad.unam.mx

Palabras clave: Cerebro, Buenos-hábitos, coordinación, memoria, atención, actividades lúdico-educativas

Introducción:

La presente implementación de actividades lúdico-educativas fue expuesta en el marco de la Semana del Cerebro 2025 en el Instituto de Neurobiología (INb) del 11 al 15 de marzo y en la Feria de Ciencias Querétaro 2025 del 11 al 15 de noviembre. La dinámica fue adaptada para alumnos desde preescolar hasta licenciatura, y se basó en plantear una analogía entre el cerebro humano y una computadora para describir el procesamiento de funciones motoras, cognitivas y afectivas. Mediante una serie de retos y juegos, se facilitó la comprensión de estructuras cerebrales específicas: el papel del hipocampo en la consolidación de la memoria (memorama), la función de la corteza prefrontal en los procesos ejecutivos y la atención (laberinto eléctrico), así como la influencia del sistema dopaminérgico en la coordinación motriz y la motivación (juegos de destreza). Finalmente, se discutió el impacto de los factores ambientales y los hábitos de vida sobre la plasticidad y salud del cerebro.

Objetivo:

Facilitar la comprensión de la neuroanatomía funcional a través de retos lúdicos que, a su vez, promuevan buenos hábitos y beneficios a la salud cerebral.

Materiales:

- Memorama de 24 tarjetas.
- Laberinto eléctrico.

- Un juego de serpientes y escaleras y un dado.
- Un Jenga de 24 prismas y un dado.

Metodología:

Método:

Se implementaron cuatro actividades lúdico-educativas bajo el siguiente método:

1. Hipocampo y memoria (memorama):

En este reto se probó la capacidad de atención y retención de los participantes al presentarles 24 tarjetas que tenían impresos buenos o malos hábitos para que encontrara las tarjetas coincidentes. La dinámica permitió que habláramos de cómo ese hábito afecta o beneficia a nuestro cerebro.

2. Control motor (laberinto eléctrico):

Esta prueba de habilidad consistió en pasar una argolla a lo largo de un alambre zigzagueante evitando tocar las partes metálicas. Este desafío sirvió como modelo para ilustrar el papel del sistema dopaminérgico en la modulación de la motivación, la atención sostenida y la coordinación motriz fina bajo presión.

3. Hábitos saludables (serpientes y escaleras):

Se adaptó el juego de serpientes y escaleras como una herramienta didáctica donde las escaleras operaron como metáforas de factores neuroprotectores asociados a conductas saludables. Y las "serpientes" representaron factores de riesgo que comprometen la integridad funcional del sistema nervioso.

4. Destreza motriz (Jenga):

Se emplearon 24 bloques organizados en grupos de 3 (en forma de torre) para evaluar la destreza motriz y la planificación. Cada pieza estaba numerada del 1 al 6 y se utilizó un dado con números verdes y rojos para condicionar el bloque a sacar. Si salía un número verde, debían mencionar una conducta saludable para el cerebro; ante un número rojo, debía mencionar hábitos nocivos para el cerebro. Esta actividad permitió el control de impulsos y toma de decisiones con el reconocimiento de factores que benefician o dañan la integridad cerebral.

Resultados:

Aunque las actividades no contemplaron un método formal de evaluación cuantitativa, la respuesta cualitativa fue notable, destacando la participación de aproximadamente 900 alumnos de diversos niveles académicos durante la Semana del cerebro del INb y cerca de 500 estudiantes de diversas escuelas en la Feria de Ciencias Querétaro 2025.

Además, se priorizó la interacción con la comunidad estudiantil, donde la retroalimentación inmediata y continua fungió como herramienta pedagógica para garantizar la comprensión de las funciones cerebrales y el fortalecimiento de los buenos hábitos en los participantes.

Conclusiones:

La presente aplicación de actividades lúdico-educativas nos permitió vincular a los alumnos y el quehacer científico, con la intención de despertar vocaciones en estudiantes de diferentes edades. Además, se promovió a la UNAM en el estado de Querétaro, como una opción para el desarrollo de sus estudios.

Finalmente, la implementación de actividades lúdicas en diferentes foros permite al técnico académico integrar y divulgar la ciencia teórica y práctica. Este enfoque constituye un nicho de oportunidades para visibilizar la productividad y el impacto social que tiene el Técnico Académico en el Instituto de Neurobiología.

Agradecimientos: M. en C. Kenny Alejandra Ruiz García, M. en C. Jair J. Santiago Salazar, BQ. Irving J. Ponce Trejo., M.C.I.C. Beatriz Adriana García Frías., Dra. Claudia Ibeth Pérez Díaz, M. en C. Andy Brian Hernández Abrego, Ing. Ramón Martínez Olvera, Mtro. Moisés Mendoza Baltazar y M.E.U. Gamaliel Carbajal Moreno.

Referencias Bibliográficas:

1. Howard-Jones, P. A. (2014). Neuroscience and education: A review of educational interventions and biological approaches. *The Lancet Diabetes & Endocrinology*, 2(10), 817-824.
2. Makin S. (2016). Brain training: Memory games. *Nature*, 531(7592), S10–S11. <https://doi.org/10.1038/531S10a>
3. Packard, M. G. (2009). Anxiety, cognition, and habit: a multiple memory systems perspective. *Brain Research*, 1293, 121–128.
4. Packard, M. G., & Goodman, J. (2012). Emotional arousal and multiple memory systems in the mammalian brain. *Frontiers in Behavioral Neuroscience*, 6, 14.
5. Stanciu, O., Jones, A., Metzner, N., Fandakova, Y., & Ruggeri, A. (2024). The differential impact of active learning on children's memory. *Developmental Psychology*, 60(5), 904–915.

Difusión, divulgación y extensión

Desarrollo histórico de los proyectos editoriales del Programa Universitario de Bioética

Muciño Ramírez Blanca Rocío*¹

1 ORCID: 0009-0004-8591-4385

¹ Programa Universitario de Bioética

* *brmucinor@unam.mx*

Palabras clave: edición universitaria, gestión editorial, historia institucional, bioética

Introducción:

El Programa Universitario de Bioética (PUB), adscrito a la Coordinación de Humanidades, tiene como propósito desarrollar y promover investigación inter y transdisciplinaria, así como actividades de docencia y difusión orientadas a fomentar un debate social, científico y filosófico riguroso, laico, plural y argumentado en torno a problemas contemporáneos.

En el marco del Plan de Desarrollo de la Rectoría 2011-2015 (UNAM, 2011), el PUB fue creado el 13 de septiembre de 2012. A lo largo de 13 años de trayectoria, ha consolidado diversas líneas de trabajo vinculadas con las tres funciones sustantivas de la UNAM: docencia, investigación y difusión de la cultura.

Es en esta última función donde, a través del área de Gestión y Edición de Publicaciones, se conformó en 2018 un equipo editorial profesional dedicado a difundir el conocimiento bioético. No obstante, la labor editorial del Programa se inició años antes, con la publicación de 11 libros entre 2012 a 2018.

Objetivo:

Mostrar el desarrollo editorial del PUB a partir del trabajo de una técnica académica especializada en diseño y producción editorial, así como la manera en que dicha producción ha fortalecido el quehacer institucional universitario.

Materiales:

Informes de labores entregados a la Coordinación de Humanidades (2017-2025).

Informes de actividades del Programa Universitario de Bioética (2017-2025).

Plan de Desarrollo de la Rectoría 2011-2015.

Metodología:

El trabajo se desarrolló mediante una metodología cualitativa de tipo histórico-documental, centrada en el análisis institucional del desarrollo editorial del PUB. La recopilación de información se realizó a partir de fuentes documentales oficiales, específicamente informes de labores y de actividades del PUB correspondientes al periodo 2017-2025, así como el Plan de Desarrollo de Rectoría 2011-2015. Dichas fuentes permitieron identificar de manera sistemática los proyectos editoriales, su desarrollo y los resultados alcanzados en materia de difusión y divulgación del conocimiento bioético.

El análisis de la información se llevó a cabo mediante una sistematización cronológica y descriptiva de los proyectos editoriales del PUB, clasificándolos por tipo de publicación (libros, cuadernos, columnas de opinión, Gaceta PUB y Bioética UNAM). Asimismo, se analizaron los procesos de consolidación del área de Gestión y Edición de Publicaciones, atendiendo a la conformación de un equipo de trabajo, la formalización del Comité Editorial PUB y la continuidad de los proyectos generados.

Este enfoque permitió identificar los principales hitos del desarrollo editorial del Programa y valorar el impacto técnico-académico en la consolidación de estrategias. Se atendió el alcance y difusión de los productos generados, considerando el número de publicaciones realizadas, acceso (impreso, digital, acceso abierto), y los canales de distribución. Las fuentes consultadas, correspondientes al periodo 2017-2025, ofrecieron información comprobable sobre procesos, productos y resultados editoriales.

Resultados:

Con la creación del área de Gestión y Edición de Publicaciones en 2018, se formalizó un espacio editorial profesional. Se impulsaron las dos líneas de trabajo existentes la columna de opinión semanal en Animal Político y la edición de libros PUB, así como la creación de tres nuevos proyectos: Gaceta PUB, revista Bioética UNAM y la serie Cuadernos de Bioética.

Para ello, se integró un equipo conformado por una correctora de estilo, una diseñadora gráfica y una asistente editorial, lo que permitió fortalecer el trabajo editorial. El 28 de septiembre de 2020 se notificó al Consejo Editorial de la UNAM la creación de su Comité Editorial del PUB, el cual inició sesiones en 2021.

Entre 2018 y 2025, se registró la publicación de 430 textos en Animal Político en la sección “El plumaje”, así como la edición de 10 libros impresos, tres libros electrónicos de acceso abierto y 10 títulos correspondientes a la serie Cuadernos de Bioética creada en 2018.

Ese mismo año se creó la Gaceta PUB, órgano informativo oficial del Programa. Su primer número bimestral correspondió a septiembre-octubre de 2018. Con 49 números editados, tanto impresos como digitales, hasta 2025, la gaceta se ha consolidado como

memoria institucional, respaldada por un Manual de Identidad Gráfica. En 2018 se detectó la necesidad de un espacio especializado para la publicación de investigaciones en bioética; el proyecto de la revista académica Bioética UNAM fue aprobado en 2023, en abril de 2024 se designó al editor en jefe y en mayo se abrió la convocatoria. En 2025 se publicaron dos números semestrales.

La edición de libros impresos, la publicación semanal en un medio digital de alcance nacional, la disponibilidad de libros electrónicos y de la revista electrónica en acceso abierto y la distribución híbrida (impresa y digital) de la Gaceta PUB han ampliado de manera sostenida el acceso al conocimiento bioético, permitiendo llegar a públicos especializados y a audiencias no académicas.

Conclusiones:

El análisis del desarrollo editorial del Programa Universitario de Bioética permite afirmar que la intervención técnica-académica en materia de gestión y edición de publicaciones ha sido un factor clave para el cumplimiento de los objetivos establecidos en su Acuerdo de Creación, particularmente aquel orientado a publicar y difundir los resultados de investigaciones y de coloquios en libros impresos y en publicaciones electrónicas. La producción de libros, la serie Cuadernos de Bioética, publicaciones periódicas (Gaceta PUB y revista Bioética UNAM) y espacios de divulgación (columna de opinión), evidencian un proceso de consolidación institucional.

Los indicadores cuantitativos y cualitativos muestran no sólo un incremento significativo en la productividad editorial, sino también la formalización de procesos, la profesionalización del trabajo editorial universitario y la ampliación del acceso al conocimiento bioético a través de esquemas de difusión híbridos y de acceso abierto. Estos resultados han contribuido a fortalecer los vínculos entre la investigación académica, la divulgación del conocimiento y la sociedad, en concordancia con las funciones sustantivas de la UNAM.

En este sentido, la experiencia del PUB pone de relieve la relevancia del trabajo técnico-académico especializado como componente estratégico para la materialización de las metas institucionales, así como para la construcción de proyectos editoriales universitarios sostenibles, con impacto social y proyección académica a mediano y largo plazo.

A través de su producción editorial, el PUB ha fortalecido los vínculos entre la academia y la sociedad, consolidando la misión de la UNAM como referente en la producción y difusión del conocimiento bioético en México y a nivel internacional.

Referencias Bibliográficas:

1. Dirección General de Cooperación e Internacionalización. (2025). *UNAM*. Universidad Nacional Autónoma de México.

<https://www.unaminternacional.unam.mx/es/unam>

2. Programa Universitario de Bioética. (2017-2025a). *Informes anuales de actividades*. Universidad Nacional Autónoma de México.

3. Programa Universitario de Bioética. (2017-2025b). *Informes anuales de labores entregados a la Coordinación de Humanidades*. Universidad Nacional Autónoma de México.

4. Programa Universitario de Bioética. (2025). *Programa Universitario de Bioética*. Universidad Nacional Autónoma de México.

https://www.bioetica.unam.mx/?page_id=1115

5. Universidad Nacional Autónoma de México. (2011). *Plan de Desarrollo de Rectoría 2011-2015*. https://www.pudh.unam.mx/repositorio/Programa_de_trabajo.pdf

6. Universidad Nacional Autónoma de México (2012). *Acuerdo por el que se crea el Programa Universitario de Bioética*. *Gaceta UNAM*. https://www.bioetica.unam.mx/wp-content/uploads/2023/06/Acuerdo_creacion_PUB_Gaceta.pdf

Difusión, divulgación y extensión

Contribuciones del personal técnico-académico a la educación y divulgación de la biodiversidad en un museo universitario

Nivón Ramírez Luisa Fernanda*¹

1 ORCID: 0009-0005-5728-0378

1 Instituto de Biología

* luisa.nivon@ib.unam.mx

Palabras clave: mediación, cédulas interpretativas, guiones interpretativos, microformatos digitales, validación

Introducción:

En un museo universitario de biodiversidad, la educación y la divulgación no se reducen a productos visibles (cédulas, talleres o recursos digitales), sino a decisiones técnico-académicas que traducen conocimiento científico en experiencias de aprendizaje (Alderoqui y Pedersoli, 2011; Falk y Dierking, 2016). Este trabajo documenta aportes del personal Técnico Académico (TA) que suelen permanecer ocultos: jerarquizar ideas, validar fuentes, ajustar lenguaje para diversos tipos de públicos y una revisión entre las distintas áreas.

La propuesta enfatiza el carácter colaborativo del quehacer TA. Como los son los perfiles de mediación educativa y atención a públicos escolares, accesibilidad comunicativa, producción de textos, diseño de formatos digitales y apoyo museográfico-operativo. Entender la exposición como medio de comunicación (García Blanco, 2009) y la interpretación como estrategia con propósito (Ham, 2022) permite explicitar criterios: qué decir, cómo decirlo, para quién y con qué nivel de profundidad.

En febrero 2025 a enero 2026 se atendieron 143,538 visitantes; se realizaron 638 recorridos guiados para 29,269 estudiantes; 80 talleres y 37 charlas científicas; y acciones de inclusión y accesibilidad (22 videos con subtítulo bilingüe; 49 visitas para públicos con discapacidad y vulnerables). Estos datos muestran el reto de sostener coherencia comunicativa en alta afluencia, donde la atención y el valor percibido condicionan la comprensión (Bitgood, 2013; Serrell, 1997).

El objetivo es visibilizar y sistematizar las actividades TA, el diagnóstico en sala, diseño de mensajes, producción de guiones y cédulas, y validación, que haga transferibles decisiones y productos. Se comparten criterios, plantillas y evidencias de validación correctiva para fortalecer continuidad, memoria técnica y calidad comunicativa (Álamo, 2021; Screven, 1990).

Objetivo:

Visibilizar y documentar las contribuciones del personal técnico-académico a la educación y divulgación de la biodiversidad en un museo universitario, describiendo un ciclo replicable: diagnóstico en sala de dudas del público, definición de mensajes clave, elaboración de guiones interpretativos, producción y actualización de cédulas y apoyos de mediación, y validación interáreas para ajustar mejoras. Mostrar cómo esta labor articula curaduría, educación, diseño, comunicación y operación, asegurando rigor, accesibilidad y continuidad mediante plantillas, bitácora y control de versiones.

Metodología:

La metodología se organiza como un ciclo técnico-académico de producción y mejora continua. (1) Diagnóstico situado: observación en sala y registro de preguntas frecuentes, puntos de confusión y barreras de comprensión (Bitgood, 2013). (2) Arquitectura de mensajes: jerarquización de ideas clave por tema/estación y definición de niveles de profundidad (mensaje breve, mediación y ampliación), considerando el tiempo real de visita (Serrell, 1997). (3) Guion interpretativo: redacción en lenguaje claro con criterios de rigor, pertinencia y accesibilidad, apoyada en principios de interpretación con propósito (Ham, 2022). (4) Producción de recursos: actualización de cédulas interpretativas y apoyos de mediación (fichas, banco de preguntas) y, cuando aplica, microformatos digitales. (5) Trabajo colaborativo: validación interáreas por TA con perfiles complementarios (mediación educativa, apoyo a contenidos científicos, diseño/producción editorial-digital y soporte museográfico-operativo), con trazabilidad de cambios. (6) Validación correctiva: prueba en condiciones reales y ajuste iterativo a partir de retroalimentación breve, dejando bitácora y control de versiones (Álamo, 2021; Screven, 1990).

Resultados:

En el periodo febrero 2025 a enero 2026, el trabajo técnico-académico contribuyó a consolidar la oferta educativa y de divulgación en un museo universitario de biodiversidad mediante productos y procesos verificables. En atención a públicos generales y familiares se registraron 143,538 visitantes, se organizaron 13 eventos y 37 charlas científicas, y se implementaron 80 talleres; además, se incorporaron 20 talleres para público familiar y se produjeron 2 folletos de apoyo (registros institucionales). Estos productos se articularon con criterios de comunicación museográfica y lenguaje claro, entendiendo la exposición como medio de comunicación (García Blanco, 2009) y la interpretación como una diferencia a propósito (Ham, 2022).

En el componente escolar se realizaron 638 recorridos guiados para 29,269 estudiantes (crecimiento de 24% respecto al año anterior) y se dio seguimiento mediante

encuestas a 203 escuelas, lo que aportó insumos para la validación de mensajes y apoyos de mediación. Para públicos con discapacidad y vulnerables se coordinaron 49 visitas con 1,323 asistentes y se fortaleció la accesibilidad comunicativa con el subtítulo de 22 videos. Asimismo, se elaboró 1 guía para docentes y se aplicaron 200 encuestas de estudio de público (INEGI), integrando retroalimentación breve para ajustar recursos.

En operación y continuidad, se realizó mantenimiento de 18 recursos museográficos, limpieza y mantenimiento de 15 réplicas y apoyo al montaje de cuatro exposiciones. En conjunto, estos resultados muestran cómo la labor TA permite sostener coherencia entre sala y mediación, en contextos de alta afluencia donde la atención condiciona la comprensión (Bitgood, 2013; Serrell, 1997).

Conclusiones:

La discusión central es que la educación y divulgación de la biodiversidad en un museo universitario se sostienen tanto en los productos visibles como en una infraestructura de trabajo técnico-académico: criterios, coordinación y documentación. Desde la educación en museos orientada al visitante (Alderoqui y Pedersoli, 2011) y al aprendizaje como construcción de significado (Falk y Dierking, 2016), el personal TA actúa como enlace entre curaduría/investigación, mediación, diseño y operación, traduciendo conceptos complejos a mensajes interpretativos comprensibles.

Un hallazgo relevante es el valor de la validación (interáreas y en sala) como práctica operativa. Validar implica revisar guiones, cédulas y apoyos con criterios compartidos, probarlos en condiciones reales y ajustar cuando el público no comprende o cuando el flujo de visita no lo permite. Este enfoque se alinea con la validación correctiva y el uso de la evaluación en distintas etapas del diseño expositivo (Álamo, 2021; Screven, 1990). Considerar la atención como recurso limitado ayuda a justificar jerarquías de información y textos breves (Bitgood, 2013; Serrell, 1997).

En lo organizativo, la multidisciplinaria TA (mediación educativa, accesibilidad, producción editorial-digital y soporte museográfico) no es un “extra”, sino una condición de calidad: evita versiones desalineadas, hace trazables las decisiones y reduce dependencia de personas clave. La documentación con plantillas, bitácoras y control de versiones fortalece continuidad y facilita capacitación.

Se concluye que hacer explícitas estas contribuciones fortalece el reconocimiento del TA como actor clave para asegurar rigor científico, claridad comunicativa y coherencia educativa. El ciclo propuesto es replicable porque convierte el trabajo cotidiano en procedimientos compartibles: diagnosticar, diseñar, producir, validar y documentar. Esto eleva la calidad de la experiencia del público y consolida la memoria técnica del museo.

Referencias Bibliográficas:

1. Álamo, K. (2021). Escuchar la voz de la comunidad genera valor y conexión con

tu espacio: Importancia de la evaluación correctiva. En *Memorias del Encuentro Internacional de Museos de Puebla*.

https://upaep.mx/images/eventos/2021/encuentromuseos/6oencuentro_revista.pdf

2. Alderoqui, S., & Pedersoli, C. (2011). *La educación en los museos: De los objetos a los visitantes* (1a ed.). Paidós.

3. Bitgood, S. (2013). *Attention and value: Keys to understanding museum visitors*. Left Coast Press.

4. Falk, J. H., & Dierking, L. D. (2016). *The museum experience revisited*. Routledge.

5. García Blanco, A. (2009). *La exposición, un medio de comunicación*. Akal.

6. Ham, S. H. (2022). *Interpretación: Para lograr una diferencia a propósito*. InterpatMx SC.

7. Screven, C. G. (1990). Uses of evaluation before, during, and after exhibit evaluation. *A Journal of Visitor Behavior*, 1(2), 36–66.

8. Serrell, B. (1997). Paying attention: The duration and allocation of visitors' time in museum exhibitions. *Curator: The Museum Journal* 40(2), 108–125.

Difusión, divulgación y extensión

Entorno Virtual Fotográfico: Tecnologías para el Aprendizaje y Difusión Cultural Universitaria

Álvarez Bernal Rosalba Guadalupe¹, Güido Formosa Carlos², Ortiz Coronado Jesús*³

1 ORCID: 0009-0007-5974-3326

2 ORCID: 0009-0007-2628-6587

3 ORCID: 0000-0003-3585-4199

1 Facultad de Ciencias

2 Escuela Nacional Preparatoria Plantel 7

3 Escuela Nacional Preparatoria Plantel 7

* jesus.ortiz@enp.unam.mx

Palabras clave: Tecnologías para el aprendizaje, innovación educativa, recursos digitales, divulgación artística, educación continua

Introducción:

Este trabajo documenta el portal educativo fotográfico desarrollado 2017-2025 como entorno virtual de aprendizaje integrando contenido teórico, histórico y práctico con galerías. Fundamentado en programas de estudio del Colegio de Educación Estética y Estudios Técnicos Especializados en Fotografía de la ENP, combina experiencia docente con innovación tecnológica educativa, incorporando aportaciones de profesores invitados de otros colegios y dependencias universitarias, enriqueciendo enfoques pedagógicos.

La innovación educativa se manifiesta mediante diseño instruccional basado en Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento, facilitando aprendizaje ubicuo y personalizado. Estructura cuatro categorías: técnica fotográfica, historia con pioneros como Niépce, Daguerre y Talbot, curiosidades del ámbito y enlaces especializados, complementadas con galerías ilustrando técnicas. Durante ocho años incorporó más de 40 artículos y 10 galerías abarcando fotografía científica, fotomacrografía, nocturna y escénica. La estrategia de divulgación artística integra múltiples canales de acceso abierto, promoviendo democratización del conocimiento fotográfico mediante recursos digitales interactivos que trascienden el aula tradicional.

El proyecto ejemplifica trabajo colaborativo coordinado por el técnico académico, quien administra infraestructura digital, coordina comité editorial y gestiona producción. Facilita aprendizaje autónomo, promueve experimentación e integra teoría-práctica, favoreciendo desarrollo de habilidades en estudiantes de nivel medio superior, académicos y público general. Demuestra cómo la coordinación técnica potencia la labor docente mediante diseño de plataformas digitales, evidenciando la importancia del

técnico académico en innovación universitaria.

Objetivo:

Desarrollar el entorno virtual fotográfico fundamentado en los programas de estudio del Colegio de Educación Estética y de Estudios Técnicos Especializados, facilitando la difusión del conocimiento mediante tecnologías para el aprendizaje. Extender el alcance de la enseñanza universitaria proporcionando recursos para el aprendizaje autónomo. Demostrar cómo la coordinación técnica especializada potencia la labor docente mediante el diseño y la administración de plataformas digitales educativas, constituyendo un modelo colaborativo interdisciplinario replicable.

Metodología:

El desarrollo del portal se fundamentó en un modelo colaborativo sustentado en los programas de estudio del Colegio de Educación Estética y Estudios Técnicos Especializados en Fotografía de la ENP. El técnico académico desarrolló una propuesta educativa aplicando principios de TAC (García-Peñalvo, 2020): experiencias de aprendizaje significativo, integración de recursos multimedia, interactividad y aprendizaje autónomo (Cardona Ossa, 2002).

La configuración utilizó WordPress (Automattic, 2024) como sistema de gestión de contenidos por su flexibilidad y escalabilidad, complementado con *plugins* para galerías fotográficas. La arquitectura de información se estructuró mediante taxonomías jerárquicas: categorías con etiquetas específicas, menús contextuales, búsqueda avanzada y enlaces relacionados. Los lineamientos de calidad establecidos por el comité editorial incluyeron rigor académico, precisión técnica, claridad expositiva, coherencia conceptual, actualización periódica y relevancia pedagógica.

El comité integrado por el técnico académico y docentes especialistas revisó sistemáticamente cada publicación verificando pertinencia curricular y calidad didáctica. Los profesores invitados de otros colegios y dependencias enriquecieron el proyecto con perspectivas interdisciplinarias (Salinas et al., 2014). El proceso siguió ciclos de planificación, producción, implementación, evaluación y mejora continua durante 2017-2025, documentando la evolución mediante reportes, evaluaciones de usuarios, análisis de métricas, retroalimentación del comité y revisiones curriculares.

Resultados:

El portal educativo (<https://fotografia.ceduc.com.mx>) constituye un repositorio con más de 40 artículos y 10 galerías. La estructura comprende cuatro secciones. La técnica fotográfica aborda principios básicos alineados con los programas de estudio, uso de equipos, técnicas de iluminación, composición y procesos especializados. La historia explora biografías de pioneros como Nicéphore Niépce, Louis Daguerre y William Henry

Fox Talbot, documenta la evolución desde daguerrotipos hasta la fotografía digital, analiza las contribuciones científicas del medio y examina las implicaciones culturales del desarrollo tecnológico. Las curiosidades presentan anécdotas históricas e innovaciones técnicas. Los enlaces conectan con recursos externos especializados. Las galerías funcionan como componente pedagógico ilustrando aplicaciones en fotografía científica de eclipses, fotomacrografía, fotografía nocturna y escénica. El análisis temporal 2017-2025 revela desarrollo progresivo: años iniciales establecieron fundamentos; 2020-2022 expandió hacia especialización digital; 2023-2025 integró tecnologías emergentes y consolidó la colaboración interdisciplinaria.

El trabajo colaborativo evidencia la viabilidad del modelo interdisciplinario mediante indicadores concretos: integración efectiva de *expertise* disciplinar fotográfico con competencias técnicas educativas, producción sostenida durante ocho años, adaptabilidad a cambios tecnológicos y curriculares, y escalabilidad demostrada por incorporación gradual de colaboradores (Pedró F et al., s. f.). Este proyecto demuestra que la colaboración sistemática entre docentes especializados, profesores invitados y técnicos académicos genera recursos digitales sostenibles que amplían el alcance universitario. El portal permite navegación intuitiva, búsqueda avanzada, acceso multiplataforma y arquitectura responsive.

Conclusiones:

El desarrollo del portal evidencia la importancia del técnico académico en la innovación educativa integrando tecnologías para el aprendizaje (Cabero-Almenara y Llorente-Cejudo, 2020). La coordinación técnica aporta visión pedagógica que articula los objetivos institucionales con las posibilidades digitales. El proyecto demuestra cómo la colaboración entre los docentes con *expertise* en fotografía, los profesores invitados de otros colegios y dependencias universitarias, y los técnicos académicos genera sinergias que potencian la calidad académica, la pertinencia pedagógica y el alcance social de los recursos (Salinas et al., 2014).

La fundamentación en los programas oficiales garantiza la coherencia curricular y facilita la integración en los procesos de enseñanza-aprendizaje. La estructura modular facilita estilos de aprendizaje y niveles de profundización, permitiendo a los usuarios encontrar contenidos apropiados a sus necesidades. Las galerías fotográficas trascienden la función ilustrativa para convertirse en objetos de estudio (García-Arieto Lorenzo, 2005), que ejemplifican la aplicación de conceptos teóricos, favoreciendo la integración teoría-práctica del aprendizaje significativo. El mantenimiento durante ocho años demuestra el compromiso institucional con la calidad y la adaptación a las necesidades cambiantes.

Este modelo colaborativo interdisciplinario puede replicarse en otras áreas que requieran la difusión del conocimiento mediante plataformas digitales de acceso abierto.

El proyecto constituye una aportación al cumplimiento de las funciones universitarias de difusión cultural y extensión académica, ampliando el alcance social de la UNAM mediante la democratización del acceso al conocimiento fotográfico hacia públicos diversos que tradicionalmente no accederían a la formación universitaria de calidad.

Referencias Bibliográficas:

1. Automattic. (2024). *WordPress: Sistema de gestión de contenidos*. <https://wordpress.org>
2. Cabero Almenara, J., & Llorente Cejudo, M. C. (2020). Covid-19: transformación radical de la digitalización en las instituciones universitarias. *Campos Virtuales*, 9(2), 25-34. <https://hdl.handle.net/11441/102409>
3. Cardona Ossa, G. (2002). Tendencias educativas para el siglo XXI. Educación virtual, online y @learning. Elementos para la discusión. Edutec, *Revista Electrónica De Tecnología Educativa*, (15), Artículo a025. <https://doi.org/10.21556/edutec.2002.15.542>
4. García-Aretio, L. (2005). *Objetos de aprendizaje. Características y repositorios*. BENED. [https://www.researchgate.net/publication/235764826 Objeto de aprendizaje Características y repositorios](https://www.researchgate.net/publication/235764826_Objeto_de_aprendizaje_Caracteristicas_y_repositorios)
5. García-Peñalvo, F. J. (2020). Modelo de referencia para la enseñanza no presencial en universidades presenciales. *Campus Virtuales*, 9(1), 41-56. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7470450.pdf>
6. Ortiz Coronado, J., Álvarez Bernal, R. G., & Guido Formosa, C. (2017-2025). *Portal educativo de fotografía*. Escuela Nacional Preparatoria, Universidad Nacional Autónoma de México. <https://fotografia.ceduc.com.mx>
7. Pedró, F., Magenta, C., & Negro, A. (s. f.). *Tecnología y escuela: lo que funciona y por qué Documento básico*. Fundación Santillana. <https://www.fundacaosantillana.org.br/wp-content/uploads/2020/01/Tecnologi%CC%81a-y-escuela-lo-que%CC%81-funciona-y-por-que%CC%81.-Documento-ba%CC%81sico.pdf>
8. Salinas, J., De Benito, B., & Lizana, A. (2014). Competencias docentes para los nuevos escenarios de aprendizaje. *Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 28(1), 145-163. <https://www.redalyc.org/pdf/274/27431190010.pdf>

Difusión, divulgación y extensión

Del laboratorio a la comunidad: Divulgación neurocientífica y retribución social del Instituto de Neurobiología durante la Semana del Cerebro

Pérez Díaz Claudia Ibeth*¹, Hernández Abrego Andy Brian², Pech Pool Santiago M.³

1 ORCID: 0000-0003-4352-8123

2 ORCID: 0009-0002-6165-8095

3 ORCID: 0000-0003-3920-3887

1 Instituto de Neurobiología

2 Instituto de Neurobiología

3 Instituto de Neurobiología

* cperezd@comunidad.unam.mx

Palabras clave: Divulgación científica, Neurociencias, actividades educativas, vinculación institucional,

Introducción:

En marzo de 2025 se llevó a cabo la Semana del Cerebro en el Instituto de Neurobiología (INb) de la UNAM, campus Juriquilla, Querétaro. Este evento, organizado por la Comisión de Difusión y Divulgación del INb, forma parte de la iniciativa internacional Brain Awareness Week, impulsada por la Fundación Dana y la International Brain Research Organization (IBRO).

La edición 2025 tuvo como eje el tema “Moldea tu Cerebro”, centrado en la plasticidad neuronal: la capacidad del cerebro para generar nuevas neuronas y establecer conexiones que antes no existían. Esta propiedad es esencial para la recuperación tras lesiones, el afrontamiento de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y la mejora de alteraciones del lenguaje y la motricidad, aspectos clave para una mejor calidad de vida.

El programa se desarrolló en modalidad híbrida e incluyó actividades lúdicas, charlas de divulgación, una obra de teatro y materiales dirigidos a públicos de diversas edades y niveles educativos. Las actividades presenciales se realizaron del 11 al 15 de marzo en el Centro Académico Cultural del campus UNAM Juriquilla, en un horario de 9:00 a 13:30 hrs. La Comisión coordinó la instalación de módulos, la gestión de recursos y materiales, así como la logística necesaria para recibir a escuelas públicas y privadas de nivel básico, medio superior y superior, además del público general. De manera complementaria, se generaron contenidos digitales y actividades científicas dirigidas especialmente a niñas y niños, con el fin de acercarlos de forma lúdica al conocimiento del cerebro. También se

desarrolló un guion teatral de divulgación científica, con el objetivo de comunicar conceptos neurobiológicos mediante una experiencia escénica accesible y atractiva. Finalmente, se llevó a cabo una campaña de difusión en radio y televisión local para invitar a la comunidad a participar y fortalecer el alcance de la Semana del Cerebro.

Objetivo:

Principal: Divulgar el funcionamiento del cerebro en condiciones de salud y enfermedad para sensibilizar a la sociedad sobre los retos que enfrentan las personas con trastornos neurológicos, y destacar la importancia de la investigación en neurociencias para promover el bienestar y la calidad de vida.

Objetivos particulares

1. Coordinar la logística de las actividades de divulgación, tanto presenciales como digitales.
2. Impulsar la difusión y divulgación de la Semana del Cerebro a través de medios de comunicación locales.

Materiales:

Modelos anatómicos de cerebro y neuronas, equipo audiovisual, computadoras, proyector, material de papelería, inmobiliario, así como plataformas digitales y redes sociales institucionales.

Metodología:

La planeación inició con la definición del eje temático “Moldea tu Cerebro” y el diseño de actividades alineadas con los objetivos del evento. Posteriormente, la operación se organizó en pares de trabajo asignados de acuerdo a las líneas de trabajo del evento:

- 1) coordinación y colaboración en contenidos digitales;
- 2) registro y control de escuelas;
- 3) desarrollo y adaptación de actividades presenciales;
- 4) coordinación, consolidación, compra y entrega de materiales e insumos;
- 5) difusión multicanal (radio, TV local, lonas y redes institucionales);
- 6) registro, asignación de personal académico y estudiantes de apoyo;
- 7) elaboración y validación de constancias de participación.

Cada línea generó entregables propios y se coordinó mediante reuniones de integración constantes para asegurar coherencia operativa.

El evento operó en dos bloques horarios para recepción de escuelas: de 09:00 a 11:30 hrs. y de 11:00 a 13:30 hrs. Las escuelas con registro confirmado fueron organizadas en equipos de 20 a 25 participantes, considerando nivel educativo, tamaño de grupo y aforo disponible. A cada equipo se le asignó un guía y una ruta estructurada, diseñada para garantizar la participación en los tres componentes esenciales del evento: obra de teatro,

charla de divulgación y actividades lúdicas.

Las rutas se planearon para optimizar tiempos por estación, asegurar flujo continuo entre espacios y evitar saturación. El personal asignado verificó asistencia, tiempos reales y movilidad de los equipos. Esta metodología permitió mantener coherencia temática, seguridad y eficiencia logística.

Resultados:

La realización de la Semana del Cerebro 2025 permitió alcanzar resultados significativos en términos de participación, impacto social y generación de productos de divulgación científica. Durante el evento presencial se presentaron 18 actividades presenciales, una obra de teatro y cuatro charlas de divulgación en el auditorio Flavio Mena, estas charlas fueron transmitidas en vivo y grabadas para el canal oficial de YouTube del Instituto (@UNAMINB). Se habilitó un micrositio (inb.unam.mx/semanadelcerebro) y se difundieron contenidos en redes sociales oficiales: Facebook, Instagram y X (@INBUNAM).

En el ámbito digital, se generaron y difundieron contenidos audiovisuales y recursos interactivos. Los contenidos digitales publicados incluyeron cinco videos informativos, una página web y un juego interactivo sobre neuroplasticidad. Las charlas de divulgación grabadas (@UNAMINB) han registrado, hasta la fecha, más de 1,500 visualizaciones, evidenciando el interés del público por los temas abordados.

Así mismo se publicaron un artículo de corte divulgativo en Gaceta UNAM (García-Frías et al., 2025), otro en Gaceta UNAM Juriquilla (Hernández-Abrego et al., 2025), y un cartel presentado en el congreso de la Society for Neuroscience, Estados Unidos (Olivares-Moreno et al., 2025). Participaron activamente 235 miembros del instituto. La asistencia total fue de 3,480 personas, incluyendo 3,280 alumnos de 51 escuelas (60.6 % públicas, 39.4 % privadas): Nivel básico: 67.7 % (2,220 alumnos), Nivel medio superior: 18.9 % (621 alumnos), Nivel superior: 13.4 % (439 alumnos). Además, asistieron aproximadamente 200 personas del público general. Los recursos financieros se obtuvieron mediante una subvención de la fundación Dana (BAW25-2336042404), Posgrado UNAM, la Sociedad de Ciencias Fisiológicas, el Capítulo Mexicano de la Sociedad de Neurociencias, la Dirección del Instituto de Neurobiología, y apoyos logísticos del CAC, la Coordinación de Servicios Administrativos y la Biblioteca del campus.

Conclusiones:

La Semana del Cerebro 2025 consolidó un modelo híbrido de divulgación científica que integró actividades presenciales y digitales, fortaleciendo la interacción entre la comunidad académica y la sociedad. El enfoque en plasticidad neuronal permitió comunicar conceptos complejos de manera accesible, resaltando su relevancia en la

salud y la calidad de vida. La combinación de actividades lúdicas, contenidos digitales y charlas de divulgación permitió atender a distintos grupos y niveles educativos, favoreciendo la comprensión de conceptos complejos de la neurociencia, en particular la plasticidad neuronal. Mientras que la gran participación registrada, tanto en las actividades presenciales y en los contenidos digitales, pone en evidencia el interés social por temas relacionados con el funcionamiento del cerebro, la salud mental y las enfermedades neurológicas.

La organización del evento evidenció la capacidad del Instituto para gestionar recursos financieros y garantizar una logística eficiente. La participación activa de académicos y estudiantes fue fundamental para alcanzar un impacto significativo, reflejado en la asistencia masiva y en la producción de materiales de divulgación con proyección nacional e internacional.

Además, la organización del evento así como la generación de productos de divulgación, como lo fueron los artículos en medios universitarios y la presentación de un cartel en un congreso internacional, reafirman el compromiso del Instituto de Neurobiología con la comunicación pública de la ciencia, posicionándolo como referente en la divulgación de la neurociencia en México y en el marco de la iniciativa global Brain Awareness Week.

Referencias Bibliográficas:

1. García-Frías, B. A., Pérez-Díaz, C. I., Pech-Pool, S. M., Chávez, P., & Paz, S. (2025). Semana del Cerebro en Ciencias, Neurobiología y Biomédicas. *Gaceta UNAM*. <https://www.gaceta.unam.mx/semana-del-cerebro-en-ciencias-neurobiologia-y-biomedicas/>
2. Hernández-Abrego, A. B., García-Frías, B. A., Claudia Gutiérrez-Hernández, C., Pérez-Díaz, C., García-Martínez, J. A., Olivares-Moreno, R. & Pech-Pool, S. (2025). La Semana del Cerebro 2025, “Moldea tu cerebro” en el Instituto de Neurobiología. *Gaceta UNAM Juriquilla*. 2025(6), 35-41. <https://www.campusjuriquilla.unam.mx/cac/gaceta/>
3. Olivares-Moreno R., Hernández-Abrego B.A., Gutiérrez-Hernández C. C., García-Martínez J. A., Pech-Pool S., García-Frías B.A., Pérez-Díaz C. I., Luna, M. & Morales, T. (2025, noviembre). *Brain awareness week in the Neurobiology Institute in Querétaro, México*. [Póster]. Society for Neuroscience, Estados Unidos.

Difusión, divulgación y extensión

El Curso de Fotografía del Observatorio San Pedro Mártir como estrategia de divulgación científica y extensión universitaria

Plauchu Frayn Ilse^{*1}, Hernández Landa Javier Alonso², Lugo Ibarra Erica³

1 ORCID: 0000-0002-4166-6349

2 ORCID: 0009-0008-7063-2704

3 ORCID: 0000-0002-6513-1058

1 Observatorio Astronómico Nacional San Pedro Mártir del Instituto de Astronomía de la UNAM

2 Observatorio Astronómico Nacional San Pedro Mártir del Instituto de Astronomía de la UNAM

3 Observatorio Astronómico Nacional San Pedro Mártir del Instituto de Astronomía de la UNAM

** ilse@astro.unam.mx*

Palabras clave: Fotografía científica, astronomía, extensión universitaria, educación continua, divulgación científica

Introducción:

La extensión universitaria y la divulgación científica constituyen funciones sustantivas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM, s. f.), orientadas a fortalecer el vínculo entre la comunidad académica y la sociedad. A través de la comunicación pública de la ciencia (Dirección General de Divulgación de la Ciencia [DGDC], s. f.) y de programas de educación continua (Universidad Nacional Autónoma de México [UNAM], s. f.), la universidad amplía el acceso al conocimiento, promueve la cultura científica y favorece la apropiación social de los saberes generados en sus entidades. En este contexto, las y los técnicos académicos desempeñan un papel fundamental en el diseño e implementación de actividades dirigidas a públicos diversos.

Los observatorios astronómicos, aunque dedicados principalmente a la investigación científica, representan también espacios estratégicos para la divulgación y la extensión universitaria. La combinación de infraestructura científica especializada, entornos naturales de alto valor ambiental y el interés social por la astronomía los convierte en escenarios idóneos para actividades educativas dirigidas al público general. En particular, la observación del cielo nocturno permite sensibilizar sobre la importancia de la preservación de los cielos oscuros y del patrimonio natural asociado.

En este marco, la fotografía se presenta como una herramienta eficaz para comunicar la ciencia de manera visual y generar experiencias de aprendizaje significativas, especialmente en públicos no especializados.

El Curso de Fotografía en el Observatorio Astronómico Nacional San Pedro Mártir (OAN, 2025), del Instituto de Astronomía de la UNAM, surge como una iniciativa de

educación continua dirigida a público general adulto, diseñada e impartida por personal técnico académico. Su primera edición se realizó con éxito en octubre del año en curso e integró sesiones teóricas y prácticas enfocadas en técnicas fotográficas y en el uso responsable de la infraestructura científica.

Objetivo:

El objetivo de este trabajo es describir y analizar la planeación, implementación y resultados del Curso de Fotografía impartido en el Observatorio San Pedro Mártir durante su primera edición, como una estrategia de divulgación científica y extensión universitaria. Se documenta cómo el curso integró contenidos técnicos y culturales para acercar al público general al entorno del observatorio, fomentar la apropiación social del conocimiento y promover la valoración del cielo nocturno mediante el uso de infraestructura científica real.

Materiales:

El curso se impartió en el Observatorio San Pedro Mártir y su entorno natural, utilizando cámaras digitales, trípodes, accesorios básicos, material didáctico y personal técnico académico.

Metodología:

La metodología empleada para el desarrollo del Curso de Fotografía del Observatorio San Pedro Mártir (OAN, 2025) se estructuró en tres etapas: planeación, implementación y seguimiento. En la etapa de planeación se definieron los objetivos del curso, el perfil del público objetivo, la duración, los contenidos teóricos y prácticos, así como la logística para el uso de las instalaciones y del entorno natural del observatorio. Se diseñaron materiales didácticos y se establecieron criterios para el uso responsable de la infraestructura científica.

La implementación consistió en un curso presencial dirigido a público general adulto, con la participación de 11 personas, impartido por personal técnico académico. El curso combinó sesiones teóricas introductorias con prácticas fotográficas diurnas y nocturnas, enfocadas en técnicas de fotografía y apreciación del cielo nocturno. Durante las actividades prácticas se brindó acompañamiento técnico constante para garantizar el aprendizaje, la seguridad de las y los participantes y el cuidado del entorno.

La etapa de seguimiento incluyó la observación directa del desarrollo del curso, la recopilación de evidencias fotográficas producidas por las y los participantes y la valoración cualitativa de la experiencia mediante retroalimentación directa realizada durante el curso. Asimismo, se aplicó una evaluación escrita de 20 preguntas de opción múltiple, relacionada con los temas abordados durante las sesiones prácticas, para valorar la comprensión de los contenidos técnicos.

Resultados:

La primera edición del Curso de Fotografía del Observatorio San Pedro Mártir se realizó con éxito en octubre de 2025, cumpliendo los objetivos establecidos en su planeación. El curso contó con la participación de 11 personas con distintos niveles de experiencia fotográfica, lo que permitió un ambiente de aprendizaje diverso y acorde con los principios de la educación continua y la divulgación científica.

Durante su desarrollo se observó un alto nivel de interés y participación, particularmente en las sesiones prácticas realizadas en el entorno del observatorio. Las actividades de fotografía nocturna permitieron el contacto directo con el cielo oscuro y con un sitio dedicado a la investigación científica. Como resultado tangible, las y los participantes produjeron imágenes del paisaje nocturno, del entorno natural y de elementos asociados al observatorio, evidenciando la adquisición de habilidades técnicas para el trabajo fotográfico en condiciones de baja iluminación.

Como producto del curso se conformó un repositorio con 25 fotografías seleccionadas a partir de criterios básicos de calidad técnica y composición visual. Estas imágenes se difundirán posteriormente a través de redes sociales institucionales, con el objetivo de divulgar el trabajo realizado y mostrar a posibles personas interesadas los resultados que pueden obtener durante el curso.

Asimismo, se realizaron dos visitas guiadas a telescopios del observatorio: el telescopio COLIBRI y el telescopio de 2.1 m, durante las cuales se explicaron las principales características de los instrumentos, sus objetivos científicos y aspectos relevantes de su historia.

En cuanto a la evaluación de los aprendizajes, la aplicación de una evaluación escrita de opción múltiple permitió obtener una calificación promedio grupal de 9.2/10, lo que refleja una adecuada comprensión de los contenidos técnicos abordados durante las sesiones prácticas.

Conclusiones:

Los resultados de la primera edición del Curso de Fotografía del Observatorio Astronómico Nacional confirman que este tipo de iniciativas constituyen una estrategia efectiva de divulgación científica y extensión universitaria. El curso mostró que la fotografía puede funcionar como un medio accesible para acercar al público general al entorno de un observatorio astronómico, favoreciendo experiencias formativas significativas sin requerir conocimientos científicos especializados.

Desde la perspectiva de la educación continua, la experiencia evidenció la importancia de una planeación adecuada, del acompañamiento técnico durante las actividades prácticas y del uso responsable de la infraestructura institucional. La participación del personal técnico académico fue fundamental para garantizar la calidad de los contenidos

y el adecuado desarrollo logístico de la actividad, resaltando su papel como vínculo entre la investigación científica y la sociedad.

Las visitas guiadas a los telescopios del observatorio complementaron la experiencia formativa al permitir a las y los participantes conocer directamente instrumentos científicos en operación, sus objetivos y algunos aspectos relevantes de su historia. Estas actividades contribuyeron a contextualizar el entorno de investigación y a fortalecer la percepción del observatorio como un espacio accesible para la sociedad.

En conjunto, la experiencia demuestra que la integración de actividades técnicas y de divulgación en un entorno científico real favorece la apropiación social del conocimiento y la valoración del patrimonio científico y natural. Como conclusión, el curso se consolida como una experiencia exitosa y replicable, con proyección de continuidad, ya que se contempla su realización futura con una periodicidad de dos ediciones anuales, contribuyendo así de manera sostenida a las funciones sustantivas de difusión, divulgación y extensión universitaria de la UNAM.

Referencias Bibliográficas:

1. Dirección General de Divulgación de la Ciencia. (s. f.). *La divulgación científica en la Universidad Nacional Autónoma de México*. UNAM. <https://www.dgdc.unam.mx/>
2. Instituto de Astronomía. (2025). *Observatorio Astronómico Nacional San Pedro Mártir*, UNAM. <https://www.astrossp.unam.mx/>
3. Observatorio Astronómico Nacional. (2025). *Curso de fotografía del Observatorio Astronómico Nacional*. Instituto de Astronomía, UNAM. <https://astronomia.unam.mx/curso-fotografia-oan>
4. Universidad Nacional Autónoma de México. (s. f.-a). *Educación continua en la UNAM*. <https://www.educacioncontinua.unam.mx/>
5. Universidad Nacional Autónoma de México. (s. f.-b). *Funciones sustantivas de la UNAM: Docencia, investigación y extensión universitaria*. <https://www.unam.mx/acerca-de-la-unam/funciones-sustantivas>

Difusión, divulgación y extensión

CADFILOS. Modelo de Atención para la Inclusión de estudiantes con discapacidad en Educación Superior.

Robles Cuéllar Camerina Ahideé^{*1}

1 ORCID: 0009-0002-8933-9870

1 Facultad de Filosofía y Letras. UNAM

* camerinarobles@filos.unam.mx

Palabras clave: Derechos, No Discriminación, Accesibilidad, Concientización, Educación Inclusiva

Introducción:

La educación es un derecho reconocido a nivel nacional e internacional, cuyo objetivo es garantizar la inclusión de todas las personas, independientemente de sus características o condiciones. Va más allá de la adquisición de conocimientos en la escuela, abarcando la oportunidad de aprender, desarrollarse y crecer continuamente a lo largo de la vida. Como patrimonio cultural y social, la educación cumple una función esencial en la transmisión de valores, conocimientos e identidades que fortalecen lazos comunitarios y fomentan el desarrollo social sostenible.

En el caso de las personas con discapacidad (PcD), la conceptualización educativa ha cambiado significativamente. Mientras en el pasado prevalecen enfoques de exclusión basados en paradigmas místicos, religiosos y médico-rehabilitadores, la perspectiva actual se orienta hacia el derecho a la educación inclusiva. Este enfoque busca eliminar estereotipos, prejuicios y estigmas, promoviendo igualdad de oportunidades y participación plena en todos los ámbitos sociales y académicos.

En agosto de 2022, la UNAM reafirmó su compromiso con la inclusión mediante los "Lineamientos para fomentar la Inclusión de las Personas con Discapacidad", que buscan fortalecer la autonomía, eliminar la discriminación y promover ajustes razonables en todos los espacios universitarios. El diseño universal o "Diseño para Todos" garantiza accesibilidad y participación equitativa, transformando los entornos en espacios verdaderamente inclusivos.

La incorporación de estas directrices por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM evidencia el papel protagónico de las instituciones universitarias como agentes de cambio social.

La implementación de políticas y acciones inclusivas en el ámbito universitario constituye un paso esencial para consolidar una educación que, de respuesta a la

diversidad, garantizando el ejercicio pleno de los derechos de todas las personas, con énfasis en los grupos de atención prioritaria.

Objetivo:

La implementación de acciones que aseguren la inclusión de Personas con Discapacidad en Educación Superior; promoviendo condiciones de equiparación de oportunidades que propicien un cambio en la cultura, políticas y prácticas institucionales, mediante un sistema de apoyos que facilite el ingreso, permanencia, desarrollo profesional, egreso y vinculación de los estudiantes con discapacidad al mercado laboral.

Materiales:

Instalaciones, servicios y materiales en formatos accesibles que posibiliten a las personas con discapacidad: el ingreso, permanencia, desarrollo integral, egreso y vinculación al campo laboral.

Metodología:

El Programa de Atención a Personas con Discapacidad de la FFyL (2004–2026) organiza su quehacer en ocho líneas temáticas articuladas desde un enfoque transversal, intercultural e interseccional.

La línea de Accesibilidad orienta acciones para asegurar la inclusión en espacios físicos, transporte, información, comunicaciones y servicios, mediante el diseño universal y los ajustes razonables.

Gestión y Alianzas promueve la cooperación interinstitucional con el fin de fortalecer capacidades formativas, técnicas y financieras en proyectos de inclusión.

Políticas de Inclusión y Sensibilización impulsa la difusión y apropiación de instrumentos jurídicos vinculantes que garantizan los derechos de las personas con discapacidad, favoreciendo la no discriminación y el respeto a la diversidad.

Formación Docente desarrolla procesos sistemáticos de capacitación basados en el Modelo Social y el enfoque de Derechos Humanos, con el propósito de transformar las prácticas pedagógicas.

La línea de Investigación estimula estudios y proyectos sobre discapacidad, derechos humanos y no discriminación, aportando evidencia para la toma de decisiones institucionales.

La Atención a la comunidad con discapacidad, bajo el principio “sin presencia no hay incidencia”, acompaña a las y los estudiantes en su trayectoria académica, social y emocional, fortaleciendo su autonomía y autogestión.

Finalmente, en coordinación con “Pumas por Inclusión” (semillero de talentos y de colaboración entre pares) el programa fortalece la inclusión del estudiantado con discapacidad en la comunidad universitaria.

Resultados:

CADFILOS conmemora en 2026, 22 años de trabajo ininterrumpido en pro de la inclusión de estudiantes con discapacidad en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Reconocido como un programa referente y pionero en su ámbito, ha servido de Modelo de Atención para otras instituciones de Educación Superior a nivel nacional e internacional.

Actualmente, el programa atiende directamente a 60 estudiantes con diversas discapacidades, incluyendo: visual, auditiva, intelectual, motriz, psicosocial/neurodivergencias y autismo.

Derivado de la solicitud de estudiantes con discapacidad, la FFyL progresivamente ha realizado adecuaciones físicas, en los servicios, así como en la información, las comunicaciones y el transporte interno.

El espacio de trabajo se estructura en una oficina común para actividades académicas, reuniones y capacitación, cubículos para entrevistas con estudiantes, familias, docentes y responsables de programas, y un espacio de contención destinado al uso de estudiantes con autismo, discapacidad psicosocial/neurodivergencias.

Adicionalmente, se dispone de un equipo de colaboradores (semillero de talentos) denominado "Pumas por la Inclusión", en donde estudiantes de servicio social en CADFILOS desarrollan conocimientos, habilidades y destrezas para brindar un trato digno y respetuoso a las personas con discapacidad, mientras se preparan transversal y profesionalmente en temas de inclusión, discapacidad, derechos humanos, no discriminación y cultura de paz.

Este programa dada su trayectoria ha impulsado eventos emblemáticos, como las Jornadas de Inclusión y Discapacidad en Educación Superior, y siete Foros Nacionales titulados "El Derecho a Leer", el último realizado en el marco del Centenario de la FFyL, promoviendo el acceso a la lectura como un derecho humano fundamental, alineado a la implementación del Tratado de Marrakech y la campaña "R2R" de la Unión Mundial de Ciegos.

Conclusiones:

En congruencia con la "Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad" de ONU, particularmente con su artículo 24, que reconoce el derecho a una educación inclusiva en todos los niveles, y bajo el principio de "No dejar a nadie atrás" establecido en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ODS 4 y ODS 10), la UNAM ha avanzado en la reconfiguración de su modelo institucional hacia un enfoque social y de derechos humanos, dando cabida a la inclusión de 2,000 universitarios con discapacidad, de acuerdo con cifras reportadas por la Unidad de Atención para Personas

con Discapacidad (UNAPDI/DGACO). Este tránsito ha permitido cuestionar prácticas históricamente excluyentes y sentar bases normativas para la igualdad de oportunidades en la educación superior.

No obstante, la materialización plena de este paradigma exige consolidar políticas universitarias que garanticen condiciones efectivas de accesibilidad, ajustes razonables y apoyos suficientes para la permanencia y el egreso exitoso de las y los estudiantes con discapacidad. En este sentido, la implementación de los Lineamientos para fomentar la Inclusión de las Personas con Discapacidad en la UNAM representa una oportunidad estratégica para fortalecer la institucionalización de la inclusión, siempre y cuando se acompañe de procesos de sensibilización y toma de conciencia de la comunidad universitaria, voluntad política sostenida y asignación presupuestaria específica.

Solo mediante un compromiso estructural y transversal será posible avanzar del reconocimiento formal de los derechos hacia su ejercicio pleno, contribuyendo así a una educación superior verdaderamente inclusiva, equitativa y socialmente responsable.

Referencias Bibliográficas:

1. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (20 de abril de 2021). *Ley General de Educación Superior*. Diario Oficial de la Federación. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGES_200421.pdf
2. Gaceta UNAM. (s. f.). Nuevo espacio para personas con discapacidad. *Centro de Atención en Filosofía y Letras | Lugo*. <http://www.acervo.gaceta.unam.mx/index.php/gum10/article/view/79695>
3. Organización de las Naciones Unidas. (2006). *Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad*. <https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-s.pdf>
4. Universidad Nacional Autónoma de México. (2022). *Lineamientos para fomentar la inclusión de las personas con discapacidad en la Universidad Nacional Autónoma de México*. <https://www.defensoria.unam.mx/web/documentos/Lineamientos-inclusion-UNAM.pdf>

Difusión, divulgación y extensión

Implementación de la Biblioteca Morada Digital: una ventana a las matemáticas con perspectiva de género

Meneses Tello Felipe¹, Guevara Villanueva Angélica², Ruiz Orihuela María de Jesús*³

1 ORCID: 0000-0002-2080-2962

2 ORCID: 0000-0003-3866-2264

3 ORCID: 0000-0002-7580-2679

1 Instituto de Matemáticas. Biblioteca "Sotero Prieto"

2 Instituto de Matemáticas. Biblioteca "Sotero Prieto"

3 Instituto de Matemáticas. Biblioteca "Sotero Prieto"

* maria.ruiz@im.unam.mx

Palabras clave: Biblioteca digital, Recursos documentales, Estudios de género, Mujeres en la ciencia, Diversidad sexogenérica

Introducción:

Con base en el Plan de Desarrollo Institucional 2023-2027 (UNAM, 2024), propuesto por el actual rector, se han impulsado políticas para consolidar espacios de respeto y de armonía universitarios más seguros, igualitarios y libres de violencia de género. Debido a esto, se fomentan diversas acciones con el fin de garantizar la inclusión, la equidad de género, el acceso equitativo a recursos y la igualdad de oportunidades para todas las personas que conforman la institución, en particular mujeres y grupos vulnerables. Estas acciones se han visto consolidadas en ámbitos nacionales e internacionales con la creación de Espacio violeta (2024), Biblioteca morada (2025), Punto violeta (s.f.), entre otras.

Por lo que, la Biblioteca del Instituto de Matemáticas (IMATE) plantea un proyecto que favorezca la inclusión y reconocimiento sobre la participación de las mujeres en la ciencia matemática, así como de toda aquella persona que es parte de las disidencias de género. A razón de que en las matemáticas prevalece un sesgo de género, inclinado hacia la masculinidad, que no corresponde a los retos de igualdad sustantiva y que a su vez inhibe la visión integral y participativa de la comunidad en general. Esto sumado a la manera en que se perpetúan prejuicios, roles y estereotipos de género que condicionan conductas discriminatorias, excluyentes y agresivas procedentes del entorno cultural.

Así, el proyecto tiene como tareas esenciales la búsqueda, recopilación y organización de una variedad de recursos documentales (libros, artículos de revistas, artículos de prensa y multimedia) para ponerlos a disposición de la comunidad a través del sitio web de la Biblioteca "Sotero Prieto" del IMATE cuyo enfoque central será la vinculación de las

matemáticas con los estudios de género y la diversidad sexogenérica.

El proyecto, debido a su naturaleza, se actualizará de manera permanente para enriquecer el acervo y procurar que los enlaces a los recursos digitales sigan vigentes.

Objetivo:

Brindar recursos documentales impresos y digitales que permitan difundir una variedad de contenidos temáticos en torno al campo de las matemáticas desde una perspectiva de género y de la diversidad sexual.

Promover la consulta y recuperación de información especializada para la comunidad usuaria interesada, que desee profundizar o desarrollar proyectos académicos respecto a los temas abordados dentro de la colección de la Biblioteca Morada Digital de matemáticas.

Favorecer la igualdad de género y fomentar la participación y el interés de las mujeres y otras identidades de género históricamente subrepresentadas en el campo de las matemáticas, a través de la difusión de contenido educativo, histórico y cultural con un enfoque incluyente y con perspectiva de género.

Materiales:

Para la implementación de la Biblioteca Digital Morada del IMATE se requieren recursos humanos especializados y de infraestructura, diseño, contenido y adquisición, por ende, también financieros.

Metodología:

La creación e implementación de la Biblioteca Morada Digital se estructurará en cinco fases diseñadas para garantizar la calidad, relevancia del contenido y usabilidad de la plataforma.

Fase 1. Planificación y diseño conceptual (definición y alcance, afinación de objetivos específicos, diseño de la estructura visual y funcional de las páginas clave, priorizando la accesibilidad y navegación intuitiva).

Fase 2. Recolección y curación de contenido (búsqueda exhaustiva de recursos documentales e identificación de material académico, histórico y divulgativo relevante, utilizando bases de datos, repositorios institucionales y fuentes primarias; con énfasis en la identificación de contribuciones de mujeres y personas de la diversidad sexogenérica en diversas épocas y áreas matemáticas); revisión, selección de los recursos y validación con perspectiva de género, para asegurar su rigor académico y su alineación con la perspectiva de género.

Fase 3. Desarrollo e implementación técnica (creación del micrositio, carga inicial de contenidos, pruebas de calidad de accesibilidad).

Fase 4. Presentación y promoción (difusión entre la comunidad, campaña de

comunicación a instituciones educativas, asociaciones de matemáticas y grupos de mujeres matemáticas para maximizar la visibilidad y el uso de la plataforma).

Fase 5. Mantenimiento y crecimiento (actualización continua, evaluación mediante la recolección de métricas de uso y actividades de mejora, monitoreo constante de enlaces rotos y obsolescencia del contenido, análisis cuatrimestral de los datos para identificar áreas de mejora en la curación de contenidos, la estructura o las funcionalidades del sitio, la creación de alianzas con otras instituciones para generar una red de colaboración).

Resultados:

Con la creación de la Biblioteca Digital Morada en el sitio web de la biblioteca “Sotero Prieto” del Instituto de Matemáticas, se pretende no sólo brindar un espacio bibliotecario especializado, sino también:

- Una herramienta de consulta de fácil acceso para quien desee profundizar o desarrollar proyectos académicos respecto a las temáticas abordadas.
- Un entorno digital que visibilice las matemáticas desde la perspectiva de género como por ejemplo, las mujeres y disidencias sexogénéricas en la ciencia matemática, entre otras.
- Un recurso en crecimiento constante que no tenga las restricciones físicas de una biblioteca tradicional.
- Un medio de recuperación documental hacia distintas instituciones y entidades internas o externas a la UNAM.

De tal modo que, los logros obtenidos a partir de la aplicación metodológica planteada se dividirán en tres categorías clave: I. Resultados de Producto (pragmáticos), micrositio funcional y accesible en una plataforma digital operativa, segura y alojada en un dominio estable; diseño web atractivo que garantice una experiencia de usuario óptima en todos los dispositivos, acervos de contenido curado con estilo estandarizado y carga de contenido para garantizar la uniformidad y coherencia de los datos. II. Resultados de Impacto (académico y social), como el aumento de visibilidad, el fomento de inclusión, entre otros. III. Resultados Operacionales (eficiencia), los cuales se enfocarán en la adopción y el uso continuo de la plataforma, en el establecimiento de un flujo de trabajo de actualización de contenido que permita añadir nuevos recursos de manera periódica.

Conclusiones:

El proyecto de la Biblioteca Morada Digital de Matemáticas no es una biblioteca tradicional, sino una intervención estratégica para abordar un problema estructural en la educación y la ciencia: la persistente brecha de género en las disciplinas Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM), que muestra la necesidad de un servicio bibliotecario especializado de esta naturaleza.

La perspectiva crítica central radica en cómo los sesgos en materia de género han invisibilizado históricamente los aportes sustantivos de mujeres y otras identidades en el campo de las matemáticas. Al integrar una metodología rigurosa de curación de contenido (Fase 2), el proyecto desafía la narrativa dominante. La Biblioteca ofrece así una ventana no solo a la obra de estas figuras, sino también a la didáctica incluyente, proporcionando a docentes y estudiantes herramientas para reconocer y dismantlar los estereotipos que desalientan la participación femenina y disidencias desde edades tempranas (Meneses, 2023).

Un reto importante de un proyecto digital es su sostenibilidad y adopción. La metodología propuesta (Fase 5) enfatiza la actualización continua y la creación de una red de colaboración. La discusión debe centrarse en la necesidad de asegurar el apoyo institucional a corto, mediano y largo plazo para mantener la calidad del contenido y la infraestructura técnica. Sin una actualización constante, el recurso correría el riesgo de volverse obsoleto, por lo que perdería su relevancia académica.

La Biblioteca Morada Digital: una ventana a las matemáticas con perspectiva de género es un proyecto viable, necesario y de relevante impacto potencial en el ámbito educativo y social; es una herramienta digital esencial para promover activamente la equidad y la excelencia al rescatar la riqueza y la diversidad cultural de las contribuciones matemáticas.

La existencia de una brecha de género documentada en la literatura sobre matemáticas justifica plenamente la creación de un recurso centralizado que ofrezca una narrativa alternativa e incluyente. Se espera que este proyecto logre una recepción positiva entre la comunidad matemática y que sirva como un modelo para otras bibliotecas especializadas de la UNAM y de otras instituciones académicas. Para así contribuir a erradicar la discriminación, marginación o exclusión en el entorno académico, escolar y laboral.

Referencias Bibliográficas:

1. Calahorra Ayuntamiento. (s. f.). *La biblioteca configura un punto violeta para concienciar sobre la igualdad y la lucha contra la violencia de género*. <https://calahorra.es/la-biblioteca-configura-un-punto-violeta-para-concienciar-sobre-la-igualdad-y-la-lucha-contra-la-violencia-de-genero/>
2. Espacio violeta. (2024). Abre la FAD el Espacio Violeta. *Gaceta UNAM*, no. 5474. (p. 8) <https://www.gaceta.unam.mx/wp-content/uploads/2024/05/240513.pdf>
3. Frías-Cienfuegos, L. (2025). Se crea biblioteca morada en el Instituto de Geografía. *Gaceta UNAM*, no. 5586. (pp. 9-10). <https://www.gaceta.unam.mx/se-crea-biblioteca-morada-en-el-instituto-de-geografia/>

4. Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer. *Biblioteca de las Mujeres (Chile)*. (s.f). <https://www.prodemu.cl/biblioteca/>
5. Meneses Tello, Felipe. (2023). La diversidad sexual y de género en los espacios bibliotecarios violetas. *INFOhome*. https://www.ofaj.com.br/colunas_conteudo.php?cod=1455
6. Universidad Nacional Autónoma de México. (2024). *Plan de Desarrollo Institucional 2023-2027*. <https://www.rector.unam.mx/docs/PDI-2023-2027.pdf>

Difusión, divulgación y extensión

De la estantería a las redes sociales para la difusión y modernización de la Biblioteca Nacional de México y la Hemeroteca Nacional de México

Silva Bretón Carolina*¹, Rivera Maldonado Janine Alhelí²

1 ORCID: 0009-0004-3029-2240

2 ORCID: 0009-0006-2817-0791

1 Instituto de Investigaciones Bibliográficas

2 Instituto de Investigaciones Bibliográficas

* carolinasb@unam.mx

Palabras clave: medios sociales, patrimonio documental, estrategia de comunicación, comparativa social, plataformas digitales

Introducción:

Las redes sociales constituyen un trampolín para quienes desean crear o consolidar su identidad virtual (Rissoan, 2019). En este contexto, la Biblioteca Nacional de México enfrenta el reto de replantear sus estrategias de difusión para fortalecer su identidad visual, garantizar una imagen institucional renovada y dialogar con públicos diversos, más allá de los circuitos académicos tradicionales. La Biblioteca Nacional de México (BNM) y la Hemeroteca Nacional de México (HNM), como depositarias del patrimonio documental del país, han utilizado plataformas digitales como Facebook, X, Instagram y ahora, Tiktok para ampliar el alcance de sus acervos y fortalecer su presencia pública.

La BNM y HNM se insertan en dinámicas contemporáneas de consumo cultural, donde la inmediatez y la visualidad ocupan un lugar central, traduciendo contenidos especializados a lenguajes accesibles. Manuscritos, impresos antiguos, periódicos, fotografías y efemérides históricas se resignifican mediante narrativas breves, recursos visuales y formatos interactivos que favorecen la comprensión y el interés de audiencias no especializadas.

Además, las redes sociales operan como herramientas de alfabetización informacional, al ofrecer claves de lectura, contextualizaciones históricas y referencias que orientan a los usuarios en la interpretación de fuentes documentales (Alonso López y Terol Bolinches, 2020). Estas prácticas contribuyen a reducir la distancia entre los acervos patrimoniales y la sociedad, al tiempo que refuerzan la legitimidad social de la institución.

El presente artículo analiza el uso de las redes sociales de la BNM y HNM como

estrategia de difusión del patrimonio documental y canal de modernización. Desde un enfoque académico-divulgativo, se examinan los alcances de estas prácticas y se reflexiona sobre su impacto en la visibilidad institucional y en la relación con los públicos digitales.

Objetivo:

Analizar el uso de las redes sociales de la Biblioteca Nacional y la Hemeroteca Nacional como estrategia de difusión del patrimonio documental y de modernización institucional.

El artículo busca identificar cómo las plataformas de medios sociales permiten resignificar los acervos históricos, ampliar su accesibilidad y generar vínculos con públicos no especializados, así como reflexionar sobre el impacto de estas prácticas en la visibilidad institucional y en la percepción social de la biblioteca como espacio dinámico de producción y circulación del conocimiento.

Materiales:

Se utilizaron plataformas de redes sociales, herramientas de gestión y tráfico digital (Hootsuite), cronogramas, bitácoras y observación participante. Uso de datos numéricos y análisis estadístico.

Metodología:

La investigación se desarrolló desde un enfoque mixto con diseño descriptivo-analítico, orientado al estudio de las prácticas digitales de la BNM y HNM. En la primera etapa se examinaron los segmentos de mercado y se elaboró un cronograma que incluyó diseño de identidad visual, planeación de parrilla, identificación de materiales, levantamiento de imágenes y calendarización de publicaciones.

En la segunda etapa, las plataformas sociales se asumieron como objeto de estudio y se realizó un análisis de contenido de las publicaciones, considerando variables como el tipo de acervo, recursos visuales, valor patrimonial, modernización, impacto social y servicios. Posteriormente, se identificaron procesos de resignificación del patrimonio documental: efemérides, “palabra del día”, “60 segundos de...” y uso de imágenes fijas y animadas. Se efectuaron tomas fotográficas y video, edición de *reels* y su publicación.

Finalmente, los resultados se analizaron mediante la observación de métricas de interacción (reacciones, comentarios y compartidos), comparándolas con publicaciones previas. El análisis integró la interpretación cualitativa de las experiencias de los usuarios para entender su comportamiento y poder empatizar con los usuarios (Martínez Miguélez, 2015) con la medición cuantitativa de datos observables, entendiendo que el enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico (Hernández Sampieri et al., 2014). Así, se buscó

fortalecer el sentido de pertenencia hacia el patrimonio documental.

Resultados:

En 2025, la estrategia digital de difusión patrimonial registró un avance sostenido en producción, alcance e interacción, con el Departamento de Difusión coordinando de forma continua la planeación, publicación y posicionamiento de contenidos, y con monitoreo comparativo en Hootsuite.

La operación incluyó más de 160 piezas audiovisuales internas y alrededor de 100 videos de divulgación para redes; además, se registraron 1,927 publicaciones en total. En consumo, la tendencia fue ascendente: las reproducciones mensuales pasaron de 1,000 a 37,000, mientras que, por plataforma, Facebook creció de 2,400 a 1,838,098 visualizaciones y de 78 a 18,200 interacciones (más de 23,233%), con tiempo de interacción de 4h49 min a 4d11h (más de 1,820%), 47,276 seguidores, 26 mil “me gusta”, 2.2 mil mensajes, 8.5 mil comparticiones, 677 publicaciones y un aumento de 94.3% en *engagement*. Una pieza sobre “muñequitas de recortar” superó las 200 mil visualizaciones y acumuló miles de comentarios. Instagram acumuló 1,077,146 visualizaciones, elevó su alcance de 7,600 a 84,000 (más de 1,000%), pasó de 10,459 a 22,038 seguidores, logró 28 mil “me gusta”, 3 mil guardados, 35 mil interacciones y 693 publicaciones, con +39.3% de *engagement*. En X se reportaron 546,800 visualizaciones, crecimiento de 13,500 a 14,094 seguidores, 280 publicaciones y mejora de *engagement* de 4.48% a 36.6%. TikTok pasó de 0 a 213,092 visualizaciones, creció de 956 a 3,486 seguidores, registró 17.8 mil “me gusta”, 3,339 compartidos, 1,726 comentarios y 172 publicaciones, con 10.15% de *engagement*.

En conjunto, el ecosistema digital sumó 3,035,223 impresiones, 82,263 reacciones y 2,851 comentarios.

Estos resultados confirman que el avance no dependió solo del volumen de publicación, sino de una curaduría temática pertinente, una narrativa transmedia coherente y el uso estratégico de formatos de alta tracción (*reels* y piezas animadas) para ampliar la relación entre acervos, comunidad e institución.

Conclusiones:

El análisis de las redes sociales de la BNM y HNM permite identificar una transformación significativa en las formas de difusión del patrimonio documental. Las plataformas digitales funcionan como espacios mediáticos donde los acervos dejan de ser únicamente objetos de resguardo para convertirse en recursos capaces de dialogar con públicos amplios. El uso estratégico de imágenes y la vinculación de los documentos con acontecimientos históricos favorecen procesos de resignificación que amplían su sentido social.

Los resultados de 2025 confirman una consolidación sostenida del ecosistema digital

institucional en volumen, alcance e interacción. El crecimiento simultáneo de visualizaciones, seguidores, impresiones, reacciones, comparticiones y comentarios en múltiples plataformas muestra que la estrategia incrementó tanto en presencia como en capacidad de convocatoria y permanencia pública. La producción sistemática de contenidos y su distribución multicanal permitieron escalar el rendimiento mensual y fortalecer indicadores de *engagement*, particularmente en formatos audiovisuales breves.

También se concluye (por el *reel* representativo de Facebook) que la memoria afectiva es una variable medible de alto impacto cuando se activa desde objetos culturales compartidos. En este caso, la respuesta masiva se vinculó con la nostalgia, transformando una pieza patrimonial en conversación colectiva.

La evidencia numérica demuestra que una curaduría temática pertinente, combinada con narrativa emocional y formato adecuado, multiplica el alcance social del patrimonio documental y potencia su apropiación ciudadana contemporánea.

Por lo tanto, el uso de redes sociales por parte de la BNM y HNM constituyen una estrategia relevante para fortalecer su visibilidad institucional, su papel social y su exhortación a colaborar con el patrimonio documental a futuro. Si bien persisten desafíos relacionados con la sostenibilidad de estas prácticas y la medición de su impacto a mediano plazo.

Referencias Bibliográficas:

1. Alonso López, N., & Terol Bolinches, R. (2020). Alfabetización transmedia y redes sociales: Estudio de caso de Instagram como herramienta docente en el aula universitaria. *ICONO14. Revista científica de Comunicación y Tecnologías emergentes*, 18(2), 138-163. doi.org/10.7195/ri14.v18i2.1518.
2. Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6.^a ed.). McGraw-Hill Education.
3. Martínez Miguélez, M. (2015). *Ciencia y arte en la metodología cualitativa*. Trillas.
4. Rissoan, R. (2019). *Redes sociales: comprender y dominar las nuevas herramientas de comunicación* (5^a ed.). ENI.

Arte y Cultura

Arte y cultura

Curso lúdico para la formación de públicos críticos desde el análisis de una obra cinematográfica y su relación con la literatura, los mitos y las leyendas.

* Chávez Castro Adriana¹

1 ORCID: 0009-0000-6538-754X

1 UNAM Facultad de Filosofía y Letras. Coordinación de Publicaciones.

* *asist.vinc.editorial@filos.unam.mx*

Palabras clave: Historias, imaginarios, desarticulación, observación crítica, cine-debates.

Introducción:

Analizar una película no es sólo entender su historia y lo que nos vincula con ella, consciente o inconscientemente, sino tener la capacidad de desarticular sus partes para entender de dónde viene lo que vemos, por qué nos impacta, o no, qué hay de realidad en lo que vemos en la gran pantalla, cómo influye en nosotros, en nuestro imaginario, en nuestra historia de vida y en la historia misma del cine. Este ejercicio de observación consciente nos permitirá tener una visión más amplia y un pensamiento crítico de la realidad y de nuestro entorno, generar nuevas formas de aprendizaje, así como la posibilidad de mirar en vez de ver. Sin embargo, para ello se requiere desmontar la obra audiovisual, se propone por tanto transitar por diferentes niveles de análisis, el primero de ellos desde la doxa u opinión de lo que vemos y sentimos, un segundo nivel nos permite conocer la génesis del relato, pues las historias en muchas ocasiones, más de las que imaginamos, provienen de la literatura o relatos de diferentes épocas, así, un guion puede estar adaptado, basado o inspirado en algo preexistente y llevado a la pantalla fielmente o con completa libertad creativa del realizador, en otras ocasiones será producto de una idea original de la mente del director o el guionista. Un tercer nivel de análisis requiere conocer cómo opera el lenguaje cinematográfico en sus elementos constitutivos: la imagen (planos, encuadres, emplazamientos de cámara, escenas, secuencias, uso del color, puesta en cámara, puesta en escena, efectos visuales, etc.), el sonido (voz, música, banda sonora, sonidos incidentales, efectos sonoros, etc.), y el montaje o edición (ritmo y tiempo). Por último, y a partir de los tres niveles anteriores es deseable llegar a un cuarto nivel de análisis que deviene de la reflexión y la generación de pensamiento en colectivo. Lo anterior se puso en práctica en el curso “Historias de fantasmas: imaginarios desde el cine”, cuyos resultados se comparten en el presente texto.

Objetivo:

Conocer la estructura y resultados generados durante el curso “Historias de fantasmas: imaginarios desde el cine” para identificar el impacto en la formación de públicos críticos y analíticos.

Materiales:

Grupo de WhatsApp, Internet y links de películas en *streaming*, pantalla y proyector, aula de clases, encuesta de opinión.

Metodología:

Mediante el visionado de diez películas de fantasmas se pudieron explorar diferentes formas de representar esta figura a través de algunas culturas, épocas y medios, siendo la literatura gótica, los mitos y las leyendas los que mayormente han contribuido para crear el imaginario que el cine tiene sobre el tema. Se desarticuló cada una de las películas, de acuerdo con los cuatro niveles de análisis propuestos para este curso. Los hallazgos y reflexiones fueron materia de discusión grupal durante cine-debates. A partir del concepto de "fantasmagoría" los alumnos elaboraron una propuesta lúdica y la expusieron ante el grupo en la modalidad de "Elevator Pitch" o discurso breve, impactante y ágil, sus compañeros realizaron el rol de inversionistas y pagaban con estrellas de papel a aquellos proyectos que más les habían convencido. En la última sesión se aplicó una encuesta de opinión sobre el curso, los materiales seleccionados objeto de análisis, así como de la metodología y el impacto en cada participante.

Resultados:

Mediante la encuesta de opinión los alumnos manifestaron haber entendido los contenidos del curso debido a que la selección de las películas fue muy buena, las exposiciones les parecieron claras y amenas y los materiales fueron adecuados, suficientes, amenos y hasta útiles, proporcionándoles herramientas de reflexión y análisis valiosas. También señalaron que la comunicación que se estableció entre la profesora y el grupo fue asertiva y acertada. Entre las cosas negativas que arrojó la encuesta fue lo espaciadas que estaban las sesiones, ya que se eligió impartir una sesión mensual, algunos alumnos hubieran deseado que las sesiones fueran semanales para tener una mayor continuidad y recordar mejor lo visto en las sesiones anteriores. También se señaló que diez sesiones eran pocas y sugirieron que fueran al menos veinte. Por último, señalaron que la Facultad de Filosofía y Letras debería realizar más de este tipo de cursos porque, sin importar el área de conocimiento de cada uno, les había motivado a leer e investigar más sobre una película en vez de quedarse sólo con la primera impresión después de verla.

Conclusiones:

El teórico Jesús Martín-Barbero señala que “se necesita una escuela en la que aprender a leer signifique aprender a distinguir, a discriminar, a valorar y a escoger dónde y cómo se fortalecen los prejuicios o se renuevan las concepciones que tenemos (...). De allí la importancia estratégica que cobra hoy una escuela capaz de un uso creativo y crítico de los medios audiovisuales y las tecnologías informativas”. Siguiendo esta idea, y en el ánimo de fomentar la reflexión y análisis de una obra audiovisual y la formación de nuevos públicos críticos se consideró el uso multimedia para este curso, lo que dio como resultado diversas estrategias de enseñanza-aprendizaje capaces de facilitar la comprensión de la información y generar una comunidad de aprendizaje, no sólo se impartieron clases presenciales, también se generó un grupo de WhatsApp para envío de materiales, de links de películas, para resolver dudas o compartir comentarios, se fomentó la participación activa. El visionado vía *streaming*, de acceso libre, permitió que los materiales llegaran a todos los participantes y que fueran ellos quienes decidieran cuándo y desde qué dispositivo ver las películas. Otra herramienta útil fueron las fichas pedagógicas en donde se exponía la información en sus cuatro niveles de análisis, con fotografías, tráiler de películas, información sobre el director, datos curiosos del rodaje, etc. Se aprendió no sólo sobre cinematográfica o la figura de los fantasmas y su representación en diferentes culturas, países y tiempos, sino también su relación con la literatura. Entre los hallazgos de esta experiencia se pueden mencionar las diversas formas que los alumnos encontraron para su propuesta de fantasmagoría, las cuales iban desde la creación de un videojuego, un espectáculo de realidad virtual, una obra de teatro o un trabajo de investigación, demostrando la pertinencia del cine como generador de pensamiento y aprendizaje y el valor del cine-debate como herramienta educativa.

Referencias Bibliográficas:

1. Alba Pagán, E. (Coord.). (2019). *Imaginar el pasado, temer el futuro: Apocalipsis, distopías y mundos fantásticos*. Tirant Humanidades.
2. Barbero, J. M. (2002). Jóvenes: Comunicación e identidad. *Revista Pensar Iberoamérica*, (0). Organización de Estados Iberoamericanos. [Artículo de Jesús Martín Barbero](#)
3. Castilla Cerezo, A. (2018). *La imagen-grito: Estudios sobre cine de terror*. Editorial Comares.
4. Derrida, J., et al. (2002). *El cine y sus fantasmas: Conversación con Jacques Derrida*. Arena Libros.
5. Herrero, M. (2018). *Cine japonés*. Cinestesia.
6. Iturregui-Motilloa, V. (2020). Entre el recuerdo y el retorno. Memoria e historia de un fantasma en *A Ghost Story*(David Lowery, 2017). *Fotocinema*, (20).

7. Kemp, P. (2023). *Cine: Toda la historia*. Blume.
8. Lema Mosca, Á. (2018). Hacerse visible: El fantasma en el cine. *Lumen et Virtus. Revista Interdisciplinaria de Cultura e Imagen*.
9. Leutrat, J. L. (1999). *Vida de fantasmas: Lo fantástico en el cine*. Ediciones de la Mirada.
10. Müller, J., et al. (2018). *Cine de terror: Las mejores películas de miedo de todos los tiempos*. TASCHEN Bibliotheca Universalis.
11. Pinto Veas, I. (2008). Cine: Imaginario social y cultura visual. *La Fuga*, 6. [La Fuga cine imaginario social y cultura visual](#)
12. Piñeiro Carballada, A. (2017). *El gótico y su legado en el terror: Una introducción a la estética de la oscuridad*. FFyL-UNAM.
13. Sadoul, G. (2010). *Historia del cine mundial desde los orígenes*. Siglo XXI Editores.
14. Míguez Santa Cruz, A. (2016). *El fantasma japonés en el cine de posguerra: De rasgo folclórico a icono feminista*. UCOPress.
15. Malpartida Tirado, R. (2014). *Espectros de cine en Japón: Entre la literatura, la leyenda y las nuevas tecnologías*. Satori Ediciones.
16. Tedesco, J. C. (2000). *Educación en la sociedad del conocimiento*. Fondo de Cultura Económica.

Filmografía:

1. Amenábar, A. (Director). (2001). *Los otros* [Película]. Cruise-Wagner Productions; Sogecine; Canal+ España; Sogepaq; Dimension Films; Las Producciones del Escorpión; Miramax.
2. Andrea, J.-B., & Canepa, F. (Directores). (2003). *Atajo al infierno* [Película]. Captain Movies; Sagittaire Films.
3. Clayton, J. (Director). (1961). *Suspense* [Película]. 20th Century Fox.
4. Del Toro, G. (Director). (2001). *El espinazo del diablo* [Película]. Coproducción España-México.
5. Kubrick, S. (Director). (1980). *El resplandor* [Película]. Hawk Films; Peregrine; Warner Bros.; Producers Circle.
6. Lowery, D. (Director). (2017). *A Ghost Story* [Película]. Ideaman Studios; Sailor Bear; Zero Trans Fat Productions; A24.
7. Mitchell, R. (Director). (2014). *It Follows* [Película]. Captain Movies; Sagittaire Films.
8. Shindô, K. (Director). (1968). *El gato negro* [Película]. TOHO.
9. Taboada, C. E. (Director). (1968). *Hasta el viento tiene miedo* [Película]. Tauro Films.

10. Teshigahara, H. (Director). (1962). *La trampa* [Película]. Teshigahara Productions; TOHO.

Arte y cultura

La producción de la puesta en escena *El eterno femenino*

Miguel del Castillo*¹

1 ORCID: 0009-0006-5460-7731

1 UNAM Facultad de Filosofía y Letras

* migueldelcastillo@filos.unam.mx

Palabras clave: Producción, teatro, administración, cultura, institucional

Introducción:

La producción de una puesta en escena es un trabajo que requiere la sensibilidad suficiente para comprender las necesidades artísticas del equipo creativo y la habilidad para gestionar y administrar los apoyos que el proyecto necesita para su ejecución. Björkegren menciona “In arts-related businesses,... the conduct of business is subject to a commercial and cultural/artistic rationality” (1996: 3). Para el caso de esta investigación, el componente comercial no aplica, pues responde a los objetivos de la institución que lo promueve, la Facultad de Filosofía y Letras.

León (2015), define a la persona encargada de la producción ejecutiva como “quien realiza las funciones relativas a la planeación, organización, contratación, supervisión y control del proyecto en todas sus facetas, conjuntando las ideas, los equipos creativo y artístico, el lugar de presentación y el público... coordinadamente con las personas, instituciones, organizaciones o empresas que financian el proyecto” (2015: 22). Una puesta en escena tiene dos componentes principales: artístico y organizacional. Su faceta artística es responsabilidad de la dirección y la organización de la producción.

En este trabajo se analizará el proceso de producción de la obra *El eterno femenino* de Rosario Castellanos, dirigida por Regina Quiñones, de acuerdo con las cinco etapas descritas en *Espectáculos escénicos: Producción y difusión* (León, 2015). La producción de obras de teatro en la FFyL tiene distintos caminos y, por ello, diferentes objetivos, composiciones en los equipos de trabajo y fuentes de financiamiento. Esto genera las condiciones que determinan los procesos de producción. Hay producciones estudiantiles, producto de asignaturas, de iniciativas extracurriculares o particulares; producciones como producto de proyectos de investigación, que responden a las condiciones del programa que financia, y hay designaciones desde la Dirección de la Facultad. Éste es el caso del proyecto en cuestión.

Objetivos:

Analizar el proceso de producción de la puesta en escena *El eterno femenino*, de Rosario Castellanos, dirigida por la Mtra. Regina Quiñones Uribe y producida por la Facultad de Filosofía y Letras.

Identificar las complejidades que se enfrentaron en la producción de la puesta en escena.

Material(es):

Llevar a cabo una puesta en escena conlleva utilizar distintos elementos físicos (utilería, vestuario, escenografía, por ejemplo) y espacios, de acuerdo con el avance de la exploración del texto.

Metodología:

Las cinco etapas de la producción de un espectáculo, de acuerdo con León, son: preproducción, ensayos y realización, producción, comercialización y postproducción. (León, 2015: 113). Conlleva el desarrollo de ciertas actividades y el logro de ciertos objetivos, los cuales generan un rastro documental. Como productor ejecutivo del proyecto fui conformando un archivo con información relevante. Esta recopilación es la base para comparar el proceso de producción que describe León (2015) con el llevado a cabo en el proceso de *El eterno femenino*. El análisis de las diferencias puede ayudar a identificar aquellos elementos que complejizan el desarrollo del proyecto. Se lleva a cabo una metodología mixta, en la que a partir de datos cuantitativos se hace un análisis cualitativo de las condiciones de producción.

Resultados:

El análisis de las actividades que describe León para el proceso de producción sigue en desarrollo, pues la obra acaba de estrenar; no obstante, presento aquí los resultados del análisis de la planeación en términos temporales. Con esto se puede percibir una discordancia entre las expectativas del proyecto y los tiempos administrativos institucionales.

El objetivo de llevar a cabo el montaje de la obra *El eterno femenino* se concretó el pasado 4 de febrero. No obstante, el contraste entre el tiempo planeado y el tiempo en el que se ejecutó el proyecto dista de lo esperado. Y no existe aún un proyecto de comercialización o distribución del producto, según lo que señala (Colbert y Cuadrado, 2010).

Preproducción: El proceso estaba pensado en dos etapas. Una en la que se conformó al elenco con una convocatoria al estudiantado del Colegio de Literatura Dramática y Teatro, para participar en un taller y en el montaje de una lectura dramatizada. Esta etapa estaba planeada entre marzo y mayo de 2025. La segunda etapa implicó llevar a cabo el

montaje para dar funciones en el Foro Experimental de la FFyL, en 2025. Se llevó a cabo la lectura dramatizada sólo del primer acto el 11 de junio, a puerta cerrada. A partir de esa fecha comenzó una transición en la que, con lo trabajado para la lectura, se llegaría al montaje.

Ensayos y realización: La concreción de un presupuesto para la puesta en escena se dio el 11 de septiembre de 2025, no obstante, los tiempos de ejecución del presupuesto se dieron hacia diciembre de 2025. Ahí comenzó la realización sólo de los elementos de escenografía y vestuario. Como nuestras actividades dependen del calendario de la UNAM, el proceso de ensayos encaminado al montaje se dio a partir del 6 de enero de 2026.

Producción: en temporada.

Comercialización y posproducción: la comercialización puede o no darse, está por definirse. La postproducción depende de las decisiones que se tomen en cuenta para el futuro de la obra ahora que ya se estrenó.

Conclusiones:

Se detectó una relación recíproca entre la institución que produce un producto cultural y lo producido. Pues el producto cultural depende en mucho de las condiciones de producción en las que se conforma. En el caso de la puesta en escena de la obra de teatro *El eterno femenino*, de Rosario Castellanos, se puede identificar la relación que existe entre las condiciones de producción de puestas en escena en la Facultad de Filosofía y Letras y el resultado, la puesta en escena.

Analizar el proyecto de puesta en escena desde el enfoque de la producción da cuenta de cómo se relacionan los distintos elementos entre sí y su relación con el resultado que arrojan. Si bien nunca es posible determinar el resultado preciso de un producto cultural cuando comienza a trabajarse en él, este tipo de experiencias pueden contribuir a la comprensión de cómo las condiciones de producción determinarán en gran medida el resultado. Procurar mejores condiciones de producción puede arrojar mejores resultados en menos tiempo y con un mejor uso de los recursos disponibles (León, 2015: 20-21).

Un proyecto de puesta en escena tiene diferentes componentes y recursos para su ejecución. Por ejemplo, cuenta con cierto número de integrantes (recursos humanos); cuenta con una intención artística (capital creativo); busca algún tipo de financiamiento (recursos económicos); requiere de un espacio de representación (infraestructura) y de conectar con distintas audiencias para lograr su principal objetivo, que es dar funciones. Cuando una institución decide producir una puesta en escena, sus decisiones tienen impacto en cada una de estas áreas. En el caso de este proyecto, el análisis desde el punto de vista de la producción permite dar cuenta de este impacto y de las complejas relaciones que guardan los componentes de una puesta en escena y su resultado.

Referencias:

1. Björkegren, D. (1996). *The culture business: Management strategies for the arts-related business* (1ed.). Routledge.
2. Colbert, F., & Cuadrado, M. (2010). *Marketing de las artes y la cultura*. Ariel Arte y Patrimonio.
3. León, M. de. (2015). *Espectáculos escénicos: Producción y difusión* (2a edición). Conaculta, Dirección General de Vinculación Cultural.
4. López Suárez, P. (2025, mayo 5). La obra de Rosario Castellanos, vigente en las letras y humanidades. *Gaceta UNAM*, 5565. <https://www.gaceta.unam.mx/la-obra-de-rosario-castellanos-vigente-en-las-letras-y-humanidades/>

Arte y cultura

El ciclo de charlas sobre videojuegos del Departamento de Lenguas de la FFyL como espacio cultural de interdisciplinaria

*López Lozada Gerardo¹

1 ORCID: 0000-0002-9212-7177

1 Departamento de Lenguas de la Facultad de Filosofía y Letras UNAM

* gerardolopez@filos.unam.mx

Palabras clave: intermedialidad, cultura gamer, comunidad gamer, legitimación académica

Introducción:

Al día de hoy, México continúa siendo el país latinoamericano que más consume videojuegos y, de hecho, se encuentra en el top 10 mundial a este respecto (Endeavor México, 2025). Sin embargo, la presencia de este medio en entornos académicos universitarios de México todavía es limitada. Actualmente en la Universidad no existe una entidad que esté dedicada exclusivamente al estudio de este medio desde diversas ópticas. Ante esta omisión generalizada, el Departamento de Lenguas de la Facultad de Filosofía y Letras ha instaurado el ciclo de charlas “Los videojuegos en la encrucijada entre las ciencias y las humanidades”, en el cual propone explorar las prácticas narrativas, estéticas y culturales de videojuegos. Por medio de conferencias y conversatorios difundida en el carrusel cultural de la Facultad, y abiertos al público en general, tanto académicos como estudiantes proponen un tema a desarrollar y examinan cómo ciertos títulos presentan y problematizan fenómenos culturales, científicos, sociales y literarios.

El ciclo pretende no sólo visibilizar el hecho de que los videojuegos, como manifestaciones culturales, se engarzan directamente con el quehacer académico de los estudios humanistas, sino que busca propiciar un diálogo entre la cultura gamer y las diversas áreas de estudio de la Facultad y, a veces, de la Universidad. Este tipo de oferta cultural surge como parte de mi labor de difusión cultural en un intento por trascender la dimensión que atañe a las tareas meramente operativas y administrativas.

Con el fin de tener un registro acerca de la valoración que ha tenido el ciclo como espacio cultural de interdisciplinaria humanística, en las dos últimas sesiones apliqué un cuestionario breve a las y los asistentes, quienes han formado una comunidad, ya que algunos han asistido a la mayoría de las sesiones.

Objetivo:

Analizar la opinión de los y las asistentes acerca de la pertinencia del ciclo “Los videojuegos en la encrucijada entre las ciencias y las humanidades” como espacio cultural de interdisciplinariedad.

Materiales:

Cuestionario breve de cinco preguntas.

Metodología:

El estudio priorizó un trabajo de interpretación cualitativa de la información obtenida con el objetivo de reflexionar sobre la contribución formativa, académica y cultural del ciclo de charlas como parte del trabajo técnico-académico.

El muestreo fue no probabilístico por conveniencia. La muestra estuvo constituida por 46 estudiantes y egresados con un rango de edad entre los 18 y 44 años. Un 80% de las y los asistentes eran estudiantes o egresados de licenciaturas que ofrece la Facultad de Filosofía y Letras. El instrumento de recogida de datos empleado fue un cuestionario constituido por dos preguntas cerradas de escala ordinal y tres preguntas abiertas.

Las preguntas cerradas se incluyeron con el fin de marcar una pauta general acerca de la recepción del ciclo de parte del público y del potenciar de los videojuegos para exacerbar la lectura crítica, es decir, aquella en la que “el lector bien puede pasar períodos considerables sin prestarle mucha atención al texto. Su objetivo es utilizar aquello que el autor transmite como un estímulo para la reflexión o el pensamiento creativo” (Pugh, 1978, citado en Gerling et al., 2018, p. 165).

Por otro lado, se anexaron preguntas abiertas para que las y los participantes ejemplificaran sus respuestas mediante menciones directas acerca de videojuegos que se relacionan con su área de estudio. Estas respuestas se analizaron a través de una categorización temática que, a su vez se dio a partir de patrones recurrentes y ejemplos compartidos.

Resultados:

El análisis del cuestionario arrojó tres categorías principales. La primera gira en torno a la interdisciplinariedad en las humanidades. En las preguntas cerradas (¿Hasta qué punto crees que el estudio de los videojuegos contribuye al diálogo interdisciplinario en el área de las humanidades?, un 80% de los participantes seleccionó la opción “Mucho”. Por otro lado, las y los participantes reportaron, en las respuestas abiertas, que algunos videojuegos en específico son obras que merecen atención de la academia porque fomentan la reflexión acerca y desde áreas como la literatura, la filosofía y la historia, ya que tienen temas y motivos en común.

La segunda categoría, claramente dirigida y detonada por la segunda pregunta

cerrada (¿Hasta qué punto consideras que el análisis de los videojuegos propicia la lectura crítica?), arrojó una serie de comentarios interpretativos en los que se refleja que las y los participantes entendieron la lectura crítica como un esfuerzo personal e intelectual para conectar la temática o narrativa de un juego con alguna rama humanística. Algunas sagas o títulos recurrentes en las respuestas fueron los siguientes: God of War, Resident Evil, Assassin's Creed y Skyrim.

La tercera categoría que brotó de este estudio fue la validación académica del videojuego. En la última pregunta (¿Consideras que los videojuegos podrían convertirse en un área de estudio académica?) al menos 85% de los y las participantes mencionó que los videojuegos deberían considerarse un área académica seria. La razón principal fue que los videojuegos, a pesar de ser productos creados para ser vendidos en masa y sin tener necesariamente una preocupación académica o siquiera ulterior, son textos culturales que abordan problemáticas de las humanidades tal y como lo hacen los textos impresos, sólo que con las peculiaridades propias del medio. Cada participante expresó esto a partir de uno o dos ejemplos concretos sobre títulos específicos.

Conclusiones:

Los hallazgos obtenidos del cuestionario aplicado en las dos últimas sesiones del ciclo evidencian la conformación de una pequeña comunidad gamer que se ha creado a raíz del ciclo de charlas sobre videojuegos que comenzó en el 2023.

Si bien ningún participante hizo alusión al concepto como tal, la intermedialidad, entendida como “[I]a integración de lenguajes, recursos y referencias procedentes de otras formas culturales” (Villén Higuera, Cabrera Corres & Ruiz del Olmo, 2020, p. 220), aparece como un marco conceptual evidente en las respuestas. Un sesgo notorio de este estudio es que las y los asistentes son, en su mayoría, gamers, es decir, adeptos a los videojuegos, por lo que sus respuestas no se limitaron a emitir juicios superficiales, sino que lograron hacer valoraciones analíticas acerca de títulos específicos con base en una experiencia vivencial directa. Ninguno de los asistentes se consideró "no gamer".

Un ejemplo de lo anterior es la mención recurrente de la saga Resident Evil en las respuestas. Los y las participantes mencionaron cómo algunas características de la literatura o de las series o películas de terror y su transición a un entorno virtual crean un puente digno de ser analizado. Esto sitúa a los videojuegos como “una manera legítima de expresión artística debido al potencial que tienen para expresar creativamente una idea de una manera que ningún otro medio puede decir haber logrado”. (Robles, s. f., p. 126).

En términos generales, los resultados posicionan al ciclo como un espacio cultural y comunitario no sólo de divulgación, sino de análisis y lectura crítica. Desde un marco organizacional, el ciclo refleja una labor técnica académica encaminada a la cultura en tanto que promueve la formación de comunidades en temas emergentes de

intermedialidad .

Referencias Bibliográficas:

1. Gerling, G., Cervera, A., González, J., & Prieto, M. A. (2018). *Windows to culture I: A reading comprehension textbook*. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras, DELEFyL.
2. Endeavor México. (2 de abril de 2025). *Gaming*. Endeavor México. <https://mexico.endeavor.org/gaming/>
3. Robles, M. (2014). *Video games as an art form. Essai*. DigitalCommons@COD. <https://dc.cod.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1508&context=essai>
4. Villén Higuera, S. J., Cabrera Corres, A., & Ruiz del Olmo, F. J. (2020). Relaciones intermediales entre videojuegos y arte pictórico. Estudio de caso múltiple. ASRI. Arte y Sociedad. *Revista de Investigación en Arte y Humanidades Digitales*, (18), 219–233. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7655191>

Educación Física

Educación

Educación física

Prácticas de campo dentro de ciudad universitaria en el colegio de Geografía para fomentar el aprendizaje activo y la actividad física de los estudiantes.

Domínguez Herrera Eduardo*¹, Ledesma Alexander Leonardo²

1 ORCID: 0000-0002-1524-218

2 ORCID: 0009-0009-4552-6907

¹ Facultad de Filosofía UNAM

² Estudiante de la Maestría en Docencia para la Educación Media Superior UNAM

* eduardodominguez@filos.unam.mx

Palabras clave: Autonomía, Enseñanza, Formación, Ejercicio

Introducción:

En la actualidad los alumnos y profesores se enfrentan a una serie de problemáticas escolares y comunitarias entre las cuales destaca la nula relación de los contenidos conceptuales con los problemas del territorio, lo que genera desentendimiento de la realidad y un gran aburrimiento en la clase. Adicionalmente, es recurrente identificar que los educandos centran su conocimiento solo en las aulas; fuera de ellas su postura es de indiferencia y de poca participación.

En el caso particular de la carrera de Geografía, los estudiantes tienen la oportunidad de participar en varias prácticas de campo las cuales ayudan en su formación profesional. Sin embargo, este ejercicio de aprendizaje se ve afectado por cuestiones administrativas, económicas y de seguridad. Por ello, es frecuente visualizar prácticas canceladas o recortadas en tiempo, lo que dificulta crear un aprendizaje significativo entre los estudiantes.

Por otro lado, una dinámica que afecta seriamente a la comunidad universitaria es la inactividad física, debido a las cargas de trabajo, el modo virtual y horarios intolerantes que dificultan las actividades de ejercicio de los universitarios. Este estilo de vida sedentario provoca problemas de salud a largo plazo y afecta el bienestar físico y emocional de cada alumno.

Este trabajo de investigación tiene la intención de proponer algunas prácticas escolares dentro de la ciudad universitaria para promover el aprendizaje activo y la actividad física de cada uno de los participantes del aula. Toma como punto de partida los diversos recursos didácticos que ofrece la UNAM dentro y fuera de sus aulas.

Objetivo:

(1) Proponer prácticas de campo escolares dentro de la ciudad universitaria que estimulen el aprendizaje activo y la actividad física de los estudiantes.

(2) Identificar espacios en ciudad universitaria que puedan ser utilizados como potenciales recursos didácticos.

Metodología:

Los materiales utilizados para este trabajo son laptop, lápices, plumas, mapas de ciudad universitaria y libretas.

Resultados:

Esta propuesta educativa busca desarrollar aprendizaje activo en los estudiantes del colegio de Geografía. En especial con materias donde el estudiantado necesita poner en práctica lo aprendido en aula. Para poder generar este tipo de conocimiento práctico es necesario realizar una serie de ejercicios escolares. Como lo menciona Fernández-Christlieb (2023), al salir y caminar una persona puede experimentar una serie de emociones, las cuales generan cuestionamientos geográficos, por ejemplo, sentir calor o frío al subir una colina en una zona específica. Este tipo de vivencias solo pueden darse al salir del aula y ser observador del paisaje, el cual brinda un número importante de cuestionamientos que son parte fundamental en el desarrollo cognitivo del estudiantado.

Este tipo de planteamientos genera un aprendizaje auténtico y real en cada uno de los participantes como lo identifica Ulloa-Arias y Carcausto Calla (2024): las actividades innovadoras en la educación generan un cambio cognitivo en los estudiantes, lo que da como resultado aprendizaje activo. Promover actividades fuera del aula significa un cambio en cada alumno, generando interés y motivación por realizar tareas nuevas.

Las prácticas de campo se plantean como un ejercicio práctico en las cuales cada estudiante puede desarrollar aprendizajes nuevos de manera colectiva. Como lo señala Vera (2023) el aprendizaje activo consiste en invitar al estudiantado a realizar tareas colaborativas fuera de lo habitual, con el objetivo de cambiar el enfoque tradicional de la educación, es decir, un alumno pasivo que solo recibe gran cantidad de información teórica. La finalidad es generar el pensamiento crítico, la resolución de problemas comunitarios y la autonomía en cada uno de los estudiantes Vera (2023).

En la parte disciplinar, Claval (2023) comenta que las prácticas de campo son fundamentales para afirmar observaciones y entender realidades que están fuera de los libros de texto o metodologías establecidas.

Conclusiones:

Los distintos espacios de Ciudad Universitaria funcionan como escenarios educativos que fortalecen habilidades de observación, análisis y comprensión del entorno. El Jardín Botánico permite a los estudiantes explorar ecosistemas naturales y reconocer su fragilidad ante impactos humanos, combinando aprendizaje y actividad física. El Espacio Escultórico ofrece un acercamiento directo a procesos geológicos como el vulcanismo útil para estudiar vulnerabilidad y riesgos, además de fomentar el vínculo con la naturaleza mediante la caminata.

Finalmente, el Centro Cultural Universitario, con actividades como el cine de arte, amplía la mirada geográfica y social de los estudiantes mediante imágenes que fortalecen la observación, un componente esencial del proceso de aprendizaje.

Los profesores y técnicos académicos que tienen a su cargo estudiantes de nivel universitario tienen la gran responsabilidad de crear una verdadera atmósfera de aprendizaje y también fomentar hábitos que ayuden en la formación académica y social de cada alumno. Por ello, se debe pensar a la educación de una manera diferente, es decir, innovar con el objetivo de motivar a los jóvenes para que sean ciudadanos críticos y reflexivos.

Las prácticas de campo pueden ser una oportunidad en la cual los profesores y los alumnos mejoren el proceso de enseñanza-aprendizaje, crear vínculos académicos y fortalecer habilidades como la comunicación, empatía, respeto y tolerancia. Estos valores son fundamentales para el desarrollo de una sociedad más justa y equitativa.

La salud de los estudiantes es un aspecto crucial, pues enfrentan problemas derivados del sedentarismo y de las dinámicas del mundo moderno. Resulta esencial promover el autocuidado y hábitos saludables para fortalecer tanto el bienestar individual como la construcción de una comunidad universitaria más consciente, solidaria y saludable.

Referencias Bibliográficas:

1. Claval, P. (2020). "El papel del trabajo de campo en la geografía: de las epistemologías de la curiosidad a las del deseo". *Investigaciones Geográficas*, (103), 1–17. <https://doi.org/10.14350/rig.60283>
2. Fernández Christlieb, F. (2023). *Hacer Geografía. Un razonamiento histórico para el mundo que viene*. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Geografía. ISBN 978-607-30-8097-2.
3. Ulloa Arias, D. F., & Carcausto Calla, W. (2024). Efecto de la gamificación en el aprendizaje activo: Revisión sistemática. Horizontes. *Revista de Investigación en Ciencias de la Educación*, 8(33), 931–944. <https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v8i33.774>
4. Vera, F. (2023). Aprendizaje activo y pensamiento crítico: Impulsando el desarrollo estudiantil en una universidad privada chilena. *Revista Transformar*, 4(3), 31–44.

**ENCUENTRO
DE PERSONAS
TÉCNICAS
ACADÉMICAS**

Recuperado a partir de
<https://revistatransformar.cl/index.php/transformar/article/view/101>

Educación física

El deporte universitario como espacio de cuidado, bienestar y formación integral: una experiencia de gestión técnico-académica en la FFyL de la UNAM

Erick Cañez Olvera¹, Adriana Constanza Neyra Zendejas*², Darío Eduardo Rodríguez Palacios³

1 ORCID: 0009-0001-8241-4017

2 ORCID: 0009-0008-7947-9988

3 ORCID: 0000-0003-4934-240X

1 Facultad de Filosofía y Letras

2 Facultad de Filosofía y Letras

3 Facultad de Filosofía y Letras

Palabras clave: Ciudadanía global, bienestar universitario, transversalidad institucional, gestión técnico-académica, sistematización de experiencias.

Introducción:

En el contexto actual de la educación superior, la universidad pública cumple una función formativa que trasciende la transmisión de conocimientos disciplinares. Formar en la universidad implica acompañar procesos integrales de desarrollo personal, social y ciudadano, atendiendo dimensiones físicas, emocionales y relacionales que inciden directamente en las trayectorias académicas del estudiantado. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de su Plan de Desarrollo Institucional (2023), reconoce el bienestar universitario, la inclusión, la igualdad de género, la salud integral y la permanencia estudiantil como ejes fundamentales de su quehacer formativo.

En este marco, el deporte universitario se concibe no sólo como práctica física o actividad competitiva, sino como un espacio formativo que favorece el cuidado del cuerpo, la construcción de comunidad y el desarrollo de habilidades para la ciudadanía global. En la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL), caracterizada por un perfil académico humanístico y una alta carga de trabajo intelectual, la práctica deportiva adquiere un sentido particular al constituirse como un puente entre cuerpo y pensamiento, así como una estrategia para contrarrestar el sedentarismo, el estrés académico y el aislamiento.

Desde la gestión técnico-académica, el deporte se articula con otros programas de atención estudiantil, incorporando de manera transversal la salud mental y la perspectiva de género como componentes indispensables del bienestar universitario.

Objetivo:

Sistematizar la experiencia de gestión técnico-académica del deporte universitario en la Facultad de Filosofía y Letras, a partir de la labor de la Coordinación de Programas Estudiantiles, analizando su contribución a la formación integral, al bienestar del estudiantado y al desarrollo de habilidades para la ciudadanía global, con énfasis en la transversalidad de la salud mental y la igualdad de género.

Metodología:

El trabajo se desarrolló a partir de una metodología cualitativa de sistematización de experiencias, basada en el análisis de informes institucionales de la Facultad de Filosofía y Letras, registros de actividades deportivas, datos de participación estudiantil y productos derivados de la gestión técnico-académica. Se revisaron informes correspondientes a distintos periodos, lo que permitió identificar continuidades, alcances y transformaciones en la práctica deportiva universitaria.

Asimismo, se consideró la experiencia directa del equipo técnico-académico de la Coordinación de Programas Estudiantiles, responsable de la articulación entre deporte, salud, atención psicológica, inclusión, becas y otros programas de acompañamiento estudiantil. El análisis se realizó desde un enfoque institucional, atendiendo los lineamientos del Plan de Desarrollo Institucional de la UNAM (2023), el PDI de la FFyL (s.f.) y los principios de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (2015), particularmente en lo relativo a bienestar, educación de calidad, igualdad de género y reducción de desigualdades.

Resultados:

La sistematización muestra que la actividad deportiva en la FFyL presenta una trayectoria sostenida y una amplia participación estudiantil, aun en ausencia de infraestructura deportiva propia. A través de la Unidad de Actividades Deportivas y en colaboración con la Dirección General del Deporte Universitario, se atiende anualmente entre 300 y 700 estudiantes en diversas disciplinas individuales y de conjunto.

Los resultados evidencian una presencia constante en competencias universitarias, la organización de torneos internos y la participación de estudiantes en equipos representativos, lo que fortalece la identidad universitaria y el sentido de pertenencia. Asimismo, se identificó que el deporte funciona como un eje articulador con otros programas estudiantiles, favoreciendo la permanencia escolar y el acompañamiento integral.

La incorporación de programas como el Programa Integral Fitness, así como las acciones recientes en fisioterapia y nutrición, refuerzan una visión preventiva de la salud. De manera transversal, la práctica deportiva contribuye a la regulación emocional, la

convivencia, la reducción del estrés académico y la promoción de espacios más equitativos e incluyentes desde una perspectiva de género.

Conclusiones:

Los resultados permiten afirmar que el deporte universitario, gestionado desde una perspectiva técnico-académica integral, constituye un espacio formativo clave para el bienestar y la formación integral del estudiantado. En el contexto de la FFyL, el deporte adquiere un valor particular al dialogar con el perfil humanístico de la Facultad y al atender necesidades vinculadas a la salud mental, la convivencia y el equilibrio entre cuerpo y pensamiento.

La transversalidad de la salud mental y la igualdad de género en el proyecto fortalece el carácter formativo del deporte, al promover entornos universitarios más seguros, solidarios e incluyentes. Asimismo, la experiencia evidencia el papel estratégico de las personas técnicas académicas en la articulación de programas, la generación de productos institucionales y la construcción de modelos de atención estudiantil coherentes con los objetivos del PDI de la UNAM (2023) y de la Agenda 2030 (2015).

En conclusión, el deporte universitario se consolida como una práctica de cuidado, formación y ciudadanía global, cuyo impacto trasciende la actividad física y contribuye a la construcción de comunidades universitarias más humanas y comprometidas.

Referencias Bibliográficas:

1. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2025). Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico. (MOPRADEF). 2024: Principales resultados. INEGI.
2. Núñez-Rocha, G. M., López-Botello, C. K., Salinas-Martínez, A. M., Arroyo-Acevedo, H. V., Martínez-Villarreal, R. T., & Ávila-Ortiz, M. N. (2020). Lifestyle, quality of life, and health promotion needs in Mexican university students: Important differences by sex and academic discipline. *International Journal of Environmental Research and Public Health* 17(21), 8024. <https://doi.org/10.3390/ijerph17218024>
3. Organización de las Naciones Unidas. (2015). *Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*.
4. Snedden, T. R., Scerpella, J., Kliethermes, S. A., Norman, R. S., Blyholder, L., Sanfilippo, J., McGuine, T. A., & Heiderscheit, B. (2019). Sport and physical activity level impact health-related quality of life among collegiate students. *American Journal of Health Promotion*. 33(5), 675–682. <https://doi.org/10.1177/0890117118817715>
5. Universidad Nacional Autónoma de México. (2023). *Plan de Desarrollo Institucional 2023–2027*. UNAM.
6. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras. (s. f.). *Plan de Desarrollo Institucional de la Facultad de Filosofía y Letras*. UNAM. Recuperado

el 14 de enero de 2026.

7. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras. (s. f.). *Deportes FFyL UNAM*. Recuperado el 14 de enero de 2026.

8. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras. (s. f.). *Programas estudiantiles*. Recuperado el 14 de enero de 2026.

9. Universidad Nacional Autónoma de México. (s. f.). *Dirección General del Deporte Universitario*. Recuperado el 14 de enero de 2026.

Índice alfabético por autor

Aguirre y Rivera, Susana del Sagrado Corazón	185
Alvarado Reyes, José Manuel	1
Alvarado Zink, Alejandra	6
Álvarez Bernal, Rosalba Guadalupe	313
Amozurrutia Nava, Karla Paulina	96
Arias Romero, Luis Enrique	176
Bautista Ravelo, Gilda	10
Badillo Alemán, Maribel	261
Blanco Camarillo, José Carlos	84
Caballero Aguilar, Hilda	99
Cañez Olvera, Erick	356
Carmona Victoria, Verónica	169
Castro Miguel, Rutilio	14
Chávez Castro, Adriana	338
Chávez Castillo, Adán	103
Chávez Suárez, Georgina	225
Chernoff, Jonathan	176
Córdoba Navarro, Mariana	229
Cortés Romero, Gladys Edith	188
Cruz García, Jahaziel Quintín	38, 46
Cruz Mendoza, Oscar	203
Cruz Ramírez Aarón	129
Cuellar González, Arnold Juventino	237
Dávalos Elizondo, María Guadalupe	14, 298
De la Cruz Salas, Luis Miguel	18

De la Fuente Granada, Marisol	265
De la Torre, Patricia	22
del Castillo, Miguel	344
Del Río Valdés Diana Cecilia	150
Díaz Azuara, Santiago Alfredo	192, 196
Díaz Ortega, Carolina	105
Díaz-Godínez, César	22
Domínguez Herrera, Eduardo	26, 352
Durán Macedo Horacio	43
Durruty Lagunes, Claudia Verónica	30, 92, 261
Elinos Calderón, Diana	108
Fetter Pruneda, Ingrid	265
Flores Hernández, Fernando	269
Flores Ramos, Graciela Rosario	200, 250
Fragoso López, Marcela Guillermina	181
Fragoso Serrano, Mabel Clara	111
Franco Sánchez, Sara Ivonne	115
Galindo Solano, Nuria	34
Galicia Espinosa, Erika	203
Gallardo Torres, Alfredo	261
Gallegos Rodríguez, Arlen	14
Gama López, Mónica Fabiola	119
Gama Ramírez, Miguel	169
García Cabrera, Ramsés Ismael	103
García Cárdenas, Oralia	229
García Durán, Rocío	38
García Frías, Beatriz Adriana	274, 287
García Hernández, Yan Alejandro	188
García Martínez, Jorge Alberto	287

García Montalvo, Karla	119, 279
García Rodríguez, Frank Gustavo	207
García Sánchez, Laura Leticia	211, 237
García Vega, Karla Fabiola	283
Garrido Hernández, Mario Alberto	165
Gatica Lara, Florina	38, 75
Geler Roffe, Tatiana	207
Guerrero Ríos, Itzel	165
Guevara Villanueva, Angélica	329
Güido Formosa, Carlos	313
Gutiérrez Hernández, Claudia Calipso	287
Guzmán Cerón, Carmelo Jorge	241
Haro Corzo, Sinhue Amos Refugio	192
Hernández Abrego, Andy Brian	317
Hernández Gutiérrez, Myrna	43
Hernández Landa, Javier Alonso	321
Hernández Orihuela, Lorena	122
Hernández Soto, Rebeca	125
Ibarra-González, Isabel	214
Jaber Urquilla, Jorge Igor	84
Jiménez Díaz, Edgar Adán	129
Jiménez García, Luis Felipe	136
Juárez Anguiano, Gustavo E.	258
Juárez Santamaría, Beatriz	196
Ledesma Alexander, Leonardo	26,352
Lemus Raya, Gregorio Gabriel	203
Linares Ferrer, Betsabe	46
López Lozada, Gerardo	49, 348
López Ocampo, Carlos Francisco	218

López Valero, Karol Aída	53
Lugo Ibarra, Erica	321
Luna González, Lizbeth	132
Manzanera Silva, Norma Aída	222
Mata Salinas, Rafael	274
Mayén Solís, Juan Manuel	225
Mayorquín Carrillo, Xóchitl	291
Mejía Argueta, Miguel Ángel German	132
Mejía Luna, Isabel	298
Mendoza Trejo, María Soledad	302
Mendoza von der Borch, Ana Paulina	136
Meneses Tello, Felipe	329
Molina Aguilar, Christian	140
Mondragón Pineda, Ana Ivette	61, 75
Monroy Casillas, Ilihutsy	229
Muciño Ramírez, Blanca Rocío	305
Navarro Perales, Joaquin	43
Neyra Zendejas, Adriana Constanza	356
Nivón Ramírez, Luisa Fernanda	309
Ortega Cuevas, Suyin	143
Ortíz Coronado, Jesús	313
Ortíz Montalvo, Armando	61
Otero Díaz, María Berenice	265
Pacheco Góngora, Rafael Eduardo	30
Parra Oaxaca, Luis Alberto	81, 233
Paulin Fonseca, Abraham	207
Pech Pool, Santiago M.	317
Pereda Miranda, Rogelio	111
Pérez Cervantes, Esmeralda	65

Pérez Díaz, Claudia Ibeth	317
Pérez León, Miguel Ángel	18
Piña Gorraez, Luis Alberto Guillermo	237
Plauchu Frayn, Ilse	321
Ponce Márquez, María Edith	69, 72
Ramírez Arrieta, Mónica Anastasia	75
Ramírez Corona, Fabiola	69, 72
Raygoza Trejo, Ángel	81, 233
Real Pérez, Jorge Arturo	147
Reimer López, Carl Michael Sune	1
Rentería Espinosa, Alejandro	241
Ríos López, Diana Grisel	150
Rivera Maldonado, Janine Alhelí	334
Rivera Martínez, Hugo	246
Robles Cuellar, Camerina Ahidéé	325
Rocher Maliachi, Ana Cecilia	147
Rodríguez Córdova, Verónica Mireya	302
Rodríguez Osorio, Daniel	153, 200, 250
Rodríguez Palacios, Darío Eduardo	356
Romero Valle, Ana María	156
Rosales López, Liliana Quetzalli	115
Rosas Rivera, Elvia	254
Ruíz León, Alejandro Arnulfo	143
Ruíz Orihuela, María de Jesús	329
Ruíz Romero, Rocío Angélica	160
Salas Martín, Karla Patricia	165
Sánchez Aguirre, Driselda	298
Sánchez Barrera, Alejandra	81, 233
Sánchez Ibarra, Luis Enrique	160

Sánchez Yepez, Jonathan Josué	302
Sandoval Nando, Jaime	89
Santacruz Martínez, Esteban	34, 84
Santiago Andres, Yorgui	129
Sebastián Martínez, Yuri	258
Segura Valdés María de Lourdes	136
Silva Bretón Carolina	334
Solano de la Cruz, Marco Tulio	57
Soto Aguilera, Carlos Alberto	61
Tapia López, Rosalinda	57
Tecanhuey Sánchez, Héctor	200,250
Valdés Villaseñor, Edwin	169
Valenzuela Jiménez, Manuel Ángel	30, 92
Velázquez López, María Isabel	172
Villamar Cruz, Olga	176
Vives Varela, Tania	269
Yañez Chávez, Benjamín	181
Yañez Rivera, Beatriz	181
Zamarrón Hernández, Diego	150
Zúñiga Ruiz, Beatriz	69, 72

Comité organizador del 4to. Encuentro de Personas Técnicas Académicas
“Saberes, Prácticas y Trayectorias”

Dra. Susana del Sagrado Corazón Aguirre y Rivera
Facultad de Filosofía y Letras

Dr. Eduardo Domínguez Herrera
Facultad de Filosofía y Letras

Dr. Gerardo López Lozada
Facultad de Filosofía y Letras

Dra. Karla García Montalvo
Facultad de Filosofía y Letras

Lic. Jessica Karen Guerrero Sánchez
Facultad de Filosofía y Letras

Comité técnico del 4to. Encuentro de Personas Técnicas Académicas
“Saberes, Prácticas y Trayectorias”

Dra. Sara Ivonne Franco Sánchez
Instituto de Geofísica

Mtra. Erika Galicia Espinosa
Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León

Mtra. Laura Leticia García Sánchez
Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León

Comité Revisor Eje Docencia
Coordinadora: Mtra. Betsabe Linares Ferrer

Lic. Gilda Bautista Ravelo
Instituto de Investigaciones Biomédicas

Dr. Luis Miguel de la Cruz Salas
Instituto de Investigaciones Biomédicas

Dra. María Guadalupe Dávalos Elizondo
Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra

Dr. César Díaz Godínez
Instituto de Investigaciones Biomédicas

Dra. Florina Gatica Lara
Facultad de Medicina

Mtra. Betsabe Linares Ferrer
Instituto de Investigaciones Biomédicas

Dra. Ana Ivette Mondragón Pineda
Facultad de Medicina

Mtra. Mónica Anastasia Ramírez Arrieta
Facultad de Medicina

Mtra. Fabiola Ramírez Corona
Ramírez Corona

Dra. Rocío Angélica Ruiz Romero
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Mtro. Esteban Santacruz Martínez
Instituto de Investigaciones Biomédicas

Dr. Carlos Alberto Soto Aguilera
Facultad de Medicina

Comité Revisor Eje Investigación y Desarrollo Tecnológico
Coordinadora: Dra. María Isabel Velázquez López

Lic. Karla Paulina Amozurrutia Nava
Facultad de Filosofía y Letras

Dra Hilda Caballero Aguilar
Instituto de Investigaciones Económicas

Dra. Esperanza Duarte Escalante
Facultad de Medicina

Dra. Mabel Clara Fragoso Serrano
Facultad de Química

Lic. Ana María Romero Valle
Instituto de Investigaciones Bibliográficas

Dra. Rosalinda Tapia López
Instituto de Ecología

Dra. María Isabel Velázquez López
Facultad de Medicina

Comité Revisor Eje Servicios y Desarrollo de Infraestructura Académica
Coordinadoras: Mtra. Erika Galicia Espinosa y Mtra. Laura Leticia García Sánchez

Ing. Angie Aguilar Domínguez
Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación

Mtro. Claudio Mario Amescua García
Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático

Dr. Julio César Amezcua Romero
Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León

Mtra. Ariadna Cervera Gómez
Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León

Lic. América Alejandra Cortés Valtierra
Instituto de Física

Dra. Sara Ivonne Franco Sánchez
Instituto de Geofísica

Mtra. Erika Galicia Espinosa
Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León

Mtra. Laura Leticia García Sánchez
Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León

M en C. Adriana Elizabeth González Cabrera
Instituto de Geofísica

Mtra. Lourdes Jiménez Ramírez
Dirección General de Servicios de Cómputo Académico

Mtra. Beatriz Juárez Santamaría
Instituto de Astronomía

Mtra. Andrea Rostan Robledo
Instituto de Geofísica

Comité Revisor Eje Servicios y Desarrollo de Infraestructura Académica
Coordinadoras: Erika Galicia Espinosa y Laura Leticia García Sánchez

Mtro. Oscar Alejandro Luna Cruz
Instituto de Investigaciones en Materiales

Mtra. Lizbeth Luna González
Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación

Mtra. Norma Aída Manzanera Silva
Centro de Investigaciones sobre América del Norte

Ing. Mauricio Martínez Montero
Instituto de Ciencias Nucleares

Dra. Marcela Juliana Peñaloza Báez
Dirección General de Servicios de Cómputo Académico

Lic. Noel Perea Reyes
Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información

M. en C. Jorge Real Pérez
Instituto de Geofísica

Mtro. Hugo Rivera Martínez
Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación

Ing. Daniel Rodríguez Osorio
Instituto de Geofísica

Comité Revisor Eje Difusión, Divulgación y Extensión
Coordinadora: Dra. Karla García Montalvo

Mtra. María Alejandra Alvarado Zink
Dirección General de Divulgación de la Ciencia

Mtra. Adriana Chávez Castro
Facultad de Filosofía y Letras

Lic. Mónica Fabiola Gama López
Facultad de Filosofía y Letras

Dra. Karla García Montalvo
Facultad de Filosofía y Letras

Lic. Lorena Martínez López
Facultad de Filosofía y Letras

Mtra. Xóchitl Mayorquin Carrillo
Facultad de Filosofía y Letras

Lic. Renata Helena Rendón Villagrán
Facultad de Filosofía y Letras

Dra. Karla Patricia Salas Martin
Facultad de Química

Comité Revisor Arte y cultura
Coordinador: Mtro. Miguel Antonio del Castillo Paredes

Mtro. Miguel Antonio del Castillo Paredes
Facultad de Filosofía y Letras

Mtra. Adriana Chávez Castro
Facultad de Filosofía y Letras

Mtra. Gisel Cosío Colina
Instituto de Investigaciones Bibliográficas

Dr. Gerardo López Lozada
Facultad de Filosofía y Letras

Mtro. Julio A. Osornio Velázquez
Facultad de Artes y Diseño

Comité Revisor Educación física
Coordinadora: Ing. Adriana Constanza Neyra Zendejas

Mtro. Erick Cañez Olvera
Facultad de Filosofía y Letras

Ing. Adriana Constanza Neyra Zendejas
Facultad de Filosofía y Letras

M. I. Darío Eduardo Rodríguez Palacios
Facultad de Filosofía y Letras

Mtra. Dagny Ludmila Valdez Valderrábano
Facultad de Filosofía y Letras

PERSONAS

Técnicas

ACADÉMICAS

475+
UNIVERSIDAD
1551 MÉXICO 2026